

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 2 (76), 2024 р.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор д.м.н. А.І.Гоженко
Науковий редактор д.б.н. О.Г.Пихтєєва
Відповідальний секретар к.б.н. Д.В.Большой

The editor-in-chief A.I.Gozhenko
The scientific editor E.G.Pykhtieieva
The responsible secretary D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регеда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobroc (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotzky (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablits (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdnyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M..Stoyanov (Ukraine), K.O. Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharif (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyva (Belarus), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 29.06.2024 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 2 (76), 2024 г.

Основан в августе 2005 г.

4

Зміст:		Content:
Оглядові статті	7	Review Articles
НЕЙРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КСЕНОНУ (огляд літератури) — Стрепетова О.В., Кулівець О.С., Ярославська С.М., Волошина Н.О., Сусак Я.М., Максименко М.В., Чабанович Н.Б., Хижняк К.А.	7	NEUROPROTECTIVE PROPERTIES OF XENON (review) — <i>Stryepetova O.V., Kulivec O.S., Yaroslavska S.M., Voloshina N.O., Susak Y.M., Maksimenko M.V., Chabanovich N.B., Hizhnyak K.A.</i>
НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ НИЗЬКО-СТУПЕНЕВОГО ДИФУЗНОГО ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОРТФОЛІО NATURE — Клименко М.О.	17	RESEARCH DIRECTIONS OF LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE NATURE PORTFOLIO — <i>Klymenko M.O.</i>
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОНЯЧНОЇ ДЕЗИНФЕКЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ — Мокієнко А.В., Гринзовський А.М.	27	METHODOLOGICAL BASICS OF SOLAR DISINFECTION DRINKING WATER — <i>Mokienko A.V., Hrynzovskiy A.M.</i>
СЕЧОВИНА: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОБМІН ТА ФІЗІОЛОГІЧНУ РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ — Квасницька О.Б., Гоженко А.І., Жуков В. А.	35	UREA: MODERN CONCEPTS ABOUT METABOLISM AND PHYSIOLOGICAL ROLE IN THE HUMAN BODY — <i>Kvasnytska O.B., Gozhenko A.I., Zukow W.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	45	Clinical Aspects of Transport Medicine
КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ТЕНДИНОПАТІЙ ТА ЧАСТКОВИХ УШКОДЖЕНЬ РОТАТОРНОЇ МАНЖЕТИ ПЛЕЧА — Павличко Ю.Ю.	45	CONSERVATIVE TREATMENT OF TENDINOPATHY AND PARTIAL DAMAGE OF THE ROTATOR CUFF OF THE SHOULDER — <i>Pavlychko Yu.Yu.</i>
МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ — Вастьянов Р.С., Медянка Ю.С., Ігнат'єв О.М., Клочко В.В.	49	METABOLIC THERAPY IN ISCHEMIC CARDIAC DISEASE COMPLEX TREATMENT — <i>Vastyanov R.S., Medyanka Yu.S., Ignatiev O.M., Klochko V.V.</i>
СТАТУС ВІТАМІНУ D У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТОК З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ЛІПІДНИМ СПЕКТРОМ КРОВІ — Павлушинський Ю.М., Макаrchук О.М.	56	VITAMIN D STATUS IN YOUNG OVERWEIGHT PATIENTS AND ITS RELATION TO BLOOD LIPID SPECTRUM — <i>Pavlushynskiy Yu.M., Makarchuk O.M.</i>

Зміст:		Content:
НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТРИВАЛОСТІ САМОСТІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ЛІКАРЕМ-ОРТОДОНТОМ ЗД-ДРУКУ МОДЕЛЕЙ ЩЕЛЕП В УМОВАХ КЛІНІКИ — <i>Номеровська О.Є., Горохівський В.Н.</i>	63	STANDARD DURATION INDICATORS OF AN ORTHODONTIST SELF-PLANNING AND TESTING OF JAWS 3D MODELS IN CLINIC — <i>Nomerovska O.E., Gorokhivskiy V.N.</i>
ВАГІТНІСТЬ У ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ІНДУКОВАНА В ПРОГРАМАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ — <i>Ханча Ф.О., Носенко О.М.</i>	69	PREGNANCY IN WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE INDUCED IN OOCYTS DONATION PROGRAMS— <i>Khancha F.O., Nosenko O.M.</i>
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБОРТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПОСЛІДІВ У ЖІНОК З ВИЛІКУВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ НА ТЛІ СИНДРОМУ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ — <i>Носенко О.М., Мартиновська О.В.</i>	78	MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION MATERIALS AND AFTERBIRTHS IN WOMEN WITH CURED INFERTILITY ON THE BACKGROUND OF HYPERPROLACTINEMIA SYNDROME.— <i>Nosenko O. M., Martynovska O. V.</i>
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІНАХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА — <i>Храмцов Д.М., Ворохта Ю.М.</i>	88	MARKERS OF INFLAMMATION IN DEGENERATIVE-DYSTROPHIC CHANGES OF THE CERVICAL SPINE — <i>Khramtsov D.M., Vorokhta Y.M.</i>
Медицина катастроф	94	Emergency Medicine
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ ПОСТРАЖДАЛИХ В РЕЗУЛЬТАТІ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ — <i>Гур'єв С.О., Танасієнко П.В., Деркач Р.В.</i>	94	COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRAUMATIC INJURIES IN CIVILIAN CASUALTIES AS A RESULT OF MODERN COMBAT ACTIONS — <i>Guriev S.O., Tanasienko P.V., Derkach R.V.</i>
МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ І — <i>Майданюк В.П., Якимець В.М., Печиборщ В.П., Якимець В.В., Печиборщ О.В., Гаєриченко Д.Г., Бабій В.П., Гончарова Л.В., Поспєлов О.М.</i>	101	MEDICAL PROTECTION WHEN BACTERIOLOGICAL WEAPONS USING. PART I — <i>Maidanyuk V.P., Yakimets V.M., Pechiborshch V.P., Yakimets V.V., Pechiborshch O.V., Gavrychenko D.G., Babiy V.P., Goncharova L.V., Pospelov O.M.</i>
Гігієна, епідеміологія, екологія	111	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ — <i>Валькевич Д.В., Бабієнко В.В., Мокієнко А.В.</i>	111	HYGIENIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY FROM SOURCES OF NON-CENTRALIZED WATER SUPPLY SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION 111 <i>Valkevich D.V., Babienko, V.V., 1Mokienko A.V.</i>
ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ В ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ — <i>Морозова Н.С., Подаваленко А.П., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О., Лях С.І.</i>	117	DISINFECTION ASPECTS OF NONSPECIFIC PROPHYLAXIS OF PURULENT-SEPTIC INFECTIONS IN THE FIELD OF SURGICAL INTERVENTION — <i>Morozova N.S., Podavalenko A.P., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O., Lyakh S.I.</i>

Зміст:		Content:
Експериментальні дослідження	123	The Experimental Researches
АТР-АЗНА АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНУ ТА МІОЗИНУ ОПРОМІНЕНИХ У ДОЗІ 1,0 ГР НАЩАДКІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ІНТАКТНИХ І ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН — Степанов Г.Ф., Вастьянов Р.С., Дімова А.А., Васильєва А.Г.	123	ACTOMYOSIN AND MYOSIN ATP-ASE ACTIVITY OF 1.0 GY IRRADIATED DESCENDANTS BORN FROM INTACT AND IRRADIATED ANIMALS — Stepanov G.F., Vastyanov R.S., Dimova A.A., Vasilyeva A.G.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА — Регеда М.С., Шклярський Н.В.	130	PATHOGENETIC FEATURES OF CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM IN THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO MYOCARDIA — Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.
МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПАРЕНХИМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРОТЯГОМ 3 ДІБ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ — Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М.	135	THYROID GLAND PARENCHYMA MORPHOLOGICAL DISORDERS 3 DAYS AFTER SKIN BURNING — Tiron O.I., Vastyanova L.R., Levina Ye.O., Nits P.M.
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АКСИТИНІБУ ТА ПІОГЛІТАЗОНУ З МЕТОЮ ПРИГНІЧЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ — Первак М.П.	142	PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE USE OF AXITINIB AND PIOGLITAZONE TO SUPPRESS CHRONIC EPILEPTIC ACTIVITY — Pervak M.P.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ЩУРІВ ЗІ ЗМОДЕЛЬОВАНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ — Прейс Н.І., Савицький І.В.	148	STUDY OF THE DYNAMICS OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN RATS WITH SIMULATED DIABETIC RETINOPATHY — Preys N. I., Savytskyi I. V.
АКТИВНІСТЬ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ В ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КВЕРЦЕТИНОМ — Нетьухайло Л.Г., Остапенко І.О.	154	LACTATEDEHYDROGENASE ACTIVITY IN LIVER TISSUES IN EXPERIMENTAL BURN DISEASE AND THEIR CORRECTION WITH QUERCETIN — Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O.
Правила для авторів	161	Rules for authors

УДК 616.8-085.27: [615.31: 546.295] (048.8)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12509976>

НЕЙРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КСЕНОНУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

**Стрепетова¹ О.В., Кулівець¹ О.С., Ярославська¹ С.М., Волошина¹ Н.О.,
Сусак¹ Я.М., Максименко М.В.¹, Чабанович² Н.Б., Хижняк³ К.А.**

¹ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

² ДУ «Науково-практичний Центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії
НАМН України», м. Київ, Україна

³ Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна

NEUROPROTECTIVE PROPERTIES OF XENON (REVIEW)

**Stryepetova¹ O.V., Kulivec¹ O.S., Yaroslavska¹ S.M.,
Voloshina¹ N.O., Susak¹ Y.M., Maksimenko¹ M.V., Chabanovich² N.B.,
Hizhnyak³ K.A.**

¹ O.O. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

² SO «Scientific-Practical Centre of Endovascular neuroradiology, NAMS NAMS of
Ukraine», Kiev, Ukraine

³ Feofaniya Clinical Hospital, State Institution, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

A systematic analysis of scientific research devoted to the study of neuroprotective properties of xenon was carried out to determine the possibility of its use for the protection of neuronal tissues in various pathological conditions and neurodegenerative disorders. The search was carried out in freely available scientometric databases, such as PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus, etc. The criteria for inclusion in the analysis were publications that discussed the role of xenon in the protection of neuronal tissues, studies of the neuroprotective properties of xenon in animal and cellular models, clinical studies demonstrating the neuroprotective potential of xenon in available English-language sources. The literature was analyzed to identify key findings, research methodology, and outcomes related to the neuroprotective properties of xenon. This included an analysis of research methods, models used to assess the impact of xenon on neuronal structures, and the volume and quality of the data obtained. In addition, the pharmacological properties of xenon are considered, in particular, its physicochemical characteristics, mechanisms of action at the molecular level, and pharmacokinetics. The results of studies of the influence of xenon on the state of vascularization of the brain after traumatic brain injury and the potential of xenon to prevent further injuries are presented. Studies evaluating the effects of xenon on neurological deficits after ischemic stroke and its potential efficacy as an anti-inflammatory and neuroprotective agent are discussed. The effect of xenon on the white matter of the brain in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its potential to reduce damage are highlighted. Research data on the use of the liposomal form of xenon to improve the condition after a stroke, mental health, and the effect of xenon on the intestinal microbiota were analyzed. The results of studies on the effectiveness of repeated injections of xenon to improve sensorimotor and neuropsychic functions in patients after a stroke, as well as the use of xenon as one of the components of intensive

therapy for alcohol poisoning and the potential advantages of such an approach are presented. Based on the analysis of literary sources, it was concluded that xenon is a promising tool for protecting brain structures in traumatic injuries and ischemic lesions, which improves rehabilitation. It reduces inflammation and increases the integrity of the blood-brain barrier, which helps restore brain function.

Keywords: *xenon; brain tissue; traumatic injuries; ischemic stroke; inflammation; blood-brain barrier; neuroprotection; neurological deficit; cognitive indicators; rehabilitation; intestinal microbial flora.*

Проведено системний аналіз наукових досліджень, присвячених вивченню нейропротекторних властивостей ксенону, для визначення можливості його застосування для захисту нейрональних тканин за різних патологічних станів і нейродегенеративних розладів. Пошук здійснювали у вільно доступних наукометричних базах даних, таких як PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus тощо. Критеріями залучення в аналіз були публікації, в яких йшлося про роль ксенону в захисті нейрональних тканин, дослідження нейропротекторних властивостей ксенону на тваринних і клітинних моделях, клінічні дослідження, що демонструють нейропротекторний потенціал ксенону в доступних англомовних джерелах. Літературу проаналізовано для виявлення ключових відкриттів, методології дослідження та результатів, пов'язаних із нейропротекторними властивостями ксенону. Це передбачало аналіз методів дослідження, моделей, використаних для оцінки впливу ксенону на нейрональні структури, обсягу та якості отриманих даних. Додатково розглянуто фармакологічні властивості ксенону, зокрема його фізико-хімічні характеристики, механізми дії на молекулярному рівні та фармакокінетику. Наведено результати досліджень впливу ксенону на стан васкуляризації головного мозку після його травматичного ушкодження та потенціалу ксенону для запобігання подальшим ушкодженням. Обговорено дослідження, що оцінюють вплив ксенону на неврологічний дефіцит після ішемічного інсульту та його потенційну ефективність як протизапального й нейропротекторного засобу. Висвітлено дію ксенону на білу речовину мозку в пацієнтів з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом та його потенціалу для зменшення ушкоджень. Проаналізовано дані досліджень щодо використання ліпосомальної форми ксенону для поліпшення стану після інсульту, психічного здоров'я та впливу ксенону на мікробіофлору кишківника. Наведено результати досліджень ефективності повторних ін'єкцій ксенону для поліпшення сенсомоторних та нейропсихічних функцій у пацієнтів після інсульту, а також використання ксенону як одного з компонентів інтенсивної терапії при алкогольному отруєнні та потенційні переваги такого підходу. На підставі аналізу літературних джерел зроблено висновок про те, що ксенон є перспективним засобом для захисту структур головного мозку при травматичних ушкодженнях та ішемічних ураженнях, що поліпшує реабілітацію. Він зменшує запалення та підвищує цілісність гематоенцефалічного бар'єра, що сприяє відновленню функцій головного мозку.

Ключові слова: *ксенон; мозкова тканина; травматичні ушкодження; ішемічний інсульт; запалення; гематоенцефалічний бар'єр; нейропротекція; неврологічний дефіцит; когнітивні показники; реабілітація; мікробіофлора кишківника.*

Перелік скорочень:

NMDA — N-метил-D-аспартат

ГІУМ — гіпоксично-ішемічне ураження мозку

ЕР — ендоплазматичний ретикулум

ІЛ – інтерлейкін

ІРТ – ішемічно-реперфузійна травма

ЛС – лихоманкові судоми

НУКШ – неврологічні ураження після коронарного шунтування

САК – субарахноїдальний крововилив

ТЛС – тривалі лихоманкові судоми

Удосконалення методів нейропротекторної терапії залишається актуальним завданням для курації пацієнтів з різною патологією в інтенсивній терапії. Дослідження нейропротекторних властивостей ксенону зумовлено його потенційною здатністю захищати нервову тканину від ушкоджень. Це може відкрити нові можливості для застосування ксенону в неврології та нейрохірургії. Розуміння механізмів дії ксенону сприятиме розробці нових методів лікування та профілактики неврологічних захворювань.

Ксенон – це благородний газ, який розглядають як потенційно ефективний агент для нейропротекції в інтенсивній терапії та медицині загалом. Основні чинники, що зумовлюють інтерес до використання ксенону в нейропротекторній терапії:

1. Захист від ішемії. Використання ксенону зменшує ризик ішемії мозку, тобто недостатнього постачання мозку киснем, що може виникати під час інсультів або серцевих нападів. Це особливо важливо в інтенсивній терапії, оскільки пацієнти можуть перебувати в стані шоку або після тяжких операцій [1].
2. Протизапальні властивості. Ксенон має протизапальні ефекти, які можуть бути корисні для захисту нервової тканини від запалення, що може виникнути під час інфекційних процесів або інших патологічних станів [2].
1. Можливість застосування в критичних станах. Ксенон досліджують як потенційний нейропротектор у критичних станах (травматичні ушкодження мозку, аневризми судин головного мозку, гострі порушення

кровообігу та інші стани, за яких існує ризик неврологічного ушкодження [3 6].

3. Безпечність і відсутність побічних ефектів. Ксенон вважають відносно безпечним, оскільки він не має значного впливу на дихальну та серцево-судинну системи, що робить його привабливим для застосування в інтенсивній терапії [7].
4. Індивідуальний підхід. Ксенон слід використовувати індивідуально, оскільки реакція на нього може відрізнятися. Це відкриває можливості для персоналізованого лікування неврологічних станів [8].
5. Широкий спектр застосування. Ксенон можна застосовувати в різних галузях медицини (інтенсивна терапія, нейрохірургія, неонатологія тощо) [9].

Тривають клінічні дослідження ефективності та безпечності використання ксенону у випадках, коли необхідна нейропротекція. Отримано попередні обнадійливі результати, але необхідно провести додаткові дослідження, щоб встановити стандарти дозування та режими застосування [4 6] і довести ефективність використання ксенону як нейропротектора.

Метою огляду літератури є системний аналіз наукових досліджень, присвячених вивченню нейропротекторних властивостей ксенону, для визначення можливості застосування ксенону для захисту нейрональних тканин за різних патологічних станів та нейродегенеративних розладів. Пошук здійснювали у вільно доступних наукометричних базах даних, таких як PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus тощо. Критерія-

ми залучення в аналіз були публікації, в яких йшлося про роль ксенону в захисті нейрональних тканин, дослідження нейропротекторних властивостей ксенону на тваринних і клітинних моделях, клінічні дослідження, що демонструють нейропротекторний потенціал ксенону в доступних англійських джерелах.

Ксенон це хімічний елемент, який може бути використаний як анестетик у медичній практиці. Особливість фармакології ксенону полягає в його взаємодії з рецепторами N-метил-D-аспартату (NMDA), які відіграють ключову роль у передачі сигналів у нервовій системі. Ксенон впливає переважно на рецептори NMDA, незначно на рецептори г-амінобутилсульфату, що відрізняє його від інших загальних анестетиків. Виявлено, що ксенон не конкурентно інгібує рецептори NMDA, знижуючи активований ними потенціал збудження. Він взаємодіє з рецепторами NMDA на різних рівнях (гліцинові рецептори), що може призводити до інгібування їхньої активності. Також ксенон є активатором кальцієвих каналів, що може впливати на загальну анестезію та нейропротекцію [10].

Фармакологічні властивості

Молекулярні механізми нейропротекції ксенону пов'язані з його впливом на клітинні та сигнальні шляхи в нейронах, що сприяє зменшенню пошкоджень та підтримці функціонування нервової тканини. До ключових механізмів належать:

- блокування NMDA-рецепторів. Ксенон впливає на рецептори NMDA, які беруть активну участь у передачі сигналів у нервовій системі. Він може інгібувати активацію цих рецепторів, що зменшує надходження іонів кальцію в нейрони та запобігає надмірній активації, яка може спричинити нейрональне пошкодження;
- зменшення запальних процесів. Ксенон впливає на запальні процеси в нейронах, знижуючи вироблення запальних медіаторів, таких як цитокі-

ни та прооксиданти. Це сприяє зменшенню ступеня запальних реакцій, які можуть спричинити подальше ушкодження нервової тканини;

- захист мітохондрій. Ксенон може захистити мітохондрії («енергетичні центри» клітин) від пошкоджень, зокрема знижує витік іонів кальцію з мітохондрій, що підтримує їхню функцію та зменшує ризик розвитку апоптозу (програмованої клітинної смерті);
- стимулювання біосинтезу нейропептидів. Ксенон сприяє виробленню нейропептидів, які захищають нейрони та сприяють їхньому виживанню.

Відомо, що ксенон впливає на декілька молекулярних механізмів, що зумовлює його кардіопротекторний ефект. До цих механізмів належать:

- активація мітоген-активованих протеїназ, зокрема екстрацелюлярно-регульованої кінази, яка відіграє важливу роль у регулюванні росту, проліферації та виживанні клітин. Ця активація сприяє захисту серцевої тканини від ушкоджень під час ішемії;
- регуляція активності білка теплового шоку-27, який є частиною системи захисту клітини від стресу. Підвищена активація цього білка може знизити рівень ішемії в тканинах серця;
- інші молекулярні шляхи: регуляція біологічно-активних речовин, які впливають на здатність клітин реагувати на стрес, та зменшення викиду запальних цитокінів під час ішемії.

Ксенон володіє потенціалом щодо зменшення інтраопераційних нейрокогнітивних порушень, оскільки він не впливає на рецептори г-аміномасляної кислоти.

Експерименти на мишах виявили, що використання ксенону перед анестезією ізофлураном значно зменшує втрату пам'яті, спричинену анестезією під час хірургічного втручання.

Тривале дослідження на мишах,

яким завдавали контрольованого удару по корі головного мозку, не виявило суттєвих відмінностей за когнітивними показниками між групами ксенону та контрольною через 20 міс після травми.

Дослідження на пацієнтах показали, що ксенонова анестезія допомагає не лише прискорити відновлення після анестезії, а й зменшити вплив на когнітивну дисфункцію після операції порівняно із севофлураном. Дані рандомізованого контрольованого клінічного дослідження підтвердили зменшення кількості випадків ПНП (післяопераційних нейрокогнітивних порушень) у разі ксенонової анестезії. Однак в інших дослідженнях не підтверджено позитивний вплив ксенонової анестезії на ПНП, зокрема в пацієнтів віком понад 65 років. У дослідженнях на дітях також не вдалося підтвердити значущий вплив ксенону на нейрокогнітивну функцію.

Ксенон виявився ефективним для нейропротекції при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії новонароджених та інших неврологічних станах унаслідок пригнічення NMDA-рецепторів та запобігання нейронному апоптозу.

Зростає інтерес до вивчення нових підходів до захисту мозкової тканини після травматичних ушкоджень та ішемічних подій [10]. Важливим потенційним агентом є ксенон, який в майбутньому можна буде використовувати для зменшення негативних наслідків після травматичного ушкодження головного мозку та ішемічних порушень.

Вплив ксенону на васкуляризацію головного мозку після травматичного ушкодження

Виявлено 18 досліджень із використанням ксенону. Моделі травми головного мозку: ішемічні ураження головного мозку після зупинки серця, неврологічні ураження після коронарного шунтування (НУКШ), травматичні ураження головного мозку та ішемічний інсульт. Загальний ефект від застосування ксено-

ну (CA (cardiac arrest), TBI (traumatic brain injury), інсульт — гіпоксичні та травматичні травми головного мозку) 34,1 %, при НУКШ, зупинці серця, травматичних ураженнях головного мозку, інсульті 27,4 %. Ксенон, як із моделлю НУКШ, так і без неї, був ефективнішим від аргону [3].

Ксенон зменшує оксидативний стрес (процес пошкодження і загибелі клітин тіла людини в результаті окиснення), нейродегенерацію, спричинену рецепторами NMD, поліпшує трофіку нервових клітин, спричиняє нейропротекторні ефекти в холінергічних нейронах. Крім того, він забезпечує нейропротекцію, інгібуючи активацію мікроглії та зменшуючи ступінь пошкодження нейронів у гіпокампі. У хворих на хворобу Паркінсона ксенон може підтримувати і поліпшувати живлення дофамінергічних нейронів, запобігаючи пошкодженню дофамінергічних нейронів і астроцитів [11].

Вплив ксенону на неврологічний дефіцит після ішемічного інсульту

У дослідженні розглядали можливість використання ксенону для поліпшення неврологічного дефіциту після ішемічного інсульту. Основний результат дослідження ХеМВс (вивільнений із мікробульбашок за допомогою ультразвуку ксенон) мав великий потенціал після травматичного пошкодження мозку щодо поліпшення його стану. За даними магнітно-резонансної томографії та гістологічного дослідження виявлено, що в групі тварин, яка отримувала ХеМВс, порівняно з контрольною групою був значуще меншим набряк головного мозку та загальний об'єм ушкоджень. Також зафіксували менш виразні реактивні зміни васкуляризації та запалення навколо зони ішемії в групі, яка отримувала ХеМВс. Основний висновок полягав ХеМВс є потенційно ефективним для захисту мозку від наслідків травматичних ушкоджень [4, 6].

Вплив ксенону на білу речовину мозку у пацієнтів з аневризмальним субарахноїдальним крововиливом

Аневризмальний субарахноїдальний крововилив (САК), який є невідкладним неврологічним станом, часто вражає осіб молодшого віку, ніж ішемічний інсульт. Цей крововилив пов'язаний із високим ризиком смертності та постійної інвалідності. У дослідженні було проаналізовано нейропротекторний вплив ксенону, виявлений у численних попередніх дослідженнях на тваринах. Установлено, що ксенон може зменшити ушкодження білої речовини мозку після зупинки серця за межами стаціонару. У пацієнтів, які отримували ксенон, ушкодження білої речовини було менш виразним (глобальна фракційна анізотропія була значно вищою у групі, яка отримувала ксенон, порівняно з контрольною групою, який оцінювали за допомогою магнітно-резонансного зображення) [5].

Унікальні характеристики ксенону як нейропротектора й анестетика полягають в тому, що він діє як неконкурентний інгібітор іонотропних підтипів рецепторів глутамату. Ксенон також впливає на виділення інгібувальних нейротрансмітерів і на багато інших білків, зв'язаних і незв'язаних із мембраною. В огляді ідентифіковано декілька внутрішньоклітинних сигнальних шляхів та факторів транскрипції, які впливають на початок дії ксенону й можуть сприяти наркозу та нейропротекції. Ксенон володіє унікальним потенціалом як нейропротектор завдяки широкому спектру молекулярних мішеней та переносимості, антагонізує збудливу глутаматергічну передачу, як антагоніст NMDA-рецепторів, знижує збудливість через мішені клітинної мембрани, а також впливає на білкові сигнальні каскади та транскрипцію генів, сприяючи виживанню клітин. Дія ксенону не обмежується зменшенням ексцитабельності (здатності клітин до сприйняття стимулів) через мембранні мішені, оскільки він також впливає на сигнальні кас-

кади білків і транскрипційні фактори генів, що сприяє виживанню клітин [12].

Вплив ксенону, інкапсульованого в ліпосоми, на постінсультні порушення, психічний стан і мікрофлору кишківника

Досліджено вплив ксенону, інкапсульованого в ліпосоми, на порушення сенсорно-моторних функцій і фенотипи тривожності та депресії, спричинені інсультом. Ішемічний інсульт у щурів спричиняли обструкцію середньої мозкової артерії на 6 год із наступною реперфузією. Лікування ксенон-ліпосомами (6 мг/кг маси тіла внутрішньовенно) проведено декілька разів, починаючи з 2-ї години після ішемії, упродовж 6 год, а також одноразово протягом наступних 3 днів. У щурів, які перенесли ішемічний інсульт, виявили порушення сенсорно-моторних функцій у тестах на сенсорну стимуляцію вусами та на ротароді. У цих тварин констатували менше відходів, вони провели менше часу на відкритих гілках піднятого плюс-лабіринту та більше плавали в пасивному режимі в примусовому тесті на плавання на гілці на 28-й і 35-й день після пошкодження, відповідно. Повторне внутрішньовенне лікування ксенон-ліпосомами поліпшувало зміни поведінки.

Аналіз мікрофлори кишківника (послідовне секвенування гена 16S рибосомної РНК) виявив зменшення кластерів *Clostridium XI*, *XIVa*, *XVIII* та вмісту бактерій *Lactobacillus* і збільшення кількості *Prevotella* в групі, що отримувала ксенон-ліпосоми. Крім того, у цій групі зафіксовано збільшення рівня інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у плазмі (у 5 разів) на 35-й день після ішемії, тоді як вміст ІЛ-1в, ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-13 та MCP-1 (monocyte-chemoattracting protein-1) не змінився. Ці дані свідчать про безпечність лікування ксенон-ліпосомами, відновлення функцій та зворотне регулювання постінсультної травми головного мозку в тривалій моделі ішемії, а отже, про перспективність застосування цієї стратегії лікування в пацієнтів з інсультом [13].

**Поліпшення постінсультної
сенсорно-моторної та
нейропсихіатричної дисфункції при
застосуванні повторних ін'єкцій
ксенону**

У дослідженні вивчено основні механізми дії ксенону, який захищає спинний мозок від ішемічно-реперфузійної травми (ІРТ). У щурів моделювали ІРТ обтурацією черевної артерії протягом 85 хв. Ксенон (50 %) застосовували через 1 год після 1-ї години реперфузії. У визначених часових точках реперфузії (2, 4, 6 і 24 год) проводили магнітно-резонансну томографію спинного мозку для оцінки часу піку травми спинного мозку після ІРТ. Щоденно впродовж 5 днів до ІРТ внутрішньочеревно вводили інгібітор стресу ендоплазматичного ретикулуму (ЕР) натрію 4-фенілбутират (50 мг/кг маси тіла). Через 4 год після реперфузії проводили аналіз функції рухів, фарбування тканин спинного мозку (імунофлуоресцентне, гематоксиліном і еозином, Ніссля), оцінку показників полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі з реверсивною транскрипцією та використовували заходи щодо захисту мозку. У щурів з моделлю ІРТ спостерігали набряк спинного мозку, який досягав піку через 4 год після реперфузії. ІРТ активувала стрес ЕР у нейронах. Посткондиціонування ксеноном значно поліпшило функцію задніх кінцівок, зменшило ступінь апоптозу нейронів, збільшило кількість нормальних нейронів та сприяло виділенню білка, пов'язаного із стресом ЕР, у спинному мозку. Уведення інгібітору стресу ЕР 4-РВА суттєво зменшило апоптоз, спричинений стресом ЕР після ІРТ. Посткондиціонування ксеноном пригнічувало активацію стресу ЕР, що сприяло полегшенню ІРТ завдяки інгібуванню апоптозу нейронів [14].

**Захист від гіпоксично-ішемічного
ушкодження мозку. Вплив ксенону
на автофагію у новонароджених
щурів**

Мало відомо про те, як ксенон може впливати на гіпоксично-ішемічне ураження мозку (ГІУМ) у новонароджених щурів. У дослідженні використано модель новонароджених щурів для вивчення потенційного впливу ксенону на автофагію (процес перетравлення клітиною власних органел і ділянок цитоплазми — природне очищення клітин) нейронів і тяжкість ГІУМ.

У новонароджених щурів лінії Sprague–Dawley спричиняли ГІУМ. Їх рандомізували для проведення «лікування» ксеноном або легкої гіпотермії (32 °С) протягом 3 год. Ступінь ГІУМ, автофагію нейронів і функцію нейронів у декількох особин із кожної групи оцінювали з використанням гістопатології, імунохімії, трансмісійної електронної мікроскопії, західного блот-аналізу, тестів «відкрите поле» та «трапеція» на 3-й і 28-й день після ГІУМ.

Порівняно з контрольною (бутафорською) групою Sham гіпоксія та ішемія призвели до збільшення об'єму церебрального інфаркту, тяжких уражень мозку, збільшення утворення автофагосом та експресії білка-регулятора автофагії Beclin-1 та асоційованого з мікротрубочками білка 1A/1B-легкого ланцюга 3 класу II (LC3-II) у мозку щурів. Це супроводжувалося порушеннями функцій нейронів. Терапія ксеноном та/або гіпотермією значно зменшила об'єм інфаркту та поліпшила неврологічні показники у щурів із ГІУМ, особливо ефективною була комбінована терапія. Ксенон помітно зменшив мінливість білків Beclin-1 та LC3-II, а також утворення автофагосом, спричинені ГІУМ. Припускають, що ксенон діяв нейропротекторний чинник при ГІУМ, імовірно, через інгібування автофагії нейронів, спричиненої гіпоксією [15].

Вдихання ксенону зменшує нейронне ушкодження та запобігає епілепсії у молодих дорослих самців щурів Sprague-Dawley із лихоманковими судомами

Лихоманкові судоми (ЛС) зазвичай виникають у дитинстві та можуть призвести до незворотних ушкоджень нейронів, порушень когнітивної функції та збільшення ризику епілепсії в подальшому. Незважаючи на те, що антиепілептичні препарати лікують ЛС та полегшують їхній перебіг, ефективність цих препаратів для запобігання розвитку епілепсії є незадовільною. Крім того, застосування антиепілептичних препаратів може впливати на розвиток функцій мозку в дітей. У дослідженні вивчали можливість використання ксенону для лікування тривалих ЛС і запобігання епілепсії у новонароджених спартанських щурів лінії Sprague-Dawley.

Тривалі ЛС (ТЛС) спричиняли гіпертермічною обробкою. Через 90 хв ТЛС тваринам проводили інгаляцію сумішшю 70 % ксенону, 21 % кисню та 9 % азоту протягом 60 хв. Рівень глутамату, мітохондріального окисного стресу, мітофагії та ушкодження нейронів, а також судоми, функції навчання та пам'яті вимірювали в певні часові точки.

У період новонародження тривалі ЛС спричинили спонтанні судоми, порушення навчання та пам'яті, що супроводжувалося підвищенням рівня глутамату, мітохондріального окисного стресу, мітофагії та ушкодженням нейронів. Лікування ксеноном зменшило ці зміни та ризик трансформації ТЛС в епілепсію в подальшому [16].

Седативний ефект ксенону, спричинений взаємодією з циклічним нуклеотид-зв'язувальним доменом каналів HCN2, які експресуються таламокортикальними нейронами вентробазального ядра в мишей

Результати дослідження свідчать, що седативні властивості ксенону пев-

ною мірою пов'язані з втручанням у циклічний нуклеотид-зв'язувальний домен каналів HCN2 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium and sodium channel 2), що зменшує активність цих каналів у таламокортикальних нейронах. Це призводить до зменшення активності передачі сигналів у кору. Експерименти, проведені як *ex vivo*, так і *in vivo* з використанням мишиної моделі HCN2EA, підтверджують, що модифікація місця зв'язування зменшує ефекти ксенону на клітинному та поведінковому рівнях. Ці результати дають уявлення про складні молекулярні механізми, що лежать в основі властивостей ксенону як анестетика [17].

Нейропротекторний ефект і можливе терапевтичне застосування ксенону при неврологічних захворюваннях

Ксенон є інертним газом зі стійкими хімічними властивостями та нейропротекторним ефектом у субанестетичних концентраціях. Основні механізми полягають у зменшенні ексайтотоксичності та інгібуванні рецепторів NMDA й пов'язаних з ними ефектів, таких як антиоксидантні ефекти, зменшена активація мікроглії та кальційзалежні механізми, а також взаємодія з певними іонними каналами і гліальними клітинами. З огляду на нейропротекторну роль у великій кількості експериментальних та клінічних досліджень підтверджено значущий терапевтичний ефект ксенону в лікуванні неврологічних захворювань [18].

Нейропротекторний ефект ксенону в щурів із спричиненими каїновою кислотою загальними гострими судомами

Раніше доведено нейропротекторні властивості ксенону при епілепсії. Однак механізм цих захисних ефектів не повністю з'ясовано. У дослідженні оцінено вплив інгаляції ксенону на автофагію при ушкодженні нейронів, спричиненому генералізованими судомами.

Експериментально спричиняли генералізовані судоми в щурів за допомо-

гою каїнової кислоти. Потім тваринам проводили інгаляцію сумішшю 70 % ксенону, 21 % кисню та 9 % азоту. Контрольна група отримувала суміш 79 % азоту та 21 % кисню. Також вводили інгібітори автофагії або індуктор автофагії перед введенням каїнової кислоти та ксенону для визначення ролі автофагії в захисних властивостях ксенону. Визначали рівень апоптозу, ушкодження нейронів і автофагії.

Інгаляція ксенону значно зменшила тяжкість ушкодження нейронів, спричиненого судомами. Цьому сприяло збільшення автофагії. Інгібування автофагії призвело до усунення нейропротекторних ефектів ксенону. Симуляція автофагії з використанням рапаміцину відтворила захисний вплив ксенону при генералізованих судамах. Отримані результати підтверджують сильний нейропротекторний ефект ксенону при генералізованих судамах, спричинених каїновою кислотою, і свідчать про те, що збільшення автофагії може бути основою захисних властивостей ксенону. Ксенон та індуктори автофагії можуть бути потенційно корисними для клінічного використання з урахуванням їхніх нейропротекторних ефектів при епілептичних судамах [19].

Застосування ксенону в комплексі інтенсивної терапії алкогольної інтоксикації

Досліджено вплив ксенону на клініко-лабораторні показники у хворих з алкогольною інтоксикацією. За результатами дослідження виявлено зниження клінічних ознак захворювання та його ускладнень у групі, яка отримувала лікування ксенonom, порівняно з контрольною групою. Лабораторні дані підтверджують раніше відновлення показників rCO_2 , rO_2 і кислотно-основного стану під впливом терапії ксенonom.

Досліджено вплив ксенону на рівень свідомості та вияви делірію у хворих з алкогольною інтоксикацією. Установлено, що інгаляційна терапія ксенonom сприяє поступовому відновленню

рівня свідомості та зменшенню виявів делірію. Тривалість перебування хворих у стані алкогольного делірію була меншою в групі, яка отримувала терапію ксенonom [20].

Аналіз літератури дав змогу зробити такі **ВИСНОВКИ**:

1. Ксенон є перспективним агентом для захисту тканин мозку при травматичних ушкодженнях та ішемічних подіях. У дослідженнях підтверджено його потенціал щодо зменшення негативних наслідків травматичного ушкодження головного мозку та поліпшення реабілітаційних процесів.
2. Дослідження показали, що ксенон сприяє зменшенню запалення та поліпшує цілісність гематоенцефалічного бар'єра, що має важливе значення для забезпечення оптимальних умов для відновлення мозкової функції після ушкодження.
3. Ксенон є ефективним засобом для поліпшення неврологічних дефіцитів після ішемічного інсульту. Дослідження підтвердили його позитивний вплив на відновлення сенсорно-моторних функцій, зменшення рівня тривожності та депресії, поліпшення когнітивних показників та рухової координації.
4. Перевагою ксенону є відсутність негативного впливу на мікрофлору кишківника. Це забезпечує додаткову безпечність і стабільність відновлювальних процесів після мозкових ушкоджень.

Огляд літератури підтверджує, що ксенон може бути перспективним засобом для розробки нових стратегій нейропротекції та поліпшення результатів реабілітації при ушкодженнях головного мозку та ішемічних порушеннях. Проведення додаткових досліджень у цьому напрямі допоможуть визначити детальний механізм дії ксенону та сприятимуть розробці ефективних клінічних підходів до лікування пацієнтів із зазначеними станами.

References

1. Peng T, Booher K, Moody MR, Yin X, Aronowski J, McPherson DD, et al. Enhanced Cerebroprotection of Xenon-Loaded Liposomes in Combination with rtPA Thrombolysis for Embolic Ischemic Stroke. *Biomolecules*. 2023 Aug 16; 13 (8): 1256. doi: 10.3390/biom13081256. PMID: 37627321; PMCID: PMC10452377.
2. Yang J, Chen C, Miao X, Wang T, Guan Y, Zhang L, et al. Injury Site Specific Xenon Delivered by Platelet Membrane-Mimicking Hybrid Microbubbles to Protect Against Acute Kidney Injury via Inhibition of Cellular Senescence. *Adv Healthc Mater*. 2023 Aug; 12 (20): e2203359. doi: 10.1002/adhm.202203359. Epub 2023 Apr 14. PMID: 36977502.
3. Liang M, Ahmad F, Dickinson R. Neuroprotection by the noble gases argon and xenon as treatments for acquired brain injury: a preclinical systematic review and meta-analysis. *Br J Anaesth*. 2022 Aug; 129 (2): 200-218. doi: 10.1016/j.bja.2022.04.016. Epub 2022 Jun 7. PMID: 35688658; PMCID: PMC9428918.
4. Hwang M, Chattaraj R, Sridharan A, Shin SS, Viaene AN, Haddad S, et al. Can Ultrasound-Guided Xenon Delivery Provide Neuroprotection in Traumatic Brain Injury?. *Neurotrauma Rep*. 2022 Feb 22; 3 (1): 97-104. doi: 10.1089/neur.2021.0070. PMID: 35317306; PMCID: PMC8935480.
5. Laaksonen M, Rinne J, Rahi M, Posti JP, Laitio R, Kivelev J, Saarenpää I, et al. Effect of xenon on brain injury, neurological outcome, and survival in patients after aneurysmal subarachnoid hemorrhage-study protocol for a randomized clinical trial. *Trials*. 2023 Jun 19; 24 (1): 417. doi: 10.1186/s13063-023-07432-8. PMID: 37337295; PMCID: PMC10280919.
6. Shin SS, Chattaraj R, Viaene AN, Karmacharya MB, Haddad S, Degani R, et al. Brain Targeted Xenon Protects Cerebral Vasculature After Traumatic Brain Injury. *J Neurotrauma*. 2023 Jul; 40 (13-14): 1470-1480. doi: 10.1089/neu.2022.0468. Epub 2023 May 4. PMID: 36927088.
7. Somvanshi, M., Tripathi, A., Gupta, A., & Satpathy, F. (2018). Xenon: The Future Anaesthetic Agent. *Indian J. Anesth. Analg*, 5, 493-499.
8. Qing K, Altes TA, Mugler JP 3rd, Mata JF, Tustison NJ, Ruppert K, et al. Hyperpolarized Xenon-129: A New Tool to Assess Pulmonary Physiology in Patients with Pulmonary Fibrosis. *Biomedicines*. 2023 May 25; 11 (6): 1533. doi: 10.3390/biomedicines11061533. PMID: 37371626; PMCID: PMC10294784.
9. Cavalheiro S, da Costa MDS, Barbosa MM, Suriano IC, Ottaiano AC, de Andrade Lourenço Freddi T, et al. Fetal neurosurgery. *Childs Nerv Syst*. 2023 Oct; 39 (10): 2899-2927. doi: 10.1007/s00381-023-06109-6. Epub 2023 Aug 22. PMID: 37606832.
10. Yin H, Chen Z, Zhao H, Huang H, Liu W. Noble gas and neuroprotection: From bench to bedside. *Front Pharmacol*. 2022 Nov 29; 13: 1028688. doi: 10.3389/fphar.2022.1028688. PMID: 36532733; PMCID: PMC9750501.
11. Wang YZ, Li TT, Cao HL, Yang WC. Recent advances in the neuroprotective effects of medical gases. *Med Gas Res*. 2019 Apr-Jun; 9 (2): 80-87. doi: 10.4103/2045-9912.260649. PMID: 31249256; PMCID: PMC6607866.
12. McGuigan S, Marie DJ, O'Bryan LJ, Flores FJ, Evered L, Silbert B, et al. The cellular mechanisms associated with the anesthetic and neuroprotective properties of xenon: a systematic review of the preclinical literature. *Front Neurosci*. 2023 Jul 14; 17: 1225191. doi: 10.3389/fnins.2023.1225191. PMID: 37521706; PMCID: PMC10380949.
13. Dandekar MP, Yin X, Peng T, Devaraj S, Morales R, McPherson DD, et al. Repetitive xenon treatment improves post-stroke sensorimotor and neuropsychiatric dysfunction. *J Affect Disord*. 2022 Mar 15; 301: 315-330. doi: 10.1016/j.jad.2022.01.025. Epub 2022 Jan 4. PMID: 34990636.
14. Luo L, Wang Y, Tong J, Li L, Zhu Y, Jin M. Xenon postconditioning attenuates neuronal injury after spinal cord ischemia/reperfusion injury by targeting endoplasmic reticulum stress-associated apoptosis. *Neurosurg Rev*. 2023 Aug 29; 46 (1): 213. doi: 10.1007/s10143-023-02125-x. PMID: 37644159.
15. Sun M, An Z, Wei H, Li T, Qin M, Liu Y, et al. Xenon attenuates hypoxic-ischemic brain damage by inhibiting autophagy in neonatal rats. *Neuroreport*. 2023 Mar 22; 34 (5): 273-279. doi: 10.1097/WNR.0000000000001888. Epub 2023 Feb 22. PMID: 36881750.
16. Cheng Y, Zhai Y, Yuan Y, Li H, Zhao W, Fan Z, et al. Xenon inhalation attenuates neuronal injury and prevents epilepsy in febrile seizure Sprague-Dawley pups. *Front Cell Neurosci*. 2023 Aug 14; 17: 1155303. doi: 10.3389/fncel.2023.1155303. PMID: 37645594; PMCID: PMC10461106.
17. Kassab NED, Mehlfield V, Kass J, Biel M, Schneider G, Rammes G. Xenon's Sedative Effect Is Mediated by Interaction with the Cyclic Nucleotide-Binding Domain (CNBD) of HCN2 Channels Expressed by Thalamocortical Neurons of the Ventrobasal Nucleus in Mice. *Int J Mol Sci*. 2023 May 11;

- 24 (10): 8613. doi: 10.3390/ijms24108613. PMID: 37239964; PMCID: PMC10218445.
18. Zhang M, Cui Y, Cheng Y, Wang Q, Sun H. The neuroprotective effect and possible therapeutic application of xenon in neurological diseases. *J Neurosci Res.* 2021 Dec; 99 (12): 3274-3283. doi: 10.1002/jnr.24958. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34716615.
19. Zhu W, Zhu J, Zhao S, Li J, Hou D, Zhang Y, et al. Xenon Exerts Neuroprotective Effects on Kainic Acid-Induced Acute Generalized Seizures in Rats via Increased Autophagy. *Front Cell Neurosci.* 2020 Oct 6; 14: 582872. doi: 10.3389/fncel.2020.582872. PMID: 33132850; PMCID: PMC7573545.
20. Стрепетова Олена Вадимівна. Застосування ксенону в комплексі інтенсивної терапії алкогольної інтоксикації. - Дисертація канд. мед. наук: 14.01.30, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2015.- 191 с. Stryepetova Olena Vadimivna Zastosuvannya ksenonu v kompleksi intensivnoyi terapiyi alkogolnoyi intoksikaciyi. - Disertaciya kand. med. nauk: 14.01.30, DZ "Dnipropetr. med. akad. MOZ Ukrayini". — Dnipropetrovsk, 2015.- 191 s.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-002.2-07-08-092.18

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510012>

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ НИЗЬКОСТУПЕНЕВОГО ДИФУЗНОГО ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОРТФОЛІО NATURE

Клименко М. О.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв,
Україна*

RESEARCH DIRECTIONS OF LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE NATURE PORTFOLIO

Klymenko M. O.

*Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine
mykola.klymenko@chmnu.edu.ua, mklymen@gmail.com*

Summary/Резюме

Inflammation is the main typical pathological process. Currently, low-grade diffuse chronic inflammation (low-grade inflammation – LGI) is of considerable interest. The aim of the work was to determine the research directions of low-grade diffuse chronic inflammation based on the materials of the Nature portfolio, located on the Internet page <https://www.nature.com/subjects/inflammation>. The 100 latest articles by relevance as of 04/02/2024 were taken from the "Latest Research and Reviews" section. First, they were sorted by year of publication and Nature series journals in which they were published. Next, the articles were divided into the headings "Acute inflammation", separately "Covid-19", "Chronic inflammation" and "Other". In the future, 50 articles on chronic inflammation – LGI – were taken. They were divided into those related to 1) etiology, 2) pathogenesis, 3) clinic, 4) methods of research, diagnosis and prognosis, 5) treatment and prevention of this inflammation, as well as specific topics, in particular certain diseases. It was established that of the 100 most relevant articles in the Nature portfolio, 58 were published in the current year, 17 in 2023, and the rest in previous years up to 2010. The largest numbers of articles were published in the journals "Nature Communications" – 43, "Nature Reviews Disease Primers" – 19 and "Scientific Reports" – 9, the rest – in other journals. Of the 50 first articles from LGI taken for further analysis, the majority of works (40) were related to

its pathogenesis, 5 – treatment and prevention, 2 each – etiology and methods of research, diagnosis and prognosis, and one – clinics. Of the articles on pathogenesis, most (4) are related to atherosclerosis, 3 to NLRP3 inflammasome, 2 each to rheumatoid arthritis, psoriasis, ulcerative colitis, age-related inflammation, degeneration of intervertebral discs, and the rest one to a number of other inflammatory diseases and aspects of inflammation.

Keywords: inflammation, low-grade diffuse chronic inflammation, chronic non-infectious diseases, research directions, Nature portfolio.

Запалення є основним типовим патологічним процесом. Наразі значний інтерес становить низькоступеневе дифузне хронічне запалення (low-grade inflammation – LGI). Метою роботи стало визначення напрямків досліджень низькоступеневого дифузного хронічного запалення за матеріалами портфоліо Nature, розташованого на Інтернет-сторінці <https://www.nature.com/subjects/inflammation>. Було взято 100 останніх статей за релевантністю на 02.04.2024 з розділу «Останні дослідження та огляди». Спочатку їх було розподілено за роками публікації та журналами серії Nature, в яких вони опубліковані. Далі статті були розподілені на рубрики «Гостре запалення», окремо «Ковід-19», «Хронічне запалення» та «Інше». Надалі були взяті 50 статей з хронічного запалення – LGI. Вони були розподілені та ті, що стосуються 1) етіології, 2) патогенезу, 3) клініки, 4) методів дослідження, діагностики та прогнозу, 5) лікування та профілактики цього запалення, а також конкретної тематики, зокрема певних захворювань. Встановлено, що зі 100 найбільш релевантних статей портфоліо Nature 58 опубліковано в поточному році, 17 – у 2023 році, решта – у попередні роки глибиною до 2010 року. Найбільше статей опубліковано в журналах «Nature Communications» – 43, «Nature Reviews Disease Primers» – 19 та «Scientific Reports» – 9, решта – в інших виданнях. Серед статей, оглядів – 24, оригінальних досліджень (Research) – 76. 86 статей займають перші сторінки номерів журналів, що підтверджує їх релевантність. 24 статті стосуються гострого запалення, 6 статей – ковіду-19, 60 – хронічного запалення, 10 – іншого. З 50 перших статей з LGI, взятих для подальшого аналізу, переважна кількість праць (40) стосувалася його патогенезу, 5 – лікування та профілактики, по 2 – етіології та методів дослідження, діагностики та прогнозу, одна – клініки. Зі статей з патогенезу найбільше (4) стосуються атеросклерозу, 3 – інфламмасоми NLRP3, по 2 – ревматоїдного артриту, псоріазу, виразкового коліту, вікового запалення, дегенерації міжхребцевих дисків, решта по одній – низки інших запальних захворювань та аспектів запалення.

Ключові слова: запалення, низькоступеневе дифузне хронічне запалення, хронічні неінфекційні захворювання, напрямки досліджень, портфоліо Nature.

Вступ

Запалення є центральною проблемою патології, найбільш розповсюдженим патологічним процесом. Ще раніше вважалося, що воно лежить в основі більш 70% існуючих хвороб. Останнім часом у зв'язку з виділенням хронічного дифузного низькоступеневого запалення (low-grade inflammation – LGI), яке складає підґрунтя численних неінфекційних хронічних захворювань, це число значно зросло [1]. LGI – це запалення слабкої

інтенсивності, яке лежить в основі хронічних неінфекційних захворювань, серед яких – сучасні неінфекційні пандемії – атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, інсульт, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, метаболічний синдром, хронічні обструктивні захворювання легень, хронічні запальні захворювання кишечника, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, деякі форми раку нейродегенеративні захворювання тощо [1].

В попередніх дослідженнях було визначено сучасні напрямки досліджень LGI за публікаціями з проблеми запалення на сайті медичних новин (<https://www.news-medical.net/>) [2].

Значний інтерес становить схожий аналіз сайту Nature Portfolio (раніше – Nature Publishing Group або NPG) – міжнародної видавничої компанії, яка публікує наукові журнали серії Nature – однієї з найбільш популярних та авторитетних у світі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України. Комплексна тема: «Клітинно-молекулярні механізми патологічних процесів і хвороб та розробка принципів і методів їхньої корекції». Державний реєстраційний номер: 0124U001917. Терміни виконання: 01.2024-12.2028.

Мета роботи – визначення напрямків досліджень низькоступеневого дифузного хронічного запалення за матеріалами портфоліо Nature.

Об'єкт і методи дослідження

Було проаналізовано публікації із запалення з портфоліо Nature, розташованого на Інтернет-сторінці <https://www.nature.com/subjects/inflammation>. Було взято 100 останніх статей за релевантністю (актуальністю – сучасністю, відповідністю до теми «Запалення», значимістю) на 02.04.2024 з розділу «Latest Research and Reviews» («Останні дослідження та огляди»). Спочатку їх було розподілено за роками публікації та журналами серії Nature, в яких вони опубліковані. Далі статті були розподілені на рубрики «Гостре запалення», окремо «Ковід-19» (для того, щоб порівняти кількість статей з ковід-19 раніше [2] і зараз, оскільки раніше було багато статей з «Ковід-19»), «Хронічне запалення» та «Інше» (сюди були віднесені статті з труднощами розподілу, зокрема праці з ха-

рактеристики інфекційних агентів або інфекцій, які можуть викликати/проявлятися як гострим, так і хронічним запаленням, без вказівки на перебіг захворювання). Надалі були взяті 50 статей з LGI. В свою чергу, вони були розподілені та ті, що стосуються 1) етіології, 2) патогенезу, 3) клініки, 4) методів дослідження, діагностики та прогнозу, 5) лікування та профілактики цього запалення, а також конкретної тематики, зокрема певних захворювань.

Результати дослідження та їх обговорення

Назва Інтернет-сторінки, яка аналізується, – «nature portfolio» («портфоліо nature»). Тема сторінки: «nature < subject < inflammation» («nature < тема < запалення»). Заголовок сторінки: «Inflammation articles from across Nature Portfolio» («Статті про запалення з усього Портфоліо Nature»).

Під заголовком надається визначення запалення: «Запалення – це біологічна реакція на шкідливі подразники, такі як патогени, пошкоджені клітини або опромінення. Це захисна спроба організму усунути шкідливі подразники та розпочати процес загоєння. Характеризується болем, почервонінням, жаром, набряком і порушенням функції».

Далі наводяться «Рекомендовані» (джерела), яких 3 з останніх публікацій.

Нижче надаються «Пов'язані теми»: «Гостре запалення», «Хронічне запалення», «Інфламасома», «Сепсис», які відкриваються на окремих сторінках. Цікаво навести визначення цих явищ, надані на відповідних сторінках. «Гостре запалення – це короткочасний процес, що виникає у відповідь на пошкодження тканини, зазвичай з'являється протягом хвилин або годин. Воно характеризується п'ятьма основними ознаками: біль, почервоніння, нерухомість (втрата функції), набряк і жар». «Хронічне запалення означає тривалу запальну відповідь, яка включає прогресуючу зміну типу клітин, присутніх у місці запалення. Характеризується од-

ночасним руйнуванням і відновленням тканини від запального процесу. Вона може слідувати за гострою формою запалення або бути тривалою низькоступеневою формою». «Інфламмасома – це мультибілковий внутрішньоклітинний комплекс, який виявляє патогенні мікроорганізми та асептичні стресори, а також активує високо прозапальні цитокіни інтерлейкін-1в (IL-1в) та IL-18. Інфламмасоми також індукують форму клітинної смерті, яка називається піроптозом. Порушення регуляції інфламмасом пов'язане з низкою автозапальних синдромів і аутоімунних захворювань». «Сепсис – це небезпечний для життя стан, який спричинений надмірною імунною відповіддю на інфекцію, найчастіше бактеріальну. Сепсис може призвести до поліорганної недостатності та смерті».

Нижче надаються «Останні дослідження та огляди», яких 6. При відкритті віконця «Всі дослідження та огляди» посторінково (по 50 результатів) з'являється 4481 джерело.

Також на сторінці надаються «Новини та коментарі», яких теж 6. При відкритті віконця «Всі новини та коментарі» посторінково (по 50 результатів) виявляються 1255 джерел.

В першу чергу становить інтерес аналіз розділу досліджень та оглядів, тому спочатку проведений аналіз публікацій цієї секції.

Зі 100 найбільш релевантних статей 58 опубліковано в поточному році, 17 –

у 2023 році, решта – у попередні роки глибиною до 2010 року (табл. 1).

Найбільше статей опубліковано в журналах «Nature Communications» – 43, «Nature Reviews Disease Primers» – 19 та «Scientific Reports» – 9, решта – в інших виданнях (табл. 2).

Серед статей, оглядів – 24, оригінальних досліджень (Research) – 76.

86 статей займають перші сторінки номерів журналів, що підтверджує їх релевантність.

24 статті стосуються гострого запалення, 6 статей – ковіду-19, 60 – хронічного запалення, 10 – іншого (табл. 3). Як видно, кількість статей, присвячених ковід-19, значно менша, ніж наприкінці 2022 – на початку 2023 року на сайті медичних новин, де було 20 статей зі 100

Таблиця 1

Розподіл статей за роками публікації

Рік	Кількість статей
2024	58
2023	17
2022	1
2020	2
2019	2
2018	6
2017	5
2016	2
2015	4
2014	1
2012	1
2010	1

Таблиця 2

Розподіл статей за журналами, в яких вони опубліковані

Назва журналу	Кількість статей
Nature Communications	43
Nature Reviews Disease Primers	19
Scientific Reports	9
Nature Immunology	6
Nature	5
Nature Cardiovascular Research	4
Nature Metabolism	2
Nature Cell Biology	2
Cell Death Discovery	2
Journal of Perinatology	1
Nature Aging	1
Communications Biology	1
Nature Reviews Immunology	1
Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology	1
Signal Cord Series and Cases	1
Signal Transduction and Targeted Therapy	1
Cell Death and Differentiation	1

Таблиця 3

Розподіл статей за тематикою			
Пул статей	Тематика	Кількість	Джере-ла
100 останніх статей за релевант-ністю	Гостре запалення	24	
	Ковід-19	6	
	Хронічне запалення	60	
	Інше	10	
50 статей з проблеми LGI	Етіологія	2	[3, 4]
	Патогенез	40	[5-44]
	Клініка	1	[45]
	Методи дослідження, діагностика та прогноз	2	[46, 47]
	Лікування та профілактика	5	[48-52]
2 статті з етіології	Хронічний панкреатит	1	[3]
	Паління та запальні захворювання кишечника	1	[4]
40 статей з патогенезу	Атеросклероз	4	[5-8]
	Інфламасома NLRP3	3	[9-11]
	Ревматоїдний артрит	2	[12, 13]
	Псоріаз	2	[14, 15]
	Виразковий коліт	2	[16, 17]
	Вікове запалення	2	[18, 19]
	Дегенерація міжхребцевих дисків	2	[20, 21]
	Регенерація серця	1	[22]
	Дилатаційна кардіоміопатія	1	[23]
	Ідіопатичний легеневий фіброз	1	[24]
	Подагра	1	[25]
	Заморожене плече	1	[26]
	Ендометріоз	1	[27]
	Офтальмопатія Грейвса	1	[28]
	Хронічна спонтанна кропив'янка	1	[29]
	Гнійний гідраденіт	1	[30]
	Подоконіоз	1	[31]
	VEXAS-синдром	1	[32]
	Хвороби пародонту	1	[33]
	Некроптоз	1	[34]
	Кишковий імунітет	1	[35]
	RIPK1-залежне та незалежне запалення	1	[36]
	Імунорегуляторні механізми стовбурових клітин Лейдіга	1	[37]
	Перепрограмування макрофагів	1	[38]
	Механізм протизапальної дії ІЛ-10	1	[39]
	Регуляторні Т-клітини вісцеральної жирової тканини	1	[40]
	Еозинофіли і гомеостаз кісток	1	[41]
	Мітохондріальний ендосимбіоз і запальні захворювання	1	[42]
	Оборотне ацетилювання мікротрубочок у макрофагах і запальна відповідь	1	[43]
	Системна запальна відповідь у новонароджених	1	[44]
Клініка	Гніздова алопеція	1	[45]
методи дослідження, діагностики та прогнозу	Метод оцінки необхідного хірургічного розширення моделюючої остеотомії	1	[46]
	Метод прогнозу запалення та виживання при раку	1	[47]
Лікування та профілактика	Ефективність очищеного антитіла CCR3 на моделях алергічного риніту	1	[48]
	Таргетна терапія внутрішньоклітинними гелеподібними макрофагами на моделях запальних захворювань	1	[49]
	Ефективність активного інгредієнта рослини <i>Nuphar lutea</i> на моделі хронічної хвороби нирок	1	[50]
	Клінічні результати припинення прийому <i>indigo naturalis</i> при виразковому коліті	1	[51]
	Використання 5-аміносаліцилової кислоти при остеоартриті	1	[52]

[2], що, очевидно, пов'язано зі зменшенням актуальності цієї проблеми.

60 статей з хронічного запалення якраз і стосувалися LGI, причому саме у вихідному розумінні LGI – як підґрунтя хронічних неінфекційних захворювань [1], оскільки статті з хронічного запалення при інфекціях потрапили до категорії

«Інше». Порівняно з попереднім дослідженням, де було 48 статей зі 100 [2], їх кількість зросла, що, очевидно, пов'язано, зі зменшенням кількості статей з ковід-19.

З 50 перших статей з LGI, взятих для подальшого аналізу, переважна

кількість праць (40) стосувалася його патогенезу, 5 – лікування та профілактики, по 2 – етіології та методів дослідження, діагностики та прогнозу, одна – клініки. Порівняно з попереднім дослідженням зросла кількість робіт з патогенезу (з 28 до 40), що, вочевидь, пояснюється тим, що тоді йшлося про новини запалення, а зараз – про оригінальні дослідження та огляди.

Дві статті з етіології LGI становлять собою огляд літератури, присвячений переважно причинам та епідеміології хронічного панкреатиту [3], та проспективне когортне дослідження, у якому встановлений зв'язок між змінами метилювання ДНК у локусах DNMT3A, AHRH, LTA/TNF, пов'язаними з палінням, та ризиками запальних захворювань кишечника (хвороби Крона та виразкового коліту) [4].

Зі статей з патогенезу найбільше праць стосуються механізмів атеросклерозу – 4. У свою чергу, вони присвячені ролі та молекулярним механізмам дії пропротеїнової конвертази субтилізин/кексин типу 9 (PCSK9) в індукції запалення та загостренні атеросклерозу [5]; значенню клітин Купфера в організації системних відповідей на ліпопротеїни на початку атеросклерозу [6]; ідентифікації неканонічного шляху хемокін-рецептор, за допомогою якого CCL17 взаємодіє з CCR8, що призводить до CCL3-залежного пригнічення атеропротекторних регуляторних Т-клітин та посилення атеросклерозу [7]. В огляді літератури [8] розглядаються роль метаболічної дисрегуляції у прогресуванні атеросклерозу в ендотеліальних клітинах, гладком'язових клітинах судин, макрофагах та Т-лімфоцитах; складні метаболічні перехресні взаємодії між цими клітинами; нові технології, які дадуть змогу з'ясувати нові аспекти метаболізму при атеросклерозі; нові терапевтичні стратегії.

Три статті присвячені інфламмасомі NLRP3. Вони характеризують кріоелектронну мікроскопічну структуру внутрішньоклітинного прозапального білка NLRP3

як основу для його олігомеризації та активації до інфламмасоми [9]; ацетилювання NLRP3 ацетилтрансферазою (KAT5) як ключовий механізм олігомеризації та повної активації NLRP3 [10]; варіанти NLRP3, які спричиняють періодичний синдром, асоційований з кріопірином (CAPS), як такі, що утворюють конститутивно активну інфламмасому, що призводить до імунометаболічного обмеження продукції IL-1 β [11].

Статті з ревматоїдного артриту розкривають взаємозв'язок активності тирозинкіназ Axl/MerTK з особливостями синовіальних клітин, стадією захворювання та лікуванням [12]; утворення фібробластами CD200+ мезенхімальної мережі, яка сприяє вирішенню запалення [13].

Праці з псоріазу показують регуляцію інгібітором в-субодиніцикінази ядерного фактора каппа-В (IKK2) диференціювання тканинних Т-регуляторних клітин, на той час як надмірна активність IKK2 веде до акумуляції Tregs, запалення шкіри та системної запальної відповіді [14]; еволюцію запальних станів фіброblastів, спрямовану на блокування IL-23, як ключову подію для зникнення псоріазу [15].

Роботи з виразкового коліту присвячені механізмам захисту епітеліальних клітин кишечника від некроптозу шляхом націлювання на пуринорецептор P2Y14R [16]; механізмам пригнічення запалення кишечника протеїном D2, що містить домен EF (EFHD2) [17].

Статті з вікового запалення стосуються ролі ендолізосомної системи в механізмах інгібування кінази S6 (S6K), що знижує вікове запалення та збільшує тривалість життя [18]; механізму проти-запального значення мітофагії під час старіння [19].

Праці з дегенерації міжхребцевих дисків характеризують сергліцин, що виділяється клітинами пульпозного ядра на пізній стадії, як біомаркер дегенерації [20]; встановлюють механізм посилення дегенерації міжхребцевого диска кільце-

вою РНК CircEYA3 [21].

Низка публікацій, по одній, стосується LGI при інших захворюваннях, процесах та станах (див. табл. 3), таких як регенерація серця [22], дилатаційна кардіоміопатія [23], ідіопатичний легеневий фіброз [24], подагра [25], заморожене плече [26], ендометріоз [27], офтальмопатія Грейвса [28], хронічна спонтанна кропив'янка [29], гнійний гідраденіт [30], подоконіоз [31], VEXAS-синдром [32], хвороби пародонту [33].

Ціла низка праць присвячена механізмам LGI як патологічного процесу, таким як некроптоз [34], зміни кишкового імунітету [35], RIPK1-залежне та незалежне запалення [36], стан імунорегуляторних механізмів стовбурових клітин Лейдїга [37], перепрограмування макрофагів [38], механізми протизапальної дії IL-10 [39], стан регуляторних Т-клітин вісцеральної жирової тканини [40], роль еозинофілів у змінах гомеостазу кісток [41], значення мітохондріального ендосимбіозу в патогенезі запальних захворювань [42], роль оборотного ацетилювання мікротрубочок у макрофагах у механізмах запальної відповіді [43], системна запальна відповідь у новонароджених [44].

Стаття з клініки LGI становить собою огляд літератури, у якому увага зосереджена на клінічних проявах гніздової алопеції, які можуть варіюватися від часткового випадіння волосся на шкірі голови до повної втрати всього волосся на тілі [45].

Дві статті з методів дослідження, діагностики та прогнозу LGI стосуються методу оцінки необхідного хірургічного розширення моделюючої остеотомії при медикаментозному остеонекрозі щелепи [46] та методу прогнозу запалення та виживання при раку на підставі врахування варіантів природної реакції макрофагів на ліпополісахариди [47].

П'ять статей з лікування та профілактики LGI демонструють ефективність очищеного антитіла CCR3 (проти CD193)

на моделях алергічного риніту [48], можливість таргетної терапії внутрішньоклітинними гелеподібними макрофагами на моделях запальних захворювань [49], ефективність активного інгредієнта водної рослини *Nuphar lutea*, 6,6'-дигідрокситіобінуфаридину, на моделі хронічної хвороби нирок [50], клінічні результати припинення прийому *indigo naturalis* при виразковому коліті [51], можливість використання та механізми дії 5-аміносаліцилової кислоти (яка застосовується як протизапальний засіб при виразковому коліті) при остеоартриті [52].

Становить інтерес порівняння розподілу статей портфоліо Nature з таким «Новини запалення» [2] за конкретною тематикою, однак, як впливає з вищезказаного, воно буде коректнішим, якщо порівнювати розподіл публікацій розділу «Новини та коментарі» (а не «Останні дослідження та огляди») портфоліо Nature, аналіз яких і складає перспективи наших подальших досліджень.

Висновки

1. Зі 100 найбільш релевантних статей розділу «Останні дослідження та огляди» портфоліо Nature 58 опубліковано в поточному році, 17 – у 2023 році, решта – у попередні роки глибиною до 2010 року.
2. Найбільше статей опубліковано в журналах «Nature Communications» – 43, «Nature Reviews Disease Primers» – 19 та «Scientific Reports» – 9, решта – в інших виданнях.
3. Серед статей, оглядів – 24, оригінальних досліджень (Research) – 76. 86 статей займають перші сторінки номерів журналів, що підтверджує їх релевантність. 24 статті стосуються гострого запалення, 6 статей – ковіду-19, 60 – хронічного запалення, 10 – іншого.
4. З 50 перших статей з LGI, взятих для подальшого аналізу, переважна кількість праць (40) стосувалася його патогенезу, 5 – лікування та профілактики, по 2 – етіології та методів

дослідження, діагностики та прогнозу, одна – клініки.

5. Зі статей з патогенезу найбільше (4) стосуються атеросклерозу, 3 – інфламмасоми NLRP3, по 2 – ревматоїдного артриту, псоріазу, виразкового коліту, вікового запалення, дегенерації міжхребцевих дисків, решта, по одній, – низки інших захворювань, процесів та станів, а також механізмів LGI як патологічного процесу.

Перспективи подальших досліджень – аналіз публікацій розділу «Новини та коментарі» портфоліо Nature.

Автор декларує відсутність конфлікту інтересів

References/Література

1. Клименко М.О Низькоступеневе дифузне хронічне запалення. *Актуальні проблеми транспортної медицини* 3(69), 7-19 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7188166>
Klymenko M.O. Low-grade diffuse chronic inflammation. *Current problems of transport medicine* 3(69), 7-19 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7188166>
2. Клименко М.О. Сучасні напрямки досліджень з проблеми низькоступеневого дифузного хронічного запалення. *Актуальні проблеми транспортної медицини* 1-2(71-72), 53-61 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7617584>
Klymenko M.O. Current directions of research on the problem of low-grade diffuse chronic inflammation. *Actual problems of transport medicine* 1-2(71-72), 53-61 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7617584>
3. Chronic pancreatitis. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17061 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.61>
4. Zhang, H., Kalla, R., Chen, J. et al. Altered DNA methylation within DNMT3A, AHRR, LTA/TNF loci mediates the effect of smoking on inflammatory bowel disease. *Nat Commun* 15, 595 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44841-y>
5. Shin, D., Kim, S., Lee, H. et al. PCSK9 stimulates Syk, PKC δ , and NF- κ B, leading to atherosclerosis progression independently of LDL receptor. *Nat Commun* 15, 2789 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46336-2>
6. Di Nunzio, G., Hellberg, S., Zhang, Y. et al. Kupffer cells dictate hepatic responses to

the atherogenic dyslipidemic insult. *Nat Cardiovasc Res* 3, 356–371 (2024). <https://doi.org/10.1038/s44161-024-00448-6>

7. Düring, Y., van der Vorst, E.P.C., Yan, Y. et al. Identification of a non-canonical chemokine-receptor pathway suppressing regulatory T cells to drive atherosclerosis. *Nat Cardiovasc Res* 3, 221–242 (2024). <https://doi.org/10.1038/s44161-023-00413-9>
8. Stroope, C., Nettersheim, F.S., Coon, B. et al. Dysregulated cellular metabolism in atherosclerosis: mediators and therapeutic opportunities. *Nat Metab* (2024). <https://doi.org/10.1038/s42255-024-01015-w>
9. Yu, X., Matico, R.E., Miller, R. et al. Structural basis for the oligomerization-facilitated NLRP3 activation. *Nat Commun* 15, 1164 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45396-8>
10. Zhang, Y., Luo, L., Xu, X. et al. Acetylation is required for full activation of the NLRP3 inflammasome. *Nat Commun* 14, 8396 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44203-0>
11. Molina-Lopez, C., Hurtado-Navarro, L., Garcia, C.J. et al. Pathogenic NLRP3 mutants form constitutively active inflammasomes resulting in immune-metabolic limitation of IL-1 β production. *Nat Commun* 15, 1096 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44990-0>
12. Nerviani, A., Boutet, MA, Ghirardi, G.M. et al. Axl and MerTK regulate synovial inflammation and are modulated by IL-6 inhibition in rheumatoid arthritis. *Nat Commun* 15, 2398 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46564-6>
13. Rauber, S., Mohammadian, H., Schmidkonz, C. et al. CD200+ fibroblasts form a pro-resolving mesenchymal network in arthritis. *Nat Immunol* (2024). <https://doi.org/10.1038/s41590-024-01774-4>
14. Cardinez, C., Hao, Y., Kwong, K. et al. IKK2 controls the inflammatory potential of tissue-resident regulatory T cells in a murine gain of function model. *Nat Commun* 15, 2345 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45870-3>
15. Francis, L., McCluskey, D., Ganier, C. et al. Single-cell analysis of psoriasis resolution demonstrates an inflammatory fibroblast state targeted by IL-23 blockade. *Nat Commun* 15, 913 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44994-w>
16. Liu, C., Wang, H., Han, L. et al. Targeting P2Y₁₄R protects against necroptosis of intestinal epithelial cells through PKA/CREB/RIPK1 axis in ulcerative colitis. *Nat Commun* 15,

- 2083 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46365-x>
17. Wu, J., Xu, X., Duan, J. et al. EFHD2 suppresses intestinal inflammation by blocking intestinal epithelial cell TNFR1 internalization and cell death. *Nat Commun* 15, 1282 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45539-x>
18. Zhang, P., Catterson, J.H., Grunke, S. et al. Inhibition of S6K lowers age-related inflammation and increases lifespan through the endolysosomal system. *Nat Aging* (2024). <https://doi.org/10.1038/s43587-024-00578-3>
19. Jimenez-Loygorri, J.I., Villarejo-Zori, B., Viedma-Poyatos, E. et al. Mitophagy curtails cytosolic mtDNA-dependent activation of cGAS/STING inflammation during aging. *Nat Commun* 15, 830 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45044-1>
20. Chen, F., Lei, L., Chen, S. et al. Serglycin secreted by late-stage nucleus pulposus cells is a biomarker of intervertebral disc degeneration. *Nat Commun* 15, 47 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44313-9>
21. Wang, T., Yan, X., Song, D. et al. CircEYA3 aggravates intervertebral disc degeneration through the miR-196a-5p/EBF1 axis and NF-κB signaling. *Commun Biol* 7, 390 (2024). <https://doi.org/10.1038/s42003-024-06055-2>
22. Vargas Aguilar, S., Cui, M., Tan, W. et al. The PD-1–PD-L1 pathway maintains an immunosuppressive environment essential for neonatal heart regeneration. *Nat Cardiovasc Res* 3, 389–402 (2024). <https://doi.org/10.1038/s44161-024-00447-7>
23. Dilated cardiomyopathy. *Nat Rev Dis Primers* 5, 33 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0088-x>
24. Idiopathic pulmonary fibrosis. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17075 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.75>
25. Gaal, O.I., Liu, R., Marginean, D. et al. GWAS-identified hyperuricemia-associated IGF1R variant rs6598541 has a limited role in urate mediated inflammation in human mononuclear cells. *Sci Rep* 14, 3565 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53209-7>
26. Ng, M.T.H., Borst, R., Gacaferi, H. et al. A single cell atlas of frozen shoulder capsule identifies features associated with inflammatory fibrosis resolution. *Nat Commun* 15, 1394 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45341-9>
27. Endometriosis. *Nat Rev Dis Primers* 4, 10 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41572-018-0011-x>
28. Visamol, S., Palaga, T., Saonanon, P. et al. EZH2 as a major histone methyltransferase in PDGF-BB-activated orbital fibroblast in the pathogenesis of Graves' ophthalmopathy. *Sci Rep* 14, 7947 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-57926-x>
29. Zhu, L., Jian, X., Zhou, B. et al. Gut microbiota facilitate chronic spontaneous urticaria. *Nat Commun* 15, 112 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44373-x>
30. Hidradenitis suppurativa. *Nat Rev Dis Primers* 6, 19 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41572-020-0159-z>
31. Negash, M., Chanyalew, M., Girma, T. et al. Evidence for immune activation in pathogenesis of the HLA class II associated disease, podocniosis. *Nat Commun* 15, 2020 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46347-z>
32. Kosmider, O., Possjтй, C., Tempлй, M. et al. VEXAS syndrome is characterized by inflammasome activation and monocyte dysregulation. *Nat Commun* 15, 910 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44811-4>
33. Periodontal diseases. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17039 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.39>
34. Yang, Y., Zhang, J., Iv, M. et al. Defective prelaminA processing promotes unconventional necroptosis driven by nuclear RIPK1. *Nat Cell Biol* (2024). <https://doi.org/10.1038/s41556-024-01374-2>
35. Malik, A., Sharma, D., Aguirre-Gamboa, R. et al. Epithelial IFN signaling and compartmentalized antigen presentation orchestrate gut immunity. *Nature* 623, 1044–1052 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06721-1>
36. Eren, R.O., Kaya, G.G., Schwarzer, R. et al. IKKe and TBK1 prevent RIPK1 dependent and independent inflammation. *Nat Commun* 15, 130 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44372-y>
37. Chi, A., Yang, B., Dai, H. et al. Stem Leydig cells support macrophage immunological homeostasis through mitochondrial transfer in mice. *Nat Commun* 15, 2120 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46190-2>
38. Cortйs, M., Brischetto, A., Martinez-Campañario, M.C. et al. Inflammatory macrophages reprogram to immunosuppression by reducing mitochondrial translation. *Nat Commun* 14, 7471 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-42277-4>
39. York, A.G., Skadow, M.H., Oh, J. et al. IL-10 constrains sphingolipid metabolism to limit inflammation. *Nature* 627, 628–635 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07098-5>
40. Torres, S.V., Man, K., Elmzahi, T. et al. Two

- regulatory T cell populations in the visceral adipose tissue shape systemic metabolism. *Nat Immunol* 25, 496–511 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41590-024-01753-9>
41. Andreev, D., Kachler, K., Liu, M. et al. Eosinophils preserve bone homeostasis by inhibiting excessive osteoclast formation and activity via eosinophil peroxidase. *Nat Commun* 15, 1067 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45261-8>
42. Murphy, M.P., O'Neill, L.A.J. A break in mitochondrial endosymbiosis as a basis for inflammatory diseases. *Nature* 626, 271–279 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06866-z>
43. Wang, B., Rao, YH., Inoue, M. et al. Microtubule acetylation amplifies p38 kinase signalling and anti-inflammatory IL-10 production. *Nat Commun* 5, 3479 (2014). <https://doi.org/10.1038/ncomms4479>
44. Du, Y., Yang, M., Wei, W. et al. Macrophage VLDL receptor promotes PAFAH secretion in mother's milk and suppresses systemic inflammation in nursing neonates. *Nat Commun* 3, 1008 (2012). <https://doi.org/10.1038/ncomms2011>
45. Alopecia areata. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17012 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.12>
46. Obermeier, K.T., Dewenter, I., Malenova, Y. et al. Sclerotic bone: a sign of bone reaction in patients with medication related osteonecrosis of the jaw. *Sci Rep* 14, 7914 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-57635-5>
47. Buscher, K., Ehinger, E., Gupta, P. et al. Natural variation of macrophage activation as disease-relevant phenotype predictive of inflammation and cancer survival. *Nat Commun* 8, 16041 (2017). <https://doi.org/10.1038/ncomms16041>
48. Bao, Y., Wu, Z., Zhu, X. et al. The study of the role of purified anti-mouse CD193 (CCR3) antibody in allergic rhinitis mouse animal models. *Sci Rep* 14, 1059 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-51679-3>
49. Gao, C., Wang, Q., Ding, Y. et al. Targeted therapies of inflammatory diseases with intracellularly gelated macrophages in mice and rats. *Nat Commun* 15, 328 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44662-5>
50. Landau, D., Khalilia, J., Arazi, E. et al. A *Nuphar lutea* plant active ingredient, 6,62 -dihydroxythiobinupharidine, ameliorates kidney damage and inflammation in a mouse model of chronic kidney disease. *Sci Rep* 14, 7577 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-58055-1>
51. Shimada, F., Yoshimatsu, Y., Sujino, T. et al. Clinical outcomes of patients with remitting ulcerative colitis after discontinuation of indigo naturalis. *Sci Rep* 14, 5778 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56543-y>
52. Kim, J., Ryu, G., Seo, J. et al. 5-aminosalicylic acid suppresses osteoarthritis through the OSCAR-PPAR γ axis. *Nat Commun* 15, 1024 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45174-6>

Вперше надійшла до редакції 23.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.162:613.34.:502.65+546.134

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510037>

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОНЯЧНОЇ ДЕЗИНФЕКЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Мокієнко А.В., ¹Гринзовський А.М.

Національний університет «Острозька академія»

¹Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця

METHODOLOGICAL BASICS OF SOLAR DISINFECTION DRINKING WATER

Mokienko A. V., ¹Hrynzovskyi A. M.

Ostroh Academy National University

¹Bogomolets National Medical University

Summary/Резюме

Introduction. Solar Water Disinfection (SODIS) is one of the innovative domestic water treatment (HWT) methods that has gained recognition and popularity over the years. This method has earned the official recognition and recommendation of WHO. Despite its advantages, the SODIS method has limitations that prevent its effectiveness in certain circumstances. That is why the formulation of the main methodical foundations of solar disinfection should be recognized as necessary.

The goal of the work. Characteristics of methodical bases of solar disinfection of water.

Materials and methods: Bibliometric, analytical.

Research results: The paper analyzes the main issues and ways to solve them in the context of methods of implementing solar disinfection of drinking water. This concerns material and form of containers; execution procedures; SODIS testing under different conditions; influence of various parameters of water quality and weather conditions on efficiency. An analysis of SODIS performance evaluation in demonstration workshops and SODIS user training is reviewed. The need for careful observance of certain established methodical procedures is substantiated, which will create conditions for effective inactivation of microorganisms and epidemic safety of drinking water.

Keywords: *drinking water, method of solar disinfection*

Вступ. Сонячна дезінфекція води (SODIS) є одним із інноваційних методів очищення побутової води (HWT), який з роками отримав визнання та популярність. Цей метод заслужив офіційне визнання та рекомендацію ВООЗ. Незважаючи на свої переваги, метод SODIS має обмеження, які перешкоджають його ефективності за певних обставин. Саме тому слід визнати необхідним формулювання основних методичних основ сонячної дезінфекції.

Мета роботи. Характеристика методичних основ сонячної дезінфекції води.

Матеріали і методи: Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень. У роботі виконано аналіз основних питань та шляхів їх вирішення у контексті методів реалізації сонячної дезінфекції питної води. Це стосується матеріала і форми контейнерів; процедури виконання; тестування SODIS за різних умов; впливу різних параметрів якості води та погодних умов на ефективність. Розглянуто аналіз оцінки ефективності SODIS на демонстраційних семінарах та на-

вчання користувачів програмі SODIS. Обґрунтовано необхідність ретельного дотримання певних усталених методичних процедур, що створить умови для ефективної інактивації мікроорганізмів та епідемічної безпечності питної води.

Ключові слова: питна вода, сонячна дезінфекція, методика проведення.

Вступ

Сонячна дезінфекція води (SODIS) є одним із інноваційних методів очищення побутової води (HWT), який з роками отримав визнання та популярність. Цей метод використовує сонячне світло для інактивації мікробних патогенів у воді. Пропонується просте, економічно ефективно та екологічно чисте рішення для очищення води без утворення токсичних побічних продуктів дезінфекції. Його ефективність і потенціал заслужили офіційне визнання та рекомендацію ВООЗ. Технологія дуже проста. Прозорі контейнери із забрудненою водою піддають дії сонячного світла протягом певного часу. Цей метод комбінує дію ультрафіолетового (УФ) випромінювання та підвищеної температури для інактивації широкого спектра патогенів питної води.

Незважаючи на свої переваги, метод SODIS має обмеження, які перешкоджають його ефективності за певних обставин. Саме тому слід визнати необхідним формулювання основних методичних основ сонячної дезінфекції.

Мета роботи

Характеристика методичних основ сонячної дезінфекції води.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення

Основні питання та шляхи їх вирішення у контексті методів реалізації сонячної дезінфекції питної води наступні.

Матеріал і форма контейнерів.

Пластикові пляшки виготовляються або з ПЕТ (поліетилентерефталату), або з ПВХ (полівінілхлориду).

Як відрізнити ПЕТ від ПВХ?

ПВХ пляшки часто мають синюва-

тий відблиск, який особливо помітний на краях вирізаного шматка пляшкового матеріалу. Якщо горить ПВХ, запах диму є різким, а запах ПЕТ – солодким. ПЕТ горить легше, ніж ПВХ.

Якому матеріалу пластикових пляшок надавати перевагу: ПЕТ чи ПВХ?

Різні типи прозорих пластикових матеріалів добре передають світло в УФ-А та видимому діапазоні сонячного спектру. Обидва матеріали містять добавки, такі як УФ-стабілізатор, щоб підвищити їхню стабільність або захистити їх та їхній вміст від окислення та УФ-випромінювання. Рекомендується використовувати пляшки з ПЕТ замість ПВХ, оскільки ПЕТ містить набагато менше добавок, ніж пляшки з ПВХ.

Пластикові пляшки чи скляні пляшки?

Пропускання УФ-випромінювання через скло визначається вмістом у ньому оксиду заліза. Звичайне віконне скло товщиною 2 мм майже не пропускає УФ-А світло. Тому його не можна використовувати для SODIS. Деякі спеціальні види скла (Pyrex, Corex, Vycor, Quartz) пропускають значно більше ультрафіолетового світла, ніж звичайне віконне скло.

ПЕТ пляшки

Переваги ПЕТ: мала вага, прозорість, нейтральність на смак, хімічна стійкість.

Недоліки ПЕТ: обмежена термостійкість (деформація вище 65 °С), подряпини та інші ефекти старіння.

Скляні пляшки

Переваги скла: відсутність подряпин, без фотопродукції, термостійкість.

Недоліки скла: легко розбиваються, більша вага, великі витрати.

Форма контейнерів

УФ-випромінювання зменшується зі збільшенням глибини води. При глибині води 10 см і помірній каламутності 26 NTU УФ-А випромінювання знижується на 50 % [1]. Тому контейнери, які використовуються для SODIS, не повинні перевищувати глибину води 10 см.

ПЕТ пляшки є дуже практичними та ідеальними контейнерами для SODIS тому, що глибина ПЕТ-пляшок не перевищує 10 см, коли вони знаходяться на сонці в горизонтальному положенні; ПЕТ-пляшки можна закривати, що знижує ризик повторного забруднення очищеної води; ПЕТ-пляшки легко доступні за низькою ціною, навіть у країнах, що розвиваються; ПЕТ-пляшки легко використовувати (наповнювати, переносити), що знижує ризик повторного забруднення; ПЕТ пляшки досить довговічні: навіть після кількох місяців застосування пляшка все ще залишається в хорошому стані.

Старіння пластикових пляшок.

Старіння пластикових пляшок призводить до зниження УФ-проникності, що, у свою чергу, може призвести до менш ефективної інактивації мікроорганізмів. Втрати пропускання можуть бути спричинені механічними подряпинами або фотопродуктами. Сильно подряпані старі пляшки слід замінити [2].

Фотопродукція

Пластикові пляшки містять УФ-стабілізатори для підвищення їх стабільності та захисту матеріалу від окислення та ультрафіолетового випромінювання, оскільки сонячне світло не лише знищує патогенні мікроорганізми, але й перетворює пластик у фотопродукти. Ультрафіолетове світло призводить до фотохімічних реакцій, що призводить до зміни оптичних властивостей пластикового матеріалу. З часом добавки вичерпуються з основного матеріалу шляхом фотохімічної реакції або дифузії. Це впливає на властивості матеріалу: УФ-пропускання в спектральному діапазоні від 320 нм до 400 нм зменшується [2].

Лабораторні та польові випробування показали, що фотопродукти утворюються на зовнішній поверхні пляшок. Міграції фотопродуктів або добавок (УФ-стабілізаторів) у воду не спостерігалось [2].

Процедура виконання

Підготовка.

1. Перевірити, чи клімат і погодні умови підходять для SODIS.
2. Зібрати пластикові ПЕТ-пляшки об'ємом 1-2 л. Принаймні 2 пляшки із водою для кожного члена родини повинні бути виставлені на сонці, а інші 2 пляшки готові до вживання. Тому кожному члену сім'ї потрібно 4 пластикові пляшки для SODIS.
3. Перевірити водонепроникність пляшок, включаючи стан кришки, що закручується.
4. Вибрати відповідну основу для пляшок, наприклад лист гофрованого заліза.
5. Перевірити, чи достатньо прозора вода для SODIS (каламутність < 30 NTU). Воду з більшою каламутністю необхідно попередньо відфільтрувати.
6. Принаймні два члени сім'ї повинні пройти навчання програмі SODIS.
7. Відповідальність за виставлення пляшок SODIS на сонце повинна нести конкретна особа.
8. Замінити старі та подряпані пляшки. Тестування SODIS за різних умов.

Багато технологій можуть здаватися дуже перспективними в лабораторних умовах, але виявляються невідповідними або демонструють набагато нижчу ефективність на рівні користувача. Саме тому SODIS пройшов ретельне тестування на мікробіологічну ефективність у широкому діапазоні польових умов.

Лабораторні дослідження проводилися в суворо контрольованих умовах, де були точно визначені найбільш відповідні параметри. Вибрані штами бактерій або вірусів піддавали в кварцових трубках

штучному випромінюванню, що імітує сонячне світло, при цьому підтримувалися певні температури. Лабораторні дослідження дозволили кількісно визначити та зрозуміти вплив УФ-випромінювання та тепла на процес інактивації водних патогенів.

На другому етапі SODIS було протестовано в реальних умовах під час обширних польових досліджень, проведених установами-партнерами EAWAG у кількох країнах, що розвиваються.

Нарешті, ефективність SODIS як методу дезінфекції була представлена на демонстраційних семінарах та відстежувалась на рівні домогосподарств.

Ефективність SODIS у польових дослідженнях

З початку перших експериментів наприкінці сімдесятих років було проведено широкий спектр польових досліджень. Ефективність SODIS систематично перевірялася на різні збудники з використанням води різної якості, різних типів контейнерів і в різних кліматичних умовах.

Польові випробування дозволили визначити умови, за яких можна отримати високий рівень ефективності. Три найважливіші параметри застосування SODIS наступні:

- Використання прозорих пластикових пляшок об'ємом до 2 літрів.
- Експозиція дезінфекції впродовж 5-6 годин під сонячним світлом або злегка хмарним небом (наполовину закритими) з 9:00 до 15:00.
- Каламутність води не повинна перевищувати 30 NTU (нефелометричних одиниць каламутності).

Виконуючи ці вимоги, польові випробування підтвердили результати лабораторних досліджень, у яких досягнуто 3 log зменшення фекальних коліформ. Це означає, що в нормальних умовах SODIS показує ефективність близько 99,9%.

Результати польових досліджень, проведених у різних країнах, підкреслю-

ють ефективність SODIS для різних параметрів.

Фізико-хімічна якість води.

Каламутність.

Сира вода, яка використовується для SODIS, має бути максимально чистою. Проте польові випробування показують, що каламутну воду до 30 NTU можна обробляти SODIS за нормальних кліматичних умов. Вода підвищеної каламутності потребує попередньої обробки [1, 3].

Кисень.

Лабораторні дослідження показали, що інактивація бактерій (*Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus faecalis*, фекальні коліформи) набагато ефективніша в аеробних, ніж в анаеробних умовах. Польові випробування підтвердили, що струшування пляшок підвищує ефективність SODIS, але припускають, що ефект менший, ніж в лабораторних дослідженнях.

Рекомендується струшувати пляшки протягом приблизно 20 секунд перед тим, як наповнити їх повністю. Особливо це стосується відстояної води з низьким вмістом кисню, яку відбирають зі ставків, цистерн і колодязів [3- 5].

Кольоровість.

Випробування показали, що високий рівень кольоровості води збільшує час, необхідний для інактивації патогенів [3].

Мікробіологічна якість води

Фекальні коліформи.

Більшість лабораторних і польових тестів було проведено з бактеріями *E. coli* або фекальними коліформами (група фекальних бактерій, що включає *E. coli*). За умов правильності виконання процедури дезінфекції рівень ефективності сягає 3 log (99,9%) [1, 4, 6].

Холерний вібрион.

Швидкість інактивації *V. cholerae* подібна до інактивації фекальних коліформ при температурі води > 50 °C. Якщо порогова температура 50 °C не

досягнута, *V. cholerae* показує вищу швидкість інактивації, ніж фекальні коліформні бактерії [1, 7].

Протозоа.

Лабораторні тести показують, що лямблії (*G. lamblia*, *G. muris*), дуже поширені протозоа, що передаються водою, чутливі до сонячного світла. Інший протозоа, *Cryptosporidium parvum*, є більш стійким. Проводяться польові випробування обох паразитарних агентів.

Аналіз ефективності SODIS на демонстраційних семінарах

Семінари пропонують гарну можливість перевірити ефективність SODIS у широкому діапазоні умов. Такі параметри, як вода, погода, час впливу, встановлюються місцевими умовами. Часто можна протестувати різні типи контейнерів і підставок для пляшок, щоб учасники самі могли оцінити найбільш прийнятні умови для SODIS і відповідним чином рекомендувати дану технологію. Підсумок всіх семінарів SODIS у Латинській Америці за три роки показав наступне: 81% проаналізованих зразків показали рівень дезінфекції на фекальні коліформи понад 99,9%; 9% - в діапазоні 99-99,9%; 4% - в діапазоні 90-99%; 5% - менше 90%.

Якість води на рівні користувача

Виміряти ефективність SODIS на рівні користувача не так просто, як під час демонстраційного семінару. Насправді швидкість інактивації бактерій не завжди можна точно визначити, оскільки дані про початкове зараження часто недоступні. Через операційні, матеріально-технічні та людські обмеження дослідження ефективності SODIS на рівні користувача є складним. Поточні проекти розповсюдження SODIS зосереджені на соціальних та освітніх аспектах. Якість води, як правило, періодично перевіряється, переважно з дидактичною метою, щоб продемонструвати користувачам ефективність SODIS.

Зазвичай вода, оброблена SODIS, аналізується одночасно з сирію водою.

Необроблена вода береться з того самого джерела води, що й вода SODIS. Таким чином, неможливо виміряти точну швидкість інактивації SODIS, але якість води SODIS порівнюється із загальною якістю питної води користувача, взятої безпосередньо з джерела. Найкращі дані, доступні на рівні користувача, є у проекті впровадження SODIS, реалізованого в двох сільських громадах регіону Матагальпа в Нікарагуа [8].

Обидві громади не мають системи водорозподілу та отримують воду з 5 різних джерел води (критий колодязь, відкрита свердловина, природне джерело тощо). Мікробіологічна якість джерел коливається від 0 до >2000 КУО/100 мл. Усі зразки із ємностей для зберігання показали фекальні забруднення внаслідок первинного забруднення джерела або вторинного забруднення під час транспортування та/або зберігання. Після фази інтенсивного підвищення обізнаності та навчання 66 домогосподарств прийняли SODIS як новий метод очищення питної води.

Під час наступних візитів до кожного домогосподарства попросили надати два зразки неочищеної води та води SODIS. У більшості випадків воду, оброблену SODIS, брали безпосередньо з пластикових пляшок, хоча деякі домогосподарства зберігали її в домашніх ємностях з потенційним ризиком вторинного забруднення. Обидва зразки очищеної та неочищеної води були перевірені на фекальні коліформи, що дозволило опосередковано розрахувати ефективність SODIS.

Ці дані об'єднують усі можливі джерела помилок або забруднення на рівні користувача: неоптимальне розташування пляшок, занадто короткий час експозиції, вторинне забруднення через погане зберігання тощо. Тому вони дають дуже гарне уявлення про те, чого можна досягти з точки зору покращення якості води на рівні користувача.

Пляшки та підставка для пляшок

Пластикові пляшки

Польові випробування показали, що прозорі ПЕТ-пляшки об'ємом 2 літри є дуже підходящою тарою для SODIS. Випробування показують хороші результати як для зворотних, так і для нових одnorазових пляшок, однак останні дещо кращі, оскільки вони пропускають більше ультрафіолетового випромінювання. Кольорові пляшки недостатньо пропускають УФ-випромінювання, тому їх не слід використовувати для SODIS.

Скляні пляшки

Прозорі скляні пляшки теоретично також можуть бути використані як альтернатива пластиковим пляшкам. Однак скло з більшим вмістом оксиду заліза пропускає менше УФ-А випромінювання. Польові випробування підтверджують, що деякі скляні пляшки демонструють нижчі показники дезінфекції. Крім того, скляні пляшки часто розбиваються, тому вони не рекомендуються [1, 9, 10].

Сумка SODIS

Спеціально розроблені сумки SODIS показують більш високу ефективність завдяки кращому співвідношенню поверхні та об'єму, але вони не рекомендуються внаслідок недоступності на місці, з ними важко поводитися, вони ламаються швидше, ніж пластикові пляшки [1].

Пластиковий пакет

Місцеві доступні прозорі поліетиленові пластикові пакети були протестовані та показали дуже високу ефективність дезінфекції, але не рекомендуються з тих самих практичних міркувань [11].

Основа для пляшки

Підвищення температури може бути отримано з використанням гофрованого заліза як основи для пляшок з водою. Інша темна основа також підходить [1, 4]

Приклад аналізу, проведеного на семінарі в Еквадорі.

SODIS все ще залишається новою

технологією для багатьох державних службовців і персоналу на місцях. Досить часто учасники семінарів із великим ентузіазмом сприймають ідею сонячної дезінфекції води, але все ще сумніваються щодо ефективності методу та вагаються щодо пиття води SODIS.

Найкращий підхід до переконання учасників в ефективності SODIS полягає в тому, щоб інтегрувати практичне навчання із застосування SODIS протягом першого дня семінару з подальшим мікробіологічним аналізом. Після виставлення пляшок на сонце зразки сирової води та води, обробленої SODIS, аналізуються на фекальні коліформи за допомогою портативного набору для тестування якості води. Зразки води фільтрують, а фільтри, що містять бактерії, потім інкубують протягом 16-18 годин при температурі 44°C. Наступного дня можна підрахувати колонії бактерій і оцінити ефективність SODIS.

Під час семінару, який відбувся в Кіто, Еквадор, у липні 2001 року, учасники були розділені на дві групи: перша група використовувала неочищену водопровідну воду з громади Амагуана; група № 2 використовувала джерельну воду, змішану з забрудненою водою з річки Сан-Педро. Каламутність обох вод була нижче 5 NTU.

Пляшки виставляли на сонце з 8:30 ранку до 4 години вечора при повному сонячному світлі вранці, хмарах близько полудня та дощі вдень. Жодна з пляшок не досягла порогової температури 50°C, але УФ-випромінювання протягом дня було достатнім для повної дезінфекції 7 із 8 пляшок. Один флакон показав ефективність 99,6%. Під час попередніх експериментів ці пляшки продемонстрували нижчий коефіцієнт пропускання УФ-А і, відповідно, нижчу ефективність SODIS. У контрольній пляшці без експозиції суттєвого зниження не спостерігалось. Учасники семінару критично проаналізували результати тестування, представлені на чашках Петрі, і після цього переконалися в мікробіологічній ефективності. Таким

чином, проведення таких тестів є дуже хорошим підходом до подолання сумнівів щодо ефективності методу.

Вплив погодних умов.

Хмарне небо.

В умовах закритого неба можливо, що доза УФ, отримана протягом одного дня опромінення, буде недостатньою для досягнення задовільної якості води. Лабораторні тести, проведені з вірусами, показали, що доза опромінення є кумулятивною і що двох послідовних днів опромінення може бути достатньо для інактивації патогенів.

Ці дані ще потребують підтвердження в природних умовах та для інших патогенів.

Параметри, що впливають на температуру води

Температура повітря і вітер є двома кліматичними факторами, що впливають на температуру води, яка безпосередньо впливає на ефективність процесу.

Проте польові випробування, проведені на північно-західному плато в Китаї та на високогір'ї Болівії, показали, що країни з холодним/помірним кліматом також підходять для SODIS за умов наявності достатньої сонячної радіації [4, 10].

Навчання користувачів програмі SODIS.

Користувачі часто допускають помилки в застосуванні SODIS, що може значно знизити її ефективність. Наприклад, пляшки вранці виставляють на сонце, але через кілька годин місце залишається в тіні. Деякі користувачі ставлять пляшки вертикально або не знімають етикетку. Інтенсивне навчання та подальші візити є єдиним способом виправити неправильне поводження та підвищити ефективність дезінфекції на рівні користувача, як показано на наступних практичних прикладах.

Екологічний концерн (ЕС) у Кхонкен (Таїланд) вибрав два села, які викорис-

товують дощову воду як джерело води. Дощову воду збирають з даху будинків і зберігають у банках, що підвищує ймовірність вторинного забруднення води. Під час першої фази проекту SODIS міг лише збільшити відсоток незабруднених проб з 59% (проби сирієї води без фекального забруднення) до 78% (проби води SODIS без фекального забруднення). Деякі зразки води SODIS навіть показали вищий рівень забруднення, ніж сира вода. Вторинне забруднення є найбільш вірогідною причиною цього досить несподіваного результату. Жителям села рекомендовано не використовувати забруднену ємність для зберігання питної води при переливанні очищеної води. Протягом другого періоду тестування кількість незабруднених зразків для води SODIS зросла до 93%.

У сільській громаді Мелікан (Індонезія) 40% жителів сіл почали розміщувати свої контейнери на стільцях або бетонній підлозі, що, порівняно з гофрованим залізом, черепичним дахом або іншою темною поверхнею не є ідеальним місцем. Задня частина стільця часто затінювала пляшки через кілька годин. Лише 50% відкритих проб води були вільні від фекальних коліформ. Після того, як люди пройшли навчання та отримали відповідні гофровані листи, кількість неадекватних застосувань знизилася до 3%. В Індонезії порівняння між сільською та приміською громадою показало, що кількість неправильних заявок була значно нижчою серед більш освіченого населення приміської громади. Проте обидві громади змогли ще більше підвищити ефективність дезінфекції завдяки додатковому навчанню [12].

У Болівії під час демонстраційного проекту, проведеного в громаді Сакабамба, кілька зразків води SODIS містили високі концентрації фекальних коліформ. Швидше за все, причиною забруднення був дуже брудний гвинтовий кран пляшки [10].

У Китаї польові випробування із скляними пляшками об'ємом 2,5 л пока-

зали, що SODIS може збільшити кількість зразків, вільних від фекальних колиформ, з 25 % (сира вода) до лише 72 % (вода SODIS). Після заміни великих скляних пляшок на більш адекватні пластикові пляшки об'ємом 1,25 л 99,2% перевірених зразків SODIS показали відсутність фекальних колиформ.

Висновок

Аналіз літератури щодо окремих аспектів виконання сонячної дезинфекції питної води показав необхідність ретельного дотримання певних методичних процедур, що створить умови для ефективної інактивації мікроорганізмів та епідемічної безпечності питної води.

Література

1. SODIS – An Emerging Water Treatment Process. B. Sommer et al. *J. Water SRT – Aqua*. 1997. V. 46. P. 127-137.
2. Does sunlight change the material and content of polyethylene terephthalate (PET) bottles? M. Wegelin et al. *J. Water SRT – Aqua*. 2000. V. 50(3). P. 125-135.
3. Reed R.H. Innovations in solar water treatment. 22nd WEDC Conference, Durban, South Africa 1997. P. 184-185.
4. Quispe V., Mercado A, Iriarte M. Ensayos sobre desinfeccion solar. Reporte de Investigation, CASA, UMSS, Cochabamba, Bolivia 2000.
5. Reed R.H. Solar inactivation of faecal bacteria in water: the critical role of oxygen. *Letters in Applied Microbiology*. 1997. V. 24. P. 1-5.
6. Solar Water Disinfection: Scope of the Process and Analysis of Radiation Experiments. M. Wegelin et al. *J. Water SRT – Aqua*. 1994. V. 43(4). P. 154-169/
7. Uso de la radiacion solar en la inactivation del *Vibrio cholerae* en agua para consumo humano. Factores que condicionan la eficiencia del proceso. Y. Solarte et al. *Colombia Medica*. 1997. V. 28. N. 3.
8. Kefauver J. Solar Water Disinfection Project, Mataagalpa, Nicaragua. Project Report. 2000.
9. Solar Water Disinfection. T.A Lawand et al. Proceedings of a Workshop held at the Brace Research Institute, Montreal, Que., Canada, 15 - 17 August 1988.
10. CASA/ UMSS. Desinfeccion Solar de Aguas (SODIS). Informe final. Final Report. 1997.
11. Rocha J.C. Desinfeccion Solar del Agua. Tesis. UMSA, La Paz. 1985.
12. Wegelin M., Sommer B. Solar Water Disinfection (SODIS) destined for worldwide use? *Waterlines*. 1998. V.16. N 3. P. 30-32.

Вперше надійшла до редакції 03.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

СЕЧОВИНА: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОБМІН ТА ФІЗІОЛОГІЧНУ РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

¹Квасницька О. Б., ²Гоженко А. І., ³Жуков В. А.

¹Буковинський державний медичний університет, Чернівці
olgakvasnytska370@gmail.com

²ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса
ЗУніверситет Ніколая Коперника, Торунь, Польща

UREA: MODERN CONCEPTS ABOUT METABOLISM AND PHYSIOLOGICAL ROLE IN THE HUMAN BODY

¹Kvasnytska O. B., ²Gozhenko A. I., ³Zukow W.

¹Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, olgakvasnytska370@gmail.com

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odesa

³Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland

Summary/Резюме

An analysis of the literature shows that urea is not just an end product of metabolism, but also an active regulator of physiological processes. If in high concentrations it is toxic to the body, then in small concentrations it performs a bioregulatory function. In addition to ammonia detoxification and urine concentration, urea is involved in the regulation of blood pressure, glomerular filtration rate, reproductive function and apoptosis; has antioxidant and cytotoxic effects on cancer cells. Indirectly through RAS, it can influence the processes of inflammation and fibrosis in the kidneys, blood vessels, and heart. However, additional research is needed to elucidate the mechanisms of its action.

Key words: urea, metabolism, physiological role.

Аналіз літератури вказує, що сечовина це не просто кінцевий продукт обміну, а і активний регулятор фізіологічних процесів. Якщо у великих концентраціях вона є токсичною для організму, то малі виконуть біорегулюючу функцію. Окрім детоксикації аміаку та концентрування сечі, сечовина приймає участь в регуляції артеріального тиску, швидкості клубочкової фільтрації, репродуктивної функції, апоптозу; володіє антиоксидантною та цитотоксичною дією відносно ракових клітин. Опосередковано через РАС здатна впливати на процеси запалення та фіброзу в нирках, судинах, серці. Але для з'ясування механізмів її дії необхідні додаткові дослідження.

Ключові слова: сечовина, метаболізм, фізіологічна роль.

Сечовина – це невелика органічна молекула з молекулярною масою 60, що містить дві аміногрупи (NH_2) і карбамільну (CO) групу і є основним продуктом азотистого обміну, який утворюється в результаті катаболізму білків та амінокислот. В нормі на її частку припадає більше 50% остаточного азоту в організмі. Основним місцем синтезу сечовини є печінка, де кінцевий продукт розпаду білків

високотоксичний аміак перетворюється в орнітиновому циклі (цикл Кребса -Хензеляйта, 1932р.) в менш токсичну форму сечовину [1, 2].

Виробництво сечовини контролюється серією ферментів у цитозолі та мітохондріях клітин [3, 4]. У мітохондріях аміак приєднує CO_2 , використовуючи енергію АТФ та утворює карбамоїлфос-

фат, який в свою чергу приєднує орнітин з утворенням цитруліну. Останній дифундує із мітохондрій у цитозоль, де з'єднується з аспартатом, утворюючи аргінінсукцинат, який розпадається з утворенням аргініну та фумарату. З аргініну після приєднання води та під дією ферменту аргінази утворюється орнітин і сечовина. Орнітин знову потрапляє в мітохондрії, щоб почати інший цикл, тоді як сечовина виводиться з сечею. Повний набір ферментів орнітинового циклу Кребса-Хенселяйта знаходиться в гепатоцитах в перипортальної зоні.

На метаболізм сечовини впливають дієта, гормони, вік та хвороби. Підвищення концентрації сечовини сироватки крові при збереженій функції нирок може бути пов'язане з фізіологічними та патологічними причинами. Фізіологічними причинами є збільшення споживання білка з їжею та старіння. У той же час голодування також призводить до збільшення утворення сечовини в організмі. Цей процес пов'язаний із вивільненням білків при руйнуванні (аутолізі) м'язової тканини, що відбувається під час голодування для забезпечення організму енергією [1, 5]. З тієї ж причини будь-яке захворювання, пов'язане з руйнуванням тканин (травма, широке оперативне втручання, тяжкий інфекційний процес) призводить до зростання рівня сечовини. Значне підвищення рівня сечовини (у кілька разів вище за верхню межу норми) супроводжується вираженою інтоксикацією – уремією.

Зниження рівня сечовини спостерігається значно рідше та має менше клінічне значення, ніж підвищення. Існують дві фізіологічні причини зниження її концентрації: низькобілкова дієта та вагітність. Падіння рівня сечовини, що виникає під час вагітності, зумовлене фізіологічною адаптацією організму. Патологічні причини зниження концентрації сечовини здебільшого обмежуються прогресуючими захворюваннями печінки [6]. Дуже рідко до зниження утворення сечовини можуть призводити генетичні пору-

шення – дефіцит будь-якого з п'яти ферментів циклу сечовини.

Сечовина виводиться з організму майже виключно нирками з сечею невелика кількість сечовини (<10%) - з потом та через кишечник. На долю сечовини приходиться до 80-85% всього азоту сечі (до 30 г на добу). Концентрація сечовини у сироватці відображає баланс між її утворенням у печінці та виведенням нирками. Насамперед високий рівень сечовини в крові пов'язаний зі скороченням виведення сечовини з сечею внаслідок патології нирок. Під час клубочкової фільтрації сечовина переходить із крові в клубочковий фільтрат. Концентрація сечовини у фільтраті під час його утворення подібна до концентрації в плазмі, тому кількість сечовини, що надходить у проксимальну трубку нефрону з клубочка, визначається швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ). Сечовина як реабсорбується, так і секретується під час проходження фільтрату через каналці нефрону, а чистий ефект цих двох процесів призводить до того, що приблизно 30-50% відфільтрованої сечовини виявляється в сечі. Процес реабсорбції сечовини відбувається пасивно. Приблизно 50% сечовини, яка профільтрувалась реабсорбується в проксимальних звивистих каналцях, при цьому реабсорбція сечовини повністю залежить від реабсорбції води, що створює концентраційний градієнт. Транспорт сечовини UT-A2 був ідентифікований як транспортер сечовини в тонкій низхідній частині петлі Генле. Ниркові каналці відносно непрохідні для сечовини від товстої висхідної кінцівки петлі Генле до зовнішньої медулярної збиральної протоки. Тим не менш, лише близько 50% відфільтрованої сечовини залишається в просвіті в кінці збиральної протоки. У присутності вазопресину, який також є одним із основних стимуляторів реабсорбції води в збиральних каналцях, приблизно 20% відфільтрованої сечовини поглинається через транспортери сечовини UT-A1 в апікальній мембрані внутрішніх медуляр-

них клітин збиральної протоки. Потім сечовина виходить із цих клітин через транспортери сечовини UT-A3 у базолатеральній мембрані. Кінцевим результатом є те, що лише 30% відфільтрованої сечовини виводиться з сечею [4, 5].

Транспортер сечовини UT-B1 також відіграє важливу роль у концентрації сечі [7]. Білок UT-B1 експресується в еритроцитах і в нефенестрованих ендотеліальних клітинах низхідних прямих судин [7]. UT-B1 — антиген групи крові Кідда, антиген другорядної групи крові. Люди, яким не вистачає UT-B1, не можуть концентрувати свою сечу >800 мосм/кг H₂O, навіть після позбавлення води та введення вазопресину [8]. Ці дані свідчать про те, що транспорт сечовини в еритроцитах важливий для ефективного протиточкового обміну, який необхідний для максимальної концентрації в сечі [9]. Коли еритроцити спускаються в мозкову речовину, вони накопичують сечовину, щоб залишатися в осмотичній рівновазі з медулярним інтерстицієм. У міру того, як еритроцити піднімаються у висхідній прямій судині, вони повинні втрачати сечовину. За відсутності UT-B1 червоні кров'яні тільця не здатні досить швидко втрачати сечовину і забирають частину сечовини з мозкової речовини в кровотік, тим самим знижуючи ефективність протиточного обміну та здатність концентрувати сечу [9].

Здатність нирок регулювати реабсорбцію та секрецію сечовини під час проходження фільтрату через каналці визначає важливу роль сечовини у виробництві максимально концентрованої сечі, коли це стає необхідним. Сечовина та транспортери сечовини відіграють ключову роль у внутрішніх медулярних процесах для виробництва концентрованої сечі [10, 11]. Механізм дії сечовини, що зберігає воду в нефроні, детально описаний Weiner та ін. [12].

Сечовивідні шляхи ссавців зазвичай вважаються виключно транспортним засобом для транспортування та зберігання сечі, що виробляється нирками,

але дані *in vivo* свідчать про реабсорбцію сечовини та інших компонентів сечі через епітелій сечовивідних шляхів. Сечовина транспортується за допомогою транспортера UT-B, який розташований на мембранах епітеліальних клітин сечового міхура та сечоводів. Таким чином, сеча змінюється під час її проходження через сечовивідні шляхи. Реабсорбція сечовини через епітелій сечовивідних шляхів може бути важливою під час умов, що вимагають збереження азоту, і може сприяти патофізіологічним станам, що характеризуються високим вмістом азоту сечовини в крові, таким як преренальна азотемія та обструктивна уропатія [13].

У всьому світі використовується практично однаковий метод аналізу сечовини, але результат виражається двома різними способами [14]. У США та деяких інших країнах концентрація сечовини в плазмі або сироватці виражається як кількість азоту сечовини, (BUN), а одиницею концентрації BUN є мг/дл. У всіх інших частинах світу сечовина виражається як уся молекула (а не лише азотна частина молекули) в одиницях Сі (ммоль/л). Оскільки BUN відображає лише вміст азоту в сечовині (MW 28), а вимірювання сечовини відображає всю молекулу (MW 60), сечовина приблизно вдвічі більша, ніж BUN ($60/28 = 2,14$). Таким чином, BUN 10 мг/дл еквівалентно сечовині 21,4 мг/дл. Коефіцієнт перетворення становить 0,357.

BUN мг/дл, помножений на 0,357 = сечовина (ммоль/л)

Сечовина (ммоль/л), поділена на 0,357 = BUN (мг/дл)

Приблизний контрольний (нормальний) діапазон сечовини в сироватці/плазмі 2,5-7,8 ммоль/л; BUN в сироватці/плазмі 7,0-22 мг/дл.

Широко визнано, що існує пов'язане з віком підвищення концентрації сечовини в плазмі/сироватці [14, 15], але це недостатньо чітко визначено, і існує невизначеність щодо того, чи відображає

це просто вікове зниження функції нирок як припускають деякі дослідження [16], або виникає незважаючи на нормальну функцію нирок, як припускають інші [17]. Результати [17] свідчать про те, що здорові люди похилого віку (без будь-якої видимої втрати функції нирок) можуть мати рівні BUN до 40-50 мг/дл (14,3-17,8 ммоль/л)].

Незважаючи на те, що сечовина часто вважається просто кінцевим метаболічним відходом, вона виконує дві важливі фізіологічні функції, описані вище: детоксикацію аміаку та збереження води. Останнім часом змінилось відношення до кінцевих продуктів метаболізму. Вони продовжують виконувати свою фізіологічну роль в організмі людини, тому не повністю виводяться, а цей процес регулюється певними механізмами. Про значну фізіологічну роль сечовини свідчить ряд наукових досліджень та фактів

Крім печінки сечовина може синтезуватись в інших органах та тканинах ссавців, що обумовлено наявністю в них ферменту аргінази. Таким чином, можна говорити про позапечінковий шлях утворення сечовини при якому не відбувається нейтралізації аміаку [18]. В той же час, різна активність аргінази в тканинах дозволяє очікувати неоднаковий вклад кожного органу у формування фізіологічної концентрації сечовини в крові. [18]. Але сам факт наявності такого альтернативного шляху вказує на важливу фізіологічну роль сечовини в організмі.

В експериментальних дослідженнях було виявлено значну роль інших органів в підтриманні гомеостазу сечовини при резекції печінки або її хронічних захворюваннях [19]. Резекція печінки не тільки змінює кінетику сечовини в органах портальної системи, але активує її позапечінкові механізми, які направлені на попередження розвитку дефіциту сечовини в артеріальній крові внаслідок порушення її поступлення із оперованого органу в центральний кровотік. Умовно їх можна поділити на портальні, легеневі, ниркові

та вісцеральні. Портальні механізми компенсації пов'язані зі збільшенням вмісту сечовини в крові ворітної вени, яка досягається зниженням секреції «артеріальної» сечовини в просвіт органів шлунково-кишкового тракту, збільшенням утворення сечовини в стінці тонкого кишечника з подальшою інкрецією в портальний кровотік, а також активацією печінково-кишкового кругообігу сечовини. Легеневі механізми компенсації полягають в активації утворення сечовини в легеневій тканині з подальшою її інкрецією в кров, що відтікає від легень. Ниркові механізми компенсації характеризуються збільшенням вмісту сечовини у відтікаючій від нирок крові, яке може досягатися як збільшенням реабсорбції сечовини в нирках, так і інкрецією в кровотік сечовини, утвореної клітинами ниркових каналців. При цьому підвищенне виділення сечовини з сечею зберігається. Вісцеральні механізми компенсації обумовлені вибірковими змінами проникності для сечовини гістогематичного бар'єру органів та тканин. При цьому можливі як ретенційна затримка сечовини в тканині, так і зміна її дифузії в клітини з крові, так само як перехід з вільного у зв'язаний стан і навпаки. Прагнення організму запобігти зниженню концентрації сечовини у крові при порушенні сечовиносинтетичної функції печінки вказує на важливу роль сечовини в саногенних реакціях. [19].

Цікавість до вивчення особливостей обміну сечовини в здоровому організмі та патології обумовлено поліфункціональністю даного ендogenous метаболіту, який є не тільки ендogenous антиоксидантом, але може виступати в ролі регулятора активності ферментів, гепарину, а також стабілізатора лізосомальних мембран за умов патології [20].

Сечовина, виявляє антиоксидантні властивості, беручи участь у системі антиоксидантного захисту організму шляхом уловлювання вільних радикалів [21]. На антиоксидантну активність сечовини впливають її похідні, такі як гідроксисе-

човина та інші, які сприяють антиоксидантному захисту шляхом націлювання на певні сайти, такі як атоми кисню в різних молекулах [22]. Механізм антиоксидантної дії сечовини включає усунення атомарного водню через гомолітичний розрив зв'язків, що є ймовірним шляхом уловлювання радикалів [22].

В експерименті було встановлено, що сечовина та її похідні є потенційними антиоксидантними кардіопротекторними агентами проти пошкодження міокарда, спричиненого окислювальним стресом, включаючи пошкодження, спричинене реперфузією після ішемії [23].

Про регулюючу функцію сечовини в організмі свідчить наявність специфічних транспортерів сечовини (UTs) в різних органах. Транспортери сечовини - це N-зв'язані глікозилзовані білки з унікальним гідрофобним характером. Фізіологічно UT існують, щоб відповідати за транспортування сечовини для підтримки її концентрації, клітинного гомеостазу та балансу азоту. Транспортери сечовини — це мембранні білки із сімейства білків транспортерів сечовини А (UT-A) та В (UT-B). У той час як UT-A експресується в основному в нирках людини та інших органах, включаючи яєчка, товсту кишку та печінку, UT-B сильно експресується в еритроцитах людини, в мембрані ендотеліальних клітин мозкової речовини нирки та в інших тканинах, включаючи мозок, серце, підшлункову залозу, товсту кишку, сечовий міхур, кістковий мозок і вушну раковину. UT-B відповідає за підтримку концентрації сечовини, чоловічу репродуктивну функцію, артеріальний тиск, кістковий метаболізм, а також функції астроцитів мозку та серця. Його дефіцит і дисфункція сприяють патогенезу багатьох захворювань. Насправді дефіцит UT-B підвищує чутливість епітеліальних клітин сечового міхура до тригерів апоптозу у мишей, а у мишей з нульовим UT-B розвивається атріовентрикулярна блокада II-III та депресія [24].

Сечовина відіграє вирішальну роль у підтримці нормальної функції нирок,

допомогаючи у видаленні токсичних кінцевих продуктів метаболізму шляхом фільтрації. Механізми впливу сечовини на ефективність фільтрації можуть буди різноманітні. Сечовина діє на нирки, зокрема на юкстагломерулярний апарат, регулюючи ренін-ангіотензинову систему (РАС), яка, у свою чергу, впливає на фракцію фільтрації [25]. Добре встановлено, що ефективність виведення сечовини падає зі збільшенням концентрації в сечі та зменшенням швидкості потоку сечі, оскільки подовжений час проходження сечі у дистальному нефроні сприяє пасивній реабсорбції сечовини. Таким чином, більш висока концентрація в сечі досягається за рахунок зниження ефективності виведення сечовини. Недавні експериментальні спостереження показують, що ШКФ може фактично збільшуватися паралельно з концентраційною активністю сечі, таким чином забезпечуючи нормальну екскрецію сечовини в умовах високої, залежної від концентрації реабсорбції сечовини з помірним підвищенням рівня сечовини в плазмі. Пропонується можливий механізм, який міг би пояснити, як індукована вазопресинном внутрішньониркова рециркуляція сечовини (яка сприяє покращенню концентрації сечовини), але не екзогенне введення сечовини, може опосередковано пригнічувати тубулогломерулярний зворотний зв'язок і, отже, підвищувати ШКФ [26]. Транспортери сечовини, такі як речовини сімейства SLC14A (UT-A і UT-B.), відіграють важливу роль у концентруванні сечі та регулюються такими факторами, як вазопресин, який може гостро та хронічно змінювати їхню активність та вміст залежно від стану гідратації та інших станів [27]. Суттєву роль у цьому процесі відіграє юкстагломерулярний апарат, відповідальний за тубулогломерулярний зворотний зв'язок [28].

Вплив сечовини на РАС становить інтерес у зв'язку з її потенційним впливом на різні фізіологічні процеси. РАС відіграє вирішальну роль у регуляції ар-

теріального тиску, електролітного балансу та функцій органів. Класичний рецепторний каскад системи, що включає рецептори реніну, ангіотензину II та ангіотензину II типу 1, відіграє значну роль при захворюваннях нирок, серця, судин, легень та цереброваскулярних проблемах [29, 30]

Крім того, PAC бере участь у регуляції різних фізіологічних та патофізіологічних станів, що робить її важливою мішенню для розуміння таких станів, як портальна гіпертензія, серцева недостатність, метаболічний синдром та гіперкоагуляція. Вплив системи PAC на такі процеси, як вазоконстрикція, запалення та фіброз, підкреслює її широкий вплив на серцево-судинні захворювання [30 - 33]

Було показано, що сечовина, поширений метаболіт білків, впливає на регулювання артеріального тиску частково завдяки своєму діуретичному ефекту, який збільшує об'єм сечі та екскрецію натрію із сечею, тим самим *знижуючи артеріальний тиск у пацієнтів із гіпертонічною хворобою*. Ця діуретична дія може опосередковано впливати на PAC, змінюючи баланс натрію та об'єм позаклітинної рідини, які є найважливішими регуляторами вивільнення реніну з нирок [25]. Здатність сечовини збільшувати екскрецію натрію може призвести до зниження рівня натрію в щільній макулі, стимулюючи вивільнення реніну [25]. Крім того, фармакологічні властивості похідних сечовини, включаючи антигіпертензивну дію, дозволяють припустити, що ці сполуки можуть взаємодіяти з PAC зі зниженням артеріального тиску [34]. Впливаючи на баланс натрію та води, сечовина побічно модулює ці процеси, потенційно впливаючи на довгострокове регулювання артеріального тиску та рідинного гомеостазу .

Таким чином, нормальний вплив сечовини на PAC полягає, в першу чергу, в її впливі на виділення натрію нирками та подальшу модуляцію вивільнення реніну, що, у свою чергу, впливає на ком-

поненти PAC, зрештою впливаючи на артеріальний тиск і баланс рідини.

Встановлено позитивний ефект перорального прийому сечовини при гіпонатріємії у пацієнтів з синдромом неадекватної секреції антидіуретичного гормону (SIADH) [34]. Сечовина підвищує рівень натрію в сироватці крові шляхом збільшення виведення вільної води за допомогою осмотично-діуретичного механізму. Обсяг виділення вільної води і, отже, ефективність сечовини залежать серед іншого від застосованої дози сечовини та осмолярності сечі. З підвищенням осмолярності сечі необхідна доза сечовини для підвищення натрію в сироватці крові є вищою. Існують практичні рекомендації щодо дозування сечовини у пацієнтів з гіпонатріємією з огляду на вихідну осмолярність сечі [35, 36].

Рівні сечовини можуть впливати на гормональну регуляцію та метаболічні шляхи, які мають вирішальне значення для ендокринної функції . Дослідження взаємодії між сечовиною та ендокринними процесами може прояснити, як сечовина може сприяти ендокринним розладам та метаболічному дисбалансу [37, 38].

Починаючи з 19 століття роль сечовини широко вивчалася. Однак результати цих досліджень залишаються суперечливими. Основною проблемою, пов'язаною з роллю сечовини, є її вплив на макромолекули в клітинах, тканинах і органах тіла. Сечовина бере участь у впливі на клітинні процеси і може мати значення у розвитку станів, пов'язаних з клітинною дисфункцією. Розуміння взаємодії сечовини з клітинними компонентами, включаючи такі органели, як мітохондрії, може дати уявлення про її ширший вплив на здоров'я та функцію клітин [38, 39].

Тривалий час вважалось , що ефекти впливу сечовини на фізіологічні процеси залежать від її концентрації: більш високі дози сприймаються як токсичні [40 - 42], інші дослідження стверджують,

що сечовина нетоксична і навіть має терапевтичний ефект [43, 44]. Хоча сечовина, як правило, вважається нетоксичною, дослідження показали, що накопичення сечовини при ХХН може спричинити руйнівний вплив на клітинні структури та функції [45 - 47]. Рівень сечовини в крові підвищується з прогресуючим зниженням функції нирок. Старіші дослідження, що вивчали гостру інфузію сечовини, припустили, що сечовина добре переносилася при рівнях, які в 8-10 разів перевищували нормальні значення. Останні дослідження *in vitro* та *in vivo* стверджують протилежне та демонструють як пряму, так і непряму токсичність сечовини. Підвищений рівень сечовини в концентраціях, які зазвичай зустрічаються у пацієнтів з уремією, викликає дезінтеграцію кишкового епітеліального бар'єру, що призводить до переміщення бактеріальних токсинів у кров і системного запалення. Сечовина індукуює апоптоз клітин гладкої мускулатури судин, а також ендотеліальну дисфункцію, таким чином безпосередньо сприяючи розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, сечовина стимулює окислювальний стрес і дисфункцію адипоцитів, що призводить до резистентності до інсуліну. Нарешті, існують широко поширені непрямі ефекти підвищеного рівня сечовини в результаті реакції карбамілювання, коли ізоціанова кислота (продукт катаболізму сечовини) змінює структуру та функцію білків в організмі. Карбамілювання пов'язують із фіброзом нирок, атеросклерозом і анемією [48 - 50]. Інші дослідження показали, що сечовина не є кінцевим продуктом білкового обміну, і оскільки вона розчинна у воді, вона може виділяти азот і утворювати інші сполуки, що мають високу токсичність (уремічні токсини). [51, 52] Ці похідні сечовини також токсичні та надають шкідливий вплив на ткани.

З іншого боку, кажуть, що сечовина та її похідні мають корисний ефект. Багато публікацій, як старих, так і недавніх, підтверджують твердження, що сечови-

на та її похідні мають терапевтичну дію. Так додавання сечовини в якості харчової добавки до кормів тварин сприяє високим темпам росту та покращенню перетравлення [53 - 55]

Доведено, що сечовина створює позитивний баланс натрію, що сприяє покращенню рівня натрію в плазмі і використовується для лікування гіпонатріємії при SIADH [5]. Сечовина, регулятор секреції гормону лептину з адипоцитів, відіграє важливу роль у прогресуванні ожиріння та стеатозу печінки. Спостерігалось, що введення тіосечовини (сполуки, подібної до сечовини) тваринам модулює метаболізм тригліцеридів і знижує масу тіла, загальний холестерин, ліпопротеїни високої та низької щільності [57]. В експериментах було доведено також протипухлинну дію сечовини за рахунок цитотоксичної дії та стимуляції апоптозу [58, 59]. Дерматотерапевти виявили значний інтерес до сечовини через її властивості. Було підтверджено, що сечовина має чудовий вплив на ксероз. [60] Вона має хороший зволожуючий ефект, покращуючи водоутримувальну здатність рогового шару шкіри та функцію шкірного бар'єру, а також регулює рН поверхні шкіри. При належній концентрації сечовини не спостерігалось зниження цілісності рогового шару разом із зниженням активності протеази [44, 61].

Сучасні дослідження обміну та фізіологічних механізмів впливу сечовини на організм вказують на те, що цю речовину не слід розглядати тільки як кінцевий продукт метаболізму, так як вона виконує складні регулюючі функції як в здоровому організмі, так і при патології різних органів, що потребує подальшого вивчення.

Література

1. Watford M. The urea cycle: Teaching intermediary metabolism in a physiological setting. *Biochem Mol Biol Educ* 2003; 3 (5): 289-97. DOI: 10.1002/bmb.2003.494031050249
2. Korda MM, Gozhenko AI, Popovych IL, Klishch IM, Bombushkar IS, Korda IV, Badiuk NS,

- Zukow WA, Smagliy VS. Neurotropic, hormonal and immunotropic activity of uric acid. Monograph. Ternopil': Ukrmedknyha; 2024: 206 p. ISBN 978-966-673-487-0 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990426>
3. Wild KT, Ganetzky RD, Yudkoff M, Ierardi Curto L. Hyperornithinemia, hyperammonemia, and homocitrullinuria syndrome causing severe neonatal hyperammonemia. *JIMD Rep* 2019;44:103-7. DOI: 10.1007/8904_2018_132
 4. Barmore W, Azad F, Stone WL. Physiology, urea cycle. In: StatPearls. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2020. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513323>
 5. Adeyomoye OI, Akintayo CO, Omotuyi KP, Adewumi AN. The Biological Roles of Urea: A Review of Preclinical Studies. *Indian J Nephrol.* 2022 Nov-Dec;32(6):539-545. doi: 10.4103/ijn.ijn_88_21.
 6. Gallego-Durán R, Ampuero J, Pastor-Ramírez H, Bivarez-Amor L, Del Campo JA, Maya-Miles D, et al. Liver injury in non-alcoholic fatty liver disease is associated with urea cycle enzyme dysregulation. *Sci Rep.* 2022 Mar 1;12(1):3418. doi: 10.1038/s41598-022-06614-9.
 7. Klein JD, Blount MA, Sands JM. Urea transport in the kidney. *Compr Physiol.* 2011 Apr;1(2):699-729. doi: 10.1002/cphy.c100030.
 8. Sands JM, Gargus JJ, Frühlich O, Gunn RB, Kokko JP. Urinary concentrating ability in patients with Jk(a-b-) blood type who lack carrier-mediated urea transport. *J Am Soc Nephrol.* 1992 Jun;2(12):1689-96. doi: 10.1681/ASN.V2121689.
 9. Brahm J, Dziegiel MH, Leifelt J. Urea and water are transported through different pathways in the red blood cell membrane. *J Gen Physiol.* 2023 Aug 7;155(8):e202213322. doi: 10.1085/jgp.202213322. Epub 2023 Jun 30. Erratum in: *J Gen Physiol.* 2023 Sep 4;155(9):e20221332208082023c. doi: 10.1085/jgp.20221332208082023c
 10. Sands JM, Layton HE. Advances in understanding the urine-concentrating mechanism. *Annu Rev Physiol.* 2014; 76:387-409. doi: 10.1146/annurev-physiol-021113-170350
 11. Sands JM, Layton HE, Fenton RA: Urine concentration and dilution. In: Brenner and Rector's The Kidney, edited by Taal M, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu A, Brenner BM, Philadelphia, Elsevier, 2011, pp 326-352
 12. Weiner ID, Mitch WE, Sands JM. Urea and Ammonia Metabolism and the Control of Renal Nitrogen Excretion. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2015 Aug 7;10(8):1444-58. doi: 10.2215/CJN.10311013. Epub 2014 Jul 30.
 13. Spector DA, Yang Q, Wade JB. High urea and creatinine concentrations and urea transporter B in mammalian urinary tract tissues. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2007 Jan;292(1):F467-74. doi: 10.1152/ajprenal.00181.2006.
 14. Lamb E et al. Kidney Function Tests (Chapter 25) In: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. By: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Elsevier Health Sciences; 2012. Available from: URL:<https://books.google.dk/books?id=BBLRU14aHhkC>
 15. Bowker LK, Briggs RS, Gallagher PJ, Robertson DR. Raised blood urea in the elderly: a clinical and pathological study. *Postgrad Med J.* 1992 Mar;68(797):174-9. doi: 10.1136/pgmj.68.797.174.
 16. Chung J et al. P15 Elevated urea in the elderly: Age or EGFR – a database analysis. [cited 2015 Nov 26]. Available from: URL:www.aacb.asn.au/documents/item/960.
 17. Musch W, Verfaillie L, Decaux G. Age-related increase in plasma urea level and decrease in fractional urea excretion: clinical application in the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2006 Sep;1(5):909-14. doi: 10.2215/CJN.00320106.
 18. Mansurova I.D., Kaletina L.G. Enzimogramma syvorotki krovi i raspre delenie fermentov v strukturakh gepatotsita. V kn.: Blyuger E.F. (red.). Uspekhi gepatologii. [Enzymogramme of serum enzymes and distribution structures in hepatocyte. In: Blyuger E.F. (ed.). Advances of hepatology]. Riga: RMI; 1971: 80-90.
 19. Savilov P.N. The kinetics of urea in the body in chronic inflammatory liver disease. *Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimental'naya terapiya (Pathological Physiology and Experimental Therapy, Russian Journal).* 2022; 66 (4): 122-131. (in Russian). DOI: 10.25557/0031-2991.2022.04.122-13
 20. Rahman S, Warepam M, Singh LR, Dar TA A current perspective on the compensatory effects of urea and methylamine on protein stability and function. *Prog Biophys Mol Biol.* 2015 Nov;119(2):129-36. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.06.002.
 21. Chabi Doco R., Houngue M. T. A. K., Urbain A. Kuevi, Atohoun Y. Theoretical study of the reactivity of urea, thiourea and some of their hydroxylated derivatives towards free radicals International journal of chemical research. 01 Jan 2023;5(1): 09-17 DOI: 10.1681/ASN.2006101108
 22. Kadir Aksu, Вьнуамин Цзгерие, Parham Taslimi, Ali Naderi, Əlhami Gьzain, Sьleyman

- Gцксу Antioxidant Activity, Acetylcholinesterase, and Carbonic Anhydrase Inhibitory Properties of Novel Ureas Derived from Phenethylamines. *Arch. Pharm. Chem. Life Sci.* December 2016; 349 (12):944-954 <https://doi.org/10.1002/ardp.201600183>
23. Xintao Wang, Lingyun Wu, M'hamed Aouen, Mircea-Alexandru Mateescu, Reginald Nadeau, Rui Wang Novel cardiac protective effects of urea: from shark to rat *British Journal of Pharmacology* January 1999; 28: 1477-84 <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0702944>
24. Yu L, Liu T, Fu S, Li L, Meng X, Su X, et al. Physiological functions of urea transporter B. *Pflugers Arch.* 2019 Dec; 471(11-12):1359-1368. doi: 10.1007/s00424-019-02323-x.
25. Fenton RA, Knepper MA Urea and renal function in the 21st century: insights from knockout mice. *J Am Soc Nephrol.* 2007 Mar;18(3):679-88. doi: 10.1681/ASN.2006101108.
26. Bankir L, Ahloulay M, Bouby N, Trinh-Trang-Tan MM, Machet F, Lacour B, et al. Is the process of urinary urea concentration responsible for a high glomerular filtration rate? *J Am Soc Nephrol.* 1993 Nov; 4(5):1091-103. doi: 10.1681/ASN.V451091.
27. Anderson MO, Zhang J, Liu Y, Yao C, Phuan PW, Verkman AS. Nanomolar potency and metabolically stable inhibitors of kidney urea transporter UT-B. *J Med Chem.* 2012 Jun 28;55(12):5942-50. doi: 10.1021/jm300491y.
28. Florea L, Caba L, Gorduza EV. Genetic Heterogeneity in Bartter Syndrome: Clinical and Practical Importance. *Front Pediatr.* 2022 Jun 3;10:908655. doi: 10.3389/fped.2022.908655.
29. Mascolo A, Scavone C, Rafaniello C, De Angelis A, Urbanek K, di Mauro G, et al. The Role of Renin-Angiotensin-Aldosterone System in the Heart and Lung: Focus on COVID-19. *Front Pharmacol.* 2021 Apr 20;12:667254. doi: 10.3389/fphar.2021.667254
30. Thethi T, Kamiyama M, Kobori H. The link between the renin-angiotensin-aldosterone system and renal injury in obesity and the metabolic syndrome. *Curr Hypertens Rep.* 2012 Apr;14(2):160-9. doi: 10.1007/s11906-012-0245-z.
31. Ojeda-Yuren A.S., Cerda-Reyes E., Herrero-Maceda M.R., Castro-Narro G., Piano S. An Integrated Review of the Hepatorenal Syndrome. *Ann Hepatol.* 2021 May-Jun; 22: 100236. doi: 10.1016/j.aohep.2020.07.008.
32. Fatimah Kadhim Ibrahim AL-Mahdawi, Mazin Razooqi Mohammed, Mustafa Ghani Tahe, Wasan A Wahab Alsiadi, Ammar Kadi, Irina Potoroko, et al. Correlation with renin-angiotensin-aldosterone and glomerular filtration rate in chronic renal failure patients. *Diyala Journal of Medicine.* 2023 June; 24 (2): 133-40. doi: 10.26505/DJM.24027460402
33. Kanugula AK, Kaur J, Batra J, Ankireddypalli AR, Velagapudi R. Renin-Angiotensin System: Updated Understanding and Role in Physiological and Pathophysiological States. *Cureus.* 2023 Jun 21;15(6): e40725. doi: 10.7759/cureus.40725.
34. Brethel, S., Locker, S., Girens, R, Rivera, P, Meurs K, Adin D The effect of taurine supplementation on the renin-angiotensin-aldosterone system of dogs with congestive heart failure. *Sci Rep* 2023;. 13:10700 <https://doi.org/10.1038/s41598-023-37978-1>
35. Wendt R, Fenves AZ, Geisler BP. Use of Urea for the Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone: A Systematic Review. *JAMA Netw Open.* 2023;6(10):e2340313. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.40313
36. Buchkremer F. How to dose urea in hyponatremia. @swissnephro blog. June 10, 2021. Accessed April 16, 2023. <http://www.swissnephro.org/blog/2021/6/9/dosing-urea-in-hyponatremia>].
37. Huang, L., Wang, Z., Pan, Y., Zhou, K., & Zhong, S. (2024). Correlation Between Blood Urea Nitrogen and Short- and Long-Term Glycemic Variability in Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Who Were hospitalized: A Retrospective Study. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.* 2024; 17: 1973–86. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S458084>
38. Zharynova, V., Ibrunova, K., Bodretska, L., Chyzhova, V., Samots, I., Butynets, Z., et al. Application of the Original L-Ornithine-L-Aspartate in Patients with Complex Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes Mellitus. *International journal of endocrinology.* 2021; 8(72): 33–41. <https://doi.org/10.22141/2224-0721.8.72.2015.72335> (Ukraine),
39. Popkov VA, Silachev DN, Zalevsky AO, Zorov DB, Plotnikov EY. Mitochondria as a Source and a Target for Uremic Toxins. *Int J Mol Sci.* 2019 Jun 25;20(12):3094. doi: 10.3390/ijms20123094.
40. Wojtaszek E, Oldakowska-Jedynak U, Kwiatkowska M, Glogowski T, Malyszko J. Uremic Toxins, Oxidative Stress, Atherosclerosis in Chronic Kidney Disease, and Kidney Transplantation. *Oxid Med Cell Longev.* 2021 Feb 11;2021:6651367. doi: 10.1155/2021/6651367.
41. Lekawanvijit S. Cardiotoxicity of Uremic Toxins: A Driver of Cardiorenal Syndrome. *Toxins (Basel).* 2018 Sep 1;10(9):352. doi: 10.3390/

- toxins10090352.
42. Wu CL, Targn DC. Targeting Uremic Toxins to Prevent Peripheral Vascular Complications in Chronic Kidney Disease. *Toxins (Basel)*. 2020 Dec 20;12(12):808. doi: 10.3390/toxins12120808.
43. Serup J. A three hour test for rapid comparison of effects of moisturizers and active constituents (urea). Measurement of hydration, scaling and skin surface lipidization by noninvasive techniques. *Acta Derm Venereol Suppl (Stockh)* 1992;177:29-33.
44. Celleno L, D'amore A, Cheong WK. The Use of Urea Cream for Hand Eczema and Urea Foam for Seborrheic Dermatitis and Psoriasisiform Dermatoses of the Scalp. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2022 Nov 11;15:2445-2454. doi: 10.2147/CCID.S377718.
45. Madero M, Garcha-Arroyo FE, Sánchez-Lozada LG. Pathophysiologic insight into MesoAmerican nephropathy. *Curr Opin Nephrol Hypertens*. 2017 Jul;26(4):296-302. doi: 10.1097/MNH.0000000000000331.
46. Coresh J, Astor BC, Greene T, Eknoyan G, Levey AS. Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the adult US population: Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Am J Kidney Dis* 2003;41:1-12. doi: 10.1053/ajkd.2003.50007.
47. Levey AS, Coresh J. Chronic kidney disease. *Lancet*. 2012 Jan 14;379(9811):165-80. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60178-5.
48. Colombo G, Altomare A, Astori E, Landoni L, Garavaglia ML, Rossi R et al Effects of Physiological and Pathological Urea Concentrations on Human Microvascular Endothelial Cells. *Int J Mol Sci*. 2022 Dec 30;24(1):691. doi: 10.3390/ijms24010691.
49. Lau WL, Vaziri ND. Urea, a true uremic toxin: the empire strikes back. *Clin Sci (Lond)*. 2017 Jan 1;131(1):3-12. doi: 10.1042/CS20160203.
50. Pieniazek A, Bernasinska-Slomczewska J, Gwozdziński L. Uremic Toxins and Their Relation with Oxidative Stress Induced in Patients with CKD. *Int J Mol Sci*. 2021 Jun 8;22(12):6196. doi: 10.3390/ijms22126196.
51. Toyohara T, Akiyama Y, Suzuki T, Takeuchi Y, Mishima E, Tanemoto M, et al. Metabolomic profiling of uremic solutes in CKD patients. *Hypertens Res*. 2010 Sep;33(9):944-52. doi: 10.1038/hr.2010.113.
52. Kabanda A, Jadoul M, Pochet JM, Lauwerys R, van Ypersele de Strihou C, Bernard A. Determinants of the serum concentrations of low molecular weight proteins in patients on maintenance hemodialysis. *Kidney Int*. 1994 Jun;45(6):1689-96. doi: 10.1038/ki.1994.221.
53. Xu Y, Li Z, Moraes LE, Shen J, Yu Z, Zhu W. Effects of incremental urea supplementation on rumen fermentation, nutrient digestion, plasma metabolites, and growth performance in fattening lambs. *Animals (Basel)* 2019;9:652. doi: 10.3390/ani9090652.
54. Saro C, Mateo J, Andrés S, Mateos I, Ranilla MJ, Lypez S, et al. Replacing soybean meal with urea in diets for heavy fattening lambs: Effects on growth, metabolic profile and meat quality. *Animals (Basel)* 2019;9:974. doi: 10.3390/ani9110974.
55. Pan M, Heinecke G, Bernardo S, Tsui C, Levitt J. Urea: A comprehensive review of the clinical literature. *Dermatol Online J* 2013;19:20392.
56. Rondon-Berrios H, Tandukar S, Mor MK, Ray EC, Bender FH, Kleyman TR, Weisbord SD. Urea for the Treatment of Hyponatremia. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2018 Nov 7;13(11):1627-1632. doi: 10.2215/CJN.04020318.
57. Liang X, Pei H, Ma L, Ran Y, Chen J, Wang G, et al. Synthesis and biological evaluation of novel urea- and guanidine-based derivatives for the treatment of obesity-related hepatic steatosis. *Molecules* 2014 May 15;19(5):6163-83. doi: 10.3390/molecules19056163.
58. Vedarethinam V, Dhanaraj K, Ilavenil S, Arasu MV, Choi KC, Al-Dhabi NA, et al. Antitumor effect of the mannich base (1,3 bis ((3 Hydroxynaphthalen 2 yl) phenylmethyl) urea) on hepatocellular carcinoma. *Molecules* 2016 May 14;21(5):632. doi: 10.3390/molecules21050632.
59. Wang AY, Lu Y, Zhu HL, Jiao QC. URD12: A urea derivative with marked antitumor activities. *Oncol Lett*. 2012 Feb;3(2):373-376. doi: 10.3892/ol.2011.474.
60. Weber TM, Kausch M, Rippke F, Schoelermann AM, Filbry AW. Treatment of xerosis with a topical formulation containing glyceryl glucoside, natural moisturizing factors, and ceramide. *J Clin Aesthet Dermatol* 2012 Aug;5(8):29-39.
61. Rawlings AV, Scott IR, Harding CR, Bowser PA. Stratum corneum moisturization at the molecular level. *J Invest Dermatol*. 1994 Nov;103(5):731-41. doi: 10.1111/1523-1747.ep12398620.

*Вперше надійшла до редакції 11.05.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.717.41-001.35-071-089

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510076>

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ТЕНДИНОПАТІЙ ТА ЧАСТКОВИХ УШКОДЖЕНЬ РОТАТОРНОЇ МАНЖЕТИ ПЛЕЧА

Павличко Ю.Ю.

Одеський національний медичний університет
e-mail: yurii.pavlichko@onmedu.edu.ua

CONSERVATIVE TREATMENT OF TENDINOPATHY AND PARTIAL DAMAGE OF THE ROTATOR CUFF OF THE SHOULDER

Pavlychko Yu. Yu.

Odesa National Medical University
e-mail: yurii.pavlichko@onmedu.edu.ua

Summary/Резюме

Damage to the rotator cuff of the shoulder is the most common disease of the shoulder joint. Pain is the most common complaint of patients with a shoulder rotator cuff injury, even if the injury is asymptomatic, pain may appear as the disease progresses. Conservative treatment of shoulder rotator cuff injuries often works when supraspinatus and infraspinatus muscle function is intact. The purpose of the study is to determine the effectiveness of conservative treatment of shoulder rotator cuff injuries. During the period from 2022 to 2024, 112 patients with shoulder rotator cuff injuries were treated conservatively at the Department of Traumatology and Orthopedics of the Odessa National Medical University. The average age of the patients was 39.4 ± 4.3 years. There were 47 women and 65 men among the patients. On the side of injury, 79 patients with right and 33 with left shoulder joints. In terms of time from the onset of the disease from 3 to 6 months. We can note that the progress of limb function recovery depends on the time after the procedure. In particular, this is due to the pain syndrome after the procedure, which patients noted up to 4-5 weeks. In the first 2-4 days, patients noted an increased pain syndrome and a sharp limitation of function due to pain. On the 5-14th day, the patients noted a chronic pain syndrome, and in comparison with the 2-4th day after the procedure, they noted relief of the pain syndrome from 40 to 70%. From the 14th day to the 4th-5th week, the patients noted some pain syndrome of an unstable nature and a decrease in its intensity compared to the 2nd-4th day to 80-90%.

Key words: *shoulder rotator cuff, shoulder joint, treatment results, conservative treatment, cellular technologies, long head of biceps*

Пошкодження ротаторної манжети плеча є найпоширенішим захворюванням плечового суглоба. Біль є найпоширенішою скаргою пацієнтів з травмою ротаторної манжети плеча, навіть якщо травма протікає безсимптомно, біль може з'явитися в міру прогресування захворювання. Консервативне лікування пошкоджень ротаторної манжети плеча часто ефективне, коли функція надостного та підостного м'язів не порушена. Мета дослідження – визначення ефективності консервативного лікування ушкоджень ротаторної манжети плеча. За період з 2022 по 2024 роки на кафедрі

травматології та ортопедії Одеського національного медичного університету консервативно проліковано 112 пацієнтів з ушкодженнями ротаторної манжети плеча. Середній вік хворих становив $39,4 \pm 4,3$ року. Серед хворих 47 жінок і 65 чоловіків. На боці травми 79 хворих з правим і 33 з лівим плечовим суглобом. За термінами від початку захворювання від 3 до 6 місяців. Можна відзначити, що прогрес відновлення функції кінцівки залежить від часу після процедури. Зокрема, це пов'язано з больовим синдромом після процедури, який пацієнти відзначали до 4-5 тижнів. У перші 2-4 дні хворі відзначають посилення больового синдрому і різке обмеження функції через біль. На 5-14-й день пацієнти відзначали хронічний больовий синдром, а в порівнянні з 2-4-м днем після процедури відзначали пригнічення больового синдрому від 40 до 70%. З 14-ї доби до 4-5-го тижня хворі відзначали певний больовий синдром нестійкого характеру та зниження його інтенсивності порівняно з 2-4-ю добою до 80-90%.

Ключові слова: ротаторна манжета плеча, плечовий суглоб, результати лікування, консервативне лікування, клітинні технології, довга голівка біцепса

Ушкодження ротаторної манжети плеча є найпоширенішим захворюванням плечового суглоба [1, 3, 5, 10]. Біль – найпоширеніша скарга пацієнтів з ушкодженням ротаторної манжети плеча, навіть якщо ушкодження є безсимптомним, біль може з'явитись при прогресуванні захворювання [2, 4, 5, 7-10].

Внаслідок порушення функції верхньої кінцівки через біль починається порушення біомеханічного навантаження, що приводить до перенавантаження інших структур ротаторної манжети плеча та розвитку хронічного запалення, та у 57% хворих розвивається адгезивний капсуліт [1-3, 5-8, 10].

Консервативне лікування ушкоджень ротаторної манжети плеча часто працює, коли функція надостьового та підостьового м'язів не порушена [1, 2-4, 6, 8]. При рандомізованому дослідженні ефективність консервативного лікування ушкоджень ротаторної манжети плеча становить від 30 до 92% випадків за даними різних авторів [1, 2-4, 8]. Більшість пацієнтів зараз складають люди від 30 до 50 років внаслідок важкого фізичного навантаження або популяризації спорту та порушення режимів тренування [1, 3, 6, 8, 9, 10].

Метою дослідження є визначення ефективності консервативного лікування ушкоджень ротаторної манжети плеча.

Матеріали і методи дослідження

За період з 2022 по 2024 рік було проведено консервативне лікування 112 хворих з ушкодженням ротаторної манжети плеча на базі кафедри травматології та ортопедії одеського національного медичного університету. Середній вік хворих склав $39,4 \pm 4,3$ роки. Серед хворих відмічалось 47 жінок та 65 чоловіків. За стороною ушкодження 79 хворих з правим та 33 з лівим плечовими суглобами. За часом від початку захворювання від 3х до 6ти місяців.

Були використані функціональні та інструментальні методи дослідження хворих з ушкодженнями ротаторної манжети плеча такі як клінічні тести (дуги болючого відведення, bear hug тест, внутрішньо та зовнішньо ротаційні тести, SLAP тест), рентгенографія у стандартних проєкціях (фронтально та транскапулярно 30°), УЗД та МРТ плечового суглоба.

За типом ушкодження хворі поділялись на часткове ураження ротаторної манжети плеча за класифікацією Ellman 47 (41,96%) хворих та ентезопатії 65 (58,04%) хворих з залученням в обох випадках сухожилка довгої голівки біцепса та ключично-акроміального суглоба. Розподіл хворих поданий у таблиці 1.

За таблицею 1 ми можемо виділити, що при частковому ушкодженні ротаторної манжети плеча за класифікацією

Ellman 43 (91,4%) хворих мали супутнє запалення сухожилка довгої голівки біцепса, 46 (97,8%) хворих мали артроз ключично-акроміального суглоба, у 29 (61,7%) хворих відмічався імпінджмент синдром. При оцінці хворих з ентезопатією ротаторної манжети плеча 56 (86,1%) хворих мали запалення сухожилка довгої голівки біцепса, у 48 (73,8%) хворих відмічався артроз ключично-акроміального суглоба, 41 (63,07%) хворих мали імпінджмент синдром.

Оцінка функції кінцівки до лікування була проведена за допомогою оціночної шкали Constance Murley score. Результати оцінки функції представлені у таблиці 2.

При лікуванні ми використовували такі методи:

1. Параартикулярне введення глюкокортикостероїдів під УЗД контролем.
2. Параартикулярне введення PRP (ACP), cPRP.
3. Параартикулярне введення пунктату кісткового мозку (BMA).

Розподіл хворих за проведеною терапією відображений на таблиці 3.

Результати дослідження та їх обговорення.

Оцінка результатів проводилась через 2,4 та 6 тижнів після початку терапії за допомогою оціночної шкали Constance Murley score.

При проведенні порівнянь ми може-

мо відмітити, що прогрес відновлення функції кінцівки залежить від часу після проведення процедури. Зокрема це обумовлено больовим синдромом після проведення процедури котру відмічали хворі до 4-5ти тижнів. У перші 2-4 доби хворі відмічали посилений больовий синдром та різке обмеження функції внаслідок болю. 5-14 добу хворі відмічали хронічний больовий синдром та у порівнянні з 2-4 добою після проведення процедури відмічали полегшення больового синдрому від 40 до 70%. З 14 доби до 4-5 тижня хворі відмічали по деякий больовий синдром з непостійним характером та зменшення його інтенсивності у порівнянні з 2-4 добою до 80-90%.

Після проведення PRP (ACP), cPRP процедур відмічали 2 ускладнення у виг-

Таблиця 1

Розподіл хворих за типом ушкодження

Супутнє ушкодження	Кількість хворих з частковим розривом РМП за Ellman	Кількість хворих з ентезопатією РМП
Запалення сухожилка довгої голівки біцепса	43	56
Артроз ключично-акроміального суглоба	46	48
Імпінджмент синдром	29	41

Таблиця 2

Результати оцінки функції верхньої кінцівки за шкалою Constance Murley score

Хворі з частковим розривом РМП	Хворі з ентезопатією РМП
44-51 балів	55-62

Таблиця 3

Розподіл хворих за проведеною терапією

Досліджувані параметри	Часткове ушкодження РМП за Ellman	Ентезопатія РМП
Загальна кількість хворих	47	65
Параартикулярне введення розчину глюкокортикостероїдів	7	23
PRP (ACP), cPRP	21	38
BMA	19	4

Таблиця 4

Оцінка результатів функції плечового суглоба за допомогою оціночної шкали Constance Murley score у зазначені терміни

Час після проведення процедури	Хворі з частковим розривом РМП	Хворі з ентезопатією РМП
2 тижні	55-58	59-65
4 тижні	68-70	75-80
6 тижнів	80-87	86-89

ляді адгезивного капсуліту внаслідок посиленого реактивного запального процесу. Після проведення ін'єкцій глюкокортикостероїдів відмічали 7 хворих з повторним зверненням та схожими скаргами, але зі зменшенням больового синдрому від 50 % до 80%.

Реабілітація проводилась за допомогою лікаря ФРМ. Імобілізація ушкодженої кінцівки з частковими розривами РМП проводилась на 2 тижні за допомогою м'якої пов'язки за типом «Дезо» з подальшим проведенням розробки рухів. При ентезопатіях імобілізація не проводилась, але було рекомендовано обмежити фізичне навантаження на ушкоджену кінцівку протягом 3-4х тижнів з подальшою розробкою рухів у лікаря ФРМ.

Висновки:

На даний момент найоптимальнішим методом консервативного лікування у арсеналі ортопедів-травматологів при патології РМП та тендосиновітах є клітинні технології, що забезпечують гарний та стійкий функціональний результат.

References/Література

1. Ainsworth R, Lewis JS. Exercise therapy for the conservative management of full thickness tears of the rotator cuff: a systematic review. *Br J Sports Med.* 2007; 41(4): 200-210.
2. Dickinson RN, Kuhn JE. Nonoperative Treatment of Rotator Cuff Tears. *Phys Med Rehabil Clin N Am.* 2023; 34(2): 335-355.
3. Huang DG, Wu YL, Chen PF, Xia CL, Lin ZJ, Song JQ. Surgical or nonsurgical treatment for nontraumatic rotator cuff tears: Study protocol clinical trial. *Medicine (Baltimore).* 2020;

99(18): 20027. Doi: 10.1097/MD.00000000000020027.

4. Itoi E. Rotator cuff tear: physical examination and conservative treatment. *J Orthop Sci.*; 18(2): 197-204.
5. Longo UG, Franceschi F, Berton A, Maffulli N, Droena V. Conservative treatment and rotator cuff tear progression. *Med Sport Sci.* 2012; 57: 90-99.
6. Longo UG, Ambrogioni LR, Berton A, Candela V, Migliorini F, Carnevale A et al. Conservative versus accelerated rehabilitation after rotator cuff repair: a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet Disord.* 2021; 22(1): 637. Doi: 10.1186/s12891-021-04397-0.
7. Oh JH, Park MS, Rhee SM. Treatment Strategy for Irreparable Rotator Cuff Tears. *Clin Orthop Surg.* 2018; 10(2): 119-134.
8. Pandey V, Madi S. Clinical Guidelines in the Management of Frozen Shoulder: An Update! *Indian J Orthop.* 2021; 55(2): 299-309.
9. Ribeiro LP, Cools A, Camargo PR. Rotator cuff unloading versus loading exercise program in the conservative treatment of patients with rotator cuff tear: protocol of a randomised controlled trial. *BMJ Open.* 2020; 10(12): 040820. Doi: 10.1136/bmjopen-2020-040820.
10. Schmidt CC, Jarrett CD, Brown BT. Management of rotator cuff tears. *J Hand Surg Am.* 2015; 40(2): 399-408.

*Вперше надійшла до редакції 25.02.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510087>

МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Вастьянов Р.С.¹, Медянка Ю.С.², Ігнат'єв О.М.¹, Клочко В.В.¹

¹Одеський національний медичний університет

²Військово-медичний клінічний центр Південного регіону КМС ЗСУ

e-mail: rvastyanov@gmail.com

METABOLIC THERAPY IN ISCHEMIC CARDIAC DISEASE COMPLEX TREATMENT

Vastyanov R.S.¹, Medyanka Yu.S.², Ignatiev O.M.¹, Klochko V.V.¹

¹Odesa National Medical University

²Military Medical Clinical Center of the Southern Region of the Command of

Medical Forces, Armed Forces of Ukraine

e-mail: rvastyanov@gmail.com

Summary/Резюме

Ischemic cardiac disease is a leading cause of disability and mortality in most countries all over the world. The indexes of cardiovascular pathology prevalence and mortality increased significantly in Ukraine. The cardioprotective compound that can influence the main pathogenetic mechanisms of the disease inclusion into the ischemic cardiac disease treatment regimen could be a solution of this problem. The purpose of the study is to investigate the Mexicor efficacy in patients with stable angina. The paper presents the results of a study of 3-4 weeks of metabolic therapy efficacy in the complex treatment of patients with ischemic cardiac disease, namely stable angina pectoris. The dynamics of the clinical course were analyzed with calculation of anginal attacks per week average number, periods of their reduction and stabilization, as well as the average amount of nitrates consumed per week. The authors showed that metabolic therapy use against the background of a protocol complex for patients with stable exertional angina of I-III functional class makes it possible to enhance the antianginal effects of nitrate therapy due to the frequency of attacks more pronounced reduction, an earlier period of their reduction and stabilization. It was concluded that Mexicor inclusion into the treatment complex of patients with stable angina pectoris makes possible to reduce the amount of nitrates consumed.

Key words: *ischemic cardiac disease, stable angina pectoris, metabolic therapy, clinical course*

Ішемічна хвороба серця є провідною причиною інвалідизації та смертності в більшості країн світу. В Україні значно зросла поширеність кардіоваскулярної патології та смертність від неї. Рішенням проблеми могло би бути включення до схеми терапії ішемічної хвороби серця кардіопротекторного засобу, який здатен вливати на основні патогенетичні механізми захворювання. Метою дослідження є вивчення ефективності мексикору у хворих на стабільну стенокардію. У роботі наведені результати вивчення ефективності 3-4-тижневого використання метаболічної терапії в комплексному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, а саме на стабільну стенокардію напруги. Аналізувалися динаміка клінічного перебігу з обрахуванням середньої

кількості ангінозних приступів на тиждень, періоди їх зменшення та стабілізації, а також середня кількість уживаних нітратів на тиждень. Автори довели, що використання метаболічної терапії на тлі протокольного комплексу хворих на стабільну стенокардію напруги I-III функціонального класу дозволяє посилити антиангінальні ефекти терапії нітратами за рахунок більш вираженого зменшення частоти приступів, більш раннього періоду їх зменшення та стабілізації. Зроблений висновок про те, що включення мексикору в традиційний комплекс хворих на стабільну стенокардію напруги також дає змогу зменшити кількість уживаних нітратів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія, метаболічна терапія, клінічний перебіг

Актуальність

Відомо, що серцево-судинні захворювання, а саме ішемічна хвороба серця (ІХС) є провідною причиною інвалідизації та смертності в більшості країн світу. Якщо в останні два десятиліття у більшості економічно розвинених країн реєструється стійка позитивна динаміка показників смертності, то в Україні спостерігається прямо протилежна тенденція – поширеність кардіоваскулярної патології зростає в 3,5 рази, а смертність від неї – на 46% [2]. З урахуванням цього, незважаючи на вивчені патогенетичні механізми формування хвороби (дисліпідемія, гіперкоагуляція, гіпоксія тощо) [10, 27, 31, 34, 35], кардіологи продовжують детальніше вивчати й відносно нові механізми (радикальні процеси, дисфункція ендотелію, сполучнотканинні дисплазії, артеріальна ригідність) [1, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 35, 37]. Одночасно проводяться дослідження з удосконалення методів терапії з використанням не лише традиційних гемодинамічних препаратів, але й таких, що мають вплив на «нові» патогенетичні порушення, включаючи навіть фізіотерапію в комплексному лікуванні [3, 9, 13, 17, 23, 33, 36].

Аналізуючи смертність від ІХС, треба зауважити, що в останні десятиліття за рахунок розвитку новітніх технологій (коронарографія, тромболізис, стентування) в Україні спостерігається зниження показника смертності від гострих форм ІХС, зокрема від гострого інфаркту міокарду, що маж впливати на зниження показника загальної смертності від ІХС, проте, цього не спостерігається за рахунок збільшення смертності від її ста-

більних форм [18]. Саме з цієї причини розробка й удосконалення методів лікування ІХС, загалом, та стабільної стенокардії, зокрема, залишаються актуальними питаннями сучасної кардіології.

Треба зауважити, що перелік «протокольних» препаратів для лікування стенокардії достатньо великий (нітрати, в-блокатори, інгібітори АПФ, статини, антикоагулянти, антитромбоцитарні засоби), що в щоденній медичній практиці тягне за собою достатньо важке завдання перед лікарем щодо призначення, з одного боку, досить ефективної схеми лікування з прихильністю до нього, а з другого – необхідність зниження кількості уживаних препаратів з урахуванням їх взаємодії та небажаних ефектів [14, 24].

З цієї точки зору рішенням проблеми, на наш погляд, могло би бути включення до схеми терапії кардіопротекторного засобу, який здатен одночасно впливати на основні патогенетичні механізми ІХС та, можливо, зменшити значну кількість засобів, які призначаються таким хворим, переважно, пожиттєво. Препарати цієї групи мають різні можливості впливу на патогенез ІХС взагалі та на стабільну стенокардію зокрема, але ще не мають достатньої доказової бази, як, наприклад, гемодинамічні засоби. Одночасно треба зауважити, що останнім часом дослідження навколо використання їх різних представників поширюються [25, 36].

Найбільшу увагу привертає мексикор, до складу якого входить антиоксидант емоксипін і антигіпоксант сукцинат, які здатні підсилювати один одного і

внаслідок цього його використання набуває більших перспектив. Але, на жаль, вітчизняних досліджень з мексикору вкрай мало [11, 21, 32].

Метою дослідження є вивчення ефективності мексикору у хворих на стабільну стенокардію.

Матеріали і методи дослідження

Теперішнє клінічне дослідження включало дані медичного огляду та лікування осіб, які дали письмову згоду. Комплекс лабораторних досліджень і клінічних спостережень були безболісними, неінвазивними та з урахуванням індивідуального стану кожного пацієнта. Порушень норм біоетики не було. Під наглядом знаходилися 66 хворих на стабільну стенокардію напруги I-III функціонального класу, які знаходились на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону КМС ЗСУ (м. Одеса, Україна). З них чоловіків було 34 особи, жінок – 19 осіб. Вік хворих коливався від 38 до 78 років (середній вік склав $56,5 \pm 1,08$ років). Хворі з гострими коронарними синдромами, з наявністю хронічної серцевої недостатності IIВ-III стадії в дослідження не включалися.

Усі хворі були розподілені на наступні дві групи:

I група – 31 хворий (контрольна група). До лікування включений стандартний комплекс серцево-судинних препаратів, які рекомендуються для терапії стабільних форм ІХС (нітрати, інгібітори АПФ, антиагреганти, бета-адреноблокатори, статини).

II група – 35 хворих (основна група). До вищеописаного медикаментозного комплексу долучався курс мексикору по наступній схемі: I тиждень – по 100 мг 3 рази на добу парентерально (внутрішньом'язово), з II тижня - по 100 мг 3 рази на добу *per os* упродовж усього періоду спостереження. В середньому курс лікування мексикором складав 3-4 тижня (в середньому $24,54 \pm 1,67$ доби).

Групи були співставні між собою за

віком, статтю, функціональному класу та стажу стенокардії ($p > 0,05$). Для оцінки динаміки клінічного перебігу захворювання у пацієнтів обох груп проводилось обрахування середньої кількості ангінозних нападів на тиждень, періоди їх зменшення та стабілізації, а також середня кількість уживаних нітратів за тиждень (нітрогліцерин сублінгвально).

З урахуванням нормального розподілу в групах за Гаусом статистичну обробку проводили шляхом обчислення середньої арифметичної (M), середнього квадратичного відхилення, середньої похибки середньої арифметичної (m), критерію Стюдента (t). Різницю вважали вірогідною при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Дані, які висвітлюють результати порівняльної антиангінозної ефективності використання стандартного медикаментозного комплексу (контрольна група) та з включенням в нього мексикора при стабільній больовій стенокардії напруги I-III функціонального класу, наведені в таблиці 1.

В контрольній групі пацієнтів достовірно зменшення приступів стенокардії спостерігалось вже на першому тижні лікування ($p = 0.004$ при $t = 2.996$), а саме на 5-6 сутки терапії, а кількість стабілізаційних приступів – на другій неділі, а саме на 10-12 добах лікування. На III тижні терапії (порівняно з II тижнем) відзначалася досить помірна тенденція до зменшення нападів ($p = 0.52$ при $t = 0.65$), на IV тижні (порівняно з III тижнем) кількість нападів практично не змінювалося, але досягається, однак, значно достовірної оцінки при порівнянні з відповідними даними при надходженні ($p < 0.01$).

Хворі, до комплексу лікування яких входив Мексикор, мали близько 18 ангінозних нападів на тиждень, проте, вже до кінця першого тижня їх кількість скоротилася практично до 13, причому різниця була високодостовірною ($p < 0.0004$

**Антиангінальна ефективність у хворих досліджуваних груп
(кількість нападів за тиждень)**

Досліджувані групи	Період спостереження				
	День надходження	I тиждень	II тиждень	III тиждень	IV тиждень
1. Контрольна група	17.58 ± 1.26	12.52 ± 1.13*	11.58 ± 0.96*	10.57 ± 1.25**	10.67 ± 1.73**
2. Введення Мексикору	18.54 ± 1.04	13.29 ± 0.94***	8.06 ± 0.96***	5.68 ± 0.86*** #	4.57 ± 2.02*** #

Примітки: * — $p < 0.05$, ** — $p < 0.01$ і *** — $p < 0.001$ — вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з таким показником в день надходження; # — $p < 0.05$ — вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контрольній групі.

**Кількість споживаних нітратів у хворих досліджуваних груп
(кількість таблеток на тиждень)**

Досліджувані групи	Період спостереження				
	День надходження	I тиждень	II тиждень	III тиждень	IV тиждень
1. Контрольна група	12,52 ± 1,15	7,71 ± 0,91*	7,71 ± 0,82*	7,62 ± 1,17*	7,0 ± 0,93*
2. Введення Мексикору	13,57 ± 0,96	8,31 ± 0,74*	4,44 ± 0,47**	3,23 ± 0,49** #	2,0 ± 1,0*** ##

Примітки: * — $p < 0.05$, ** — $p < 0.01$ і *** — $p < 0.001$ — вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з таким показником в день надходження; # — $p < 0.05$ і ## — $p < 0.01$ — вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контрольній групі.

Таблиця 1 ліцерину», який, як відомо, вважається більш об'єктивним показником ефективності лікування порівняно з кількістю больових відчуттів (табл. 2).

Представлені дані демонструють, що на першому тижні лікування кількість нітратів достовірно скоротилася в обох групах ($p < 0.05$). Величина досліджуваного показника а в групі з використанням мексикору достовірно зменшилося на II тижні (порівняно з I

Таблиця 2

при $t=3.75$). На другому тижні (порівняно з першим) також спостерігалася достовірне зниження нападів до 8.06 ± 0.96 ($p < 0.001$ при $t=3.89$). На третьому тижні терапії (порівняно з другим) відзначалася виражена тенденція до зменшення нападів ($p=0.07$ при $t=1.83$), а на четвертому тижні (порівняно з третім) темп зниження нападів значно зменшувався і відзначалася лише незначна тенденція ($t=0.54$) до подальшого поліпшення. Зменшення нападів відбувалося на 4-5 добу терапії, які кількісна стабілізація – на 9-11 добах терапії.

Порівнюючи отримані поміжгрупові результати, можна зробити висновок про суттєве посилення антиангінального ефекту в групі з використанням Мексикору (18.54 ± 1.04 нападів на тиждень до лікування та 4.57 ± 2.02 після лікування) порівняно з контролем (17.58 ± 1.26 і 10.67 ± 1.73 , відповідно, $p < 0,05$), а також про більш ранній період їх зниження (4-5 діб при 5-6 діб у контролі) і стабілізації (9-11 діб при 10-12 діб).

Аналогічну спрямованість продемонстрували результати вивчення показника «кількість використовуваного нітрог-

тижем). Виявлено виражену тенденцію ($p=0.08$ при $t=1.78$) до зниження на III тижні (порівняно з II тижнем), а також не настільки значну тенденцію до покращення на IV тижні ($p=0.30$ при $t=1.07$).

Поміжгрупові статистичні розбіжності у кількості споживаних нітратів були суттєві, починаючи з III тижня лікування ($p < 0.05$) і залишилися такими до кінця лікування ($p < 0.01$).

Такими чином, наведені дані демонструють виражені ефективність додаткового включення метаболічного цитопротектору мексикору до комплексного лікування хворих на ІХС. Доведена ефективність мексикору була виражена вираженим зменшенням кількості клінічний нападів у обстежених пацієнтів, а також суттєвим зменшенням кількості нітратвмісних фармакологічних засобів, які вживають пацієнти.

Наші дані певним чином узгоджуються з результатами клінічних спостережень, протягом яких доведено виражену ефективність мексикору у хворих на ІХС, яка розвивалася поєднано з хронічним обструктивним захворюванням легенів [19]. Для повноцінного обговорен-

ня отриманих результатів необхідним є наведенням окремих фундаментальних визначень. Відомо виражена та суттєва уразливість кардіоміоцитів по відношенню до гіпоксії, з числа всієї безлічі етіологічних чинників якої зупинимось на стресовому чиннику [27]. За умов стрес-спричиненої гіпоксії суттєвим чином змінюються процеси енергетичного забезпечення серцевого м'язу [29]. При цьому зменшується кількість АТФ, зменшуються енергетичні резерви, в мітохондріальному компартменті кардіоміоцитів накопичується надмірна пірувату, мала-ту, оцтової кислоти, недоокислених жирних кислот тощо із руйнівним впливом на клітинні мембрани.

З патофізіологічної точки зору, до патогенетичним механізмів стрес-ініційованої гіпоксії завжди залучені патобіохімічні процеси прискорення перекисного окислення ліпідів та пригнічення активності антиоксидантного захисту, що суттєво зменшує перфузію міокарду киснем, спричиняє виснаження резервів АТФ і креатинфосфату в кардіоміоцитах, переключенням гліколізу з аеробного на анаеробний шлях, підсиленням внутрішньоклітинного ацидозу, дисфункцією іонних насосних каналів з перспективним формуванням некротичних змін кардіоміоцитів [27]. Більше того, вільнорадикальне окислення ліпідів не лише руйнує мембрани кардіоміоцитів, але й ініціює клітинний апоптозу, що не є добрим клітинним показником функціональної здатності клітин міокарду [5, 22, 26]. При відсутності комплексної фармакологічної корекції даного патологічного стану достатньо швидко формується ендотеліальна дисфункція, порушення процесів мікроциркуляції з розвитком системного та імунного запалення, вивільненням чинників клітинного апоптозу та послідовним ремоделюванням лівого шлуночка [20].

Вказаний вище ланцюг патофізіологічних механізмів має бути усунений, та його подальше патофізіологічне розгалуження має бути припиненим. Саме на

такий перебіг біохімічних та фізіологічних процесів були спрямовані рекомендації Європейського товариства кардіологів у 2013 році стосовно призначення метаболічної терапії хворим на стенокардію [28, 30]. Кількість фармакологічних засобів із визнаною метаболічною спрямованістю їхньої дії постійно поповнюється – в тому числі до них входить мексикор (5 % розчин етилметилгідроксипіридину сукцинату), для якого притаманною є антигіпоксанта, антиоксидантна, мембранорепаративна та інші властивості [6, 11, 19].

Висновки

1. Метаболічний цитопротектор мексикор посилює антиангінальні ефекти терапії нітратами за рахунок більш вираженого зниження частоти нападів, раннього періоду їх зниження та стабілізації.
2. Включення мексикору в традиційний комплекс лікування для хворих на стабільну стенокардію дає можливість зменшити кількість споживаних нітратів.

References/Література

1. Benza TM. Connective tissue dysplasia: features of clinical manifestations, diagnosis and treatment. *Medicines of Ukraine*. 2021; 7(253): 28-31 [In Ukrainian].
2. Gorbas IM. Epidemiological situation regarding cardiovascular diseases in Ukraine: 30-year monitoring. *Practical angiology*. 2010; 9-10(38-39): 6-9 [In Ukrainian].
3. Grechko SI, Trefanenko IV, Polishchuk OY, Turubarova-Leunova NA Heart rate control in the treatment of patients with acute coronary syndrome. *Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports*. 2017; 6(8): 68-70 [In Ukrainian].
4. Dzyak GV, Kuryata AV, Kovalenko VN, Hyryna ON, Netyazhenko VZ, Pavlyk SS. et al. Effectiveness of therapy with the use of thiothiazoline in the treatment of patients with ischemic heart disease and stable angina pectoris II-III functional class. *Zaporozhye Medical Journal*. 2010; 12(5): 32-33 [In Ukrainian].
5. Diagnosis and treatment of chronic heart failure. The main provisions of the recommendations of the European Society of Cardiology - 2006. Part II. Heart and blood vessels. 2006; 2: 24-33 [In Ukrainian].
6. Zaremba VH, Karpliak VM. Cytoprotective

- therapy of cardiovascular diseases. Lviv Medical Journal. Acta Medica Leopoliensia. 2011; 17(1): 106-111 [In Ukrainian].
7. Zolotareva NA The condition of the valvular apparatus of the heart in patients with hypermobility syndrome and their relatives. Ukrainian Journal of Cardiology. 1998; 2: 56-57 [In Russian].
 8. Zolotareva NA Peculiarities of the metabolism of hereditary connective tissue dysplasias. Ukrainian Journal of Rheumatology. 2003; 3 (13): 53-54 [In Russian].
 9. Zolotareva NA, Petrosyan AP. Biological effects of various types of magnetic fields and their use in the treatment of ischemic heart disease and degenerative joint diseases. Med rehabilitation, health resort, physiotherapy. 2004; 3: 41-43 [In Russian].
 10. Zolotareva NA, Panigrahy PK. The state of the hemostasis system in patients after thrombolysis and a course of heparin therapy and methods of its correction using magnetotherapy. Ukrainian therapeutic journal. 2008; 2: 37-41 [In Ukrainian].
 11. Zolotareva NA, Medyanka YuS. The study of tolerance to physical exertion with the combined use of mexicor and magnetic therapy in patients with stable angina pectoris. Ukrainian medical journal. 2011; 5: 71-73 [In Ukrainian].
 12. Zolotaryova NA, Romanchenko MI. Endothelial dysfunction: diagnostic significance, methods of determination. Odesa Medical Journal. 2013; 2: 77-84 [In Ukrainian].
 13. Zolotaryova NA, Romanchenko MI. Peculiarities of disorders of the blood plasma lipid spectrum in patients with arterial hypertension comorbid with gouty arthritis and their correction under the influence of atorvastatin. Integrative anthropology. 2015; 1: 61-64 [In Ukrainian].
 14. Zolotaryova NA, Solomko OV. Correction of side effects during combined lipid-correcting therapy with statins and fibrates with the use of low-mineralized mineral water. World of medicine and biology. 2020; 4(74): 53-58 [In Ukrainian].
 15. Zolotareva NA, Gunenko II, Paraskiva DG. Pulse wave propagation speed and its diagnostic value in cardiovascular diseases. Literature review and results of own observations. Ukrainian therapeutic journal. 2021; 3: 81-86 [In Ukrainian].
 16. Zolotaryova NA, Paraskiva DG. Diagnostic significance of pulse wave propagation speed in patients with cardiovascular pathology. Journal of marine medicine. 2022; 2: 135-141 [In Ukrainian].
 17. Zolotaryova NA, Gunenko II. The effect of statin therapy on the elastic properties of blood vessels in patients with arterial hypertension. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 2023; 27(2): 264-268 [In Ukrainian].
 18. Kovtun GI, Orlova NM. Mortality from diseases of the circulatory system in Ukraine: medical and statistical analysis of its dynamics and regional features in 2010-2020. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 2023; 27(1): 110-118 [In Ukrainian].
 19. Nastroga TV. The effectiveness of cytoprotective therapy in the complex treatment of patients with chronic coronary heart disease with concomitant COLLD. Herald of problems of biology and medicine. 2014; 2(4): 157-160 [In Ukrainian].
 20. Netyazhenko VZ, Netyazhenko NV, Malchevska TY. Cytoprotection of the myocardium in the treatment of patients with ischemic heart disease. Arterial hypertension. 2015; 3(41): 1-11 [In Ukrainian].
 21. VV Nikonov, AN Nudga, ES Stroenko, MG Movchan, YuYu Shelyug. Analysis of the use of mexicor in patients with acute coronary syndrome. Medicine of urgent conditions. 2016; 4(75): 36-42 [In Ukrainian].
 22. Polyvoda SN, Cherenok AA, Sychev RV. Correction of endothelial dysfunction in patients with hypertension: effectiveness and pathophysiological basis of the use of thiotriazoline. Current issues of pharmaceutical and medical science and practice 2002; 8: 193-196 [In Ukrainian].
 23. Recommendations of the European Society of Cardiology for the diagnosis and management of patients with chronic coronary syndromes. European Heart Journal. 2019; 00: 1-71. [In Ukrainian]. Doi:10.1093/eurheartj/ehz425
 24. Cardiovascular diseases. Classification, standards of diagnosis and treatment. Ed. by V.M. Kovalenko, M.I. Lutaya, Yu.M. Sirenka, O.S. Sychova Kyiv: MORION. 2016. 192 [In Ukrainian].
 25. Yuzvyshina OV. New strategies for the treatment of current diseases: focus on cytoprotection. Ukrainian medical journal. 2016; 4(114): 89-90 [In Ukrainian].
 26. Yakovleva OA, Savchenko NP, Stopynchuk AV, Semenenko IF. The effect of thiotriazoline on the state of endothelial dysfunction and lipid-peroxide imbalance during mono- and combined therapy with metoprolol in patients with coronary artery disease. Current issues of pharmaceutical and medical science and practice. 2002; 8: 245-249 [In Ukrainian].
 27. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS,

- Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
28. Palaniswamy C, Mellana WM, Selvaraj DR, Mohan D. Metabolic modulation: a new therapeutic target in treatment of heart failure. Am J Ther. 2011; 18(6): 197-201.
29. Stepanov GF, Vastyanov RS, Tertyshnyi SV, Petruk LH. The impact of hormone-vitamin complex on functional activity of the muscle tissue of descendants of irradiated animals. Wiadomości Lekarskie Medical Advances. 2023; 76(10): 2288-2294.
30. Vieira RD, Hueb W, Hlatky M, Favarato D, Rezende PC, Garzillo CL. et al. Cost-effectiveness analysis for surgical, angioplasty, or medical therapeutics for coronary artery disease: 5-year follow-up of medicine, angioplasty, or surgery study (MASS) II trial. Circulation. 2012; 126(11 Suppl 1):145-150.
31. Zolotareva N, Solomko O, Zolotareva K. Comparative efficiency of different lipid-lowering drugs combinations for the treatment of coronary atherosclerosis. Journal of Health Science. 2013; 3(4): 249-258.
32. Zolotareva NA, Medyanka YS. Effects of the combined therapy with using of magnetic fields and mexicor for redox homeostasis on patients with stable angina pectoris. Journal of Health Sciences. 2013; 3(4): 259-268.
33. Zolotarova NA, Solomko OV, Panigrahi PK Combined lipid-lowering therapy, focus on non-high-density lipoprotein cholesterol. New trends and unsolved issues in medicine. Publishing House "Baltija Publishing". 2022. 38-40.
34. Zolotaryova NA, Vastyanov RS, Gunenko II. Portable device use for arterial stiffness determination as a control method at the recovery stage of rehabilitation. Acta Balneologica 2022; 64(6): 557-560.
35. Zolotaryova NA, Vastyanov RS, Gunenko II, Herasimenko OS. Influence of sex, age and degree of arterial hypertension on the vascular wall stiffness. World of Medicine and Biology. 2022; 4(82): 63-68.
36. Zolotarova NA, Vastyanov RS, Zolotarova KO, Nescoromna NV. i-3 polyunsaturated fatty acids and magnetotherapy combined impact on free radical processes in patients with stable exertional angina. Acta Balneologica 2023; 65; 4(176): 249-252.
37. Zolotaryova NA, Vastyanov RS. The investigation of vascular stiffness in patients depending on different degrees of arterial hypertension. World of Medicine and Biology. 2024; 1(87): 65-69.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.2/3:618.177-071.1:577.161.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510100>

СТАТУС ВІТАМІНУ D У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТОК З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ЛІПІДНИМ СПЕКТРОМ КРОВІ

Павлушинський Ю.М., Макарчук О.М.

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України,
o_makarchuk@ukr.net

VITAMIN D STATUS IN YOUNG OVERWEIGHT PATIENTS AND ITS RELATION TO BLOOD LIPID SPECTRUM

Pavlushynskiy Yu.M., Makarchuk O.M

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine,
o_makarchuk@ukr.net

Summary/Резюме

In recent years, research has been focused on assessing the possible role of vitamin D (its insufficiency or deficiency) in the occurrence of metabolic dysfunction. *The aim of this study* was to determine the relationship between vitamin D levels and lipid profile in young overweight women. *Materials and methods of the study.* We examined 50 overweight women (BMI = 25.1 kg/m² – 29.9 kg/m²) with impaired reproductive function, who made up the main group, and 30 healthy control patients with a normal body mass index (BMI d— 25.0 kg/m²). Along with the anthropometric study, the D-status and blood lipid spectrum were assessed. *Results of the study and their discussion.* In the group of overweight patients, 72.0 % of the women had vitamin D insufficiency and deficiency. The optimal level was found in 22.0 %, insufficiency – in 50.0 %, and deficiency – in 28.0 % of cases. Women with vitamin D insufficiency and deficiency were characterized by high total cholesterol (20.0%), elevated triglyceride levels (20.0%), low-density lipoprotein (22.0%), and an elevated TG/HDL-C ratio in 32.0% of observations. Almost one in five patients (18.0%) had combined disorders of the blood lipid spectrum. *Conclusions.* Patients with overweight (the so-called “obesity”) can also be considered as a potential risk group for vitamin D deficiency. Against the background of a decrease in vitamin D levels in overweight patients, atherogenic lipoprotein fractions increase, and the risk of dyslipidemia increases.

Key words: *overweight and obesity, vitamin D, blood lipid spectrum, atherogenicity indices.*

В останні роки напрямки наукових пошуків спрямовані на оцінку можливої ролі вітаміну D, його недостатності чи дефіциту, у виникненні метаболічної дисфункції. Метою даного дослідження стало визначити взаємозв'язок між рівнями вітаміну D та ліпідним профілем у молодих жінок із надмірною вагою тіла. *Матеріали та методи дослідження.* Обстежено 50 жінок із надмірною масою тіла (ІМТ = 25,1 кг/м² -29,9 кг/м²) та порушеною репродуктивною функцією, що склали основну групу, та 30 здорових пацієнток контрольної групи з нормальним індексом маси тіла (ІМТ d— 25,0 кг/м²). Поряд з антропометричним дослідженням проведено оцінку D-статусу та ліпідного спектру крові. *Результати дослідження та їх обговорення.* У групі жінок з надмірною масою тіла 72,0 % обстежених мали недостатність та дефіцит вітаміну D. Оптимальний рівень встановлено у (22,0 %), недостатність – у (50,0 %), дефіцит – у (28,0 %)

випадків. У жінок з недостатністю та дефіцитом вітаміну D характерними були високі показники загального холестерину (у 20,0 %), підвищення рівня тригліцеридів (у 20,0 %), ліпопротеїдів низької щільності (у 22,0 %), підвищеним був коефіцієнт ТГ/ХС ЛПВЩ у 32,0 % спостережень. Майже у кожній п'ятій пацієнтки (18,0 %) реєструвалися поєднані порушення показників ліпідного спектру крові. **Висновки.** Пацієнтки з надмірною масою тіла (так званим «преожирінням») також можуть розглядатися як потенційна група ризику дефіциту вітаміну D. На тлі зниження рівня вітаміну D у пацієнток з надмірною масою тіла збільшуються атерогенні фракції ліпопротеїнів, підвищується ризик формування дисліпідемій.

Ключові слова: надмірна вага та ожиріння, вітамін D, ліпідний спектр крові, індекси атерогенності.

Актуальність

Сучасні літературні повідомлення демонструють багатосторонні нейроендокринні взаємозв'язки при різних ступенях ожиріння, демонструючи наукові успіхи в розумінні ролі ендокринної системи в патогенезі порушення ліпідного та вуглеводного обміну [2, 3, 6]. Однак більшість сучасних досліджень, присвячених різним аспектам впливу ожиріння на соматичне та репродуктивне здоров'я жінок, залишаються предметом дискусій, перш за все у пацієнток з надлишковою вагою, так званим «преожирінням» [1, 4]. За даними вітчизняних та зарубіжних авторів надлишкову вагу або ожиріння мають від 38 до 88 % жінок [1, 4]. Авторами встановлено достатньо вагомих комплекс патогенетичних факторів ожиріння, які чинять свій несприятливий вплив на репродуктивну функцію у даній категорії пацієнток, розвиток та прогресування соматичної патології (серцево-судинних захворювань, тиреоїдопатії, цукрового діабету тощо) [4]. В останні роки напрямки наукових пошуків спрямовані на оцінку можливої ролі вітаміну D, його недостатності чи дефіциту, у виникненні метаболічної дисфункції [2, 3, 7]. Так, результати ряду досліджень показали, що низький рівень вітаміну D в сироватці крові найчастіше спостерігається у пацієнтів з ожирінням [3]. Літературні джерела вказують на прогресування частки недостатності вітаміну D у світі, а дефіцит цього нутрієнта за даними ВООЗ має характер пандемії [3, 7]. І, якщо стати, пов'язані з низьким рівнем даного

гормоновітаміну, мають незначний вплив на індекс маси тіла (ІМТ), то останні епідеміологічні дослідження чітко демонструють взаємозв'язок між дефіцитом даного трансміттеру та дисліпідемією і порушенням вуглеводного обміну [2, 3, 6, 7].

Метою даного дослідження стало визначити взаємозв'язок між рівнями вітаміну D та ліпідним профілем у молодих жінок із надмірною вагою тіла.

Матеріали та методи дослідження

Нами обстежено 80 жінок (середній вік $29,4 \pm 0,3$ року) серед яких 50 жінок із надмірною масою тіла (ІМТ = $25,1 \text{ кг/м}^2$ - $29,9 \text{ кг/м}^2$) та порушеною репродуктивною функцією, що склали основну групу, та 30 здорових пацієнток з нормальним індексом маси тіла (ІМТ d — $25,0 \text{ кг/м}^2$), які звернулися для обстеження перед плануванням вагітності – контрольна група. Антропометричне дослідження включало вимірювання зросту, маси тіла, окружності талії (обхвату талії) та окружності стегон (стегон) стандартними методами. На основі показників зросту та маси тіла розраховували індекс маси тіла (ІМТ) за формулою А.Кетле: $\text{ІМТ} = \text{маса тіла} / \text{зріст}^2$ (кг/м^2). ІМТ, що дорівнює і перевищує 30 кг/м^2 , вважався ожирінням [21]. На підставі індексу ОТ 80 см і більше у жінок діагностовано абдомінальне ожиріння за критеріями Міжнародної діабетичної федерації (IDF, 2005). Вміст вітаміну D визначали в сироватці крові імуноферментним методом за допомогою набору (25-OH Vitamin D (total) ELISA Німетчина). Статус вітаміну D оці-

нювали в залежності від вмісту 25(OH)D в крові: адекватними вважались рівні вітаміну D е— 30 нг/мл, недостатність — 20–30 нг/мл, дефіцит — < 20 нг/мл, виражений дефіцит — < 10 нг/мл [2]. Ліпідний спектр крові досліджували за основними показниками: загальний холестерин (ХС), ТГ, ХС-ЛПВЩ, холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХСЛПДНЩ) за допомогою наборів фірми «СпайнЛаб» (Харків, Україна), ХС-ЛПВЩ — за допомогою набору фірми «BioSystems» (Коста Брава, Іспанія). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням пакета прикладних програм StatSoft Statistica 6.1. фірми «Statsoft Inc» та «Microsoft Office Excel». Для порівняння середніх значень величин застосовували параметричний t-критерій Стьюдента. Порівняння частот проводили, обчислюючи критерій χ^2 -Пірсона. Статистично значущими вважали відмінності при рівні $p < 0,05$. Перед початком обстеження всі пацієнтки були проінформовані про характер клінічного дослідження та підписували інформовану згоду на участь.

Результати дослідження та їх обговорення

Медіана росту у основній групі складала 157,5 см (153–162), маси тіла — 75,4 кг (62,5–88,2 кг), ІМТ — 28,5 кг/м² (26,9–30,0). Для більшості жінок основної групи притаманним був абдомінальний тип розподілу жирової тканини, і має місце наявність «прихованого ожиріння». Результати дослідження показали, що 38 жінок мали критерії абдомінального типу розподілу жирової маси (ОТе—80 см), що складало 76,0 %, тоді як нормальні значення ОТ були визначені у 24,0 % випадків. Порушення глікемії натще виявлено у 4 (8,0 %) пацієнток, порушення толерантності до глюкози — у 6 (12,0 %), зміна індексу НОМА — у 11 (22,0 %).

Як відомо, дефіцит вітаміну D відіграє роль як промоутер внутрішньоклітинного дисбалансу кальцію, а значить,

стимулює експресію ліпогенних генів, що посилює ліпогенез та пригнічує ліполіз, ініціюючи, таким чином, ефект надмірної ваги, ожиріння та дисліпідемії [2, 3, 7]. Літературні повідомлення демонструють, що зростання загального вмісту жиру в організмі сприяє зниженню концентрації вітаміну D у сироватці крові, який внаслідок надмірної маси тіла розподіляється у більш значимих об'ємах [2, 3, 6, 7], обумовлюючи зниження біодоступності вітаміну D, який отримують з продуктів харчування та внаслідок дії ультрафіолетових променів [2, 3].

У групі жінок з надмірною масою тіла 72,0 % обстежених мали недостатність та дефіцит вітаміну D, а його показники коливались в межах від 6,9 нг/мл до 30,6 нг/мл, медіана концентрації 25(OH)D у обстежених жінок основної групи складала $19,9 \pm 0,4$ нг/мл (11,8–27,9) і показники були вірогідно нижчі ($p < 0,001$) за показники групи контролю. Оптимальний рівень встановлено у 11 жінок (22,0 %), недостатність — у 25 (50,0 %), дефіцит — у 14 (28,0 %) випадків. Також, у пацієнток з надлишковою масою тіла спостерігався більш високий відсоток дефіциту та вираженого дефіциту вітаміну D.

Слід відмітити, що рівні вітаміну D в крові пацієнток контрольної групи становили $31,9 \pm 0,4$ нг/мл, тоді як за умов наявності надлишкової маси тіла збільшувалась кількість жінок з його недостатністю (50,0 % проти 23,3 % у контрольній групі, $\chi^2=4,5$, $p < 0,03$) та дефіцитом (28,0 % проти 13,3 % - у контролі, $\chi^2=1,55$, $p > 0,05$) і, відповідно, зменшувалась кількість жінок з адекватним рівнем (з 22,0 % до 63,3 %, $\chi^2=11,96$, $p < 0,001$) (табл. 1). У пацієнток основної групи має місце статистично значуще ($p < 0,05$) підвищення ХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ у сироватці крові відносно контрольної групи, та встановлено, що надмірна маса тіла істотно впливає на формування дисліпідемії.

Проведене нами дослідження біохімічних показників ліпідного обміну із

врахуванням рівня 25(OH) вітаміну D, продемонструвало наступні дані: у жінок з недостатністю та дефіцитом вітаміну D характерними були більш значимі високі показники загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, а також відсутність відмінностей щодо параметрів концентрації ліпопротеїдів високої щільності (табл.2).

Розрахункові індекси атерогенності, коефіцієнт атерогенності, співвідношення ЗХС/ЛПВЩ та ЛПНЩ/ЛПВЩ були значимо вищими у пацієнок з недостатністю та дефіцитом рівня 25(OH) вітаміну D.

На тлі зниження рівня вітаміну D у пацієнок з надмірною масою тіла збільшуються атерогенні фракції ліпопротеїнів, підвищується ризик формування дисліпідемій. Лише у 32,0 % жінок основної групи не визначалися зміни в ліпідному профілі.

Порівняльний аналіз середнього вмісту ліпідів крові у пацієнок з недостатністю та дефіцитом вітаміну D показав підвищення рівня тригліцеридів (у 20,0 %), загального холестерину (у 20,0 %), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (у 22,0 %), підвищеним був коефіцієнт ТГ/ХС ЛПВЩ у 32,0 % спостережень, що визначено як важливі фактори ризику атеросклерозу і формування серцево-судинних захворювань [2]. Майже у кожної п'ятої пацієнтки (18,0 %)

Таблиця 1

Характеристика показників досліджуваних груп та параметрів D-статусу

Параметри	Основна група, n = 50	Контрольна група, n = 30	p
Вік, роки	29,4 ± 0,3	28,2 ± 0,2	p > 0,05
OT ≥ 80 см	38 - 76,0 %	-	p < 0,05
Рівень вітаміну D 20–30 нг/мл	25 - 50,0 %	7 - 23,3 %	χ ² = 4,5, p < 0,03
Рівень вітаміну D < 20 нг/мл	8 - 16,0 %	3 - 10,0 %	χ ² = 0,18, p < 0,67
Рівень вітаміну D < 10 нг/мл	6 - 12,0 %	1 - 3,3 %	χ ² = 0,85, p < 0,36
Оптимальний рівень ≥ 30 нг/мл	11 - 22,0 %	19 - 63,3 %	χ ² = 11,96, p < 0,005
Порушення глікемії натще	4 - 8,0 %	-	p < 0,05
Порушення толерантності до глюкози	6 - 12,0 %	-	p < 0,05
Зміна індексу НОМА	11 - 22,0 %	-	p < 0,05
Дисліпідемія	34 - 68,0 %	4 - 13,3 %	χ ² = 20,3, p < 0,0005

Таблиця 2

Характеристика основних параметрів метаболічного гомеостазу у пацієнок з різним рівнем концентрації вітаміну D

Показники	Недостатність та дефіцит вітаміну D, n = 50	Оптимальна концентрація вітаміну D, n = 30	P
Вік, роки	34,2 ± 1,2	29,5 ± 1,0	p > 0,05
ІМТ, кг/м ²	29,8 ± 0,1	23,8 ± 0,2	p < 0,01
Холестерин, ммоль/л	6,46 ± 0,12	5,32 ± 0,10	p < 0,01
ЛПВЩ, ммоль/л	1,44 ± 0,03	1,42 ± 0,02	p > 0,05
ЛПНЩ, ммоль/л	4,38 ± 0,12	3,68 ± 0,14	p < 0,05
Тригліцериди, ммоль/л	1,64 ± 0,15	1,18 ± 0,12	p < 0,05
КА, ум. од.	3,48 ± 0,10	2,74 ± 0,09	p < 0,05
ЗХС/ЛПВЩ, ум. од.	4,48 ± 0,11	3,75 ± 0,12	p < 0,05
ЛПНЩ/ЛПВЩ, ум. од.	3,04 ± 0,11	2,59 ± 0,12	p < 0,05

Примітка: ІМТ — індекс маси тіла; ЛПВЩ — ліпопротеїди високої щільності; ЛПНЩ — ліпопротеїди низької щільності; КА — коефіцієнт атерогенності; ЗХС/ЛПВЩ — співвідношення загального холестерину до ліпопротеїдів високої щільності; ЛПНЩ/ЛПВЩ — співвідношення ліпопротеїдів низької щільності до ліпопротеїдів високої щільності.

реєструвалися поєднані порушення показників ліпідного спектру крові. Лише у 32,0 % жінок основної групи не визначалися будь-які зміни в ліпідному профілі.

Отримані нами результати демонструють, що у жінок з недостатнім вмістом вітаміну D або дефіцитом відмітили більш несприятливий профіль ліпопротеїдів з точки зору ризику метаболічних відхилень, де встановлено значиме збільшення рівня тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності, загального холестерину, а також коефіцієнту атерогенності, що вказує на те, що статус вітаміну D може бути релевантним біомаркером метаболічної дисфункції у даної категорії пацієнок [2, 3, 7].

Дискусія. В останні роки факт поєднання дефіциту вітаміну D і порушення обміну речовин стали привертати увагу дослідників [2, 3, 7]. Результати досліджень не зовсім однозначні: з одного боку, численні обсерваційні дослідження свідчать про зв'язок між вищими рівнями вітаміну D у сироватці крові та сприятливим ліпідним профілем, а з іншого боку, інтервенційні дослідження не демонструють значного ефекту [2, 3]. Існують дані, які свідчать, що вітамін D може інгібувати синтез та секрецію тригліцеридів шляхом стимуляції абсорбції кальцію в кишечнику [10, 11]. Крім того, попередні дослідження надали переконливі докази того, що дефіцит вітаміну D може бути пов'язаний з порушенням функції вклітин підшлункової залози і резистентністю до інсуліну [3, 10], посилювати хронічне системне запалення, яке відіграє важливу роль у патогенезі інсулінорезистентності [3, 10]. Також, передбачається, що вітамін D може безпосередньо впливати на регуляцію обміну ліпідів [2, 3, 10, 11]. Крім того, встановлено, що в умовах надлишкової маси тіла відбувається відкладення 25(OH)D в жировій тканині і зниження концентрації циркулюючого в сироватці крові вітаміну D [10, 11]. Водночас низька концентрація вітаміну D призводить до зростання рівня паратиреоїдного гормону, який бере участь у метаболізмі глюкози та знижує чутливість до інсуліну [10, 11]. Результати наукових досліджень свідчать також про існування зв'язку між дефіцитом вітаміну D і розвитком дисліпідемії. Припускається, що експресія багатьох генів, пов'язаних з синтезом і метаболізмом ліпідів, регулюється вітаміном D [5, 10, 11]. Відомо, що ожиріння може сприяти зниженню рівня циркулюючого вітаміну D, затримуючи вітамін D в жирових тканинах. Водночас, біодоступність вітаміну D багато в чому залежить від розподілу жирової тканини в організмі. Нарешті, ожиріння супроводжується розвитком неалкогольної хвороби печінки, що призводить до зниження швидкості синтезу 25(OH)D в ге-

патоцитах [5]. Отже, можна припустити, що існує кілька механізмів, які діють одночасно і обумовлюють зв'язок між дефіцитом вітаміну D і дисліпідемією. Таким чином, наявні на сьогоднішній день дані свідчать про те, що ожиріння може сприяти зниженню утворення вітаміну D, його відкладенню і прискореному руйнуванню в адипоцитах, призводити до зниження його біодоступності і розвитку дефіциту.

Водночас, результати досліджень, в яких оцінювалась ефективність прийому вітаміну D для відновлення вуглеводного і ліпідного статусів, залишаються суперечливими та не переконливими [6, 8, 9, 12]. За даними літературних повідомлень, в умовах зниження ваги в дієтологічній клініці адекватний статус вітаміну D на початковому рівні або досягнутий через три місяці за допомогою добавок асоціювався зі значно більшим покращенням антропометричних показників [8, 9, 12]. Суперечливість отриманих результатів обумовлена різним дизайном досліджень, тобто неоднорідністю хворих в досліджуваних групах та застосуванням різних режимів дозування.

Таким чином, не тільки патологічна прибавка у вазі, але і так зване «преожиріння» слід розглядати, як фактор ризику виникнення дефіциту вітаміну D, ступінь виразності якого може бути пов'язаний з метаболічними розладами, так як і зниження вітаміну D є додатковим незалежним фактором формування дисліпідемії у даної категорії пацієнток.

Висновки. Результати даного дослідження продемонстрували, що пацієнтки з надмірною масою тіла (так званим «преожирінням») також можуть розглядатися як потенційна група ризику дефіциту вітаміну D. За умов надмірної маси тіла відзначено більш високу поширеність і вираженість дефіциту даного нутрієнта. Одним із факторів, що сприяє порушенню регуляції метаболізму вітаміну D у даної категорії пацієнток може бути абдомінальний тип розподілу жирової тканини. Оптимальний рівень вітаміну D

встановлено у кожній п'ятій пацієнтки (22,0 %), недостатність – у половині спостережень (50,0 %), дефіцит – у третині (28,0 %) випадків. Також, у пацієнок з надлишковою масою тіла спостерігався більш високий відсоток вираженого дефіциту вітаміну D.

На тлі зниження рівня вітаміну D у пацієнок з надмірною масою тіла збільшуються атерогенні фракції ліпопротеїнів, підвищується ризик формування дисліпідемій. Лише у 32,0 % жінок основної групи не визначалися будь-які зміни в ліпідному профілі. Зниження вмісту вітаміну D і зміни ліпідного профілю у жінок з надмірною вагою тіла повинні бути об'єктами первинної профілактики в зв'язку з високим ризиком формування метаболічних і кардіометаболічних порушень в майбутньому.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Література

1. Архипкіна ТЛ, Бондаренко ВО, Любимова ЛП. Зв'язок вітаміну D з маркерами репродуктивної функції у хворих на синдром полікістозних яєчників. Проблеми ендокринної патології. 2021, 4:7-13.
2. Архипкіна ТЛ., Любимова ЛП, Бондаренко ВО, Єрьоменко РФ. Зв'язок вітаміну D з надлишковою масою тіла та ліпідним спектром крові у жінок, хворих на синдром полікістозних яєчників. Проблеми ендокринної патології. 2020, 4: 7-14. <https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.4.01>
3. Диннік ВО, Диннік ОО, Дружиніна АЄ. Зв'язок ліпідів крові зі статусом вітаміну D у дівчат-підлітків з олігоменореєю. Проблеми ендокринної патології. 2022, 2: 7-13
4. Хиць А. Ожиріння та репродуктивні на-

слідки: роль жирової тканини як ендокринного органу на стан здоров'я жінки. Укр. мед. часопис, 25 травня 2021 [Електронна публікація] Retrieved from <https://www.umj.com.ua/>

5. Чайківська ЕФ, Яроцька НВ, Сіліна НК. Особливості статусу вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з неалкогольною жировою хворобою печінки та метаболічно нездоровим ожирінням. Репродуктивна ендокринологія, 2020, 6:57-61.
6. Abboud M, Liu X, Fayet-Moore F, Brock KE, Papandreou D, Brennan-Speranza TC, Mason RS. Effects of Vitamin D Status and Supplements on Anthropometric and Biochemical Indices in a Clinical Setting: A Retrospective Study. *Nutrients*. 2019 Dec 12;11(12):3032. doi: 10.3390/nu11123032.
7. Al Refaie A, Baldassini L, Mondillo C, De Vita M, Giglio E, Tarquini R, Gonnelli S, Caffarelli C. Vitamin D and Dyslipidemia: Is There Really a Link? A Narrative Review. *Nutrients*. 2024 Apr 12;16(8):1144. doi: 10.3390/nu16081144.
8. Bulavenko OV, Tatarchuk TF, Kon'kov DG. Modern strategies of clinical management of vitamin D deficiency in the practice of obstetrician-gynecologist. *Reproduktivna endokrinologiya. Almanah reproduktivnogo zdorov'ya*, 2018: 83-90.
9. Rasouli N, Brodsky IG, Chatterjee R, Kim SH, Pratley RE, Staten MA, Pittas AG; D2d Research Group. Effects of Vitamin D Supplementation on Insulin Sensitivity and Secretion in Prediabetes. *J Clin Endocrinol Metab*. 2022 Jan 1;107(1):230-240. doi: 10.1210/clinem/dgab649.
10. Shulhai AM, Pavlyshyn H, Shulhai O. Relation of carbohydrate exchange markers with vitamin D status in adolescents with overweight and obesity. *Pediatr Endocrinol Diabetes Metab*. 2019;25(4):169-176. English. doi: 10.5114/pedm.2019.89640.
11. Schleu MF, Barreto-Duarte B, Arriaga MB, Araujo-Pereira M, Ladeia AM, Andrade BB, Lima ML. Lower Levels of Vitamin D Are Associated with an Increase in Insulin Resistance in Obese Brazilian Women. *Nutrients*. 2021 Aug 27;13(9):2979. doi: 10.3390/nu13092979.
12. Tobias DK, Luttmann-Gibson H, Mora S, Danik J, Bubes V, Copeland T, LeBoff MS, Cook NR, Lee IM, Buring JE, Manson JE. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. *JAMA Netw Open*. 2023 Jan 3;6(1):e2250681. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.50681.

References

1. Arkhipkina TL, Bondarenko VO, Lyubimova LP. Relationship of vitamin D with markers of reproductive function in patients with polycystic ovary syndrome. *Problems of endocrine pathology*. 2021, 4: 7-13.
2. Arkhipkina TL., Lyubimova LP, Bondarenko VO, Yeryomenko RF. Relationship of vitamin D with excess body weight and blood lipid spectrum in women with polycystic ovary syndrome. *Problems of endocrine pathology*. 2020, 4: 7-14. <https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.4.01>
3. Dynnik VO, Dynnik OO, Druzhynina AE. Relationship of blood lipids to vitamin D status in adolescent girls with oligomenorrhea. *Problems of endocrine pathology*. 2022, 2: 7-13
4. Khits A. Obesity and reproductive consequences: the role of adipose tissue as an endocrine organ on a woman's health. *Ukraine honey. magazine*, May 25, 2021 [Electronic publication] Retrieved from <https://www.umj.com.ua/>
5. Chaykivska EF, Yarotska NV, Silina NK. Features of vitamin D status in pubertal girls with nonalcoholic fatty liver disease and metabolically unhealthy obesity. *Reproductive Endocrinology*, 2020, 6: 57-61.
6. Abboud M, Liu X, Fayet-Moore F, Brock KE, Papandreou D, Brennan-Speranza TC, Mason RS. Effects of Vitamin D Status and Supplements on Anthropometric and Biochemical Indices in a Clinical Setting: A Retrospective Study. *Nutrients*. 2019 Dec 12; 11 (12): 3032. doi: 10.3390/nu11123032.
7. Al Refaie A, Baldassini L, Mondillo C, De Vita M, Giglio E, Tarquini R, Gonnelli S, Caffarelli C. Vitamin D and Dyslipidemia: Is There Really a Link? A Narrative Review. *Nutrients*. 2024 Apr 12; 16 (8): 1144. doi: 10.3390/nu16081144.
8. Bulavenko OV, Tatarchuk TF, Kon'kov DG. Modern strategies of clinical management of vitamin D deficiency in the practice of obstetrician-gynecologist. *Reproduktivna endokrinologiya. Almanah reproduktivnogo zdorov'ya*, 2018: 83-90.
9. Rasouli N, Brodsky IG, Chatterjee R, Kim SH, Pratley RE, Staten MA, Pittas AG; D2d Research Group. Effects of Vitamin D Supplementation on Insulin Sensitivity and Secretion in Prediabetes. *J Clin Endocrinol Metab*. 2022 Jan 1; 107 (1): 230-240. doi: 10.1210/clinem/dgab649.
10. Shulhai AM, Pavlyshyn H, Shulhai O. Relation of carbohydrate exchange markers with vitamin D status in adolescents with overweight and obesity. *Pediatr Endocrinol Diabetes Metab*. 2019; 25 (4): 169-176. English. doi: 10.5114/pedm.2019.89640.
11. Schleu MF, Barreto-Duarte B, Arriaga MB, Araujo-Pereira M, Ladeia AM, Andrade BB, Lima ML. Lower Levels of Vitamin D Are Associated with an Increase in Insulin Resistance in Obese Brazilian Women. *Nutrients*. 2021 Aug 27; 13 (9): 2979. doi: 10.3390/nu13092979.
12. Tobias DK, Luttmann-Gibson H, Mora S, Danik J, Bubes V, Copeland T, LeBoff MS, Cook NR, Lee IM, Buring JE, Manson JE. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. *JAMA Netw Open*. 2023 Jan 3; 6 (1): e2250681. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.50681.

*Вперше надійшла до редакції 01.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.311.2-002.153-085

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510105>

STANDARD DURATION INDICATORS OF AN ORTHODONTIST SELF-PLANNING AND TESTING OF JAWS 3D MODELS IN CLINIC

Nomerovska O.E., Gorokhivskiy V.N.

Odessa National Medical University,

office@onmedu.edu.ua

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТРИВАЛОСТІ САМОСТІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ЛІКАРЕМ-ОРТОДОНТОМ 3Д-ДРУКУ МОДЕЛЕЙ ЩЕЛЕП В УМОВАХ КЛІНІКИ

Номеровська О.Є., Горохівський В.Н.

Одеський національний медичний університет

office@onmedu.edu.ua

Summary/ Резюме

Along with traditional methods, the widespread introduction of a digital protocols into the orthodontists clinical practice for the provision of appropriate medical care, has led to the necessity to establish standards and time norms for them in the form of conditional labor intensity units (CUL) for full and fair accounting of the specialists' work, calculation of wages fees, cost calculations for patients.

The conducted time-lapse studies of the duration of execution by 12 orthodontists of 24 digital protocols of self-planning and 3D printing of jaw models in clinic conditions (without the dental technician participation) showed that with practically the same time standards for taking impressions of the jaws by digital or traditional methods, the total time of 3D- printing is in favor of the efficiency of 19 % of the jaws intraoral scanning digital protocol application, which is 4.3 CUL in comparison to 5.3 CUL when taking impressions by the traditional way, although with the use of a dispensary impressions mass.

The indicator of the difference of 1 CUL or 60 minutes of the orthodontist's working time is the result that is needed for additional processing of plaster models of the jaws when they are scanned in a stationary scanner.

Keywords: *effectiveness of dental care, dento-maxillofacial anomalies and deformations, condition of the oral cavity, digital protocols, scanning, 3D printing, timing.*

Широке впровадження в клінічну практику лікарів-ортодонтів, поряд з традиційними методами, цифрових протоколів надання відповідної медичної допомоги, призвело до необхідності встановлення на них нормативів і норм часу у вигляді умовних одиниць трудомісткості (УОТ) для повноцінного і справедливого обліку праці фахівців, розрахунку заробітної платні, калькуляції вартості для пацієнтів.

Проведені хронометражні дослідження тривалості виконання 12 лікарями-ортодонтами 24 цифрових протоколів самостійного планування і 3D-друку моделей щелеп в умовах клініки (без участі зубного техника) показали, що при практично однакових нормах часу на зняття відбитків щелеп цифровим або традиційним способами, загальний час 3D-друку складається на користь ефективності в 19 % застосування цифрового протоколу інтраорального сканування щелеп., а це 4,3 УОТ проти 5,3 УОТ при знятті відбитків традиційним способом, хоч і із використанням

диспансеру мас для відбитків.

Показник різниці в 1 УОТ або 60 хвилин робочого часу лікаря-ортодонта є результатом необхідності додаткової обробки гіпсових моделей щелеп при їх скануванні в стаціонарному сканері.

Ключові слова: ефективність надання стоматологічної допомоги, зубощелепні аномалії і деформації, стан порожнини рота, цифрові протоколи, сканування, 3D-друк, хронометраж.

Actuality

Due to the scientific and technical progress in medicine, in many dental clinics of Ukraine, which provides also an orthodontic treatment of dento-jaw anomalies and deformations, has appeared the equipment that is used in modern digital methods, such as scanning the oral cavity with an intraoral scanner, with the help of which it is possible not only to get a digital model of the teeth, but also to provide a 3D assessment of the teeth hard tissues state, 3D printing of jaws models, temporary crowns, navigation templates, aligners without involving the dental laboratories services.

To perform such types of work, are used intraoral and stationary scanners, additive 3D printers, which work according to the principles of layer-by-layer addition of the appropriate material in the form of a special resin, which must harden under such a physical factor as light.

In other words, we are talking about complex technologies of photopolymer printing in dentistry, which have actively began to develop in Ukraine at the beginning of the 20th century and, to date, have achieved quite impressive results in the form of digital protocols for a sufficiently wide range of dental products manufacturing, which have a positive effect not only on the oral cavity condition of a particular patient, but also to improve the provision of dental care in general.

Regarding to the orthodontist's activities, in the conditions of a modern clinic, he can independently perform the same types of 3D printing: the production of physical models from various plastics for planning orthodontic treatment or for the

preliminary placement of conventional or lingual braces, temporary plastic crowns, surgical templates for installing orthodontic implants, templates for transferring brackets from the model to the oral cavity, aligners [1-18].

The analysis of the relevant legal documents in the field of accounting for the work of dentists in orthodontic practice proved that, at present, in Ukraine there are no objective labor standards in orthodontists for the implementation of modern digital methods of orthodontic care, which, after approval at the level of the Ministry of Health of Ukraine, could become official labor standards in the form of conditional labor intensity units (CUL), as it exists in other branches of local dentistry [19, 20].

Research materials and methods

The purpose of this study is to increase the efficiency of providing dental care to the population of Ukraine by determining the duration of the digital protocol for planning and performing 3D printing of jaw models by an orthodontist.

The first object of the study is dentists providing medical care in the specialty "orthodontics" of various qualifications, working in medical institutions of different ownership in different regions of the country. The subject of the study is the nomenclature of modern types of orthodontic care in Ukraine.

The second object of the study is the duration of the dental orthodontic care provision in Ukraine, and the subject of the study is methodological measures and techniques for determining the duration of digital protocols for planning and performing 3D printing of jaw models personally by

an orthodontist and establishing standards of time and conventional labor-intensive units for the provision of appropriate care.

Research methods:

- analytical — to determine the structure and nature of the orthodontist's labor costs while scanning the oral cavity with an intraoral scanner and determining the central occlusion;
- timing — to determine the total duration of the relevant clinical stages of the oral cavity scanning by an orthodontist with an intraoral scanner and central occlusion determination;
- mathematical — to determine the departmental standards value of the orthodontist's working time while scanning the oral cavity with an intraoral scanner and the central occlusion determination;
- statistical — for processing research results.

To determine the duration of the relevant clinical stages of scanning the oral cavity by an orthodontist with an intraoral scanner and to determine the central occlusion and establish the CUL, was used the method of determining labor costs in dentistry as modified by V. A. Labunets (1999) [15], which was officially approved by the Ministry of Health of Ukraine.

Because of the dentists work process character at the clinical stages of providing specialized care is a clear and consistent performance of certain manipulations consisting of a number of repeated and constant elements of the main operation, the time costs are previously indexed to permanent time costs (T_p), which are not depend on the number of structural elements or specialized actions (example: consulting a patient, taking an impression, scanning) and variable-repetitive time costs (T_{vr}), which completely depend on these factors (for example digital processing of a certain number of scans, files).

The method of indexing time costs by character and content is as follows: the expert observe the production process first

divides into separate technological stages that have logical completion, and then evaluates the content of the work at this stage and determines how these manipulations are correlated with the nature of labor costs.

Based on the obtained data, according to methodological requirements, the summation of T_p and T_{vr} indicators is carried out, the result of which can be presented as the desired standard of time for certain types of orthodontic care:

$TS = T_p + T_{vr}$, where:

TS — time standard;

T_p — permanent time expenditure;

T_{zrp} — variable-repetitive time expenditure.

Statistical processing of timing results consists in determining the weighted arithmetic average, without determining the error of this indicator [19].

Research results

Material support for the implementation of digital protocols for the provision of orthodontic care requires the availability of the following sufficiently high-tech equipment, namely: a computer with appropriate software, an intraoral scanner, an impression material dispenser, a stationary scanner, an additive 3D printer, an ultrasound bath, a photopolymerization module.

Bearing in mind that the intellectual support of the process is performed by the orthodontist personally, his professional competence and ability to work in computer programs for processing the results of scanning, editing, planning, file production and 3D printing are required conditions for obtaining an adequate result.

It is known that 3D printed models of the jaws can be obtained in two ways: by intraoral scanning of the patient's dentition with obtaining digital impressions in the form of an STL file, and based on traditional impressions, followed by the manufacture of plaster models of the jaws, their scanning on a stationary scanner and the creation of an STL file.

Time-lapse measurements of technological processes of planning and implementation of 3D printing of jaw models were carried out on the basis of medical institutions in the cities of Odessa, Cherkassy, Mykolaiv and Ivano-Frankivsk during 2022-2024.

While the measurements were conducted, were performed and timed 24 processes of 3D printing of jaw models by 12 orthodontists of various qualification.

The results of the time-keeping studies were entered into the specially developed "Time Chart of the Orthodontist's Working Time". Before that, the labor costs of specialists were indexed, according to the applied methodology, to permanent costs of working time of specialists (T_p), which do not depend on the number of jaw models that are simultaneously printed, and variable and repetitive costs of working time (T_{vr}), which depend entirely on given factors. The final indicators were summarized according to the officially approved formula

With both methods of 3D printing of jaw models (taking digital or traditional impressions), the consultation stage is mandatory and its duration was equal to, on average, 36.06 minutes.

Taking digital impressions of the jaws lasted, on average, 39.4 minutes and required the orthodontist to have appropriate skills in using an intraoral scanner and working in a computer program to process the scan results and create an STL file on the basis of which the next 3D printing was carried out, lasting, on average, 116.23 minutes per model, of which: $T_p = 51.62$ minutes, $T_{vr} = 64.61$ minutes.

If we take one patient into account (upper and lower jaw), then the result of the duration of 3D printing will be as follows:

TS of 3D printing = $T_p + 2 \times T_{vr} = 51.62$ min. + 2×64.61 min. = 180.84 min.

Together (consultation, intraoral scanning, 3D printing) per patient:

$TS = 36.06$ min. + 39.4 min. + 180.84 min. = 256.3 min.

Regarding the process of removing traditional impressions with the help of dispensary masses for impressions, its duration was, on average, 32.77 minutes, which is 6.63 min. less than the time of taking digital impressions due to the absence of the necessity to create an STL file of digital jaws. The duration of scanning plaster models, processing information in computer programs for the purpose of creating STL files and subsequent 3D printing is 146.74 minutes per model, of which $T_p = 46.27$ minutes, $T_{vr} = 100.47$ minutes.

Based on one patient (two models), the time standard for scanning and 3D printing will be as follows:

TS scan. 3D printing = $T_p + 2 \times T_{vr} = 46.27$ min. + 2×100.47 min. = 247.21 min.

Together (consultation, impression taking, scanning, 3D printing) per patient:

$TS = 36.06$ min. + 32.77 min. + 247.21 min. = 316.04 min.

Based on the methodological provisions of the official methods of determining labor costs in dentistry, where the volume of medical care provided during 60 minutes of working time is used to calculate the CUL (conditional labor intensive units) of a dentist's work at a clinical appointment, the CUL indicators are calculated according to the following formula:

$$CUL = TS \times 1CUL,$$

where:

CUL — conventional units of labor intensity (in absolute numbers);

TS — time standard (in minutes);

1CUL is a conventional indicator of one conventional unit of labor intensity (in minutes).

According to the time standards that we've received for these types of orthodontic care, the time standards are as follows:

Consultation stage (as an independent type of assistance) — 0.5 CUL;

- taking digital impressions of the jaws with an intraoral scanner — 39.40 min. or 0.7 CUL;

- 3D printing of one jaw model with digital impression removal — 116.23 min. or 2 CUL;
- a full cycle for one patient (consultation, digital impressions, 3D printing of two models) — 256.3 minutes. or 4.3 CUL.

2. 3D printing of jaw models when removing traditional impressions:

- consultation stage — 30.06 min. or 0.5 CUL;
- taking traditional impressions — 32.77 minutes. or 0.5 CUL;
- a plastic model scanning and 3D printing of one jaw model — 146.74 min. or 2.5 CUL;
- a full cycle for one patient (consultation, traditional impressions, scanning and 3D printing of two models) — 316.04 minutes. or 5.3 CUL.

Discussion

A careful analysis of the obtained results of time-keeping studies of the duration of 3D printing of jaw models by an orthodontist in clinic conditions showed that with practically the same time standards for taking impressions of the jaws by digital or traditional methods, the total working time is in favor of the effectiveness of using the digital protocol of intraoral scanning 4.3 CUL vs. 5.3 CUL when taking impressions in the traditional way, albeit with the use of a mass dispensary for impressions.

The indicator of the difference in 1 CUL or in 60 minutes of working time of the orthodontist is the result of the need for additional processing of plaster models of the jaws when they are scanned in a stationary scanner (processing of the plinth on the trimmer, filling of undercuts, application of spray for scanning, installation in the scanner, direct scanning, processing scanning, error correction, STL-file production).

Conclusion

In terms of time spent by the orthodontist, the full 3D printing cycle of jaw models when taking digital impressions of the jaws using an intraoral scanner is 60 minutes shorter or 19 % more efficient than the full 3D printing cycle of the same jaw models removal of traditional impressions with the dispensary of masses for impres-

sions.

Despite to the cost of an intraoral scanner, which exceeds the cost of a stationary scanner by 2-3 times, a time saving of up to 19 %, the absence of the need for complicated and dirty work with plaster, the convenience for the doctor and the patient allows us to conclude that the use of digital methods in the work of the doctor is more effective — a dentist in the provision of orthodontic assistance in the treatment and prevention of maxillofacial anomalies and deformations.

References

1. Ardila CM Efficacy of CAD/CAM Technology in Interventions Implemented in Orthodontics: A Scoping Review of Clinical Trials / CM Ardila, A Elorza-Durón, D Arrubla-Escobar // *Biomed Res Int.* 2022 Jun 2; 2022: 5310555. doi: 10.1155/2022/5310555. eCollection 2022. PMID: 35692590
2. Asher Chiu Accuracy of CAD/CAM Digital Impressions with Different Intraoral Scanner Parameters / Chiu Asher, Chen Yen-Wei, Hayash Juri i, Sadr Alireza // PMID: 32093174 PMCID: PMC7071446 DOI: 10.3390/s20041157
3. Cave V Digital and conventional impressions have similar working times / V. Cave, W. Keys // *Evid Based Dent.* 2018 Oct; 19 (3): 84-85. doi: 10.1038/sj.ebd.6401327. PMID: 3036166
4. Cervino G. Alginate materials and dental impression technique: A current state of the art and application to dental practice / G. Cervino, L. Fiorillo, A S. Herford, L. Laino, G. Troiano, G. Amoroso, S. Crimi, M. Matarese, C. D'Amico, E. Nastro Siniscalchi, et al. // *Mar. Drugs.* 2018; 17: 18. doi: 10.3390/md17010018.
5. Ciccicch M. 3D Digital Impression Systems Compared with Traditional Techniques in Dentistry: A Recent Data Systematic Review. / M. Ciccicch, L. Fiorillo, C. D'Amico, D. Gambino, E. M. Amantia, L. Laino, S. Crimi, P. Campagna, A Bianchi, A S. Herford et al // *Materials.* 2020; 13: 1982. doi: 10.3390/ma13081982.
6. Garino F. Two years of clinical experience using the itero scanner in orthodontic treatment using the invisalign system / F.Garino, G. B. Garino, T. Castroflorio // *Modern ortodontics.*- 2015.-№ 2 (40).-P. 11-14.
7. Glasenapp J. Comparison of Two 3D-Printed Indirect Bonding (IDB) Tray Design Versions and Their Influence on the Transfer Accuracy / Glasenapp J, Hofmann E, Sӕpple J, Jost-Brinkmann PG, Koch PJ // *J Clin Med.* 2022

- Feb 26; 11 (5): 1295. doi: 10.3390/jcm11051295. PMID: 35268386
8. Kang S. J. Effect of the presence of orthodontic brackets on intraoral scans / SJ Kang, YJ Kee, KC Lee // Angle Orthod. 2021 Jan 1; 91 (1): 98-104. doi: 10.2319/040420-254.1. PMID: 33289796
 9. Karakas-Stupar I. A novel reference model for dental scanning system evaluation: analysis of five intraoral scanners / I. Karakas-Stupar, N.U. Zitzmann, T. Joda // J Adv Prosthodont. 2022 Apr; 14 (2): 63-69. doi: 10.4047/jap.2022.14.2.63. Epub 2022 Apr 27. PMID: 35601353.
 10. Kihara H Accuracy and practicality of intraoral scanner in dentistry: A literature review / H. Kihara, W. Hatakeyama, F. Komine, K. Takafuji, T. Takahashi, J. Yokota, K. Oriso, H Kondo. // J Prosthodont Res. 2020 Apr; 64 (2): 109-113. doi: 10.1016/j.jpor.2019.07.010. Epub 2019 Aug 30. PMID: 31474576.
 11. Kim S. H. New Frontier in Advanced Dentistry: CBCT, Intraoral Scanner, Sensors, and Artificial Intelligence in Dentistry / SH Kim, KB Kim, H Choo // Sensors (Basel). 2022 Apr 12; 22 (8): 2942. doi: 10.3390/s22082942. PMID: 35458927
 12. Pellitteri F. Comparative analysis of intraoral scanners accuracy using 3D software: an in vivo study / F. Pellitteri, P. Albertini, A Vogrig, G. A Spedicato, G. Siciliani, L. Lombardo // Prog Orthod. 2022 Jul 4; 23 (1): 21. doi: 10.1186/s40510-022-00416-5. PMID: 35781850.
 13. Ryth I. Digital intraoral scanner devices: a validation study based on common evaluation criteria / I. Ryth, A Czigola, D. Fehér, V. Vitai, G. L. Joys-Kovács, P. Hermann, J. Borbily, B. Vecsei // BMC Oral Health. 2022 Apr 26; 22 (1): 140. doi: 10.1186/s12903-022-02176-4. PMID: 35473932
 14. Shin S. H. Accuracy of bracket position using thermoplastic and 3D-printed indirect bonding trays / SH Shin, KJ Lee, SJ Kim, HS Yu, KM Kim, CJ Hwang, JY Cha // Int J Comput Dent. 2021 Jun 4; 24 (2): 133-145. PMID: 34085499
 15. Tsolakis I. A Three-Dimensional Printing Technology in Orthodontics for Dental Models: A Systematic Review / IA Tsolakis, S Gizani, N Panayi, G Antonopoulos, AI Tsolakis // Children (Basel). 2022 Jul 23; 9 (8): 1106. doi: 10.3390/children9081106. PMID: 35892609
 16. Wei L. Evaluation of production and clinical working time of computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) custom trays for complete denture / L. Wei, H. Chen, Y. S. Zhou, Y. C. Sun, S. X. Pan // Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017 Feb 18; 49 (1): 86-91. PMID: 28203010
 17. Zarone F. Accuracy of a chairside intraoral scanner compared with a laboratory scanner for the completely edentulous maxilla: An in vitro 3-dimensional comparative analysis / F. Zarone, G. Ruggiero, M. Ferrari, F. Mangano, T. Joda, R. Sorrentino // J Prosthet Dent. 2020 Dec; 124 (6): 761.e1-761.e7. doi: 10.1016/j.prosdent.2020.07.018. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33289647
 18. Rozhko M.M. Laboratory stages of manufacturing orthopedic structures of dental prostheses: teacher-supervisor. manual / M. M. Rozhko, T. M. Dmitryshyn, I. V. Paliychuk and others; in red.of union member of NAMS of Ukraine, prof.Rozhko M.M.: «Medicine», 2024.-222 p., in colour ISBN 978-617-505-918-0
 19. Diiev Y.V Clinical and organizational foundations of an interdisciplinary approach to providing dental orthopedic care with the use of implants / Odessa, 2019.- 418 p.
 20. Diiev Yevhen The project of the general provisions of a single unified system of accounting and evaluation of the work of specialists in the provision of dental implantological assistance to the population of Ukraine at all stages of its implementation / Yevhen Diiev // Modern Science.-2015.-№ 6.-P. 124-129.
 21. Labunets V.A Methodological aspects of the unified system of accounting, work control of dentists, orthopedists and dental technicians in Ukraine: Method. recommendations / V.A.Labunets, V.R.Grygorovich.- Odessa, 1999.-12p.

*Вперше надійшла до редакції 03.05.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.177-053.85:618.177-089.888.11:618.112:618.2/.4
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510113>

ВАГІТНІСТЬ У ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ІНДУКОВАНА В ПРОГРАМАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

¹Ханча Ф.О., ²Носенко О.М.

¹Донецький національний медичний університет, Кропивницький, Україна,

²Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

nosenko.olena@gmail.com

PREGNANCY IN WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE INDUCED IN OOCYTS DONATION PROGRAMS

¹Khancha F. O., ²Nosenko O. M.

¹Donetsk National Medical University, Kropivnytskyi, Ukraine,

²Odessa National Medical University, Odesa, Ukraine,

nosenko.olena@gmail.com

Summary/Резюме

In recent years, the use of in vitro fertilization with donor oocytes (IVF/DO) has increased as more women delay childbearing and problems with ovarian reserve and fertilization arise in later reproductive years. Purpose of the study: to evaluate the results of pregnancy induced in patients of late reproductive age in the IVF/DO programs. Material and methods. Under observation from 11-12 weeks of pregnancy there were 105 women aged e" 40 years with infertility cured in IVF cycles, of which 56 pregnant women with fertilization in IVF/DO programs, 49 pregnant women with fertilization in IVF programs with autologous oocytes (AO). The control group consisted of 41 pregnant women aged e" 40 years after natural conception. Anamnestic data, the course of pregnancy and childbirth were assessed. *Results.* Pregnancy in women with IVF/DO differed from pregnancy due to natural conception by a higher incidence of anemia by 3.11 times (30.36% versus 9.76%, OR 4.0321 [95% CI 1.2409-13.1013], p<0.02), gestational diabetes mellitus (23.21% vs. 2.44%, OR 12.0930 [95%CI 1.5122-96.7072], p<0.02), lower fetal weight at birth (3,137±93 g versus 3,644±99 g, p<0.01), a decrease in the number of cases of birth of a fetus that was large for gestational age above the 90th percentile (8.93% versus 31.71%, OR 0.2112 [95 %CI 0.0682-0.6535], p<0.01), increasing the rate of delivery by cesarean section by 1.95 times (71.43% versus 36.59%, OR 4.3333 [95% CI 1, 8333-10.2427], p<0.01). A probable difference was established between the IVF/DO and IVF/AO groups in the incidence of isthmio-cervical insufficiency during pregnancy (8.93% versus 26.53%, OR 0.2715 [95% CI 0.0889-0.8289], p<0.02) and fetal weight at birth (3,137±93 g versus 3,596±102 g, p<0.05) Every fifth woman with ECD/DO in the study had hypertensive disorders of pregnancy, which was in 2. 10 times more often than in the group with IVF/DO (OR 3.1059 [95% CI 0.9981-9.6652], p<0.05), and 4.39 times more than in the control (OR 6 .8824 [95%CI 1.4375-32.9497], p<0.02). Every seventh woman with IVF/DO had preterm birth, which was 1.17 times more common than in the group with IVF/AO (OR 0.9722 [95%CI 0.3095-3.0541], p>0.05), and compared with the control - 2.93 times more often (OR 3.2500 [95%CI 0.6522-16.1957], p<0.01). *Conclusions.* Patients undergoing IVF/DO represent a group with increased comorbidities and risk factors for adverse obstetric and perinatal consequences. Pregnancy after oocyte donation requires careful

clinical monitoring with appropriate screening and the use of treatment and preventive strategies.

Key words: *infertility, late reproductive age, reduced ovarian reserve, assisted reproductive technologies, oocyte donation, pregnancy, pregnancy complications, childbirth.*

В останні роки зросло використання запліднення ін вітро з донорськими ооцитами (ЗІВ/ДО), оскільки все більше жінок відкладають народження дитини, а у пізньому репродуктивному віці виникають проблеми з оваріальним резервом та заплідненням. *Мета дослідження:* оцінити результати вагітності, індукованої у пацієнток пізнього репродуктивного віку у програмах ЗІВ/ДО. *Матеріал та методи.* Під спостереженням з 11-12 тижнів вагітності знаходилося 105 жінок у віці е" 40 років з вилікуваним в циклах ЗІВ безпліддям, з яких 56 вагітних з заплідненням в програмах ЗІВ/ДО, 49 вагітних з заплідненням в програмах ЗІВ з аутологічними ооцитами (АО). Контрольну групу склали 41 вагітна у віці е" 40 років після природньої концепції. Оцінювали анамнестичні дані, перебіг вагітності та пологів. *Результати.* Вагітність у жінок з ЗІВ/ДО відрізнялася від вагітності внаслідок природного зачаття більшою частотою анемії в 3,11 рази (30,36 % проти 9,76 %, СШ 4,0321 [95% ДІ 1,2409-13,1013], $p < 0,02$), гестаційного цукрового діабету (23,21 % проти 2,44%, СШ 12,0930 [95% ДІ 1,5122-96,7072], $p < 0,02$), меншою масою плода при народженні (3 137±93 г проти 3 644±99 г, $p < 0,01$), зниженням кількості випадків народження великого для гестаційного віку плода вище 90-го перцентилля (8,93 % проти 31,71 %, СШ 0,2112 [95% ДІ 0,0682-0,6535], $p < 0,01$), підвищенням частоти розродження шляхом кесаревого розтину в 1,95 рази (71,43 % проти 36,59 %, СШ 4,3333 [95% ДІ 1,8333-10,2427], $p < 0,01$). Встановлена вірогідна різниця між групами ЗІВ/ДО і ЗІВ/АО за частотою розвитку під час вагітності істміко-цервікальної недостатності (8,93 % проти 26,53 %, СШ 0,2715 [95% ДІ 0,0889-0,8289], $p < 0,02$) та масою плода при народженні (3 137±93 г проти 3 596±102 г, $p < 0,05$) Кожна п'ята жінка з ЗІВ/ДО в проведеному дослідженні мала гіпертензивні розлади вагітності, що було у 2,10 рази частіше, ніж у групі з ЗІВ/АО (СШ 3,1059 [95% ДІ 0,9981-9,6652], $p < 0,05$), і в 4,39 рази більше, ніж у контролі (СШ 6,8824 [95% ДІ 1,4375-32,9497], $p < 0,02$). У кожній сьомій жінки з ЗІВ/ДО відбулися передчасні пологи, що було частіше, ніж у групі з ЗІВ/АО, у 1,17 рази (СШ 0,9722 [95% ДІ 0,3095-3,0541], $p > 0,05$), а у порівнянні з контролем – частіше у 2,93 рази (СШ 3,2500 [95% ДІ 0,6522-16,1957], $p < 0,01$). *Висновки.* Пацієнтки, які проходять ЗІВ/ДО, представляють групу з підвищеною супутньою патологією та факторами ризику несприятливих акушерських та перинатальних наслідків. Вагітності після донації ооцитів вимагають дбайливого клінічного спостереження з належним скринінгом і використання лікувально-профілактичних стратегій.

Ключові слова: *безпліддя, пізній репродуктивний вік, знижений оваріальний резерв, допоміжні репродуктивні технології, донація ооцитів, вагітність, ускладнення вагітності, пологи.*

Жіноча репродуктивна система не тільки виробляє статеві клітини, але й забезпечує запліднення, імплантацію та розвиток плоду в маткових трубах і матці під час вагітності. Найважливішим завданням репродуктології на сьогоднішній день є не лише досягнення вагітності у

жінки, що зважилася на пізнє материнство, але й, що особливо важливо, народження здорової дитини. Жінки пізнього репродуктивного віку мають зниження здатності до зачаття внаслідок декількох чинників: низький оваріальний резерв, погіршення якості ооцитів, пору-

шення рецептивної здатності ендометрія, наявність супутньої гінекологічної та соматичної патології [1].

Останні дослідження наслідків вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку показали, що вік матері сам по собі часто був пов'язаний із викиднями, передчасними пологам, мертвонародженням, низькою вагою при народженні, перинатальною та неонатальною смертю, низьким балом за шкалою Апгар, малим та великим для гестаційного віку плодом, макросомією, затримкою внутрішньоутробного росту, госпіталізацією новонароджених у відділення інтенсивної терапії та перенесеною вагітністю [2-4]. Так, за даними дослідження A Khalil et al. (2013) [5], яке включало 76 158 одноплідних вагітностей із живим плодом на терміні від 11 + 0 до 13 + 6 тижнів. Після поправки на потенційні змінні, що впливають на матір та вагітність, старший вік матері (визначений як ≥ 40 років) асоціювався з підвищеним ризиком викидня (співвідношення шансів (СШ) 2,32 (95% ДІ, 1,83-2,93); $P < 0,001$), прееклампсії (СШ, 1,49 (95% ДІ, 1,22-1,82); $P < 0,001$), гестаційного цукрового діабету (СШ 1,88 (95% ДІ, 1,55-2,29); $P < 0,001$), замалою для гестаційного віку дитиною (СШ 1,46 (95%) ДІ, 1,27-1,69); $P < 0,001$) і кесаревим розтином (СШ 1,95 (95% ДІ, 1,77-2,14); $P < 0,001$), але не з мертвонародженням, гестаційною гіпертензією, спонтанними передчасними пологам або макросомією.

Зростання серед інфертильних жінок частки пацієток пізнього репродуктивного віку, у яких відзначається вкрай низька ефективність програм запліднення *ін вітро* (ЗІВ) з використанням аутологічних ооцитів (АО), робить для таких осіб більш затребуваними програми ЗІВ із застосуванням донорських ооцитів (ДО).

ЗІВ/ДО дозволило подружнім парам подолати безпліддя, спричинене багатьма факторами, такими як зменшення резерву яєчників, передчасне виснаження яєчників, спадкові генетичні зах-

ворювання та хірургічна менопауза. Використання ЗІВ/ДО у (ДРТ) зросло в останні роки, оскільки все більше жінок відкладають народження дитини.

Відтоді, як у 1984 році було опубліковано звіт про випадок, в якому описано перше народження живої дитини після лікування безпліддя з використанням ЗІВ/ДО, застосування донорства ооцитів постійно зростало протягом останніх чотирьох десятиліть, і тепер воно є невід'ємною частиною допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) [6]. Зараз у Європі та США щорічно проводиться приблизно 50 000 циклів лікування ДО [7]. Серед ДРТ вагітність ЗІВ/ДО становить приблизно 5-7% усіх пересадок ембріонів [8]. В останні кілька років ці вагітності привернули увагу, оскільки кілька звітів продемонстрували вищий профіль ризику ускладнень, пов'язаних з вагітністю, ніж при природній вагітності [9,10].

Недостатня освітленість питання результатів вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку при застосуванні ЗІВ/ДО дозволяє вважати поточне дослідження актуальним.

Мета дослідження: оцінити результати вагітності, індукованої у пацієток пізнього репродуктивного віку з використанням донорських ооцитів.

Матеріал та методи

Дослідження проводилося на базі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету з 2020 по 2023 рік, є фрагментом науково-дослідної теми «Вдосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи жінки із застосуванням новітніх медичних та молекулярно-генетичних технологій» (№ д/р 0117U007494), ухвалено Комісією з питань біоетики ОНМеду (протокол № 31 від 31 травня 2021 року), виконувалося з дотриманням принципів Етичного кодексу Всесвітньої медичної асоціації (Гельсінська декларація) щодо досліджень, до

яких долучають людей. Клінічними базами дослідження були ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія Одеса» м. Одеси, ТОВ «Профільна лікарня AIRMED» м. Одеси, КНП «Пологовий будинок № 7» Одеської міської ради.

Під спостереженням з 11-12 тижнів вагітності знаходилося 105 жінок у віці > 40 років з вилікуванням в циклах ДРТ безпліддям, з яких 56 вагітних групи I лікувались у програмах ЗІВ/ДО, 49 вагітних групи II – у програмах ЗІВ/АО. Вік жінок-донорів ооцитів завжди був обмежений 30 роками. У групі ЗІВ/ДО використана програма ЗІВ з перенесенням відігрітих (раніше вітріфікованих) ембріонів, отриманих внаслідок запліднення нативних ооцитів донора.

Контрольну групу К склали 41 вагітна у віці > 40 років після природньої концепції.

У всіх жінок, включених у дослідження, вагітність закінчилася пологами.

Оцінювали анамнестичні дані, перебіг вагітності та пологів.

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою електронної програми Excel з визначенням достовірності відмінностей при значенні $p < 0,05$. Визначали середнє значення (M), помилку стандартного відхилення ($\pm SEM$), χ^2 -критерій, співвідношення шансів (СШ), 95% довірчий інтервал (95% ДІ).

Результати та їх обговорення

Середній вік обстежених жінок з вилікуванням безпліддям групи I дорівнював $42,04 \pm 0,27$ років, групи II – $41,63 \pm 0,16$ років, групи К – $41,46 \pm 0,18$ років, ІМТ відповідно – $24,43 \pm 0,54$ кг/м², $24,09 \pm 0,75$ кг/м², $23,25 \pm 0,37$ кг/м². Досліджувані групи були однорідними за обома показниками.

Серед обстежених жінок попередні вагітності в анамнезі у групі ЗІВ/ДО реєстрували у 26 (46,43%) випадків (СШ_{до} 0,5977 [95% ДІ 0,22754-1,2971], $p_{до} > 0,05$; СШ_к 0,0444 [95% ДІ 0,0098-

0,2022], $p_k < 0,01$), у групі ЗІВ/АО – у 29 (59,18 %) (СШ_к 0,0744 [95% ДІ 0,0161-0,3437], $p_k < 0,01$), у групі К – у 39 (95,12%). Тривалість безпліддя у групі ЗІВ/ДО склала $9,38 \pm 0,78$ років, у групі ЗІВ/АО $10,20 \pm 0,82$ роки ($p > 0,05$).

Середній термін гестації на момент пологів у групі I склав $37,44 \pm 0,54$ тижня, у групі II – $37,75 \pm 0,22$ тижня, у групі К – $38,00 \pm 0,36$ тижнів і вірогідно між групами не відрізнявся.

Вагітність у жінок з ЗІВ/ДО статистично вірогідно відрізнялася від вагітності внаслідок природного зачаття більшою частотою анемії в 3,11 раза (30,36 % проти 9,76 %, СШ 4,0321 [95% ДІ 1,2409-13,1013], $p < 0,02$), гестаційного цукрового діабету (23,21 % проти 2,44%, СШ 12,0930 [95% ДІ 1,5122-96,7072], $p < 0,02$), меншою масою плода при народженні ($3\ 137 \pm 93$ г проти $3\ 644 \pm 99$ г, $p < 0,01$), зниженням кількості випадків народження великого для гестаційного віку плода вище 90-го перцентилля (8,93 % проти 31,71 %, СШ 0,2112 [95% ДІ 0,0682-0,6535], $p < 0,01$), підвищенням частоти розродження шляхом кесаревого розтину в 1,95 раза (71,43 % проти 36,59 %, СШ 4,3333 [95% ДІ 1,8333-10,2427], $p < 0,01$).

Встановлена вірогідна різниця між групами ЗІВ/ДО і ЗІВ/АО за частотою розвитку під час вагітності істміко-цервікальної недостатності (8,93 % проти 26,53 %, СШ 0,2715 [95% ДІ 0,0889-0,8289], $p < 0,02$) та масою плода при народженні ($3\ 137 \pm 93$ г проти $3\ 596 \pm 102$ г, $p < 0,05$) (табл.).

Кожна п'ята жінка з ЗІВ/ДО в проведеному дослідженні мала гіпертензивні розлади вагітності, що було у 2,10 раза частіше, ніж у групі з ЗІВ/АО (СШ 3,1059 [95% ДІ 0,9981-9,6652], $p < 0,05$), і в 4,39 раза більше, ніж у групі К (СШ 6,8824 [95% ДІ 1,4375-32,9497], $p < 0,02$). У кожній сьомій жінки з ЗІВ/ДО відбулися передчасні пологи, що було частіше, ніж у групі з ЗІВ/АО, у 1,17 раза (СШ 0,9722 [95% ДІ 0,3095-3,0541], $p > 0,05$), а у по-

Таблиця
Результати вагітності у жінок досліджуваних груп

Показник	Група		
	I (ДО), n = 56	II (ЗІВ), n = 49	K, n = 41
Гіпертензивні розлади вагітності, n (%)	12 (21,43)	5 (10,20)	2 (4,88)
Гестаційний цукровий діабет, n (%)	13 (23,21) ^к	8 (16,33) ^к	1 (2,44)
Неправильне передлежання, n (%)	12 (21,43)	4 (8,16)	6 (14,63)
Істміко-цервікальна недостатність, n (%)	5 (8,93) ^{II}	13 (26,53) ^{к,I}	0 (0,00)
Анемія	17 (30,36) ^к	9 (18,37)	4 (9,76)
Гестаційний термін під час пологів ≥ 37, n (%)	48 (85,71)	43 (87,76)	39 (95,12)
Гестаційний термін під час пологів < 37, n (%)	8 (14,29)	6 (12,24)	2 (4,88)
Гестаційний термін під час пологів < 34, n (%)	3 (5,36)	1 (2,04)	1 (2,44)
Гестаційний термін під час пологів < 32, n (%)	3 (5,36)	0 (0,00)	0 (0,00)
Пологи через природні статеві шляхи, n (%)	16 (28,57) ^к	15 (30,61) ^к	26 (63,41)
Кесарів розтин, n (%)	40 (71,43) ^к	34 (69,39) ^к	15 (36,59)
Маса плода при народженні, M ± SEM, г	3 137 ± 93 ^{к,II}	3 372 ± 76 ^{к,I}	3 596 ± 102
Малий для гестаційного віку плід, нижче 10-го перцентиля, n (%)	3 (5,36)	4 (8,51)	1 (2,44)
Великий для гестаційного віку вище 90-го перцентиля плід, n (%)	5 (8,93) ^к	5 (10,20) ^к	13 (31,71)
Оцінка за шкалою Апгар на 1-й хв., M ± SEM, бали	7,43 ± 0,21	7,82 ± 0,08	7,73 ± 0,13
<i>Примітка.</i> ^{к, I, II} — статистично вірогідна різниця з показниками груп к, I, II ($p < 0,05$)			

ривнянні з групою К – частіше у 2,93 рази (СШ 3,2500 [95% ДІ 0,6522-16,1957], $p < 0,01$).

За даними мета-аналізу М. Storgaard et al. (2011) [7], скориговане співвідношення шансів (сСШ) преекламписії для вагітностей після ЗІВ/ДО порівняно зі звичайними ЗІВ/АО становило 2,11 (95% ДІ, 1,42-3,15) при одноплідній вагітності та сСШ 3,31 (95% ДІ, 1,61-6,80) при багатоплідній вагітності. Ризики передчасних пологів і низької ваги при народженні при одноплідній вагітності були сСШ 1,75 (95% ДІ, 1,39-2,20) і 1,53 (95% ДІ, 1,16-2,01), відповідно. Вищий рівень передчасних пологів під час цих вагітностей автори пояснюють декількома факторами: (1) віком матері та пов'язаними з ним характеристиками, такими як індекс матіла та соціально-економічний статус, (2) використанням репродук-

тивних технологій під час ЗІВ/ДО, (3) захворюваннями, які можуть сприяти передчасним пологам, і можуть бути основною причиною безпліддя, (4) використанню ДО, і (5) вищими показниками гестаційних розладів вагітності або цукрового діабету/гестаційного цукрового діабету, які можуть бути пов'язані з вищим рівнем ятрогенних передчасних пологів [7].

Мета-аналіз У. Pecks et al. (2011) [11] 28 публікацій, виявив, що для гіпертензії, спричиненої вагітністю, після ЗІВ/ДО порівняно зі звичайною репродуктивною терапією, СШ дорівнювало 2,57 (95% ДІ, 1,91–3,47),

тоді як розраховане СШ для гіпертензії, спричиненої вагітністю, після ЗІВ/ДО порівняно з жінками після природного зачаття становило 6,60 (95% ДІ, 4,55–9,57). Автори вказують, що контроль імунної відповіді на фетоплацентарну одиницю, що розвивається як алотрансплантат, є однією з найбільших проблем під час вагітності. Центральною причиною розвитку преекламписії є порушення імунної адаптації. Основна увага приділяється взаємодії фетального антигену HLA-C з природними клітинами-кілерами матері (НК-клітинами). Через НК-клітини вироблені цитокіни впливають на опосередковану трофобластом модуляцію спіральних артерій матки. Порушення інвазії трофобласта і, отже, зниження ендovasкулярної трансформації спіральних артерій призведе до преекламписії через ішемію плаценти. Крім того, обста-

вини, які призводять до вибору ДО, можуть сприяти розвитку гіпертензивних розладів вагітності. Рання дисфункція яєчників, наприклад, пов'язана з материнськими антитілами проти оболонки оболонки та гранульозних клітин, що призводить до інтерференції з інвазивними клітинами трофобласта на межі ендометрія та може спричинити порушення інвазії трофобласта, як це відбувається при прееклампсії [11].

Недавній мета-аналіз, проведений Hui Ju Chih et al. (2021) [12], підтвердив, що ймовірність гіпертензивних розладів під час вагітності та прееклампсії була вищою під час вагітності за допомогою ЗІВ/ДО, також показавши, що ймовірність гіпертензії та прееклампсії за допомогою ЗІВ з АО була вищою, ніж під час спонтанного зачаття, незалежно від кількості плодів [12].

У мета-аналізі A Keukens et al. (2022) [10] визначали, яка поширеність прееклампсії у вагітних після донатії ооцитів порівняно з природним зачаттям і ЗІВ/АО. Загалом для аналізу було доступно 27 досліджень, які охоплювали 7 089 вагітностей ДО, 1 139 540 вагітностей з природним зачаттям та 72 742 вагітності ЗІВ з АО. Ризик прееклампсії та важкої прееклампсії був підвищений під час вагітності з ДО порівняно з вагітностями з природним зачаттям (сукупне СШ усіх підгруп: 5,09, 95% ДІ: 4,29-6,04; I² = 19% і СШ: 7,42, 95% ДІ: 4,64-11,88; I² = 49% відповідно). Це свідчить про те, що порівняно з ризиком прееклампсії 2,9% при природному зачатті, ризик при ЗІВ з ДО становить від 11,5% до 15,4%. Ризики прееклампсії та важкої прееклампсії також були підвищені під час вагітності з ДО порівняно з вагітностями за допомогою ЗІВ з АО (сукупне СШ усіх підгруп: 2,97, 95% ДІ: 2,49-3,53; I² = 51% і ОР: 2,97, 95% ДІ: 2,15-4,11 ; I² = 0% відповідно). Це свідчить про те, що порівняно з ризиком прееклампсії 5,9% при ЗІВ з АО, ризик при ЗІВ з ДО становив від 13,5% до 18,0%.

У літературі показано, що ЗІВ/ДО

само по собі може сприяти передчасним пологам [7, 13]. Одне з пояснень авторів полягає в тому, що вагітність після ЗІВ/ДО має вищу частоту розвитку гіпертензивних розладів вагітності порівняно з ЗІВ/АО.

Стосовно тонкощів процесу ЗІВ, включаючи введення гормонів і маніпуляції з гаметами та ембріонами в лабораторії, можна припустити, що ці втручання впливають на розвиток передчасних пологів. Спостереження про те, що як когорти ЗІВ/АО, так і ЗІВ/ДО показали підвищену поширеність передчасних пологів порівняно з тими, хто завагітнів природним шляхом, свідчить про потенційний зв'язок. Крім того, відсутність суттєвої різниці в показниках передчасних пологів між групами ЗІВ і ДО надає ваги цій гіпотезі. Цей висновок також стосується пояснення того, що основні захворювання, які можуть спричинити передчасні пологи, можуть сприяти безпліддю.

Різні дослідження продемонстрували вищий рівень передчасних пологів під час вагітності після ЗІВ /ДО. У ретроспективному когортному дослідженні R. Rahav-Koren et al. (2024) [1] використувалися електронні дані національної служби охорони здоров'я Ізраїлю з 2000 по 2019 рік. Когорта включала 26 379 вагітностей після природного запліднення, 2 237 після ЗІВ/АО і 300 після ЗІВ/ДО у жінок віком 40-45 років на момент пологів. Жінки з ЗІВ/ДО або ЗІВ/АО мали вищу частоту передчасних пологів < 37 тижнів порівняно з жінками з природним зачаттям (19,7% проти 18% проти 6,9%, $p = 0,001$), передчасних пологів < 34 (7% проти 4,5% проти 1,4%, $p = 0,001$), передчасних пологів < 32 (3,7 проти 2,1 проти 0,6, $p = 0,001$). Багатофакторна логістична регресія для PTL < 37 тижнів продемонструвала, що вік (СШ = 1,18) і гіпертензивні захворювання (СШ= 3,4) були статистично значущими факторами. Група ЗІВ/ДО мала нижчий рівень малих для гестаційного віку новонароджених порівняно з жінками з природним зачат-

тям (1% проти 4,3%, $p = 0,001$), тоді як група ЗІВ/АО мала вищий рівень малих для гестаційного віку новонароджених порівняно з жінками з природним зачаттям (9,1% проти 4,3%, $p = 0,001$). Гіпертензивні захворювання під час вагітності були достовірно вищими в групі ЗІВ/ДО та групі ЗІВ/АО порівняно з вагітностями внаслідок природного зачаття (3,3% проти 1%, $p = 0,002$; 2,3% проти 1%, $p = 0,001$ відповідно). Автори цього великого дослідження роблять висновок, що жінки віком 40-45 років, які проходять ЗІВ/АО або ЗІВ/ДО, мають більший ризик передчасних пологів, можливо, через більшу частоту гіпертензивних розладів під час вагітності [4].

Гестаційний діабет також досліджувався як результат під час вагітності шляхом ЗІВ, оскільки він повертає до більш високого ризику пов'язаної з вагітністю гіпертензії, макросомії плода, оперативних пологів і кесаревого розтину [14]. Було продемонстровано підвищення частоти діабету під час вагітності, зачатої за допомогою ЗІВ/АО [15, 16], що свідчить про те, що процедури ЗІВ можуть сприяти індукції змін на молекулярному та/або клітинному рівнях, які сприяють розвитку гестаційного діабету.

Різні дослідження продемонстрували, що ЗІВ/ДО підвищує ризик преєклампсії та гестаційної гіпертензії порівняно з іншими методами ДРТ або вагітністю внаслідок природного зачаття [17, 18]. Цікаво, що D. A. Keegan et al. (2007) [19] виявили, що навіть жінки молодше 35 років, які отримували ЗІВ/ДО, мали вищий рівень гіпертензивних розладів під час вагітності порівняно з літніми пацієнтками зі стандартним ЗІВ/АО.

Похилий вік матері не є самостійним фактором ризику гіпертензивних розладів під час вагітності. Можливе фізіологічне пояснення пов'язане з повністю алогенною трансплантацією, оскільки фетальні антигени на 100% відрізняються від антигенів матері, що може спричинити аномальну реакцію та відігравати роль у патогенному механізмі

гіпертензії під час цих вагітностей [18, 20, 21]. Крім того, багатофакторний аналіз показав, що артеріальна гіпертензія сама по собі є значущим фактором передчасних пологів, що свідчить про те, що ЗІВ/ДО може бути опосередкованим фактором ризику для передчасних пологів через більшу частоту гіпертензивних розладів під час цих вагітностей.

Вагітність після ЗІВ/АО має вищу частоту малих для гестаційного віку новонароджених, тоді як ЗІВ/ДО має такий показник нижчим [22]. У австралійській когорті виявили підвищений ризик для дітей, народжених після ЗІВ/АО, зі скоригованими ризиками приблизно 1,5 у порівнянні з природним зачаттям [23]. Це може бути пов'язано з тим, що під час ЗІВ вагітність має більше акушерських ускладнень, таких як гіпертензивні розлади та плацентарні ускладнення (передлежання плаценти, відшарування та кровотечі в третьому триместрі), які можуть сприяти малої для гестаційного віку маси у новонароджених [22].

Якщо наявність замалих для гестаційного віку немовлят пов'язана з гіпертензивними розладами під час вагітності, тоді можна було б очікувати більш високу частоту замалих для гестаційного віку плодів в групі ЗІВ/ДО, особливо враховуючи підвищену поширеність гіпертензивних розладів вагітності у цих випадках. Проте, всупереч попереднім дослідженням, які свідчать про те, що вагітність після ЗІВ/ДО має вищу частоту малих для гестаційного віку плодів порівняно з природними вагітностями [19, 20, 22, 23], інші дані вказують на відсутність вірогідної різниці за частотою малих для гестаційного віку плодів під час вагітності після ЗІВ/ДО порівняно зі стандартним ЗІВ/АО і нативною вагітністю. Цю розбіжність можна пояснити поширеним використанням циклів перенесення вітріфікованих/відігрітих ембріонів для циклів ДО, які передбачають штучну підготовку ендометрія з використанням естрадіолу та прогестерону. Нещодавні дослідження показують, що така вагітність, заснована

на штучній підготовці ендометрія, не демонструє підвищеного ризику замахів для гестаційного віку плодів, а скоріше тенденцію до великих для гестаційного віку немовлят [24].

Але все ж серед досліджуваних груп, у проведеному нами дослідженні саме при ЗІВ/ДО спостерігали нижчу середню масу новонароджених. Одним з пояснень може бути те, що не дивлячись на ооцити від молодих здорових фертильних жінок, ембріони переносились в матку, де у старіючому ендометрії відбувалися зміни на молекулярному, клітинному та гістологічному рівнях, які негативно впливали на біологію ендометрія та погіршувало сприйнятливості ендометрія та його функціональну здатність у підтримці вагітності. В описовому огляді A. D. S. Pathare et al. (2023) [25] вказується, що похилий вік впливає на клітинне старіння, яке відіграє важливу роль на початковій фазі імплантації. Старіння також є причиною хронічних захворювань, пов'язаних із запаленням, що зрештою може призвести до посилення прозапальних процесів і фіброзу тканин. Крім того, літній вік впливає на епігенетичну регуляцію в ендометрії, таким чином змінюючи співвідношення між його епігенетичним і хронологічним віком. Дослідження циклів донорства ооцитів для визначення впливу віку на сприйнятливості ендометрію щодо частоти імплантації, клінічної вагітності, викиднів і живонародження показали суперечливі висновки, що вказує на необхідність майбутніх досліджень механізмів і відповідних причинно-наслідкових наслідків жіночого віку і функціонування ендометрія під час імплантації та гестації.

Висновки

Пацієнтки, які проходять ЗІВ/ДО, представляють групу з підвищеною супутньою патологією та факторами ризику несприятливих акушерських та перинатальних наслідків. Вагітності після донорства ооцитів вимагають дбайливого клінічного спостереження з належним скринінгом і використання лікувально-

профілактичних стратегій.

Заява про поінформовану згоду: від пацієнток було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних: вся інформація знаходиться у обмеженому доступі у провідного автора.

Конфлікт інтересів: автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Фінансування: це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці: для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 31 від 31.05.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Література/References

1. Obstetric and maternal outcomes of IVF and oocyte donation pregnancies among women ages 40-45-a large cohort study / Rahav-Koren R., Shalev-Ram H., Haikin-Herzberger E., et al. // J. Assist. Reprod. Genet. – 2024.
2. Risk of Adverse Pregnancy Outcomes at Advanced Maternal Age / Frederiksen L. E., Ernst A., Brix N., et al. // Obstet. Gynecol. – 2018. – Vol. 131(3). – P. 457-463.
3. Effect of maternal age on the risk of preterm birth: A large cohort study / Fuchs F., Monet B., Ducruet T., et al. // PLoS One. – 2018. – Vol. 13(1):e0191002.
4. Zhang C. Effect of advanced parental age on pregnancy outcome and offspring health / Zhang C., Yan L., Qiab J. // J. Assist. Reprod. Genet. - 2022. – Vol. 39(9). – P. 1969–1986.
5. Maternal age and adverse pregnancy outcome: a cohort study / Khalil A., Syngelaki A., Maiz N., et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 42(6). – P. 634-43.
6. Pregnancy outcomes following oocyte donation / Berntsen S., Larsen E. C., la Cour Freiesleben N., Pinborg A // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2021. – Vol. 70. – P. 81-91.
7. Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation:

- a systematic review and meta-analysis / Storgaard M., Loft A., Bergh C., et al. // B.J.O.G. – 2017. – Vol. 124(4). – P. 561-572.
8. Pregnancies through oocyte donation. A mini review of pathways involved in placental dysfunction / Caradeux J., Fernández B., Bvila F., et al. // Front Med (Lausanne). – 2024. Vol. 11:1338516.
9. Moreno-Sepulveda J. Risk of adverse perinatal outcomes after oocyte donation: a systematic review and meta-analysis / Moreno-Sepulveda J., Checa M. A // J. Assist. Reprod. Genet. – 2019. – Vol. 36(10). – P. 2017-2037.
10. Pre-eclampsia in pregnancies resulting from oocyte donation, natural conception or IVF: a systematic review and meta-analysis / Keukens A, van Wely M., van der Meulen C., Mochtar M. H. // Hum. Reprod. – 2022. - Vol. 37(3). – P. 586-599.
11. Pecks U. Oocyte donation: a risk factor for pregnancy-induced hypertension: a meta-analysis and case series / Pecks U., Maass N., Neulen J. // Dtsch Arztebl. Int. – 2011. - Vol. 108(3). – P. 23-31.
12. Assisted reproductive technology and hypertensive disorders of pregnancy: systematic review and meta-analyses / Chih H. J., Elias F. T. S., Gaudet L., Velez M. P. // BMC Pregnancy Childbirth. – 2021. – Vol. 21(1). – P. 449.
13. Perinatal outcomes in 375 children born after oocyte donation: a Danish national cohort study / Malchau S. S., Loft A, Larsen E. C., et al. // Fertil Steril. – 2013. – Vol. 99(6). – P.1637-43.
14. Practice Bulletin No. 137: Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. – 2013. – Vol. 122(2 Pt 1). – P. 406-416.
15. Potential risk of gestational diabetes mellitus in females undergoing in vitro fertilization: a pilot study / Ghanem Y. M., El Kassab Y., Magdy M. M., et al. // Clin. Diabetes Endocrinol. – 2024. - Vol. 10(1). P. 7.
16. Risk of gestational diabetes mellitus in patients undergoing assisted reproductive techniques / Ashrafi M., Gosili R., Hosseini R., et al. // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2014. – Vol. 176. – P. 149-52.
17. Oocyte donation pregnancies and the risk of preeclampsia or gestational hypertension: a systematic review and metaanalysis / Masoudian P., Nasr A, de Nanassy J., et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2016. – Vol. 214(3). –P. 328-39.
18. Maternal and fetal outcomes in oocyte donation pregnancies / Savasi V. M., Mandia L., Laoreti A, Cetin I. // Hum. Reprod. Update. – 2016. – Vol. 22(5). – P. 620-33.
19. Increased risk of pregnancy-induced hypertension in young recipients of donated oocytes / Keegan D. A, Krey L. C., Chang H. C., Noyes N. // Fertil. Steril. – 2007. – Vol. 87(4):. – P. 776-81.
20. Factors influencing the obstetric and perinatal outcome after oocyte donation / Sheffer-Mimouni G., Mashiach S., Dor J., et al. // Hum. Reprod. – 2002. Vol. 17(10). – P. 2636-40.
21. The influence of donated gametes on the incidence of hypertensive disorders of pregnancy / Salha O, Sharma V., Dada T., et al. // Hum. Reprod. – 1999. – Vol. 14(9). – P. 2268-73.
22. The health of children conceived by ART: ‘the chicken or the egg?’ / Berntsen S., Söderström-Anttila V., Wennerholm U. B., et al. // Hum. Reprod. - Update. – 2019. – Vol. 25(2). – P. 137-158.
23. Perinatal outcomes by mode of assisted conception and sub-fertility in an Australian data linkage cohort / Marino J. L., Moore V. M., Willson K. J., et al. // PLoS One. - 2014. – Vol. 9(1):e80398.
24. Comorbidities, risk factors and maternal/perinatal outcomes in oocyte donation pregnancies / Rizzello F., Coccia M. E., Fatini C., et al. // Reprod. Biomed. Online. – 2020. – Vol. 41(2). – P. 309-315.
25. Endometrial receptivity in women of advanced age: an underrated factor in infertility / Pathare A D. S., Loid M., Saare M., et al. // Hum. Reprod Update. – 2023. – Vol. 29(6). – P. 773-793.

*Вперше надійшла до редакції 08.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.177:616.433-08:618.21:618.36:576.31
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510124>

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБОРТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПОСЛІДІВ У ЖІНОК З ВИЛІКУВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ НА ТЛІ СИНДРОМУ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ

Носенко О. М., Мартиновська О. В.
Одеський національний медичний університет

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION MATERIALS AND AFTERBIRTHS IN WOMEN WITH CURED INFERTILITY ON THE BACKGROUND OF HYPERPROLACTINEMIA SYNDROME.

Nosenko O. M., Martynovska O. V.
Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The purpose of this work was to determine the morphological features of the gravid endometrium and villous chorion in early pregnancy loss in the first trimester and afterbirths in women of reproductive age with cured infertility due to hyperprolactinemia syndrome. *Materials and methods.* The study included 30 women of the P group of reproductive age with a pregnancy that occurred as a result of the treatment of infertility caused by hyperprolactinemia syndrome. In group P, a histological examination of 8 samples of abortive material from women of group P1 with miscarriages in the period of 5-12 weeks and 22 afterbirths from women of group P2 was performed. Controls were 10 samples of abortive material from healthy women of the K1 group who applied for an artificial termination of pregnancy within 5-12 weeks, and 20 afterbirths from healthy pregnant women without neuroendocrine disorders with a physiological course of pregnancy of the K2 group. Clinical and morphological parallels are considered. *The results.* In the abortive material of women of the P1 group, in all cases, signs of delayed differentiation, vascularization, growth, proliferation of the villous chorion of various degrees, suppression of invasive cytotrophoblast processes, an increase in the volume of fibrinoid in the intervillous space, edema of the villous stroma, and a slowdown in the rate of decidualization of the endometrial stroma were found in all cases, which can be considered the morphological basis of impaired placentation and primary placental dysfunction. In the afterbirths of parturients of the P2 group, in comparison with controls, infarcts of the maternal surface of the placenta, infarcts of its fetal surface, white infarcts, necrotic areas, calcifications, deposits of perivillous fibrinoid, enlarged syncytial nodes, distal hypoplasia of the chorionic villi, increased hydrophilicity in extraplacental fetal membranes, swelling of fibers, loosening of connective tissue, noticeable decrease in the number of fibroblasts. The revealed morphofunctional features of litter formation and development in women with cured infertility against the background of hyperprolactinemia syndrome led to a probable increase in placenta-associated diseases during pregnancy, including placental dysfunction, threat of abortion, polyhydramnios, premature rupture of membranes. Childbirth in the P2 group was premature in 36.36% of women ($p < 0.01$), and term delivery in 63.64% versus 100% in the control group ($p < 0.01$). *Conclusions.* In women with cured infertility on the background of hyperprolactinemia syndrome, an important factor of gestational and obstetric complications is a violation of the differentiation and vascularization of the villous chorion, insufficient cytotrophoblastic invasion, delayed gestational remodeling of the spiral arteries and incomplete decidualization of the

endometrial stroma, abnormal morphofunctional changes in the afterbirth.

Key words: *cured infertility, hyperprolactinemia syndrome, pregnancy, miscarriage, morphology, villous chorion, gravid endometrium, spiral arteries, remodeling, afterbirth, placenta, membranes, placenta-associated diseases, pregnancy outcomes.*

Метою даної роботи стало визначення морфологічних особливостей гравідарного ендометрія й ворсинчастого хоріона при ранній втраті вагітності у першому триместрі та посліду у жінок з вилікуванням безпліддя внаслідок синдрому гіперпролактинемії. *Матеріал та методи.* Дослідження охоплювало 30 жінок групи П з вагітністю, яка настала внаслідок лікування безпліддя, зумовленого синдромом гіперпролактинемії. У групі П проведено гістологічне дослідження 8 зразків абортівного матеріалу від жінок групи П1 з викиднями у терміні 5-12 тижнів та 22 послідів від жінок групи П2. Контролем слугували 10 зразків абортівного матеріалу від здорових жінок групи К1, які звернулися для штучного переривання вагітності у терміні 5-12 тижнів, і 20 послідів від здорових вагітних без нейроендокринних порушень з фізіологічним перебігом вагітності групи К2. Розглянуті клініко-морфологічні паралелі. *Результати.* У абортівному матеріалі жінок групи П1 у всіх випадках були виявлені ознаки затримки диференціювання, васкуляризації, росту, проліферації ворсинчастого хоріону різного ступеня, пригнічення інвазивних процесів цитотрофобласту, збільшенням обсягу фібриноїду у міжворсинчастому просторі, набряку строми ворсин, сповільнення темпів децидуалізації строми ендометрія, що можна вважати морфологічною основою порушення плаценталізації та первинної плацентарної дисфункції. У послідах породіль групи П2 порівняно з контролем статистично вірогідно частіше реєстрували інфаркти материнської поверхні плаценти, інфаркти її плодової поверхні, білі інфаркти, некротизовані ділянки, кальцифікати, депозити периворсинчастого фібриноїду, збільшені синтиціальні вузли, дистальну гіпоплазію ворсин хоріона, підвищення у позаплацентарних плодових оболонках гідрофільності, набухання волокон, розпушування сполучної тканини, помітне зменшення кількості фібробластів. Виявлені морфофункціональні особливості формування та розвитку посліду у жінок з вилікуванням безпліддя на тлі синдрому гіперпролактинемії приводили до вірогідного підвищення плацентаасоційованих захворювань під час вагітності, у тому числі дисфункції плаценти, загрози переривання вагітності, багатоводдя, передчасного розриву плодових оболонок. Пологи у групі П2 були передчасними у 36,36 % жінок ($p < 0,01$), а терміновими – у 63,64 % проти 100 % в контролі ($p < 0,01$). *Висновки.* У жінок з вилікуванням безпліддя на тлі синдрому гіперпролактинемія важливим чинником гестаційних та акушерських ускладнень є порушення диференціювання та васкуляризації ворсинчастого хоріону, недостатність цитотрофобластичної інвазії, затримка гестаційного ремоделювання спіральних артерій та незавершена децидуалізація ендометріальної строми, аномальні морфофункціональні зміни посліду.

Ключові слова: *вилікуване безпліддя, синдром гіперпролактинемії, вагітність, викидень, морфологія, ворсинчастий хоріон, гравідарний ендометрій, спіральні артерії, ремоделювання, послід, плацента, амніон, плацентаасоційовані захворювання, результати вагітності.*

Пролактин (ПРЛ) є нейроендокринним гормоном, який в основному синтезується лактотрофами в аденогіпофізі, але інші позагіпофізарні тканини також здатні виробляти його. Під час вагітності децидуальна оболонка є основним дже-

релом ПРЛ, відіграючи важливу роль у рості плаценти та ангіогенезі. На додаток до материнської децидуальної оболонки, фетальні ворсинки, стовпчасті трофобласти та цитотрофобласти є плацентарними сайтами для експресії ПРЛ

та ПРЛ-рецептора (ПРЛ-Р) [1, 2].

Гіперпролактинемія відіграє вирішальну роль у безплідді, оскільки вона пригнічує вироблення гонадотропін-релізінг-гормону і, таким чином, гонадотропінів гіпофіза [3]. Гіперпролактинемія характеризується ановуляторними циклами, олігоменореєю або аменореєю та недостатністю лютеїнової фази та вражає 15%-20% усіх безплідних жінок [4].

ПРЛ має вирішальне значення для регуляції репродуктивної функції, він посилює стероїдогенний ефект лютеїнізуючого гормону в клітинах гранульози та інгібує інактивацію прогестерону 20-альфа-гідроксистероїддегідрогеназою. Синтез прогестерону гранульозно-лютеїновими клітинами залежить від дії фізіологічних кількостей ПРЛ, і надто високий або занадто низький ПРЛ може пригнічувати синтез прогестерону [5], порушувати функцію жовтого тіла та секрецію прогестерону з потенційним впливом на настання вагітності, імплантацію та плацентажію [3].

Вагітність сприяє унікальному імуноендокринному середовищу завдяки дії різноманітних цитокінів і гормонів, які узгоджено беруть участь у толерантності плода та матері, безперервності вагітності та пологах [6]. Секреція ПРЛ має незамінний вплив на перебіг вагітності [5]. ПРЛ стимулює міграцію та інвазію трофобласта [7]. Крім того, ПРЛ може вести себе як цитокін із тканиноспецифічної імунomodуючою активністю [8]. Звісно, що у контексті природної вагітності високі рівні ПРЛ є шкідливими [9].

Не дивлячись на ланку проведених досліджень, присвяченим приватним аспектам патоморфології плаценти при різних гестаційних ускладненнях, залишається мало вивченим питання структурних особливостей гравідарного ендометрія, ворсинчастого хоріону та посліду при відновленні репродуктивної функції у безплідних жінок з синдромом гіперпролактинемії.

Метою даної роботи стало визна-

чення морфологічних особливостей гравідарного ендометрія й ворсинчастого хоріона при втраті вагітності у першому триместрі та посліду у жінок репродуктивного віку з вилікуванням безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії.

Матеріал та методи

Дослідження проводилося на базі Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) з 2021 по 2024 роки і було фрагментом науково-дослідної теми кафедри акушерства та гінекології «Вдосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи жінки із застосуванням новітніх медичних технологій» (№ державної реєстрації 0117U007494). Клінічними базами дослідження були ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія Одеса» м. Одеси, ТОВ «Профільна лікарня AIRMED» м. Одеси, КНП «Пологовий будинок № 7» Одеської міської ради. Морфологічні дослідження виконувалися у відділенні дитячої та гінекологічної патології КНП «Одеського обласного патологоанатомічного бюро Одеської міської ради».

Дослідження охоплювало 30 жінок групи П репродуктивного віку з вагітністю, яка настала внаслідок лікування безпліддям, зумовленого синдромом гіперпролактинемії. Проведено гістологічне дослідження 8 зразків абортівного матеріалу від жінок групи П1 з мимовільними викиднями у терміні 5-12 тижнів та 22 послідів від жінок групи П2. У дослідженні не ввійшли вагітні з синдромом гіперпролактинемії на тлі макропролактином та порушень функції щитоподібної залози.

Контролем слугували 10 зразків абортівного матеріалу від здорових жінок групи К1, які звернулися для штучного переривання вагітності у терміні 5-12 тижнів, і 20 послідів від здорових вагітних без нейроендокринних порушень з фізіологічним перебігом вагітності контрольної групи К2.

Термін вагітності розраховували за

датою першого дня останньої менструації та уточнювали за допомогою ультразвукового дослідження.

Отримані посліди зважували, вимірювали товщину плаценти. Зразки абортівного матеріалу та послідів поміщали в нейтральний 10% забуферений розчин формаліну (рН 7,4) і фіксували протягом 24 годин. Після дегідратації шматочки заливали до парафіну за стандартною методикою. На ротаційному мікротомі виготовляли серійні гістологічні зрізи завтовшки 4 мкм, які потім фарбували гематоксиліном та еозином за стандартною методикою. Під час світлової мікроскопії оцінювали ступень децидуалізації строми ендометрія, інвазії цитотрофобласта і гестаційного ремоделювання ендометріальних сегментів, тип хоріальних ворсин, стан епітеліального покриву і строми, ступінь васкуляризації, будову плаценти і амніотичних оболонок. Оцінювали перебіг та результати вагітності.

Статистичну обробку матеріалів дослідження проводили за допомогою програми EXCEL. Розраховували середнє арифметичне (M), похибку стандартного відхилення (\pm SEM), t-критерій Ст'юдента, χ^2 -критерій, ставлення шансів (CS), 95% довірчий інтервал [95% ДІ].

Рис. 1 Мікрофото. Ворсинки хоріона у пацієнок контрольної групи. А – великі вторинні ворсинки хоріона, вкриті двома шарами клітин – цитотрофобластом і синцитіотрофобластом, кровоносні судини у ворсинках не помітні; Б – ворсинки хоріона з проліферувальним синцитіотрофобластом на верхівках; В – третинні ворсинки з екстраембріональним мезобластом у центрі, додатковими ембріональними кровоносними судинами на стадії оточення цитотрофобластом. Н&Е.

Результати та їх обговорення

У здорових жінок контрольної групи КІ, яким зроблено штучний аборт, у зіскрібках порожнини матки визначалися ознаки, що узгоджуються з даними інших авторів [10, 11] щодо загальновідомих структурних компонентів, таких як синцитіотрофобласт, цитотрофобласт (шар Ланганса), мезенхіму та її структурні компоненти, а саме: гемокапіляри, клітини Гофбауера (плацентарні макрофаги), колагенові та ретикулярні волокна, фібробласти в товщі мезенхіми (рис.1).

На 5-6-ому тижні гестації візуалізували вторинні ворсини хоріону з вростанням мезобласту в серцевину ворсинок. Відмінною особливістю третинних ворсинок хоріона на 7-8-ому тижні гестації була наявність в їх сполучнотканинній стромі судин, що формуються, порожніх або заповнених зрілими та незрілими еритроцитами та множинні зони синцитіального брунькування, що свідчили за наявність активної проліферації та розвиток ворсин. Клітинне ремоделювання ворсинчастої плаценти першого триместру потребує складної гомеодинаміки, що включає проліферацію в цитотрофобласті, асоційовану з розвитком синцитіалізації та апоптозу у синцитіотрофобласті [12].

Цитотрофобласти, які швидко проліферують, зливаються, утворюючи багатоядерний синцитіотрофобласт або мігруючий екстраворсинчастий трофобласт [13, 14]. Клітини синцитіотрофобласту, які покривають всю поверхню ворсинок плаценти, виділяють гормони та фактори росту, які регулюють материнське кровопостачання плаценти та сприяють спілкуванню між матір'ю та плодом [15]. Тим часом екстраворсинчас-

тий трофобласт, розташовані на кінчиках закріплюючих (якірних) ворсинок, вторгаються в ендометрій матері та реконструюють маткові спіральні артерії, щоб забезпечити адекватну перфузію плаценти під час вагітності [16]. Клітини мезобласту забезпечують структурну підтримку ворсинок і виробляють компоненти позаклітинного матриксу. Ендотеліальні клітини, які вистилають дрібні кровоносні судини всередині мезобласту, відіграють важливу роль у регуляції кровотоку та постачання кисню плоду, що розвивається [16].

При проведенному дослідженні абортів матеріалу жінок групи П1 у всіх випадках були виявлені ознаки затримки диференціювання, васкуляризації, росту, проліферації ворсинчастого хоріону різного ступеня, пригнічення інвазивних процесів цитотрофобласту, збільшення обсягу фібриноїду у міжворсинчастому просторі, набряку строми ворсин, що можна вважати морфологічною основою порушення плацентарної дисфункції (рис. 2).

У 4 (50,00%) пацієнток групи П1 був діагностований мимовільний викидень у ході, серед яких у двох жінок (25,00%) у терміні 7-8 тижнів і у двох жінок (25,00%) у терміні 9-12 тижнів. У зіскрібках порожнини матки децидуальна тканина мала ознаки балонної дистрофії, невелику кількість вторинних безсудинних ворсин різних розмірів, що розташовувалися по

всій поверхні плодового яйця з переважанням на базальній частині децидуальної оболонки, невелике відкладення міжворсинчастого фібриноїду. Строма безсудинних ворсинок, вкритих одношаровим трофобластом, складалася з набряклої пухкої сполучної тканини з наявністю невеликої кількості відросткових клітин типу фібробластів та гістіоцитів, редукцією ворсинчастого цитотрофобласту (див. рис. 2А, 2Б). Характерною рисою було зниження інвазії цитотрофобласту в спіральні артерії, осередкові фібриноїдні некрози базальної оболонки децидуальної тканини із запальною інфільтрацією лейкоцитами та лімфоцитами.

Рис. 2 Мікрофото. Затримка диференціювання, васкуляризації, росту, проліферації ворсинчастого хоріону різного ступеня у жінок групи П1: А – ворсини, вкриті стоншеним одношаровим трофобластом, зі стромою з набряклої пухкої сполучної тканини; Б – безсудинні гідропічні ворсинки з утворенням цистерни та мінімальною трофобластичною проліферацією; В – склероз строми ворсинок хоріона. Н&Е. 36. ×250.

Рис. 3 Мікрофото. А – ендометрій, світлі залози Овербека з псевдососочковими розростаннями циліндричного епітелію; Б – некроз цито- та синцитіотрофобласту, аваскулярні ворсинки та відкладення фібрину навколо ворсинок; В – некротичні ворсинки з лімфогістіоплазмоцитарним інфільтратом навколо. Н&Е. 36. ×250.

Безсудинні ворсини зустрічалися частіше у 2 (25,00%) випадках переривання вагітності у терміні 7-8 тижнів, їх загальна площа була вірогідно вища, ніж аналогічна в групі К1, $- 90756 \pm 489 \text{ мкм}^2$ проти $72\ 355 \pm 692 \text{ мкм}^2$ ($p < 0,01$).

В ендометрії іноді реєстрували світлі залози Овербека та феномен Аріас-Стелли. У просвіт залоз виступали псевдососочкові розростання циліндричного епітелію, що містили повнокровні капіляри (рис. 3А).

У 3 (37,50%) пацієнток групи П1 діагностований викидень, що не відбувся, у термінах гестації 5-6, 7-8 і 11-12 тижнів. У цих випадках спостерігали більш великі вогнища фібриноїдного некрозу децидуальної тканини і гіповаскуляризованих ворсин хоріону з втратою покривного трофобласту, зі зменшеною кількістю плацентарних макрофагів в стромі (див. рис. 3Б). Був виражений набряк стромі ворсинок, лімфогістіоплазмодитарна інфільтрація, були відсутні залози Овербека та феномен Аріас-Стелли. Зустрічалися групи ворсин з некротизованим трофобластичним епітелієм, заміщеним фібрином з формуванням афункціональних зон (див. рис. 3Б, 3В). Загальна площа гіповаскуляризованих ворсинок була збільшена порівняно з неускладненим перебігом вагітності в аналогічні терміни вагітності в середньому у 1,56 раза. Можливим патогенетичним механізмом порушення васкуляризації ворсинок хоріону було зниження гормонального впливу прогестерону та залежних від нього факторів росту внаслідок гіперпролактинемії.

У 1 (12,50 %) пацієнтки з вагітністю, що не розвивається, у терміні 11-12 тижнів гестації реєстрували велику кількість середніх і великих склерозованих аваскулярних первинних та вторинних ворсин у пухкій сполучнотканинній стромі з невеликою кількістю багатоядерних фібробластоподібних клітин, повною відсутністю макрофагів Кащенко-Гофбауера. Покривний епітелій ворсин був стоншений та сплющений, місцями

відсутній. У ворсинах третинного типу спостерігали редукцію капілярного русла, набряк та вогнищеві вирости трофобласту. Децидуальна тканина набрякла, з вакуольною трансформацією, переважають малодиференційовані клітини. Спіральні судини слабо виражені з фібриноїдним набуханням їх стінок. Звертала увага повна відсутність вільних інтерстиціальних цитотрофобластів та їх інвазії. Склерозовані ворсини у цьому випадку можна розглядати як результат первинної редукції ембріонального кровообігу у сполученні з запаленням децидуальної оболонки.

У більшості гістологічних препаратів абортівного матеріалу відзначалася наявність ділянок ендометрія з недостатньою гравідарною трансформацією, осередковою децидуоподібною реакцією стромі, поліморфізмом та недорозви́ненням залоз децидуальної оболонки. Були відсутніми ознаки диференціювання мезенхімальних ворсинок хоріону в інші типи – ствові, проміжні незрілі, можливо, внаслідок порушення їх васкуляризації.

Таким чином, у жінок з вилікуванням безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії у першому триместрі вагітності, при ранніх втратах вагітності інвазійний інтерстиціальний потенціал цитотрофобласта був початково знижений внаслідок відсутності або редукції дистальних проліфератів цитотрофобласта в дистальних відділах якірних а- або гіповаскуляризованих та склерозованих ворсин на межі ворсинчастого хоріону. У 5/8 випадках відмічали інвазію цитотрофобласта тільки на рівні поверхневих відділів компактного шару з відкладенням фібриноїду навколо трофобласту. У жодному з випадків мимовільних викиднів не виявлена нідація трофобласта в спонгіозний шар ендометрія. Серед трофобластичних клітин значно рідше, ніж у групі К1, зустрічалися багатоядерні клітини, які є морфологічною ознакою завершення першої хвилі цитотрофобластичної інвазії. Внутрішньосудинна інва-

зія трофобласту з субендотеліальною локалізацією цитотрофобласта виявилася лише у 2 (25 %) зіскрібках ендометрія групи П1. У цих випадках ендотеліальне вистелення було збереженим практично на всьому протязі, клітини цитотрофобласту були поодинокими, відкладення фібриноїду були недостатніми порівняно з контролем. Отримані дані свідчать за відсутність у групі П1 завершеності гестаційного ремоделювання спіральних артерій внаслідок відставання або відсутності активності цитотрофобластичної інвазії.

Проведене дослідження продемонструвало сповільнення темпів децидуалізації стромы ендометрія. У контрольній групі відбувалося достовірне зменшення площі децидуальних клітин з 9-го тижня гестації з диференціюванням їх у епітеліоїдні. За відставання гравідарної перебудови ендометрія у групі П1 свідчила слабка спіралізація ендометріальних артерій у парієтальній децидуальній оболонці.

У всіх зразках абортівного матеріалу від жінок групи П1 у гравідарному ендометрії виявлено лімфогістіоплазмозитарну інфільтрацію, що носила дифузний або осередковий, переважно периваскулярний та/або перигландулярний характер. У складі запального інфільтрату переважали лімфоцити та гістіоцити або поліморфноядерні лейкоцити.

Рис. 4 Мікрофото. А – старий білий інфаркт з некротизованими, позбавленими синцитією, склеєними між собою ворсинами рясним відкладенням фібриноїду, у деяких стовбурових ворсинах відзначається тромбоз судин, у деяких – облітерація судин. По периферії інфаркту реєструються збережені ворсини з наявністю синцитіальних вузликів, різким повнокров'ям та стазом у судинах; Б – червоний інфаркт з міжворсинчастими тромбами з еритроцитів і ниток фібрину, оточений деякою кількістю некротизованих ворсин, замуrowаних у фібрин; В – замуrowані у фібриноїд ворсини із втратою синцитіотрофобласту, відкладенням солей кальцію в стромі. Н&Е, зб. × 30.

Рис. 5. Плаценти неправильної овальної форми з додатковими долями від породіль з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії.

Проведене гістологічне дослідження послідів від породіль з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії показало достовірні відмінності з послідами від породіль контрольної групи К2 (табл., рис. 4).

Середня маса посліду у групі П2 склала в середньому $481,76 \pm 7,21$ г і була вірогідно меншою за таку в контролі ($508,61 \pm 3,89$ г) ($p < 0,01$). Число породіль з масою посліду менше за 500 г у групі П2 перевищувало таке в контролі в 3,18

раза ($p < 0,01$), а з масою більше 500 г було менше у 2,20 раза ($p < 0,01$). У групі П2 2,20 раза ($p < 0,01$) частіше зустрічалися плаценти товщиною менше за 2 см.

Форма плацент у групах П2 і К2 була переважно овальна, але у групі П2 зустрічалися окремі плаценти листоподібної, трикутної, неправильної овальної форми з додатковими долями (рис. 5).

Як видно з таблиці, у плацентах породіль з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії порівняно з контролем статистично вірогідно частіше реєстрували інфаркти материнської поверхні у 4,09 раза, інфаркти плодової поверхні – у 4,55 раза, білі інфаркти – у 3,33 раза, некротизовані ділянки – у 4,09 раза, кальцифікати – у 8,18 раза, депозити периворсинчастого фібриноїду – у 4,09 раза, збільшені синцитіальні вузли – у 3,64 раза, дистальну гіпоплазію ворсин хоріона у 7,27 раза.

У групі П2 інфаркти в основному були хронічними, у міжворсинчастому просторі зустрічалися старі тромби. Характерним було викривлення і укорочення ворсинчастого дерева, 2/3 ворсин були повнокровними ($p < 0,01$). Було різко збільшено кількість ворсин, позбавлених епітелію та замуrowаних у фібриноїд. За рахунок значного зменшення термінальних ворсин у групі П2 різко зростала частка проміжних і викривлених ворсин, що супроводжувалося зміною топографії поверхні, в окремих ділянках з набряком та деструкцією. Порівняно з контролем зростала кількість склерозованих та набрякових ворсин, збільшувалася кількість

Таблиця

Характеристика послідів від породіль з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії, n (%)

Показник	Група П2, n = 22	Група К2, n = 20	СШ [95 %ДІ]
Маса посліду ≤ 500 г	14 (63,64) ^{к2}	4 (20,00)	7,0000 [1,7292-28,3367]
Маса посліду > 550 г	8 (36,36) ^{к2}	16 (80,00)	0,1429 [0,0353-0,5783]
Товщина плаценти < 2 см	12 (54,55) ^{к2}	4 (20,00)	4,8000 [1,2074-19,0822]
Інфаркти материнської поверхні	9 (40,91) ^{к2}	2 (10,00)	6,2308 [1,1495-33,7723]
Інфаркти плодової поверхні	5 (22,73)	1 (5,00)	5,5882 [0,5922-52,7325]
Червоні інфаркти	3 (13,64) ^{к2}	0 (0,00)	$p > 0,05$
Білі інфаркти	11 (50,00) ^{к2}	3 (15,00)	5,6667 [1,2836-25,0161]
Некрози	18 (81,82) ^{к2}	4 (20,00)	18,0000 [3,8555-84,0368]
Кальцифікати	9 (40,91) ^{к2}	1 (5,00)	13,1538 [1,4823-116,7300]
Оклюзивні тромби	4 (18,18)	1 (5,00)	4,2222 [0,4301-41,4534]
Периворсинчастий фібриноїд	9 (40,91) ^{к2}	2 (10,00)	6,2308 [1,1495-33,7723]
Збільшені синцитіальні вузли	12 (54,55) ^{к2}	3 (15,00)	6,8000 [1,5373-30,0782]
Дистальна гіпоплазія ворсин плаценти	8 (36,36) ^{к2}	1 (5,00)	9,5000 [1,0710-84,2654]

Примітка. ^{к2} — різниця статистично достовірна з показниками групи К2 ($p < 0,05$).

фібриноїду у міжворсинчастому просторі.

Виявлено суттєві зміни у позаплацентарних плодових оболонках, такі як збільшення гідрофільності, набухання волокон, розпушування сполучної тканини, помітне зменшення кількості фібробластів. У судинах хоріальної пластини та ворсин спостерігався нерівномірний склероз, набряк, проліферація ендотелію, особливо в артеріолах. Відзначалося плазматичне просочування стінок дрібних судин децидуальної оболонки та гіллястого хоріону.

Успішна вагітність залежить від каскаду послідовних і окремих подій, що охоплюють запліднення, імплантацію, децидуалізацію, плацентацію та пологи, кожна з яких є невід'ємною частиною процесу [17, 18]. Ендокринний гомеостаз матері є життєво важливим для успішної вагітності. Ендокринний стрес, у тому числі викликаний гіперпролактинемією, під час вагітності може змінювати доступність поживних речовин від матері до плоду, змінювати фетоплацентарний ріст, репродуктивну функцію і результати вагітності [19]. Виявлені морфофункціо-

нальні особливості формування та розвитку посліду у жінок з вилікуваним безпліддям на тлі синдрому гіперпролактинемії приводили до вірогідного підвищення плацентаасоційованих захворювань під час вагітності у групі П2, у тому числі ми спостерігали ультразвукові та біохімічні ознаки дисфункції плаценти у 68,88 % випадках ($p < 0,01$), загрозу переривання вагітності – у 59,09 % ($p < 0,01$), багатоводдя – у 18,18 % ($p < 0,02$), передчасний розрив плодових оболонок – у 40,91 % ($p < 0,01$), гестаційний цукровий діабет – у 9,09 % ($p > 0,05$), прееклампсію – у 4,55 % ($p > 0,05$). Пологи у групі П2 були передчасними у 36,36 % жінок ($p < 0,01$), а терміновими – у 63,64 % проти 100 % в контролі ($p < 0,01$).

Висновки

Вагітність у жінок з вилікуваним безпліддям на тлі синдрому гіперпролактинемії у першому триместрі супроводжується ознаками первинної плацентарної дисфункції з порушеннями диференціювання та васкуляризації ворсинчастого хоріону, недостатністю цитотрофобластичної інвазії, затримкою гестаційного ремоделювання спіральних артерій та незавершеною децидуалізацією ендометріальної стромы, що може приводити до ранніх втрат вагітності, а пізніше – до плацентаасоційованих захворювань вагітності. Морфофункціональні патологічні особливості подальшого формування та функціонування посліду у II-III триместрах гестації маніфестують статистично значимим збільшенням випадків дисфункції плаценти, загрози переривання вагітності, багатоводдя, передчасного розриву плодових оболонок, передчасних пологів.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 2/21 від

08.11.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

References/Література

1. Binart N. Prolactin and pregnancy in mice and humans / N. Binart // *Ann. Endocrinol. (Paris)*. – 2016. – Vol. 77(2). – P. 126-7.
2. Immunomodulatory role of decidual prolactin on the human fetal membranes and placenta / Flores-Espinosa P., Múndez I., Irlés C., et al. // *Front. Immunol.* – 2023. – Vol. 14:1212736.
3. Diagnostic workup of endocrine dysfunction in recurrent pregnancy loss: a cross-sectional study in Northeast China / Zhang L., Du Y., Zhou J., et al. // *Front Endocrinol (Lausanne)*. – 2023. – Vol. 14:1215469.
4. Treatment of hyperprolactinemia in women: A Position Statement from the Brazilian Federation of Gynecology and Obstetrics Associations (Febrasgo) and the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) / Benetti-Pinto C. L., Prestes Nóbuc A., Rosa-E-Silva A. C. J. S., et al. // *Arch. Endocrinol. Metab.* – 2024. – 68:e230504.
5. The association between serum prolactin levels and live birth rates in non-PCOS patients: A retrospective cohort study / Xu X., Yang A., Han Y., et al. // *PLoS One*. – 2023. – Vol. 18(11):e0295071.
6. The Role of Placental Hormones in Mediating Maternal Adaptations to Support Pregnancy and Lactation / Napso T., Yong H. E. J., Lopez-Tello J., et al. // *Front Physiol.* – 2018. – Vol. 9:1091.
7. Prolactin stimulates cell migration and invasion by human trophoblast in vitro / Stefanoska I., Jovanović Krivokuča M., Vasilijević S., et al. // *Placenta*. – 2013. – Vol. 34(9). – P. 775-83.
8. Prolactin decreases LPS-induced

- inflammatory cytokines by inhibiting TLR-4/ NFκB signaling in the human placenta / Olmos-Ortiz A, Dйсига-Гарсна М., Preciado-Martнnez E., et al. // Mol .Hum. Reprod. – 2019. – Vol. 25(10). – P. 660-667.
9. No impact of treated hyperprolactinemia on cumulative live birth rate and perinatal outcomes in in vitro fertilization-embryo transfer / Duan Y., Liu X., Hou W., et al. // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2019. -. Vol. 45(7). – P. 1236-1244.
10. Заставний І. І. Морфофункціональні особливості та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності: автореф. дис... кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія / І. І. Заставний; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с.
Zastavnyi I.I. Morphofunctional features and role of the glycome of chorionic villi of human embryos that died due to sporadic and habitual miscarriage: author's review. thesis... candidate of medical sciences (doctor of philosophy) on 14.03.09 - histology, cytology, embryology. Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine. Ivano-Frankivsk, 2018. 21 p. [In Ukrainian]
11. Placenta: an old organ with new functions / Khorami-Sarvestani S., Vanaki N., Shojaeian S., et al. // Front Immunol. – 2024. – Vol. 15:1385762.
12. Kar M. Histochemical and morphological examination of proliferation and apoptosis in human first trimester villous trophoblast / Kar M., Ghosh D., Sengupta J. // Hum. Reprod. – 2007. – Vol. 22(11). – P. 2814-23.
13. Hemberger M. Mechanisms of early placental development in mouse and humans / Hemberger M., Hanna C. W., Dean W. // Nat. Rev. Genet. – 2020. – Vol. 21(1). – P. 27-43.
14. New era of trophoblast research: integrating morphological and molecular approaches / lo S., Kondoh E., Chigusa Y., et al. // Hum. Reprod. Update. – 2020. – Vol. 26(5). – P. 611-633.
15. Modeling human trophoblast, the placental epithelium at the maternal fetal interface / Horii M., Touma O., Bui T., Parast M. M. // Reproduction. – 2020. - Vol. 160(1). – P.1-11.
16. Generating Functional Multicellular Organoids from Human Placenta Villi / Huang L., Tu Z., Wei L., et al. // Adv. Sci. (Weinh). – 2023. – Vol. 10(26):e2301565.
17. YAP-mediated trophoblast dysfunction: the common pathway underlying pregnancy complications / Lin Q., Cao J., Yu J., et al. // Cell Commun. Signal. – 2023. - Vol.21 (1). – P. 353.
18. New Insights into the Process of Placentation and the Role of Oxidative Uterine Microenvironment / Mendes S., Timyteo-Ferreira F., Almeida H., Silva E. // Oxid. Med. Cell Longev. – 2019. - 2019:9174521.
19. Basak S, Varma S, Duttaroy AK. Modulation of fetoplacental growth, development and reproductive function by endocrine disrupters / Basak S., Varma S., Duttaroy A K. // Front Endocrinol. (Lausanne). – 2023. – Vol. 14:1215353.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.248-053.2-036-074

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510152>

МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІНАХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Храмцов Д.М., Ворохта Ю.М.

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв,
Україна

MARKERS OF INFLAMMATION IN DEGENERATIVE-DYSTROPHIC CHANGES OF THE CERVICAL SPINE.

Khramtsov D.M., Vorokhta Y.M.

Black Sea National University named after Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine

Summary/ Резюме

The purpose of the study was to evaluate the dynamics of inflammatory markers in patients with degenerative-dystrophic diseases of the cervical spine accompanied by chronic pain syndrome.

Material and methods. The study was carried out on the basis of the “Expert Health” medical center (Odesa) in 2020-2022. 94 patients with chronic cervicgia aged from 20 to 70 years were examined. Women predominated among those examined (59 or 62.8%). The average age of the patients was 57.6 ± 2.1 years.

An analysis of the intensity of the pain syndrome in dynamics according to VAS, functional indicators according to the NPAD and NDI scales was carried out. In addition, the content of interleukin-6 and tumor necrosis factor in the blood, as well as the content of cortisol in saliva, were evaluated by the method of solid-phase enzyme immunoassay. The study was carried out in compliance with modern bioethical requirements. Statistical processing was carried out by methods of dispersion and correlation analysis using Statistica 14 software (TIBCO, USA).

The results. All patients complained of long-term pain in the neck, which had the character of cervicocranialgia in 23 (24.5%) patients, cervicobrachialgia in 31 (33.0%) patients, cervicothoracic pain in 14 (14.9%), isolated cervicgia in 26 (14.9%) patients. Pain intensity at the time of application was 6.8 ± 0.3 points. The score for NPAD was 65.5 ± 3.7 points, for NDI – 34.5 ± 1.1 points.

All patients had pain in the neck, including 62 (66.0%) - unilateral, and limitation of neck movements. In 37 (39.4%) patients, the pain was mainly in the left half of the neck, in 25 (26.6%) - in the right half. In 31 (33.0%) neck pain was accompanied by pain in the shoulder girdle or upper limbs. Goniometric evaluation of the volume of neck movements revealed its decrease in all planes, more pronounced in the transverse plane.

The cortisol content in the patients' saliva was 6.5 ± 0.1 ng/ml, the IL-6 and TNF levels were 15.5 ± 0.8 and 8.6 pg/ml, respectively. Correlation analysis showed a significant relationship between the degree of movement limitation, pain intensity and levels of pro-inflammatory cytokines and cortisol

Conclusions:

1. With chronic cervical pain, the cytokine cascade is activated, which leads to an increase in the levels of IL-6 and TNF to 15.5 ± 0.8 and 8.6 pg/ml, respectively, as well as cortisol to 6.5 ± 0.1 ng/ml
2. The degree of severity of clinical manifestations correlates with the content of cytokines

and cortisol.

3. The severity of the inflammatory reaction in chronic cervical pain should be taken into account when choosing therapy and rehabilitation measures

Key words: *degenerative-dystrophic changes of the spine, cervical spine, chronic pain, inflammation, cytokines*

Метою дослідження була оцінка динаміки маркерів запалення у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта, що супроводжуються хронічним больовим синдромом.

Матеріал та методи. Дослідження виконане на базі МЦ «Експерт Хелс» (м. Одеса) у 2020-2022 рр. Обстежено 94 пацієнти з хронічною цервікалгією у віці від 20 до 70 років. Серед обстежених переважали жінки (59 або 62,8%). Середній вік хворих склав $57,6 \pm 2,1$ років.

Проводили аналіз інтенсивності больового синдрому у динаміці за ВАШ, функціональних показників за шкалами NPAD та NDI. Додатково оцінювали вміст інтерлейкіну-6 та фактору некрозу пухлин у крові, а також вміст кортизолу у слині, методом твердофазного імуноферментного аналізу. Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог.

Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14 (TIBCO, США).

Результати. Всі пацієнти скаржилися на тривалий біль у шиї, який мав характер цервікокраніалгії у 23 (24,5%) хворих, цервікобрахіалгії – у 31 (33,0%) хворих, цервікоторакалгії – у 14 (14,9%), ізольованої цервікалгії – у 26 (14,9%) хворих. Інтенсивність болю на момент звернення складала $6,8 \pm 0,3$ балів. Оцінка за NPAD склала $65,5 \pm 3,7$ балів, за NDI – $34,5 \pm 1,1$ балів.

У всіх пацієнтів відзначався біль у шиї, в тому числі у 62 (66,0%) – однобічний, та обмеження рухів шиї. У 37 (39,4%) хворих біль була переважно у лівій половині шиї, у 25 (26,6%) – у правій половині. У 31 (33,0%) біль у шиї супроводжувався болем у плечовому поясі або верхніх кінцівках. Гоніометрична оцінка обсягу рухів шиєю виявила його зменшення у всіх площинах, більш виражену у поперечній площині.

Вмісту кортизолу у слині пацієнтів склав $6,5 \pm 0,1$ нг/мл, вміст ІЛ-6 та ФНП – $15,5 \pm 0,8$ та $8,6$ пг/мл відповідно. Кореляційний аналіз показав наявність значущого зв'язку між ступенем обмеження рухів, інтенсивність болю та рівнями прозапальних цитокінів та кортизолу

Висновки:

1. При хронічній цервікалгії має місце активація цитокінового каскаду, що призводить до зростання рівнів ІЛ-6 та ФНП до $15,5 \pm 0,8$ та $8,6$ пг/мл, відповідно, а також кортизолу – до $6,5 \pm 0,1$ нг/мл
2. Ступінь тяжкості клінічних проявів корелює з вмістом цитокінів й кортизолу.
3. Вираженість запальної реакції при хронічній цервікалгії слід враховувати при виборі терапії та реабілітаційних заходів

Ключові слова: *дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, шийний відділ хребта, хронічний біль, запалення, цитокіни*

Одною з основних причин непрацездатності у світі є вертеброгенна цервікалгія [1, 2]. Біль у шиї, яка обмежує

працездатність, впродовж життя виникає у 55-75% людей. У більшості випадків вдається швидко досягти значного

клінічного ефекту, однак у значної частини хворих біль у шиї набуває хронічного характеру, що стає суттєвою медико-соціальною проблемою [3, 4]. Причиною хронізації болю є складні патофізіологічні процеси, в основі яких, як вважають деякі дослідники лежать активація цитокінового каскаду, внаслідок чого підвищується вміст гострофазних білків та інших маркерів запалення [5]. Це стосується як спондилоартриту та спондилиту, так й наслідків хлистової травми.

Обговорюється роль психосоматизації у розвитку хронічної запальної відповіді при дегенеративно-дистрофічних захворювання хребта [6, 7]. Сприяють хронізації больового синдрому також психо-емоційні та поведнікові фактори (стрес, депресія, куріння, недостатня фізична активність, неправильне харчування, ожиріння, цукровий діабет).

Втім, досі закономірності розвитку запальних процесів при дегенеративно-дистрофічних захворювання хребта досліджені недостатньо. Особливо це стосується випадків, коли переважно уражено шийний відділ хребта [3, 5, 8].

Метою дослідження була оцінка динаміки маркерів запалення у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта, що супроводжуються хронічним больовим синдромом.

Матеріал та методи. Дослідження виконане на базі МЦ «Експерт Хелс» (м. Одеса) у 2020-2022 рр. Обстежено 94 пацієнти з хронічною цервікалгією у віці від 20 до 70 років. Серед обстежених переважали жінки (59 або 62,8%). Середній вік хворих склав $57,6 \pm 2,1$ років.

Критерії включення: цервікалгія тривалістю більше 3 місяців, згода на участь у дослідженні. Критерії виключення: наявність злоякісних новоутворень, гострих інфекційних захворювань, ревматологічних захворювань, нейродегенеративних захворювань, демієлінізуючих захворювань, хронічного імунодефіциту будь якої етіології, серцева недо-

статність, алергози, наявність показів до нейрохірургічного втручання, відмова від участі у дослідженні.

Всі пацієнти лікувалися відповідно до чинного клінічного протоколу «Наста нова 00398. Біль у ділянці шиї та плечового суглоба» [9].

Проводили аналіз інтенсивності больового синдрому у динаміці за ВАШ, функціональних показників за шкалами NPAD та NDI [10-12]. Додатково оцінювали вміст інтерлейкіну-6 та фактору некрозу пухлин у крові, а також вміст кортизолу у слині, методом твердофазного імуноферментного аналізу [13-15].

Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог [16].

Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14 (TIBCO, США) [17].

Результати. Всі пацієнти скаржилися на тривалий біль у шиї, який мав характер цервікокраніалгії у 23 (24,5%) хворих, цервікобрахіалгії – у 31 (33,0%) хворих, цервікоторакалгії – у 14 (14,9%), ізольованої цервікалгії – у 26 (14,9%) хворих. Інтенсивність болю на момент звернення складала $6,8 \pm 0,3$ балів. Оцінка за NPAD склала $65,5 \pm 3,7$ балів, за NDI – $34,5 \pm 1,1$ балів.

Травми шиї в анамнезі були у 16 (17,0%) пацієнтів, в тому числі у 9 (9,6%) – хлистова травма за рахунок різкого перерозгинання шиї під час різкої зупинки при рівноприскореному русі. Основною причиною травми були дорожньо-транспортні пригоди (14,9%), а також пірнання у необстежених водоймах.

Професійні шкідливості у вигляді тривалого знаходження у змушеній позі визначені у 15 (%) пацієнтів. Важкою фізичною працею були зайняті 9 (14,1%) з обстежених хворих. Сидячий спосіб життя практикували 49 (52,1%) пацієнтів.

У значної кількості обстежених пацієнтів була надмірна вага тіла (45 або 47,9%), а у 39 (41,5%) – аліментарно-

конституційне ожиріння. У 22 (23,4%) хворих був діабет 2 типу, з них лише у 11 (11,7%) - компенсований за рівнями глікемії. Хронічний аутоімунний тиреоїдит був у 12 (12,8%) пацієнтів.

Дисліпідемія 2а типу була виявлена у 28 (29,8%) пацієнтів, мультифокальний атеросклероз – у 13 (13,8%) хворих.

Ішемічна хвороба серця виявлена у 20 (21,3%) пацієнтів, гіпертонічна хвороба – у 43 (45,7%). Хронічна обструктивна хвороба легенів визначена у 11 (11,7%) пацієнтів. Хронічна патологія органів ШКТ виявлена у 24 (25,5%) пацієнтів, в тому числі у 8 (8,5%) – хронічний холецистит, у 5 (5,3%) – хронічний панкреатит, у 12 (12,8%) – хронічний гастрит та гастродуоденіт, у 2 (2,1%) – виразкова хвороба шлунка. Сечокамінна хвороба виявлена у 6 (6,4%) пацієнтів, хронічний пієлонефрит – у 4 (4,3%) пацієнтів. У 33 (35,1%) хворих визначені прояви деформуючого остеоартрозу.

У всіх пацієнтів відзначався біль у шиї, в тому числі у 62 (66,0%) – однобічний, та обмеження рухів шиї. У 37 (39,4%) хворих біль була переважно у лівій половині шиї, у 25 (26,6%) – у правій половині. У 31 (33,0%) біль у шиї супроводжувався болем у плечовому поясі або верхніх кінцівках. Характерним проявом було посилення болю у шию у кінцевих діапазонах активних і пасивних рухів верхніми кінцівками.

Гоніометрична оцінка обсягу рухів шиєю виявила його зменшення у всіх площинах (таблиця 1), більш виражену у поперечній площині.

Крім зазначених рухів, утруднення виникало й при круговому русі (циркумдукції). Власне, циркумдукція шиї— це не спільна дія, а серія з чотирьох спільних дій, які виконуються по-спідовно: ліве бічне згинання, згинання вперед, праве бічне згинання та розгинання. Якщо ці рухи вико-

нувати послідовно, по черзі, то голова рухається в межах прямокутника. Однак, якщо ці рухи виконуються плавно, без розривів із заокругленими «кутами» рухів, то голова та шия рухаються у формі конуса, що змушує багатьох лікарів описувати рух як обертання. Однак циркумдукція не є обертанням — насправді при циркумдукції не відбувається повороту у поперечній (аксіальній) площині. Всі чотири рухи відбуваються виключно у сагітальній і фронтальній площинах.

Труднощі у пацієнтів виникали й з неаксіальними рухами. Як відомо, шийний відділ хребта може ковзати вперед і назад. Передній рух шийного відділу хребта також відомий як протракція; задній рух - як ретракція. Шийний відділ хребта також може ковзати латерально праворуч і латерально ліворуч (бічні рухи шийного відділу хребта часто називають «єгипетським» рухом, під час якого голова рухається з боку в бік в обох напрямках – цей рух можна побачити на давньоєгипетських фресках та у виконавиць східних танців). Шийний відділ хребта також може ковзати догори та донизу. При всіх цих рухах хворі відчували біль, що змушувало їх уникати неаксіальних ковзаючих рухів.

При оцінці показників вмісту кортизолу у слині пацієнтів одержані дані, що свідчать про тенденцію до зростання цього показника (в середньому $6,5 \pm 0,1$ нг/мл). Вміст ІЛ-6 та ФНП також виявився підвищеним – $15,5 \pm 0,8$ та $8,6$ пг/мл відповідно.

Кореляційний аналіз показав наявність значущого зв'язку між ступенем обмеження рухів, інтенсивність болю та рівнями прозапальних цитокінів та кортизолу (таблиця 2). При цьому між

Таблиця 1

Обсяг рухів у шийному відділі хребта у хворих

Площина	Вид рухів		Обсяг рухів, °
	Сагітальна	Згинання шиї	
	Розгинання шиї		46,6±2,4
			47,1±1,9
Корональна (фронтальна)	Згинання	Ліворуч	38,2±1,4
		Праворуч	37,7±1,3
Аксіальна (поперечна)	Ротація	Ліворуч	63,3±2,2
		Праворуч	64,8±2,5

вмістом цитокінів й кортизолу та обсягом рухів у шийному відділі хребта реалізується негативний зв'язок, а між показниками інтенсивності болювого синдрому за шкалами ВАШ та NPAD й функціональними обмеженнями за шкалою NDI – позитивний.

Обговорення. Хронічна цервікалія залишається складним для лікування патологічним станом. Наявність системного запалення значно погіршує прогноз перебігу захворювання і вимагає застосування адекватної терапії. Як показали наші дослідження такі характерні прояви як міотонічний синдром, обмеження активних та пасивних рухів, інтенсивність болю тісно пов'язані із змінами цитокінового профілю.

Ці дані збігаються з попередніми дослідженнями інших дослідників. Речовина P і пептиди, пов'язані з геном кальцитоніну, також були виявлені у тканинах міжхребцевих дисків при дискогенному болі в шиї. Вростання ноцицептивних нервових волокон у внутрішні частини кільця міжхребцевого диску і навіть ядра уможлиблює виникнення дискогенного болю, але не всі дегенеративні диски викликають біль. Однією з причин можуть бути відмінності в експресії запальних цитокінів. Попередні дослідження показали, що запалення бере безпосередню участь у дегенерації міжхребцевих дисків, а підвищена експресія запальних цитокінів є характерною ознакою дегенеративних дисків. Ці підвищені цитокіни можуть сприяти деградації матриксу, виробленню хемокинів і зміні клітинного фенотипу. Дисбаланс між катаболічними та анаболічними реакціями призводить до дегенерації. Активація нитрергічних механізмів пов'язана із збільшенням продукції оксиду азоту (NO), інтерлейкінів ІЛ-1, Іл-6 та ФНП відіграють ключову роль у виникненні та прогресуванні дегенерації

Кореляційні зв'язки між вмістом прозапальних цитокінів, кортизолу та клінічними характеристиками інтенсивності болю та рухової функції

Показники	ІЛ-6	ФНП	кортизол
Згинання вперед	-0,72	-0,74	-0,67
Розгинання	-0,71	-0,72	-0,65
Згинання вбік	-0,69	-0,70	-0,64
Обертання вбік	-0,68	-0,71	-0,63
Інтенсивність болю	0,71	0,73	0,68
NPAD	0,66	0,68	0,59
NDI	0,63	0,65	0,60

міжхребцевого диска та дискогенної цервікалії [18, 19].

Висновки:

1. При хронічній цервікалії має місце активація цитокінового каскаду, що призводить до зростання рівнів ІЛ-6 та ФНП до $15,5 \pm 0,8$ та $8,6$ пг/мл, відповідно, а також кортизолу – до $6,5 \pm 0,1$ нг/мл
2. Ступінь тяжкості клінічних проявів корелює з вмістом цитокінів й кортизолу.
3. Вираженість запальної реакції при хронічній цервікалії слід враховувати при виборі терапії та реабілітаційних заходів

Автори декларують **відсутність конфлікту інтересів**.

References/Література

- 1 Cohen SP. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. *Mayo Clin Proc.* 2015 Feb;90(2):284-99. doi: 10.1016/j.mayocp.2014.09.008. PMID: 25659245.
- 2 Kazeminasab, S., Nejadghaderi, S.A, Amiri, P. *et al.* Neck pain: global epidemiology, trends and risk factors. *BMC Musculoskelet Disord* **23**, 26 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12891-021-04957-4>
- 3 Fandim JV, Nitzsche R, Michaleff ZA, Pena Costa LO, Saragiotto B. The contemporary management of neck pain in adults. *Pain Manag.* 2021 Jan;11(1):75-87. doi: 10.2217/pmt-2020-0046. Epub 2020 Nov 25. PMID: 33234017.
- 4 Alagingi NK. Chronic neck pain and postural rehabilitation: A literature review. *J Bodyw Mov Ther.* 2022 Oct;32:201-206. doi: 10.1016/j.jbmt.2022.04.017. Epub 2022 Apr 20. PMID: 36180150.
- 5 Tan LA, Riew KD, Traynelis VC. Cervical Spine Deformity-Part 1: Biomechanics,

- Radiographic Parameters, and Classification. Neurosurgery. 2017 Aug 1;81(2):197-203. doi: 10.1093/neuros/nyx249. PMID: 28838143.
- 6 Elbinoune I, Amine B, Shyen S, Gueddari S, Abouqal R, Hajjaj-Hassouni N. Chronic neck pain and anxiety-depression: prevalence and associated risk factors. Pan Afr Med J. 2016 May 27;24:89. doi: 10.11604/pamj.2016.24.89.8831. PMID: 27642428; PMCID: PMC5012832.
- 7 Harvie DS, Vasco D, Sterling M, Low-Choy S, Niederstrasser NG. Psycho-sensory relationships in chronic pain. Br J Pain. 2021 May;15(2):134-146. doi: 10.1177/2049463720933925. Epub 2020 Jun 27. PMID: 34055335; PMCID: PMC8138622.
- 8 Farrell SF, de Zoete RMJ, Cabot PJ, Sterling M. Systemic inflammatory markers in neck pain: A systematic review with meta-analysis. Eur J Pain. 2020 Oct;24(9):1666-1686. doi: 10.1002/ejp.1630. Epub 2020 Jul 20. PMID: 32621397.
- 9 Настанова 00398 Біль у ділянці шиї та плечового суглоба <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3261>
Guideline 00398 Pain in the neck and shoulder <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3261>
- 10 Abdel-Aziem AA, Mohamed RR, Draz AH, Azab AR, Hegazy FA, Diab RH. The effect of McKenzie protocol vs. deep neck flexor and scapulothoracic exercises in subjects with chronic neck pain - a randomized controlled study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 May;26(9):3138-3150. doi: 10.26355/eurrev_202205_28731. PMID: 35587064.
- 11 Blozik E, Himmel W, Kochen MM, Herrmann-Lingen C, Scherer M. Sensitivity to change of the Neck Pain and Disability Scale. Eur Spine J. 2011 Jun;20(6):882-9. doi: 10.1007/s00586-010-1545-0. Epub 2010 Aug 8. PMID: 20694734; PMCID: PMC3099161.
- 12 Vernon H. The Neck Disability Index: state-of-the-art, 1991-2008. J Manipulative Physiol Ther. 2008 Sep;31(7):491-502. doi: 10.1016/j.jmpt.2008.08.006. PMID: 18803999.
- 13 Gozhenko AI, Kotyuzhinskaya SG, Kovalevskaya LA [Predictors of atherosclerosis: new developments]. Lik Sprava. 2014 Dec;(12):18-25. Ukrainian. PMID: 26638463.
- 14 Agay D, Andriollo-Sanchez M, Claeysen R, Touvard L, Denis J, Rousset AM, Chancerelle Y. Interleukin-6, TNF-alpha and interleukin-1 beta levels in blood and tissue in severely burned rats. Eur Cytokine Netw. 2008 Mar;19(1):1-7. doi: 10.1684/ecn.2008.0113. Epub 2008 Feb 26. PMID: 18299267.
- 15 Blair J, Adaway J, Keevil B, Ross R. Salivary cortisol and cortisone in the clinical setting. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2017 Jun;24(3):161-168. doi: 10.1097/MED.0000000000000328. PMID: 28375882.
- 16 Miller FG. Bioethics as a Vocation. Perspect Biol Med. 2020;63(3):429-443. doi: 10.1353/pbm.2020.0031. PMID: 33416617.
- 17 TIBCO Statistica® User's Guide <https://docs.tibco.com/pub/stat/14.0.0/doc/html/UsersGuide/GUID-058F49FC-F4EF-4341-96FB-A785C2FA76E9-homepage.html>
- 18 Ellrich J, Fischer A, Gilsbach JM, Makowska A, Spangenberg P. Inhibition of nitric oxide synthases prevents and reverses alpha,beta-meATP-induced neck muscle nociception in mice. Cephalalgia. 2010 Oct;30(10):1225-32. doi: 10.1177/0333102410361538. Epub 2010 Mar 26. PMID: 20855368.
- 19 Risbud MV, Shapiro IM. Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content. Nat Rev Rheumatol. 2014 Jan;10(1):44-56. doi: 10.1038/nrrheum.2013.160. Epub 2013 Oct 29. PMID: 24166242; PMCID: PMC4151534.

*Вперше надійшла до редакції 20.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 613.67: 617

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510177>

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ ПОСТРАЖДАЛИХ В РЕЗУЛЬТАТІ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Гур'єв С.О.¹, Танасієнко П.В.², Деркач Р.В.³

¹ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна;

²Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра хірургії №1, м. Вінниця, Україна;

³ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRAUMATIC INJURIES IN CIVILIAN CASUALTIES AS A RESULT OF MODERN COMBAT ACTIONS

Guriev S.O.¹, Tanasienko P.V.², Derkach R.V.³

¹DZ "Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Medical Aid and Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine", Kyiv, Ukraine;

²Vinnitsia National Medical University named after M.I. Pirogov, Department of Surgery No. 1, Vinnitsia, Ukraine;

³State University "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine

94

Summary/Резюме

The Russian invasion of Ukraine in February 2022 resulted in very high numbers of military and civilian casualties, with significant differences between sources. The aim of our study was the comparative characterization of traumatic injuries of skeletal bones in civilian victims of modern hostilities. Thus, among the patients of the research array, damage to the lower limbs was 60.4 %, and damage to the upper limb was 36.5 %. The given data are valid only for the adult affected population. Among pediatric patients, damage to the lower limbs was observed in 41.0 %, and upper limbs — in 25.7 % of cases. The comparative characteristics of providing traumatological care to victims of modern hostilities indicated the existence of problems in the formation of the medical system of providing traumatological care to such patients not only in Ukraine, but also in developed countries, including the USA and Europe. The cited experience of foreign countries is based on the victims of small, local terrorist acts, or counter-terrorist actions that have been carried out recently in the world. Publicizing the experience of providing medical care to patients with injuries as a result of military actions in Ukraine only at the beginning of its existence. That is why, based on the above, the formation of a unified system of providing traumatological assistance to the civilian population affected by armed aggression should become a priority not only of the medical service, but also of the state.

Key words: *trauma, military operations in Ukraine, assistance, patients*

Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року призвело до дуже великої кількості втрат серед військових і цивільних осіб із значними відмінностями між джерелами. Метою нашого дослідження була порівняльна характеристика травматичних пошкоджень кісток скелета у цивільних постраждалих від сучасних бойових дій. Так серед пацієнтів масиву дослідження пошкодження нижніх кінцівок становило 60,4 %, а пошкодження верхньої кінцівки — 36,5 %. Наведені дані справедливі лише для дорослого постраждалого населення. Серед педіатричних пацієнтів пошкодження нижніх кінцівок спостерігалось у 41,0 %, а верхніх кінцівок — у 25,7 % випадків. Проведена порівняльна характеристика надання травматологічної допомоги постраждалим від сучасних бойових дій вказала про існування проблем у формуванні медичної системи надання травматологічної допомоги таким пацієнтам не тільки в Україні, а і в розвинутих країнах включаючи США та Європи. Наведений досвід зарубіжних країн базується на жертвах невеликих, локальних терористичних актів, або ж контртеристичних діях, які проводились останнім часом у світі. Оприлюднення досвіду надання медичної допомоги пацієнтам з пораненнями в результаті воєнних дій в Україні лише на початку свого існування. Саме тому, опираючись на вищенаведене, формування єдиної системи надання травматологічної допомоги цивільному населенню, що постраждало від збройної агресії повинно стати пріоритетом не тільки медичної служби, а і держави.

Ключові слова: травма, військові дії в Україні, допомога, пацієнти

Вступ

На початку третього тисячоліття Україна, її громадяни та армія виявилися втягнутими у збройний конфлікт на території власної держави, що має ознаки повномасштабної війни та включає в себе відкриті бойові дії різної інтенсивності, диверсійно-розвідувальні операції, сепаратизм, інформаційну війну та економічне протистояння на регіональному та міжнародному рівнях. Цей військовий конфлікт, що супроводжується значними людськими жертвами і завдає величезних матеріальних, фінансових, соціальних і психологічних збитків нашій державі та її громадянам, виявив низку серйозних проблем у медичному забезпеченні не тільки військ а і цивільного населення та викликав необхідність проведення детального їх аналізу та вжиття адекватних заходів [1]. Цілеспрямовані атаки на функціонуючу інфраструктуру охорони здоров'я та медиків під час збройного конфлікту та здійснення невивірених атак на цивільну інфраструктуру, включаючи медичні заклади, є воєнними злочинами. Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року призвело до дуже великої кількості втрат серед військових і цивільних осіб із значними відмінностями між

джерелами. Нещодавно опубліковані звіти про оцінки уряду США свідчать про те, що від 189 500 до 223 000 російських солдатів було вбито (від 35 000 до 43 000) або поранено; еквівалентні цифри втрат України становлять від 124 500 до 131 000 солдатів убитими або пораненими. Станом на 3 квітня 2023 року Комісія ООН з прав людини зафіксувала 22 607 жертв серед цивільного населення з моменту вторгнення з 8 451 убитим і 14 156 пораненими [1]. Сьогодні хірургія пошкоджень— це використання симптомів та передових практик для оптимізації догляду за пораненими як вояками так і цивільним населенням. Хоч вона й базується на фундаментальній підготовці хірурга загальної практики та хірургічного спеціаліста, їй слід адаптуватися до викликів, зумовлених надзвичайно гострим характером ушкоджень, тягарем великої кількості жертв, виснажливою понаднормовою роботою, екстремальними умовами навколишнього середовища, логістичними обмеженнями та реальністю того, що необхідність завершення місії може передувати медичним потребам. Це концепція, заснована на реальному досвіді та уроках, здобутих упро-

довж десяти років постійного конфлікту. Як і можна було сподіватися, війна стимулювала інновації в медицині та хірургії. Сучасні технології та комунікації значно вплинули на перебіг бою, тож ми можемо краще використати сучасні уроки для розповсюдження, навчання та зміни практик, щоб зменшити кінцеві втрати за відносно "реальний час" [2].

Метою нашого дослідження була порівняльна характеристика травматичних пошкоджень кісток скелета у цивільних постраждалих від сучасних бойових дій.

Матеріали і методи

Для виконання нашої роботи ми проаналізували травматичні ушкодження кісток скелета у 237 цивільних пацієнтів, що отримали пошкодження від сучасних бойових дій в Україні та лікувались у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» у період 2022-2024 роки і порівняли отримані дані з повідомленнями про травматичні пошкодження цивільних осіб у конфліктах, проведених в останні роки у світі. У дослідженні використані нормативно-правові документи, наукові публікації. Дослідження здійснено за допомогою аналітичного, бібліографічного, історичного та логічного методів, а також методу системного аналізу.

Результати та їх обговорення

Під час українського конфлікту Росія використовувала цільові боеприпаси в промислових масштабах і продовжувала ракетно-артилерійські обстріли. Це збільшення вогневої потужності призвело до збільшення тягаря травм. Статистика, опублікована українськими медиками, показує, що понад 70 % усіх українських бойових втрат спричинені артилерійськими та ракетними обстрілами російських військ, що призвело до значних політраум багатьох систем органів. Для порівняння, в останніх конфліктах, які не входять до складу збройних конфліктів високої інтенсивності, солдати, які отримали поранення грудної та черевної по-

рожнини, могли вижити, якщо супутні поранення кінцівок і решти тіла були обмежені [3]. В Україні зброя Росії призвела до більш нищівних поранень більшої кількості цивільних людей під час будь-якої атаки. У ретроспективному аналізі 100 пацієнтів, які лікувались українськими військовими хірургами в радіусі 5 км від лінії фронту, середня оцінка тяжкості поранень у постраждалих від таких артилерійських і ракетних обстрілів перевищила 36. Загальні механізми ушкодження включають множинні проникаючі поранення високою швидкістю, баротравму та тупі ушкодження від кидка під час вибуху та черепно-мозкові травми [4].

Зростання кількості терористичних атак, спрямованих проти цивільних, стало унікальним викликом для медичних працівників у всьому світі. Майбутнє збройних конфліктів, ймовірно, буде характеризуватися подовженими ланцюжками евакуації, меншою кількістю хірургів, більш суворими умовами та перебільшеними термінами евакуації поранених, як ми бачимо в Україні. Цивільні хірурги-травматологи не регулярно спостерігають вибухові травми та можуть мати обмежений досвід роботи з мінно-вибуховою травмою [5]. Хоча вибухові та балістичні травми є рідкісним явищем у мирний час, вони є звичайним явищем у зонах бойових дій, включно з використанням касетних бомб в Україні. Міські госпіталі стикаються з новими видами поранень під час війни, оскільки вибухові поранення характеризуються множинними пошкодженнями, що вражають кілька ділянок тіла з руйнівним ефектом, особливо понівечені кінцівки, тоді як балістичні поранення створюють порожнини в тканинах залежно від швидкості та кінетичної енергії, яку вони подають. потрапляючи у тканину з джерела снаряда [6]. Мінно-вибухові поранення, отримані на війні, дуже відрізняються від традиційних вогнепальних поранень. Рани спричинені снарядами та осколками боеприпасів, що вибухають посилають осколки в тіло пораненого, завдаючи катастрофічної

шкоди. Porta CR, et al. (2014) повідомляють, що 30 % хірургів США, направлених до Іраку та Афганістану, виконували процедури, яких вони раніше не робили. Автори підкреслюють, що бракує даних, щоб вирішити цю важливу проблему. Згідно з Женевськими конвенціями, жертви серед цивільного населення були доставлені до табору Бастіон, Афганістан. Ця когорта без бронезилетів включала поранених із потенційними супутніми захворюваннями та представляла унікальний виклик для хірурга [7]. Негайне хірургічне втручання, проведене місцевому цивільному населенню, постраждалому від конфлікту, та його вплив на хірургічне забезпечення ще не повністю проаналізовано. Remick KN, et al. (2016) сподіваються, що дослідження, які проводяться зараз по аналізу бойових дій проведених у світі надасть потенційним хірургам загальний список різноманітних хірургічних навичок, якими повинен володіти хірург або хірургічна команда, коли вони стикаються з одним вибухом або бойовими діями в контексті подібної зони бойових дій або терористичного акту [8].

Аналізуючи травматологічну допомогу цивільному населенню багато авторів визнають неточність епідеміологічних даних. Епідеміологія травми та індивідуальна практика хірурга в травматологічних центрах рівня 1 також відрізняються від травми на полі бою. Швидкісні проникаючі поранення разом із вибуховими/осколковими пораненнями є більш поширеними під час військових дій. Довший час евакуації з місця травмування цивільних постраждалих змушує хірургів відповідати за більш спеціалізовану допомогу, що є незвичайною проблемою поблизу не повністю укомплектованих для надання екстреної медичної допомоги пораненим цивільним особам у травматологічних центрів рівня 1 [284].

За даними Лівінський В.Г. (2020) протягом 2015-2016 років реанімаційними бригадами комунального закладу охорони здоров'я (КЗОЗ) «Центр екстре-

ної медичної допомоги та медицини катастроф» здійснено 350 виїздів бригад екстреної медичної допомоги з метою продовження «естафетного» транспортування поранених і травмованих військовослужбовців, а також потерпілих жителів Донецької та Луганської областей до закладів охорони здоров'я м. Харкова (у 2015 р. — 239 транспортувань, у 2016 р — 111). Крім того, бригадами екстреної медичної допомоги в області надано медичні послуги 9 445 особам з числа вимушених переселенців (у 2015 р. — 5 844 особи, у 2016 р — 3 601 осіб) [9, 10]. Відповідно до реєстру, що ведеться в Управлінні охорони здоров'я Харківської ОДА, з початку проведення АТО до комунальних ЗОЗ звернулося за медичною допомогою 120 620 осіб з числа тимчасово переміщених з АР Крим, Донецької та Луганської областей до Харківської області (у тому числі 81 989 дорослих та 38 631 дітей). Стаціонарна допомога надана 32 661 особі або 27,1 % від загальної кількості зареєстрованих, у тому числі 20 949 дорослим та 11 712 дітям (з них 1 468 новонародженим). Амбулаторну медичну допомогу отримали 87 959 осіб (72,9 % від загальної кількості зареєстрованих), у тому числі 61040 дорослих та 26 919 дітей [10].

У відсотковому відношенні до населення в Іракові серед цивільних пацієнтів 81 % були дорослими і 19 % були педіатричними і у відсотках за механізмом 60 % були вибуховими і 40 % були балістичними. Belmont PJ Jr, et al. (2013) опублікували повідомлення щодо ідентифікації всіх пацієнтів, які отримали травми опорно-рухового апарату в період 2005–2009 років під час воєнних дій у Іракові. Для всіх осіб визначено демографічну інформацію, механізм ушкодження та характер ран. Дані про розгортання для всіх військовослужбовців були отримані через Центр даних особового складу оборони, а також оцінено частоту ортопедичних травм і поранень. Були проведені попарні порівняння, щоб виявити статистично значущі відмінності в захворюваності та

значущі асоціації між механізмом травми та моделями травм/поранень. Реєстр містив дані про 6092 поранених з опорно-руховим апаратом із 17 177 пораненнями. Сімдесят сім відсотків усіх постраждалих отримали травми опорно-рухового апарату. Частота втрат опорно-рухового апарату в бойових діях становила 3,06 на 1000 особового складу на рік, при цьому переломи траплялися у 3,41 на 1000, а поранення м'яких тканин найчастіше зустрічалися (4,04 на 1000). Ампутації склали 6 % усіх бойових поранень. Більшість травм опорно-рухового апарату були спричинені вибуховою речовиною ($P < 0,001$), як і майже всі травматичні ампутації. D'Souza EW, et al. (2022) повідомляють, що серед цивільних поранених у 55,3 % випадків визначалась поранення нижніх кінцівок і у 34,3 % — пошкодження верхньої кінцівки [12]. Подібні дані були отримані у нашому дослідженні. Так серед пацієнтів масиву дослідження пошкодження нижніх кінцівок становило 60,4 %, а пошкодження верхньої кінцівки — 36,5 %. Наведені дані справедливі лише для дорослого постраждалого населення. Серед педіатричних пацієнтів пошкодження нижніх кінцівок спостерігалось у 41,0 %, а верхніх кінцівок — у 25,7 % випадків. Дорослі постраждали від вибуху отримали значно більше травм голови (26,5 %), живота (43,6 %) і верхніх (42,9 %) і нижніх кінцівок (51,1 %) порівняно з дорослими, що отримали балістичну травму. Дорослі цивільні особи, поранені в результаті балістичного обстрілу, отримали значно більше травм грудної клітки порівняно з вибухом (28,0 %). Діти, поранені вибухом, зазнали значно більшої травми верхніх (33,6 %) і нижніх (54,1 %) кінцівок порівняно з балістичними пораненнями.

Цікаві дані у своєму дослідженні опублікував Benov A et al. (2019), які проаналізували досвід надання медичної допомоги цивільним пораненим у Ізраїлі під час терористичних атак 2000-2002 років. Дослідження опиралось на 1155 поранень, пов'язаних із тероризмом: 54

% — вибухом, 36 % — вогнепальними пораненнями, 10 % — іншими способами. Автори зосередились на 2 великих підгрупах пацієнтів: 1033 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок вибуху, пов'язаного з тероризмом, або GSW. Сімдесят один відсоток пацієнтів були чоловіками, 84 % у групі GSW і 63 % у групі вибуху. Більше половини (53 %) пацієнтів були у віці від 15 до 29 років, 59 % у групі GSW і 48 % у групі вибуху. Пацієнти з GSW страждали більшою часткою відкритих ран (63 % проти 53 %) і переломів (42 % проти 31 %). Поранення кількох ділянок тіла в одного пацієнта виникло у 62 % постраждалих від вибуху проти 47 % у пацієнтів з GSW. Пацієнти з GSW отримали вдвічі більше травм середньої тяжкості, ніж жертви вибуху. Жертви вибуху мають більшу частку незначних травм, з одного боку, і критичних до смертельних травм, з іншого. Тривалість лікування більше 2 тижнів для 20 % (22 % у вибуху, 18 % у GSW). 51 % пацієнтів пройшли хірургічну процедуру, 58 % у групі GSW і 46 % у групі вибуху. Стаціонарна смертність становила 6,3 % (65 пацієнтів), 7,8 % у групі GSW порівняно з 5,3 % у групі вибуху. Більша частина постраждалих від вогнепальної зброї померла протягом першої доби (97 % проти 58 %) [13].

Масові жертви російсько-української війни пов'язані з невід'ємними проблемами евакуації поранених через відсутність переваги в повітрі та збільшення використання безпілотників, що обмежує пересування по повітря чи землі. Медичний зв'язок часто переривається, і часто лікарні не отримують сповіщень про підготовку до подальшого лікування. Пацієнтів евакуюють до лікарень у вагонах поїздів, які були переобладнані лікарняними ліжками, генераторами для кисню та медичними приладами, а також можливостями для інтенсивної терапії в дорозі. Політравма в результаті високоенергетичних проникаючих судинних ушкоджень, вибухових ушкоджень, черепно-мозкових ушкод-

жень і вибухових ушкоджень були найбільшими механізмами травми. Запалювальні боєприпаси призвели до збільшення кількості опіків та отруєння фосфорорганічними сполуками, що ускладнює надання допомоги через споживання медичних ресурсів. Понад 25 % пацієнтів перебувають у стані геморагічного шоку, однак відсутність електроенергії або використання генераторів дозволяє виявити медичні заклади, які обмежують зберігання та введення препаратів крові. Хірургічні бригади, які працюють поблизу переднього краю, роблять це з великим особистим ризиком, що передбачає потребу в підземних або твердих структурах для медичного утримання.

Катастрофи з раптовим початком та інциденти з масовими жертвами у минулому показали, що спільне планування заходів між громадською безпекою, охороною здоров'я та клінічними медичними працівниками має важливе значення для успішного реагування з усього спектру реагування як на догоспітальному етапі, так і на госпітальному етапі. Служби, які повинні працювати разом, щоб налагодити та зміцнити відносини для отримання ефективних та дієвих відповідей на масові поранення цивільних постраждалих.

Висновки

Проведена порівняльна характеристика надання травматологічної допомоги постраждалим від сучасних бойових дій вказала про існування проблем у формуванні медичної системи надання травматологічної допомоги таким пацієнтам не тільки в Україні, а і в розвинутих країнах включаючи США та Європи. Наведений досвід зарубіжних країн базується на жертвах невеликих, локальних терористичних актів, або ж контртеристичних діях, які проводились останнім часом у світі. Оприлюднення досвіду надання медичної допомоги пацієнтам з пораненнями в результаті воєнних дій в Україні лише на початку свого існування. Саме тому, опираючись на вищенаведене,

формування єдиної системи надання травматологічної допомоги цивільному населенню, що постраждало від збройної агресії повинно стати пріоритетом не тільки медичної служби, а і держави.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі та можуть бути отримані на запит у провідного автора

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Література/ References

1. Офіс Комісії ООН з прав людини. Оперативна реакція УВКБ ООН, оновлення доставки; 2023 рік.
2. Невідкладна військова хірургія: пер. з англ.; під наук. ред. В. Чаплика, П. Олійника. Львів: Наутілус, 2015, 511 с.
3. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, Cantrell J, Tops T, Uribe P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012 Dec; 73 (6 Suppl 5): S431-7. doi: 10.1097/TA.0b013e3182755dcc. Erratum in: *J Trauma Acute Care Surg.* 2013 Feb; 74 (2): 706. Kotwal, Russell S [corrected to Kotwal, Russ S]. PMID: 23192066.
4. Майданюк В. П., Панченко О. Є., Беседа Я. В., Якимець В. М., Печиборщ В. П., Якимець В. В. та спів. Медичний захист військ та населення при застосуванні бойових запалювальних речовин. *Вісник морської медицини.* 2023. №4 (101) С. 3-10 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10606605>
5. Жаховський В.О., Лівінський В.Г. Єдиний медичний простір та військова медицина / Монографія. ISBN 978-617-7638-00-0 / Київ: «Видавництво Людмила». 2018. 336 с
6. Howard JT, Kotwal RS, Santos-Lazada AR, Martin MJ, Stockinger ZT. Reexamination of a Battlefield Trauma Golden Hour Policy. *J Trauma Acute Care Surg.* 2018 Jan; 84 (1): 11-18. doi: 10.1097/TA.0000000000001727. PMID: 29266051.
7. Porta CR, Robins R, Eastridge B, Holcomb J, Schreiber M, Martin M. The hidden war: humanitarian surgery in a combat zone. *Am J Surg.* 2014 May; 207 (5): 766-72; discussion 772. doi: 10.1016/j.amjsurg.2013.12.027. Epub 2014 Mar 12. PMID: 24791642.
8. Remick KN, Shackelford S, Oh JS, Seery JM, Grabo D, Chovanes J, Gross KR, et al. Surgeon preparedness for mass casualty

- events: Adapting essential military surgical lessons for the home front. *Am J Disaster Med.* 2016 Spring; 11 (2): 77-87. doi: 10.5055/ajdm.2016.0228. PMID: 28102530.
9. Stern CA, Stockinger ZT, Todd WE, Gurney JM. An Analysis of Orthopedic Surgical Procedures Performed During U.S. Combat Operations from 2002 to 2016. *Mil Med.* 2019 Dec 1; 184 (11-12): 813-819. doi: 10.1093/milmed/usz093. PMID: 31132109.
10. Лівінський В. Г. Робота цивільних закладів охорони здоров'я в наданні медичної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС, а також демобілізованим учасникам АТО та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих територій особам. *Український журнал військової медицини.* 2020. №1 (Т1). С.30-39. DOI: 10.46847/ujmm.2020.1(1)-030
11. Belmont PJ Jr, McCriskin BJ, Hsiao MS, Burks R, Nelson KJ, Schoenfeld AJ. The nature and incidence of musculoskeletal combat wounds in Iraq and Afghanistan (2005-2009). *J Orthop Trauma.* 2013 May; 27 (5): e107-13. doi: 10.1097/BOT.0b013e3182703188. PMID: 23187153.
12. D'Souza EW, MacGregor AJ, Dougherty AL, Olson AS, Champion HR, Galarneau MR. Combat injury profiles among U.S. military personnel who survived serious wounds in Iraq and Afghanistan: A latent class analysis. *PLoS One.* 2022 Apr 6; 17 (4): e0266588. doi: 10.1371/journal.pone.0266588. PMID: 35385552; PMCID: PMC8985965.
13. Benov A, Shkolnik I, Glassberg E, Nadler R, Gendler S, Antebi B, Chen J, Fink N, Bader T. Prehospital trauma experience of the Israel defense forces on the Syrian border 2013-2017. *J Trauma Acute Care Surg.* 2019 Jul; 87 (1S Suppl 1): S165-S171. doi: 10.1097/TA.0000000000002217. PMID: 31246922.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.4(075.8)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510193>

МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ I

**Майданюк В.П.¹, Якимець В.М.², Печиборщ В.П.², Якимець В.В.³,
Печиборщ О.В.³, Гавриченко Д.Г.¹, Бабій В.П.¹, Гончарова Л.В.¹,
Поспелов О.М.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України»

³ДУ «Головний медичний центр МВС України». Центр превентивної медицини
e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

MEDICAL PROTECTION WHEN BACTERIOLOGICAL WEAPONS USING. PART I

**Maidanyuk V.P.¹, Yakimets V.M.², Pechiborshch V.P.², Yakimets V.V.³,
Pechiborshch O.V.³, Gavrychenko D.G.¹, Babiy V.P.¹, Goncharova L.V.¹,
Pospelov O.M.¹**

¹Odesa National Medical University

²State scientific institution "Centre of Innovative Medical Technologies of the
National Academy of Sciences of Ukraine"

³State Institution "Main Medical Centre of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine". Centre of Preventive Medicine
e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

Summary/Резюме

The war has been going on for more than two years. The war has actualized the problem of sanitary and epidemiological provision of security forces taking part in the war and the population. The purpose of the study is to determine an algorithm of actions for medical care and medical protection of troops and the population based on an analysis of the problems that may arise when using bacteriological weapons in military conditions. The authors believe that the possibility of the invaders using bacteriological weapons against military personnel and civilians cannot be ruled out; this requires a serious approach to studying the algorithm of actions in the process of providing medical care and medical protection when eliminating the consequences of its use. The authors have identified a number of criteria, subject to mastery of which, the success of the system of medical protection measures when using bacteriological weapons is achieved. It is concluded that the use of an algorithm of actions for medical protection during the use of bacteriological weapons should become a mandatory component for the activities of military personnel, medical forces of the armed forces and the healthcare system when eliminating the consequences of the use of pathogenic agents in war conditions.

Key words: *bacteriological (biological) weapons, impressive factors, toxins, viruses, pathogenic agents, medical protection*

Понад два роки вже триває війна. Війна актуалізувала проблему санітарно-епідеміологічного забезпечення силових структур, що приймають участь у війні, та населення. Мета дослідження - на основі аналізу проблем, що можуть виникнути при

застосуванні бактеріологічної зброї в умовах війни визначити алгоритм дій домедичної допомоги та медичного захисту військ та населення. Автори припускають, що не виключена можливість застосування окупантами бактеріологічної зброї проти особового складу військ та мирного населення, вимагає серйозного ставлення до вивчення алгоритму дій в процесі надання домедичної допомоги та медичного захисту під час ліквідації наслідків її застосування. Авторами визначено низку критеріїв, за умов опанування якими досягається успіх системи заходів медичного захисту при застосуванні бактеріологічної зброї. Зроблено висновок про те, що використання алгоритму дій з медичного захисту при застосуванні бактеріологічної зброї повинно стати обов'язковою складовою для діяльності особового складу військ, Медичних сил Збройних сил та системи охорони здоров'я при ліквідації наслідків застосування патогенних агентів в умовах війни.

Ключові слова: бактеріологічна (біологічна) зброя, вражаючі чинники, токсини, віруси, патогенні агенти, медичний захист

Понад два роки вже триває війна. За цей час окупантами в Попасній, Ірпені та інших містах і селах України були застосовані бойові запалювальні речовини. За непідтвердженими даними, в Маріуполі та Ізюмі була використана хімічна зброя, не виключено, що може бути використана і бактеріологічна зброя. В умовах війни, це в свою чергу вимагає готовності Медичних сил Збройних сил України, особового складу військ, системи охорони здоров'я та всіх верств населення до її застосування.

Війна актуалізувала проблему санітарно-епідеміологічного забезпечення силових структур, що приймають участь у війні та населення. А враховуючи те, що в останні роки цивільна система санітарно-епідеміологічної служби була значною мірою знівельована, це вимагає широкого залучення до вирішення проблем превентивної медицини силових структур; значного поліпшення системи підготовки особового складу військ та підрозділів Медичних сил Збройних сил України, медичної служби військових формувань залучених до проведення заходів медичного захисту[1].

А враховуючи, що домедична допомога, медичний захист на полі бою, чи під час обстрілів мирних кварталів міст і сіл, має цілу низку особливостей, які необхідно знати та бездоганно виконувати ця тематика на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною.

Важливими питаннями є профілактика уражень біологічною зброєю, надання домедичної, медичної допомоги на етапах медичної евакуації, лікування та реабілітація.

Біологічна зброя (англ. *biological weapons*) - зброя, яка забезпечує навмисний вплив на об'єкт, проти якого її застосовують, за допомогою інфікування патогенними мікроорганізмами та іншими біологічними агентами, включаючи віруси, інфекційні нуклеїнові кислоти і пріони. Ця зброя може бути використана для ураження людей, тварин і рослин [5].

В інших джерелах бактеріологічна (біологічна) зброя (БЗ) - це боєприпаси до складу яких входять бактеріальні засоби. Бактеріальні засоби – це рідкі або сухі суміші мікроорганізмів (токсинів) з добавкою різних речовин, що забезпечують підвищення їх стабільності при розпилюванні і знаходженні їх у повітрі, а також підсилюючи їх вражаючу дію.

Патогенність деяких з цих біологічних агентів може бути обумовлена токсичними речовинами, які вони виробляють самі. Такі токсини самі по собі можуть іноді виділені в чистому виді й використані як зброя. У цьому випадку вони досягають своєї мети в результаті не інфікування, а токсичності, тому вони підпадають також і під визначення хімічної зброї (Конвенції про заборону хімічної зброї), навіть якщо за змістом Конвенції про заборону біологічної зброї

[5] вони визначені також біологічною зброєю.

Мікроорганізми не є єдиними формами життя, які можуть виробляти токсини. Конвенція про заборону біологічної зброї - в тих випадках, коли в ній мова йде про токсини, - має на увазі під ними токсичні речовини, що виробляються будь-яким живим організмом, навіть в тих випадках, коли такі речовини отримують іншим способом, включаючи хімічний синтез [3].

Медичний захист при застосуванні бактеріологічної зброї – це комплекс медико-організаційних заходів, які здійснюються з метою максимального ослаблення впливу біологічного агента, збереження здоров'я та дієздатності уражених. Зі створенням арсеналів бактеріологічної зброї виникла проблема роззброєння.

Результатом багаторічних зусиль міжнародної спільноти щодо створення правової бази, яка доповнює собою Женевський протокол (1925) стало підписання Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної (біологічної) токсичної зброї (БЗ) та про їх знищення (Конвенція), що забороняє виробництво цілого класу озброєнь.

Конвенція вступила в силу 26 березня 1975 року, а на сьогодні її підписали 163 держави, у тому числі і Україна, крім того, неофіційно дотримується її положень Тайвань. Однак відсутність механізму перевірок стану справ з використання бактеріологічної зброї в цих державах обмежила ефективність виконання положень Конвенції [2].

Згідно з вимогами статей Основних положень Конвенції держави-учасниці зобов'язуються:

1. Ні за яких обставин не здобувати і не накопичувати біологічну зброю.
2. Знищити або перемкнути на мирні цілі все, що пов'язано з біологічною зброєю.
3. Не передавати, не допомагати жодним чином, не заохочувати і не при-

мушувати кого б то не було до придбання і накопиченню БЗ.

4. Вносити необхідні зміни в своє законодавство.
5. Консультуватися один з одним з метою вирішення всіх питань, що стосуються виконання положень Конвенції.
6. Співпрацювати в проведенні будь-яких розслідувань, що стосуються скарг інших учасників КБТЗ, поданих до Ради Безпеки ООН.
7. Надавати допомогу державам, які можуть наразитися на небезпеку в результаті порушення Конвенції.
8. Виконувати все вище перелічене з метою мирного використання наукових розробок у галузі бактеріології.

Звертає на себе увагу застереження деяких країн, які висловили своє незадоволення положенням про те, що допускається накопичення біологічних агентів і токсинів для профілактичних та інших мирних цілей [8].

Протягом 1995-2001 років здійснювались заходи щодо обговорення та узгодження позицій, спрямованих на створення Протоколу, Конвенції про організацію перевірок стану її виконання в державах-учасниках Конвенції, який би на найбільш оптимальному та ефективному рівні задовольняв потреби її вимог. Згідно з вимогами означених Конвенцій та відповідного Протоколу держави-учасниці зобов'язуються не розробляти, не виробляти, не накопичувати, не отримувати і не зберігати:

1. Біологічні агенти або токсини таких видів та у такій кількості, що не передбачені для профілактичних, захисних чи інших мирних цілей.
2. Зброю, обладнання або засоби доставки, призначені для використання таких агентів або токсинів у ворожих цілях чи у збройних конфліктах [6, 8, 13].

Вони зобов'язуються також не передавати і не допомагати будь-якій дер-

жаві чи міжнародній організації у виробництві або набутті зазначених агентів, токсинів, зброї, обладнання чи засобів їх доставки.

Подальший розвиток основних положень Конвенції віднайшов своє реальне відображення в матеріалах міжнародних конференцій, де вироблялись механізми її впровадження в практичну міжнародну діяльність.

В результаті проведеної напруженої роботи була прийнята заключна Декларація, в якій були чітко визначені подальші шляхи зміцнення основних положень Конвенції у 2006 році [13, 14].

Поряд з цим, констатує факти заперечення виконання цих вимог, необхідно загострити увагу людства на тому, що цілий ряд заборон та діючих міжнародних угод деякі країни в сучасному світі не виконують і безпідставно, безперешкодно і безкарно продовжують виготовляти, накопичувати і навіть застосовувати заборонені види зброї масового ураження. Про це свідчать події, що відбулись зовсім недавно в Сирійській Арабській Республіці та у Великій Британії, що і спонукало авторів провести дане дослідження. Означені події повинні насторожити і керівництво нашої держави [2, 8].

Метою дослідження є визначення алгоритму дій домедичної допомоги та медичного захисту військ та населення на основі аналізу проблем, що можуть виникнути при застосуванні бактеріологічної зброї в умовах війни.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження здійснено за допомогою бібліографічного, історичного, аналітичного методів, а також методу системного аналізу. У дослідженні використані матеріали досвіду домедичної допомоги та медичного захисту військ та населення при застосуванні бактеріологічної зброї, нормативно-правові акти, наукові публікації, матеріали науково-практичних конференцій.

Результати дослідження та

їх обговорення

1. Історичний аспект застосування бактеріологічної зброї

Людство протягом всієї історії свого існування вело незліченну кількість воєн і зуміло пережити ще більше спустошливих епідемій. Тому цілком природно, що люди почали замислюватися про те, як би поєднати перше і друге воєдино. Практично кожен воєначальник минулого змушений був визнати, що навіть найменша епідемія буде мати набагато більшу ефективність, ніж будь-яка добре спланована і проведена військова операція. Спроби пристосувати до військових потреб бактерії і віруси здійснювалися неодноразово, але лише у минулому столітті з'явилося визначення «біологічна зброя».

Біологічну зброю необхідно розмежовувати з таким поняттям, як збудник інфекційного захворювання. Воно завжди є науково-технічним комплексом, що включає в себе виробництво, зберігання, обслуговування, а також оперативну доставку вражаючого біологічного агента до місця використання. Дуже часто для визначення біологічної зброї використовують термін «бактеріологічна зброя», розуміючи під ним не тільки бактерії, але і інші хвороботворні агенти [13, 14].

По суті, процес інтенсивного розвитку біологічної зброї почався порівняно недавно, тобто він охоплений тільки новітньою історією. Та й історією цей розвиток ще поки не став, бо за цей період було зафіксовано не занадто велику кількість (відносно невелику) кількість спроб його застосування. Тому було б доцільно поговорити трохи про далеке минуле, коли люди тільки починали замислюватися про те, що різні віруси та інфекції можна використовувати проти супротивника.

У третьому столітті до н.е. в морському бою проти Евмена і пергамського флоту Ганнібал (карфагенський полководець) обстріляв кораблі супротивника заповненими отруйними зміями глиняними горщиками. Звичайно, це і біологіч-

ною зброєю можна назвати з натяжкою, та й ефективність його залишається під великим сумнівом, але ось деморалізуючий ефект був приголомшливим.

Перший же випадок використання біологічної зброї, який був офіційно зафіксований, стався в 1346 році, коли Золота Орда на чолі з ханом Джанібек тримала в облозі Кафу. Але тривалість облоги була настільки тривалою, що серед монголів спалахнула епідемія чуми. Зрозуміло, що монголам довелося зняти облогу, але на прощання вони перекинули певне число заражених тіл через фортечні стіни. Відповідно, в Кафі також почалася епідемія чуми.

Трохи пізніше, в 1520 році Ернан Кортес, іспанський конкістадор, використовував бактерії натуральної віспи проти ацтеків, вирішивши таким чином помститися за розгром під час «Ночі печалі». А оскільки в ацтеків імунітету до віспи не було, то вони втратили більше половини свого населення. В ході епідемії загинув і Куїтліуак, ватажок ацтеків, а сама держава було знищена за кілька тижнів.

У 1683 році Антонієм Ван Левенгуком були відкриті і описані бактерії, тому його можна вважати відправною точкою до процесу підготовки і майбутньої розробки бактеріологічної зброї. Але перші цілеспрямовані експерименти були розпочаті лише через дві сотні років.

Перше застосування біологічної зброї пов'язане з ім'ям генерала армії Її Величності Джеффри Амхерсті. У ході ведення бойових дій в Північній Америці він запропонував подарувати місцевому населенню ковдри, якими раніше вкривали хворих віспою. У результаті такого «подарунка» жертвами епідемії стали декілька тисяч місцевого населення.

У роки Першої Світової війни біологічну зброю неодноразово використовували Німеччина і Франція, заражаючи коней і велику рогату худобу сапом та сибірською виразкою і переганяючи стада хворих тварин на бік противника. Також існує інформація про те, що в цей же

час Німеччина намагалася заразити італійців холерою, поширити чуму в місті Санкт-Петербург, а також використовувала проти Великобританії бактеріологічні авіаційні боеприпаси [7].

У 1925 році згідно з підписаним Женевським протоколом заборонялося використовувати біологічну зброю в ході військових дій. Однак Італія, Франція, Німеччина і Радянський Союз уже вели дослідження в області подібного роду зброї і захисту від нього.

У подальшому розвиток біологічної зброї не припинявся, більш того інтенсивність цих досліджень зросла, що дало відповідні результати. Так, варто згадати про те, які розробки проводили японські вчені і мікробіологи. Чого варті тільки сумно відомий «Загін Першість у розробці та використанні біологічної зброї в першій половині 20 століття посідала Японія. Під час японсько-китайської та Другої світової війни вона створила спецпідрозділ – загін 731. Він займався випробуванням біологічної зброї на живих людях – переважно китайських полонених. Було вбито від 3 до 10 тис. осіб. Після розгрому Японії про ці злочини стало відомо. Натомість радянські розробки ще довго залишалися таємними [11].

В той же час в Європі не відставали від японців. Коли в 1940 році німці захопили французьку аеролабораторію в Ле-Бурже, вони були здивовані, наскільки масштабними були дослідження з розпилення вірусів. Двома роками пізніше, в 1942 році, у Варшаві виявили лабораторію, яка займалася виготовленням збудника сибірської виразки для здійснення диверсій проти націонал-соціалістів. Самі ж німці не ризикували порушувати правила Женевського договору, вони діяли старими перевіреними методами. Так, наприклад, для поширення епідемії серед ув'язнених таборів смерті біля білоруських Озаричі, націонал-соціалісти звозили туди людей хворих на тиф. В результаті утворився серйозний осередок захворювання.

Англійці також не гидували проводити бактеріологічні диверсії. Так, в 1942 році вони вбили Р.Гейдріха – за допомогою ботулінського токсину. Цим вірусом була просякнута стрічка, яку прикріпили до гранати, і від осколків якої націонал-соціаліст отримав незначні поранення.

Що стосується Радянського Союзу, то приблизно в цей же період радянські вчені зробили велику кількість відкриттів в області бактеріологічної зброї і, зрозуміло – протибіологічного захисту. Ще перед початком Другої світової війни в масове виробництво була запущена суха чумна вакцина. У 1942 році в СРСР була створена вакцина проти туляремії, а роком пізніше – і проти сибірської виразки. Перед початком Маньчжурської операції практично всім радянським солдатам був зроблений укол сухий протичумної вакцини, у результаті жоден та них не захворів чумою, навіть незважаючи на те, що війська проходили по територіях, на яких широко поширювалися віруси бубонної і легеневої чуми.

У Сполучених Штатах Америки також вельми активно займалися розробками біологічної зброї. Існувала спеціальна лабораторія – центр біологічних досліджень Форт-Дітрік. Чверть століття невелике містечко перебував у повній ізоляції. Для того щоб потрапити на його територію, потрібно було пред'явити не тільки спеціальний дозвіл, але і медичну довідку про більш ніж двох десятках щеплень, зокрема, проти чорної віспи, бубонної чуми, тропічної лихоманки, сибірської виразки. Саме тут і розроблялися збудники вірусних інфекцій та епідемічних хвороб.

Перші експерименти там були проведені в 1943 році, а після того, як в руках американських військових опинилися матеріали японського «Загону 731» і частина вчених, дослідження було поставлено на широку ногу. Але американці були впевнені в тому, що такі захворювання, як чума, тиф або туляремія вже досить добре вивчені, тому серйозної шкоди противнику завдати не зможуть.

Тому почали шукати нові біологічні агенти. Їх розробками займалися в «Бункері 459», зокрема, там вивчали бактерії, що живуть в розпечених пустелях, сірчистих гарячих джерелах і соляних концентрованих розчинах.

Досліди ці мали на меті прищепити подібні властивості бактеріям, щоб зробити їх живучими. Але коли інформація про ці дослідження з'явилася в пресі, американські вчені підняли справжній бунт. Тому відкрито проводити дослідження на людях не було можливості. Вчені Фон-Літріка вийшли з положення по-своєму: спільно з ЦРУ вони в 1956 році заражали жителів Манхеттена бактеріями коклюшу. Таким чином, хотіли перевірити, як поширюється вірус в умовах міста. А через кілька років зараженню були піддані і Чикаго, Нью-Йорк і Сан-Франциско.

При цьому необхідно сказати, що напівлегальні досліди на людях в закритому містечку також проводилися, зазвичай на військовослужбовців-добровольцях.

У 1969 році Президентом США Р. Ніксоном було зроблено заяву про те, що біологічна зброя – поза законом. З того самого моменту у Форт-Дітрік проводиться діагностика і виробляються методи лікування можливих вірусних і бактеріологічних інфекцій.

Після того, як була підписана Конвенція про заборону біологічної зброї в 1972 році, ці дослідження не закінчились, бо до завершення підходив тільки черговий етап у цій історії. Адже розвиток будь-якого виду зброї масового ураження можна вважати закінченим, коли вона здатна знищити біосферу. Розвиток ядерної та хімічної зброї фактично завершився в 50-х роках минулого століття. Бактеріологічна зброя поки не обмежена в своєму розвитку якимись певними часовими рамками, тому чого чекати в майбутньому – невідомо. Але все-таки хочеться сподіватися на здоровий глузд і розумність людини, і на те, що з жаха-

ми застосування біологічної зброї доведеться зустрічатися лише на сторінках книг і в художніх картинах [7].

Початок 2020 року. У світі епідемія нового коронавірусу – COVID-19. Перші його спалахи зафіксовані в Китаї, у місті Ухань наприкінці 2019 року. Але хвороба не знає кордонів. Станом на початок квітня у світі – майже мільйон інфікованих, кількість загиблих вимірюється десятками тисяч.

25 березня держсекретар США Майк Помпео звинувачує Китай у приховуванні від світу інформації про новий вірус. Це викликає у конспірологів версію про його штучне походження. Адже в Ухані насправді існує інститут вірусології китайської академії наук. А саме за такими мирними вивісками великі країни зазвичай приховували лабораторії з виробництва біологічної зброї. Сумну першість у цьому, звісно, займає Росія.

Росія не припинила програму виробництва біологічної зброї. Ба більше, зробила її однією з підвалин своєї концепції ведення гібридної війни – так званого РХБ. Тобто радіаційного, хімічного та біологічного враження супротивника. Елементи використання РХБ можна помітити – це, зокрема, отруєння експівробітника ФСБ Литвиненка радіоактивним плутонієм у Лондоні, спроба вбивства хімічним препаратом “Новічок” колишнього розвідника Скрипаля у британському Солсбері й використання хімічних боєприпасів під час війни в Сирії.

Але це лише квіточки – Росія має запаси збудників чуми, сибірки, віспи, лихоманки Ебола та десятків хвороботворних вірусів, що здатні вбити мільйони людей у всьому світі. Врешті, очевидно, не тільки в Росії [13].

Зараз немає доказів про штучне походження коронавірусу. Однак є незаперечні твердження, що принаймні одна держава десятиліттями розробляла, виготовляла та випробовувала біологічну зброю, зокрема й на людях. І це держа-

ва-агресор [10].

Захист військ від бактеріологічної зброї організовується всіма командирами і штабами із завданнями: якнайбільше ослабити вплив від застосування противником бактеріологічної зброї, швидко відновити боєздатність військ, що підпали під удари цієї зброї, і забезпечити умови для дій в районах, де вона застосовувалася.

2. Заходи по захисту населення та військ від бактеріологічної зброї

Заходи захисту військ передбачають (а) розосередження їх на місцевості, (б) ретельне маскування, (в) періодична зміна районів розташування військ, аеродромів, стоянок кораблів з метою ускладнити їх виявлення, (г) своєчасне сповіщення військ про біологічне (бактеріологічне) забруднення місцевості подаванням спеціальних сигналів, (д) використання особовим складом індивідуальних засобів захисту, окопів, траншей, бліндажів, сховищ зі спеціальним устаткуванням, а для захисту озброєння, техніки і матеріальних засобів - різних укриттів.

Щоб отримати дані про наслідки застосування противником БЗ, у межах дій військ і місцях їх розташування проводиться бактеріологічна розвідка. Шляхом прогнозування (теоретичних розрахунків) наслідків нападу визначаються приблизні втрати особового складу, матеріальних засобів, можливі зони зараження, характер і обсяг робіт з усунення наслідків нападу.

Проводяться протиепідемічні, санітарно-гігієнічні, спеціальні профілактичні й інші медичні заходи, визначається ступінь зараження людей, озброєння, техніки, транспорту, матеріальних засобів і води.

Заходи з ліквідації наслідків застосування противником БЗ охоплюють: надання допомоги ураженим, рятувальні роботи, боротьбу із збудниками хвороб в осередках бактеріологічного ураження й інше [4].

Алгоритм дій при застосуванні БЗ

За сигналами оповіщення про бактеріологічне (біологічне) зараження особовий склад, який діє у пішому порядку або на відкритих машинах, не припиняючи виконання поставлених завдань, негайно надягає засоби індивідуального захисту.

У разі знаходження в закритих рухомих об'єктах, не обладнаних системою захисту від зброї масового ураження (ЗЗМУ) - тільки респіратори (протигази), а в об'єктах обладнаних даною системою, закриває люки, двері, бійниці, жалюзі і вмикає цю систему.

Особовий склад, що знаходиться у сховищах, вмикає систему колективного захисту. За сигналом «Радіаційна небезпека» особовий склад надягає респіратори (протигази), а у разі сигналу «Хімічна тривога» - протигази.

Під час дій у місцях з радіоактивним зараженням за сухої погоди в пішому порядку або на відкритих машинах, особовий склад надягає респіратори (протигази), захисні плащі, панчохи й рукавички, в зонах бактеріологічного (біологічного) зараження - протигази, захисні плащі, панчохи і рукавички.

Особовий склад, що перебуває у закритих рухомих об'єктах, не обладнаних системою ЗЗМУ, надягає лише респіратори (протигази), а в об'єктах, обладнаних даною системою - закриває люки, двері, бійниці, жалюзі і вмикає цю систему. За вологої погоди під час дій у зоні радіоактивного зараження в пішому порядку, особовий склад надягає лише засоби захисту шкіри.

У разі ліквідації наслідків застосування противником БЗ, проводяться рятувальні роботи, надання першої медичної допомоги ураженим, вивезення (винесення) їх із зон зараження, спеціальна обробка.

Перша допомога пораненим і ураженим виявляється в порядку самодопомоги в осередках ураження і полягає в надяганні протигазів, введен-

ні антидотів, обробці відкритих ділянок тіла і обмундирування індивідуальним протихімічним пакетом.

Захист від застосування БЗ міст і об'єктів народного господарства полягає:

- в евакуації в безпечніші райони частини населення з міст, по яких найбільш вірогідні удари противника, в забезпеченні населення притулками, укриттями, індивідуальними засобами захисту, в проведенні профілактичних, санітарно-гігієнічних і ін. заходів;
- у створенні умов для стійкої роботи народного господарства;
- у вживанні заходів, що забезпечують збереження продовольства води, захист тварин. Захист міст і об'єктів народного господарства організовується підсистемою медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту [12].

Біологічна зброя може бути застосована для нанесення удару як по глибоких тилах так і безпосередньо на полі бою. Тому для визначення алгоритму дій при ліквідації наслідків надзвичайної події (НП) пов'язаної з використанням бактеріологічної (біологічної) зброї необхідно враховувати наступні її властивості [9, 13]:

- при бойовому застосуванні біологічних засобів шляхи їх проникнення можуть суттєво відрізнитись від властивих їм в природних умовах;
- висока її ефективність, яка обумовлена тим, що патогенні мікроорганізми викликають ураження в дуже малих дозах, здатні розмножуватись в організмі, а їх токсини є найбільш токсичними отрутами із числа відомих органічних сполук;
- тривалість її вражаючої дії, обумовлена можливістю тривалого збереження життєздатності мікроорганізмів або інфікованих переносників на території зараження, а також можливістю виникнення епідемій в

- процесі яких будуть уражатись люди, які не були в зоні первинного пливу. Так, розповсюдження аерозолів на великій території навколишнього середовища, може призвести до інфікування не тільки об'єкту нападу, але і великої кількості домашніх і диких тварин, птахів, і інших переносників інфекції. Це може призвести до виникнення великих за обсягом спалахів зоонозних інфекцій;
- вибірковість дії, яка залежить від діапазону вражаючої дії агента. Так наприклад, вірус грипу здатний викликати захворювання у людей, а вірус ящура може уражати людей і окремі види тварин. Різнобічний характер ураження обумовлюється різним рівнем патогенності. Одні вражаючі дії агента викликають захворювання, що виводять зі строю на кілька днів (вірус венесуельського енцефаліту коней), другі – позбавляють працездатності на місяці (збудник бруцельозу), треті – призводять до смерті всіх або більшості з тих, хто захворів.

Вражаючі агенти по силі впливу можуть бути розділені на летальні і такі, що тимчасово виводять зі строю. До перших відносяться збудники інфекційних хвороб та інтоксикацій, що закінчуються, як правило, летально (збудники чуми, мелоїдозу, бутулотоксин та інші).

До других відносяться вірус венесуельського енцефаломієліту коней, риккетсії Ку-лихоманки, стафілококовий ентеротоксин та інші, наслідком ураження якими є тільки тимчасовий вихід зі строю [9];

- складність індикації, що суттєво ускладнює захист і розглядається як основна особливість бактеріологічної зброї. Визначення факту застосування біологічної зброї і ідентифікації вражаючого агента, особливо коли мова іде про збудника вірусної чи риккетсіозної природи, вимагають значного часу, кваліфікованого персоналу і досить складного лабора-

торного оснащення;

- відсутність специфічного захисту від біологічних засобів;
- ретроактивна (зворотна) дія. Вважається, що епідемії, викликані застосуванням бактеріологічних засобів, у зв'язку з неможливістю контролювати їх хід, можуть розповсюджуватись у військах і серед населення держави, що застосувала дану зброю або на території де вона була застосована.

У період інциденту та при ліквідації наслідків застосування біологічного агента заходи медичного захисту проводяться з метою підвищення рівня захисту та мінімізації зараження патогенними мікроорганізмами. В цей період проводиться: (а) виявлення факту наявності біологічної загрози; (б) оповіщення про застосування біологічних засобів; (в) застосування медичних засобів захисту (профілактичних та лікувальних вакцин та засобів хіміопротекції); (г) застосування засобів індивідуального та колективного захисту; (д) надання допомоги ураженим у вогнищі та на етапах евакуації; (е) проведення заходів спеціальної обробки, деконтамінації місцевості; (ж) збір, обробка, узагальнення інформації про наслідки застосування біологічних засобів; (з) проведення заходів з ліквідації наслідків застосування біологічних засобів; (і) аналіз ефективності функціонування системи захисту та внесення необхідних змін.

Висновки

1. Успіх у вирішенні проблеми якісної підготовки підрозділів Медичних сил Збройних Сил України, закладів охорони здоров'я та формувань підсистеми медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту населення досягається володінням алгоритму та тактики дій на випадок застосування БЗ.
2. При спалахах масових захворювань, підготовлений медичний персонал та наявність необхідного арсеналу ме-

дичного обладнання та реактивів забезпечує вчасне визначення збудників та постановку діагнозів захворювань, що є найскладнішою проблемою, вирішення якої визначає подальший алгоритм дій та подальшу тактику.

References/Література

1. Bondarenko VD, Yakimets VM, Pechyborshch VP, Voronenko VV, Kozhokaru AA, Ogorodniychuk IV. et al. Scientific substantiation of the system of training specialists in preventive medicine for the needs of the security zone and combat zone of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv: Lyudmila Publishing House. 2021. 26 [In Ukrainian].
2. Galaka SP. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling of bacteriological (biological) and toxic weapons and on their destruction. In: Ukrainian diplomatic encyclopedia / Ed. L.V. Huberskyi et al. Kyiv: Knowledge of Ukraine. 2004; 1. 760 [In Ukrainian].
3. Measures of the public health system in response to the threat of the use of biological and chemical weapons. WHO guideline https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F [In Ukrainian].
4. Protection against weapons of mass destruction <https://uk.wikipedia.org/wiki/> [In Ukrainian].
5. Manachynskyi O, Khudetskyi IU, Narozhnov VV. Biological weapons https://esu.com.ua/search_in_authors.php/ [In Ukrainian].
6. Materials "Concepts of assistance in case of events with a large number of victims". Workshop: Mass Casualties - Biological Disaster: Diagnosis and Treatment of Pathogen/Toxin Injuries. Kyiv, October 17-19 2018 [In Ukrainian].
7. Scientific Bulletin TEXNOKPAT. <http://technocrat.org.ua/02.12.2012/> [In Ukrainian].
8. Pechyborshch VP, Volyanskyi PB, Yakimets VM, Voronenko VV, Khizhnyak MI. Medical protection of the population in emergency situations in the unified state system of civil protection. Kyiv: Lyudmila Publishing House. 2019. 693 [In Ukrainian].
9. Pechyborshch VP, Volyanskyi PB, Yakimets VM, Voronenko VV, Khizhnyak MI, Perehrestenko OV and others. Optimizing the activities of the state disaster medicine service. Kyiv: SPD Chalchynska N.V. 2019. 766 [In Ukrainian].
10. The Soviet Union was preparing for war and developing various biological weapons <https://www.youtube.com/watch?v=RarZMMq6HNY> [In Ukrainian].
11. Deadly viruses: history of creation and testing <https://www.5.ua/svit/virus-iak-zbroia-istoriia-stvorennia-ta-vyprovuvannia-biologichnoi-zbroi-213867.html731>» [In Ukrainian].
12. Shalyapin AP. Protection against weapons of mass destruction. https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine [In Ukrainian].
13. Yakimets VM, Khizhnyak MI, Slabky GO, Ustinova LA, Pechyborshch VP, Blyznyuk MD. Principles of medical protection when using bacteriological weapons. Ukraine. The health of the nation. 2019; 4/1(53): 36-43 [In Ukrainian].
14. US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Medical Management of Biological Casualties Handbook. Fort Detrick, MD:USAMRIID. 2005. 278.

*Вперше надійшла до редакції 15.03.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 613.32: 616.36 – 002.1 – 036.22 (477.74)
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510201>

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Валькевич Д.В., Бабієнко В.В., ¹Мокієнко А.В.
Одеський національний медичний університет
¹Національний університет «Острозька академія»

HYGIENIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY FROM SOURCES OF NON-CENTRALIZED WATER SUPPLY SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION

Valkevich D.V., Babienko, V.V., ¹Mokienko A.V.
Odessa National Medical University
¹Ostroh Academy National University

Summary/Резюме

Introduction. Odessa region is one of the last places in Ukraine in terms of projected reserves of natural drinking water and water supply volumes. The vast majority of rural settlements in the region use drinking water from underground water sources. The analysis of the literature showed the acute relevance of the hygienic assessment of the quality of drinking water from non-centralized water supply sources.

The purpose of the work. Hygienic assessment of drinking water quality from non-centralized water supply sources in some districts of Odessa region.

Research methods. Bibliometric, compellative, analytical.

The material for the research was the results of the generalization of drinking water quality analyzes conducted by the regional departments of the “Odessa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine” for 2017-2022. From 7 districts of the Odessa region, Bilhorod-Dnistrovskiy (Saratsk and Tatarbunarsk OTG) were selected; Bolgradskiy (Bolhrad and Artsyz OTG), Podilskiy (Ananyiv OTG). The obtained materials were processed by the statistical method using the Microsoft Excel computer program.

Research results. The criteria for assessing the quality of drinking water were the number of objects on which research was conducted, including the number of objects on which the results of laboratory tests did not meet regulatory requirements; the number of samples that did not meet the requirements for sanitary-chemical and microbiological indicators. Decentralized water supply was evaluated in general for all objects, as well as for separate categories: mine wells, including public ones; individual mine wells; catchments, including public ones; artesian wells; pumping stations According to the number of studies, mine wells prevailed. The most informative were the results of the Bolhrad OTG, where all non-centralized water supply facilities are presented. Significant percentages of deviations from regulatory requirements for sanitary-chemical and microbiological indicators were established. It is shown that the state of water quality from

the sources of non-centralized water supply of the rural population of certain districts of the Odessa region is extremely unsatisfactory as a result of significantly exceeding the average levels of inconsistency across the country. The need to take measures to urgently ensure the quality of drinking water in accordance with regulatory requirements is substantiated.

Key words: *drinking water, water quality, decentralized water supply, rural population, Odessa region.*

Вступ. Одеська область займає одне з останніх місць в Україні за прогнозними запасами природних вод питної якості та за обсягами водопостачання. Переважна кількість сільських населених пунктів області використовує питну воду з підземних вододжерел. Проведений аналіз літератури показав гостру актуальність гігієнічної оцінки якості питної води із джерел нецентралізованого водопостачання.

Мета дослідження: Гігієнічна оцінка якості питної води із джерел нецентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області.

Методи досліджень. Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Матеріалом для досліджень слугували результати узагальнення аналізів якості питної води, проведених регіональними відділами ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за 2017-2022 рр. Із 7 районів Одеської області вибрано Білгород-Дністровський (Саратська та Татарбунарська ОТГ); Болградський (Болградська та Арцизька ОТГ), Подільський (Ананівська ОТГ). Отримані матеріали оброблені статистичним методом за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати досліджень. Критеріями оцінки якості питної води були кількість об'єктів, на яких проводились дослідження, із них кількість об'єктів, на яких результати лабораторних досліджень не відповідали нормативним вимогам; кількість зразків, які не відповідали вимогам за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Нецентралізоване водопостачання оцінювали загалом за всіма об'єктами, а також за окремими категоріями: колодязі шахтні у том числі громадські; індивідуальні колодязі шахтні; каптажі у том числі громадські; артезіанські свердловини; б'ювети. За кількістю досліджень превалювали колодязі шахтні. Найбільш інформативними виявилися результати по Болградській ОТГ, де представлено всі об'єкти нецентралізованого водопостачання. Встановлено суттєві відсотки відхилень від нормативних вимог за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Показано, що стан якості воді із джерел нецентралізованого водопостачання сільського населення певних районів Одеської області є вкрай незадовільним внаслідок суттєвого перевищення середніх рівнів невідповідності по країні. Обґрунтовано необхідність вжиття заходів щодо термінового забезпечення якості питної води нормативним вимогам.

Ключові слова: *питна вода, якість води, нецентралізоване водопостачання, сільське населення, Одеська область.*

Вступ

Одеська область займає одне з останніх місць в Україні за прогнозними запасами природних вод питної якості та за обсягами водопостачання [1, 2].

Переважна кількість сільських насе-

лених пунктів області використовує питну воду з підземних вододжерел. Експлуатуються переважно верхньосарматські та середньосарматські міжпласстові водоносні горизонти, для яких притаманні води середньої жорсткості із

мінералізацією 0,3-1,5 мг/дм³ [3].

Проведений аналіз літератури обґрунтував терміновість виконання переліку заходів щодо мінімізації проблем із якістю води в Одеській області, які комплексивно полягають у наступному: інвентаризація стану всіх об'єктів централізованого та децентралізованого водопостачання та водовідведення із ранжування за рівнем проблемності; позавідомчий моніторинг якості води на етапах очищення і знезараження, питної води із водопровідних мереж та джерел децентралізованого водопостачання; дослідження водно-обумовленої захворюваності населення та кореляційних зв'язків із незадовільною якістю питної води; впровадження у найбільш проблемних із точки зору якості питної води населених пунктах локальних систем доочищення води; забезпечення водоканалів аварійним запасом ефективних засобів знезараження води; створення незалежного обласного фонду «Вода Одещини» [4, 5].

Мета роботи

Гігієнічна оцінка якості питної води із джерел нецентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області.

Методи досліджень

Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Матеріалом для досліджень слугували результати узагальнення аналізів якості питної води, проведених регіональними відділами ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за 2017-2022 рр. Із 7 районів Одеської області вибрано Білгород-Дністровський (Саратська та Татарбунарська ОТГ); Болградський (Болградська та Арцизька ОТГ), Подільський (Ананьївська ОТГ). Отримані матеріали оброблені статистичним методом за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати досліджень та їх обговорення

Критеріями оцінки якості питної води були кількість об'єктів, на яких про-

водились дослідження, із них кількість об'єктів, на яких результати лабораторних досліджень не відповідали нормативним вимогам; кількість зразків, які не відповідали вимогам за санітарно-хімічними та (окремо) мікробіологічними показниками [6]. Нецентралізоване водопостачання оцінювали загалом за всіма об'єктами, а також за окремими категоріями: колодязі шахтні у том числі громадські; індивідуальні колодязі шахтні; каптажі у том числі громадські; артезіанські свердловини; бювети. За кількістю досліджень превалювали колодязі шахтні. Найбільш інформативними виявилися результати по Болградській ОТГ, де представлено всі об'єкти нецентралізованого водопостачання. Застосовано наступні скорочення: об'єкти / санітарно-хімічні показники / мікробіологічні показники.

Встановлено наступне. В Арцизькій ОТГ за 2021-2022 рр. дані відсутні. За 2017-2020 рр. обстежено 35 об'єктів нецентралізованого водопостачання, із яких майже всі (34 або 97,1 %) не відповідали нормативним вимогам, головним чином, за рахунок санітарно-хімічних (145 і 126 — 96,9 %), меншою мірою мікробіологічних — 311 і 77 (24,8 %) показників. По шахтним колодязям (громадським та індивідуальним) відсотки невідповідності склали 96,4 %/85,5 %/66,2 %.

У Саратській ОТГ, де у 2021-2022 рр. дослідження також не проводились, кількість обстежених об'єктів була вкрай обмеженою (11), причому майже всі вони (10 або 90,9 %) не відповідали нормативним вимогам. Слід констатувати повну відсутність відповідності за санітарно-хімічними та високу (75 %) на мікробіологічними показниками. Для шахтних колодязів це у середньому склало 100 %/100 %/75 %.

У Татарбунарській ОТГ у 2021-2022 рр. дослідження також не проводились. У 2017-2020 рр. 37,5 % об'єктів (97 із 259) не відповідали вимогам. Майже половина (47,8 % 120 із 251) зразків пит-

Таблиця 1
ки невідповідності
питної води по рокам
представлено у табл.
2.

Відсотки невідповідності питної води нецентралізованого водопостачання (колодязі шахтні) м. Ананьїв Одеської області у 2017-2022 рр.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Колодязі шахтні:	57/57/ 51,1	60/50,7	44/44/ 68,9	57,1/57,1 /54,3	34,6/62,7 /26,7	48,9/60,6/ 34,4
Громадські	78,3/78,3 /16,2	0/0	18,5/18,5/ 59,9	9/9/19	40/51,8 /30,2	20/23,9/ 59,4
Індивідуальні	64,2/64,2 /64,2	62,1/65,5	73,9/73,9/ 86,4	79,2/79,2 /70,8	29,5/80,1 /20,9	53,5/67,1/ 41

Примітка. Об'єкти / санітарно-хімічні показники / мікробіологічні показники.

Таблиця 2
це не поодинокі ви-
падки, а системне
явище.

Відсотки невідповідності питної води нецентралізованого водопостачання м. Болград Одеської області у 2017- 2022 рр.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Колодязі шахтні	100/53, 8/ 23,7	94,3/76,3 / 21,2	71,4/75/ 3,8	100/58, 3/29,2	53,3/62, 6/13,8	54,5/64,3 /1,1
Каптажі	100/86, 4/35,5	100/100/ 33,3	55,5/23, 8/50,90	88,9/45, 5/45,5	75/100/ 16,7	75/81,8/ 57,1
Артезіанські свердловини	100/64, 3/33,3	100/63,9/ 27,8	71,4/62, 1/30,0	100/42, 4/7,1	100/50/ 0	64,0/82,4 /5,2
Бювети	22,2/11, 1/21,7	57,1/28,6 / 14,3	66,6/25, 9/2,9	30/17,2/ 3,6	30/25/ 16,7	25/26,1/ 16,3

Примітка. Об'єкти / санітарно-хімічні показники / мікробіологічні показники.

ної води були позанормативними за санітарно-хімічними та 13,6 % (115 із 846) за мікробіологічними показниками. Наприклад, у 2017 році відсотки невідповідності склали 50 %, 37,5 %, 40,5 %; у 2018 — 92,3, 64,3 %, 42,1 відповідно. Для шахтних колодязів це у середньому склали 50,8 %/36,6 %/33,5 %.

В Ананьївській ОТГ за 5 років обстежено на якість питної води 716 об'єктів нецентралізованого водопостачання, із них майже половина (339 або 47,3 %) не відповідали нормативним вимогам. За санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками ці дані склали 770 і 435 (56,5 %), 831 і 291 (35,0 %). Відсотки невідповідності питної води по рокам представлено у табл. 1.

Болградська ОТГ вирізнялась поміж інших великою кількістю обстежень і досліджень, а також різноманітністю об'єктів. Однак, щодо невідповідності спостерігається така ж тривожна картина. Із 796 об'єктів 629, тобто 79 %, не відповідали нормативним вимогам, причому за показниками знову превалювали санітарно-хімічні (1454 і 862 — 59,3 %); мікробіологічні склали 892 і 165 — 18,5 %. Відсот-

таційній роботі [10] встановлено, що за період із 2004 по 2017 роки на території області спостерігалось погіршення якості питної води. Із джерел нецентралізованого водопостачання показники невідповідності за санітарно-хімічними показниками також зросли більше, ніж у 2,3 разів, із 14,5 % у 2004 році до 34,1 % у 2017 році. Також за цей період спостерігалось періодичне підвищення невідповідності проб води за мікробіологічними показниками.

За 2010-2020 рр. середньообласний показник невідповідності питної води із джерел нецентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками за досліджуваний період збільшився у 1,2 рази з 26,2 % у 2010 р. до 31,8 % у 2020 р. Слід зазначити різке зростання невідповідності проб води до 40,9 % у 2015 р. Перевищення, в основному, відзначалося за вмістом заліза, каламутністю та нітратами.

Середньообласний показник невідповідності проб питної води нецентралізованого водопостачання за мікробіологічними показниками у динаміці за

2010-2020 роки характеризувався не-впинним зростанням: від 8,4 % у 2010 році через стрибок до 23,3 % у 2015 році до 30 % у 2020 році.

У Вінницькій області із джерел децентралізованого водопостачання 45,8 % у 2021 р. не відповідали нормативам на мікробіологічні, 41,0 % на санітарно-хімічні показники [11].

У роботі [12] використані дані лабораторних досліджень води з джерел децентралізованого водопостачання населених пунктів Закарпатської області за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України“ в динаміці впродовж 2018-2023 років. Всього обстежено 23641 об'єкт нецентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Із досліджених 16330 проб води 10,48 % не відповідали санітарним нормам за санітарно-хімічними показниками (вмістом заліза, магнію та нітратів); у 15,99 % випадках із досліджених 18876 проб вода не відповідала гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками.

Встановлено, що найбільший відсоток невідповідності питної води за санітарно-хімічними показниками спостерігався у воді артезіанських колодязів (11,20 %), а найменший — у воді, відібраної з каптажів (6,15 %). За мікробіологічними показниками найбільша питома вага невідповідності проб води гігієнічним нормативам спостерігалася у воді, відібраної з каптажів (21,56 %), а найменша — у воді артезіанських колодязів (6,33 %).

На думку авторів [12], для запобігання виникнення та поширення інфекційних захворювань серед населення, які передаються водним шляхом, необхідно систематично проводити комплекс заходів щодо санітарно-гігієнічного моніторингу за якістю питної води та контролю стану утримання колодязів і каптажів.

У 2021 році питома вага дослідже-

них проб питної води з джерел нецентралізованого водопостачання, які не відповідали вимогам, в цілому по країні становила 33,5 % за санітарно-хімічними (на рівні показників у 2020 — 32,6 %, 2019 — 30,4 %, 2018 — 34,4 %, 2017 — 32,6 %) та 22,9 % за мікробіологічними показниками (на рівні показників у 2020 — 22,6 %, 2019 — 24,6 %, 2018 — 23,4 %, 2017 — 20,4 %), у тому числі з шахтних колодязів, які не відповідали санітарним вимогам, становила 35,3 % за санітарно-хімічними (на рівні показників у 2020-2017 років — 33,6 %, 37,0 %, 35,6 %, 34,3 %) та 30,0 % за мікробіологічними показниками (дещо вище рівнів показників у 2020 — 28,1 %, 2019 — 30,1 %, 2018 — 27,9 %, 2017 — 23,8 %) [1].

Висновок

Стан якості води із джерел нецентралізованого водопостачання сільського населення певних районів Одеської області слід визнати вкрай незадовільним внаслідок суттєвого перевищення середніх рівнів невідповідності по країні. Це свідчить про необхідність вжиття заходів щодо термінового забезпечення якості питної води нормативним вимогам.

Література

1. «Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2021 році». 2022. 326 с. Режим доступу: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nacziionalna-dopovid-pro-yakist-pytanoi-vody-ta-stan-pytного-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2021-rocz.pdf>
2. Водозабезпечення України підземними водами та здоров'я населення. Г.І. Рудько, О.В. Нецьків. В кн. Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України. За ред. Г.І. Рудька. Київ — Чернівці: Букрек. 2015. — С. 169-356.
3. Ворохта Юрій Миколайович. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Одеський держ. медичний ун-т. О., 2007. 25 с.
4. Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В., Платов С.М. Гігієнічна оцінка джерел питного водопостачання та питної води в Одеській області. Вода: гігієна та екологія. 2018. №1-4. С. 17-23.

5. Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Валькевич Д.В. Гігієнічна оцінка стану водопостачання Одеської області. Вісник морської медицини. 2023. №2. С. 99-104.
6. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>.
7. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання Володимирецького району Рівненської області. І.В. Гущук та ін. Гігієна населених місць. 2022. № 72. С. 31-38.
8. Гущук І.В., Брезецька О.І., Гущук В.І., Драб Р.Р. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999- 2015 роки. Довкілля та здоров'я. 2017. № 4 (84). С. 31-37.
9. Ліхо О.А., Гакало О.І., Гущук І.В. Моніторинг стану децентралізованого водопостачання в Рівненській області. Вісник НУВГП. 2020. № 1 (89). С. 56-60.
10. Гущук І. В. Наукове обґрунтування концептуальних засад розвитку системи охорони громадського здоров'я України (гігієнічні аспекти). Автореф.... дис. докт. мед. наук. Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ. Київ, 2020. 42 с.
11. Скоробогач О.В., Борисенко А.В. Санітарно-гігієнічний моніторинг якості водопостачання у Вінницькій області. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 15 березня 2023 р.). К.: МВЦ «Медінформ», 2023. С. 184-185.
12. Микита Х.І. До оцінки якості води з джерел децентралізованого водопостачання населених пунктів Закарпатської області в динаміці впродовж 2018-2023 років Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 13 березня 2024 р.). К.: МВЦ «Медінформ», 2024. С. 148-149.
- dopovid-pro-yakist-pytnoyi-vody-ta-stan-pytnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-u - 2021-rocz.pdf
2. Water supply of Ukraine with underground water and public health. G.I. Rudko, O.V. Netskov In the book Medical-hydrogeochemical factors of the geological environment of Ukraine. Under the editorship G.I. Rudka Kiev — Chernivtsi: Bukrek. 2015. — P. 169-356.
3. Vorokhta Yuri Mykolayovych. Hygienic assessment of the influence of the mineral composition of drinking water on the health of the population: autoref. Dis... Cand. honey. Sciences: 14.02.01 / Odessa state. medical university O., 2007. 25 p.
4. Petrenko N.F., Mokienko AV., Platov S.M. Hygienic assessment of sources of drinking water supply and drinking water in Odessa region. Water: hygiene and ecology. 2018. No. 1-4. P. 17-23.
5. Babienko V.V., Mokienko AV., Valkevich D.V. Hygienic assessment of the state of water supply in Odessa region. Journal of marine medicine. 2023. No. 2. P. 99-104.
6. On the approval of State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 No. 400. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 1, 2010 under No. 452/17747. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>.
7. Ecological and hygienic assessment of the quality of drinking water from the sources of centralized and decentralized water supply of Volodymyretska District, Rivne Oblast. I.V. Hushchuk et al. Hygiene of populated areas. 2022. No. 72. С. 31-38.
8. Hushchuk I.V., Brezetska O.I., Hushchuk V.I., Drab R.R. Monitoring of the state of water supply in the urban area of the Rivne region for 1999-2015. Environment and health. 2017. No. 4 (84). С. 31-37.
9. Lixho O.A., Hakalo O.I., Hushchuk I.V. Monitoring of the state of decentralized water supply in the Rivne region. The origin of NUVHP. 2020. No. 1 (89). С. 56-60.
10. Hushchuk I. V. Scientific justification of the conceptual foundations of the development of the public health system of Ukraine (hygienic aspects). Autoref... thesis dr. honey. of science Institute of Public Health named after OHM. Marzeeva NAMNU. Kiev, 2020. 42 p.
11. Skorobogach O.V., Borysenko A.V. Sanitary and hygienic monitoring of water supply quality in Vinnytsia region. Materials of the

References

1. "National report on the quality of drinking water and the state of drinking water supply in Ukraine in 2021." 2022. 326 p. Access mode: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nacziionalna>

scientific and practical conference with international participation "Ecological and hygienic problems of the sphere of human activity" (Kiev, March 15, 2023). K.: Medinform International Center, 2023. P. 184-185.

12. Mikita H.I. To assess the quality of water from the sources of decentralized water supply in the settlements of Zakarpattia Oblast in the course of 2018-2023. Materials of the scientific and practical conference with

international participation "Ecological and hygienic problems of the sphere of human activity" (Kiev, March 13, 2024). Kiev: Medinform International Center, 2024. P. 148-149.

*Вперше надійшла до редакції 03.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.48

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510219>

ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ В ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ

**Морозова Н.С., Подаваленко А.П., Коробкова І.В., Головчак Г.С.,
Попов О.О., Лях С.І.**

*Харківський національний медичний університет
e-mail: ns.morozova@knmu.edu.ua*

DISINFECTATION ASPECTS OF NONSPECIFIC PROPHYLAXIS OF PURULENT-SEPTIC INFECTIONS IN THE FIELD OF SURGICAL INTERVENTION

**Morozova N.S., Podavalenko A.P., Korobkova I.V., Golovchak G.S.,
Popov O.O., Lyakh S.I.**

*Kharkiv National Medical University,
e-mail: ns.morozova@knmu.edu.ua*

117

Summary/Резюме

The article formulates actual problems of modern disinfection prophylaxis of infections associated with the provision of medical care which are due to the formation of epidemic variants of pathogens. The issues of importance of microorganisms of the sapronose group in the etiology of purulent-septic infections, adaptive mechanisms and forms of their survival on the objects of the external environment. The following issues are considered resistance of pathogens of purulent-septic infections to disinfectants. We discuss the optimal disinfection prevention measures for such infections.

Keywords: *disinfection, microorganisms, sapronoses, monitoring.*

Формулюються актуальні проблеми сучасної дезінфектологічної профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, які обумовлені формуванням епідемічних варіантів збудників. Висвітлюються питання значущості мікроорганізмів групи сапронозів в етіології гнійно-септичних інфекцій, адаптивні механізми та форми їхнього виживання на об'єктах зовнішнього середовища. Розглядаються питання стійкості збудників гнійно-септичних інфекцій до дезінфікуючих засобів. Обговорюються оптимальні заходи дезінфектологічної профілактики таких інфекцій.

Ключові слова: *дезінфекція, мікроорганізми, сапронози, моніторинг.*

Вступ

Однією з глобальних проблем сучасної медицини в контексті надання медичних послуг є інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги (ІПНМД). Ці інфекції, причиною яких у більшості випадків є мікроорганізми з топологічною стійкістю до лікарських препаратів, завдають шкоди пацієнтам, медичним працівникам і відвідувачам, призводячи до значних економічних збитків держави. [1, 2]

Подолання ІПНМД залежить від раціональної організації та проведення ефективних заходів неспецифічної профілактики, де провідну роль відіграють дезінфектологічні технології, скеровані на переривання ланцюгу епідемічного процесу способом усунення збудників та їхніх переносників у довкіллі на шляху їх поширення. Тож, профілактика ІПНМД це передусім запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних захворювань шляхом цілеспрямованого впливу на епідемічний процес, що є характерним для кожної групи нозологічних форм хвороб. [9]

Різке зростання у лікувальних закладах інфекцій, що спричинені до того ж метицилінрезистентним золотистим стафілококом (*MRSA*), викликало суттєвий інтерес до всіх аспектів передачі патогенних мікроорганізмів у місцях надання медичної допомоги, включаючи процеси їх виживання та можливого формування резервуарів в зовнішньому середовищі. В зв'язку з цим у багатьох країнах переглянута політика утримання приміщень, що вказує на нові підходи до базової лікарняної гігієни поряд із рутинним моніторингом і наглядом за основними екологічними патогенами. Втім процес деконтамінації об'єктів оточуючого середовища є предметом дискусії щодо методів знезараження, моніторингу та стандартних підходів до епідеміологічного значення об'єктів довкілля. [2, 3]

В епідемічному процесі гнійно-септичних інфекцій (ГСІ) беруть участь чис-

ленні різноманітні збудники, що істотно відрізняються за основними екологічними резервуарами, рівнем екологічної толерантності, в тому числі резистентності до протимікробних засобів. Епідемічний процес можуть спричиняти як високо патогенні мікроорганізми, так і низько вірулентні. При цьому ризик розвитку інфекційного гнійно-септичного процесу залежить не стільки від ступеню патогенності збудника, як від інфікуючої дози та місця його інокуляції. Тож, дезінфекційні заходи повинні бути направлені на максимальне зниження патогенів у зовнішньому середовищі, враховуючи природні механізми захисту мікроорганізмів, які надають їм можливість тривалої персистенції в довкіллі. До таких механізмів відносяться молекулярні, які визначають «соціальну поведінку» бактеріальної популяції. Здатність мікробів швидко реагувати та адаптуватися до змін оточуючого довкілля відіграє важливу роль у структуровані мікробних популяцій, а також впливає на різноманітні мікробні взаємодії з навколишнім середовищем. [8, 9]

У цьому аспекті видається вірогідним виживання певної кількості патогенних мікробів після впливу дезінфікуючих засобів. Мікроби, які вижили після дезінфекції, не виявляються рутинними методами, що приховує не ефективність дезінфекційних заходів, наприклад, не ферментативні форми бактерій (НФБ), біоплівки. [10, 11] Однак зі зміною зовнішніх умов мікроорганізми зі зміненими формами реверсують у вегетативні, що поновлює їх реєстрацію за допомогою бактеріологічного методу. [7, 14, 15, 16] Ці адаптивні механізми мають бути враховані під час моніторингу збудників інфекцій у зовнішньому середовищі та на відповідних об'єктах після обробки їх дезінфікуючими засобами. [17]

Окрім цього, недостатньо ефективна дезінфекція, що допускає виживання патогенів на «оброблених» об'єктах, може сприяти формуванню у цих збудників стійких до дезінфікуючих засобів

«госпітальних» штамів. [12, 13, 18, 20, 21]. Багато дослідників показують кореляцію між стійкістю до антибіотиків та дезінфікуючих засобів у деяких видах мікроорганізмів, що посилює існуючу проблему. [22, 23]

Отже, зміни популяційної структури мікроорганізмів внаслідок екологічних процесів в умовах стаціонарів, у тому числі – в результаті широкого застосування дезінфікуючих засобів різних хімічних груп, потребує постійних моніторингових досліджень за популяцією збудника.

Зважаючи на вищезазначене **метою роботи** стало обґрунтування специфічних закономірностей існування збудників ІПНМД ГСІ в екологічній системі стаціонару для оптимізації дезінфектологічної профілактики.

Матеріали та методи досліджень

В основі роботи багаторічний досвід (2018 – 2022 рр.) мікробіологічного моніторингування 760 зразків клінічного матеріалу, 1420 проб змивів з об'єктів довілля палат інтенсивної терапії в хірургічній клініці. Ідентифіковано 2060 штамів мікроорганізмів. Внутрішньовидове типування домінуючих збудників гнійно-септичних інфекцій проводилося з використанням комп'ютерної програми «WHONET 5.4». У роботі використані мікробіологічні методи визначення резистентності патогенів до дезінфікуючих засобів методом серійних розведень із використанням специфічних нейтралізаторів. [19]

Статистична обробка отриманих даних проводилася з використанням професійного пакета прикладних програм «Statistic 6.0»

Результати та їх обговорення

В епідемічному процесі гнійно-септичних інфекцій беруть участь численні різноманітні збудники. Мікроорганізми як клінічних ізолятів так

і з об'єктів довілля характеризувалися виразним родовим (12 родів) і видовим (19 видів) різноманіттям.

У видовому складі мікрофлори інфікованих ран в етіологічно значущих титрах на пізніх термінах госпіталізації (> 5 днів) домінували мікроорганізми: *S.aureus* (44,3 %), який в умовах урбанізації госпітального довілля може трансформуватися у факультативного паразита, а також *P.aeruginosa*, *A.baumannii* (25,5 %, 11,8 % відповідно), що належать до групи сапронозів. [5] (Рис. 1)

У структурі мікрофлори з об'єктів довілля палат, де знаходилися пацієнти з ГСІ, відмічено домінування *S.aureus* (38,6%) *P.aeruginosa* (20,7%) *A.baumannii* (18,7%). (Рис. 2)

Порівняльний аналіз характеру мікрофлори, виділеної з біоматеріалу пацієнтів та з об'єктів навколишнього середовища, виявив ідентичність патогенів, що свідчить про перехресну контамінацію пацієнтів і об'єктів довілля.

Важливою характеристикою епідемічного процесу ГСІ, зумовленого збудниками групи сапронозів, є широкий діапазон їхньої екологічної толерантності, тобто збереження життєздатності популяцій у зовнішньому середовищі за умов значних коливань температури, вологості, вмісту органічних речовин, обмеженої потреби в поживних речовинах. [6, 8]

Особливістю сапронозів та їхніх

Рис. 1. Структура мікроорганізмів інфікованих ран пацієнтів хірургічного відділення (% до загальної кількості виділених штамів) у пізні терміни від початку госпіталізації (> 5 днів)

адаптивних форм є стійкість до антибактеріальних препаратів. Широка розбіжність у стійкості до дезінфікуючих засобів є підставою для вибору способів та засобів дезінфекції.

За даними моніторингових досліджень чутливості / резистентності 240 штамів мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів різних хімічних груп (четвертинні амонієві сполуки (ЧАС), хлор-місткі, гуанідини, кисень-місткі), виявлено відмінності щодо стійкості патогенів до дезінфектантів. Відмічено, що частота стійкості клінічних ізолятів варіює залежно від активної речовини (АДР) препарату. Найбільш виражену стійкість відмічено до препарату групи ЧАС (49,6 % - 55,5 %). До хлор-містких препаратів стійкі штами незалежно від виду мікроба склали 37,7 % - 52,5 %; до гуанідинів - 22,5 % - 30,0 %. (Рис. 3)

Зазначені препарати найширше і найчастіше використовувалися в лікувальному закладі для обробки об'єктів довкілля. Кількість мікроорганізмів, стійких до кисень-містких препаратів, не перевищувала 0,5-2,3%.

Доведено, що для бактерій груп сапронозів є характерними різні стратегії виживання. Так, наприклад, під впливом дезінфікуючих засобів формуються клони, які опиняються на деякий період у стані спокою, тобто неферментуючих форм бактерій, але зберігають вірулентність. [10]

У процесі розслідування двох спалахів гнійно-септичних інфекцій з клінічного матеріалу та об'єктів довкілля було виділено 9 штамів неферментуючих форм бактерій, із яких 5 ідентифікова-

но як *P.aeruginosa* і 4 – *A.baumannii*. Всі штами були стійкими до препаратів груп ЧАС, хлор-містким, гуанідинам у концентраціях, позначених у регламентах фірмовиробників.

Купіруванню спалахів сприяло в одних випадках - використання дезпрепаратів у концентраціях мінімум удвічі вищих за рекомендовані в інструкціях, в інших випадках – у результаті ротації дезінфектантів інших хімічних груп. Такий підхід є доцільним у період проведення генерального прибирання перед надходженням нових пацієнтів.

Таким чином проведені дослідження дозволили встановити, що найбільше

Рис. 2. Структура мікрофлори об'єктів зовнішнього середовища опікового відділення (%)

Рис. 3. Стійкість клінічних ізолятів *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *A. baumannii* до дезінфікуючих засобів (%)

вираженим клінічним значенням характеризуються мікроорганізми групи сапронозів – *P.aeruginosa* та *A.baumannii*, що узгоджується з даними низки зарубіжних дослідників. [6]

Загальною ознакою зазначених патогенів є здібність формувати придбану резистентність до антибактеріальних засобів та переходити в неферментуючі форми. Адаптаційні здібності бактерій групи сапронозів дозволяють їм існувати практично в будь-якій екологічній ніші – в ґрунті, воді, тканинах тварин і рослин, тобто виявляти необмежені компенсаторні можливості та існувати як у природних екологічних нішах, так і в штучних – у лікарняному середовищі, медичному обладнанні, тощо. За певних умов таке існування призводить до формування резервуару розвитку інфекцій. Одним із важливіших методів боротьби з ІПНМД, обумовленими збудниками з групи сапронозів (*P.aeruginosa*, *A.baumannii*) має стати організація системи постійного мікробіологічного моніторингу в ЛПЗ для своєчасного виявлення нових епідемічних клонів і ефективного обґрунтованого застосування дезінфекційних заходів. [8]

Загалом в системі протиепідемічних заходів щодо ІПНМД досягнуто певних успіхів. Проте меншою мірою вони торкнулися організаційних заходів, які потребують значної перебудови укоріненого світогляду в області неспецифічної профілактики, тобто дезінфектології.

Для успішного виконання цих завдань необхідно вдосконалення існуючих і розробка нових критеріїв відбору дезінфектантів для профілактичної та осередкової дезінфекції, а також удосконалення планування та регламентації застосування дезінфікуючих засобів для дезінфекції різних рівнів із урахуванням епідеміологічної значущості об'єктів лікарняного довілля. У цих умовах видається очевидним необхідність знезараження патогенів безпосередньо в середовищі, в яке вони вже потрапили.

Таким чином епідемічний процес

інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, значною мірою визначається адаптаційними можливостями збудника, що дозволяють йому тривало персистувати в довіллі стаціонару. Це слід брати до уваги при розробці сучасних підходів дезінфектологічної профілактики для ефективного керування процесом персистенції бактерій, в тому числі маловивчених патогенів, у зовнішньому середовищі.

Висновки

1. Під час етіологічного визначення ІПНМД в області хірургічного втручання нами виявлено домінування мікрофлори групи сапронозів. У теперішній час більшість збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій є стійкими до антибактеріальних препаратів: *S.aureus*, *P.aeruginosa*, *A.baumannii* та інші, здібні тривало виживати в різних екологічних нішах.
2. Адаптивні механізми та форми існування мікроорганізмів у зовнішньому середовищі лікувальних закладів створюють основну проблему неспецифічної профілактики гнійно-септичних інфекцій і вказують на необхідність постійного мікробіологічного моніторингу за популяцією.
3. Враховуючи різноманіття ІПНМД за етіологічними факторами та біологічні особливості збудників є необхідним перегляд існуючих уявлень щодо механізмів процесу знезараження різних об'єктів і методів оцінки ефективності дезінфекційних заходів.

References/Література

1. Dancer S.J. Hospital cleaning in the 21st Century. *Eur J Clin Microbiol & Infectious Diseases*. 2011; 30:1473-1481.
2. Dancer S.J. The role of hospital cleaning in the control of hospital acquired infection. *J Hosp Infect*. 2009; 73: 378-385.
3. Greub G., Raoult D. Microorganisms resistant to free-living *amoebae*. *Clin Microbiol Rev*. 2004; 17(2): 413-433.
4. Grimont F., Grimont P.A.D. The genus *Serratia*. In: *The Prokaryotes*. Eds: Dworkin M., Falkow

- S., Rosenberg E., Schleifer K.-H., Stackerbrandt E. Springer 2006; 6: 219-244. The Prokaryotes. Springer 2006; 6: 219-244.
5. Slutsker L., Evans M.C., Schuchan A. Listeriosis. In: Sheld W.M., Craig W.A., Hughes J.M., eds. Emerging Infections 4. Washington, DC: ASM Press, 2000: 83-106. Emerging Infections 4. Washington, DC: ASM Press, 2000: 83-106.
 6. Petrosillo N., Drapeau C.M., Di Bella S. *Acinetobacter* infections. Emerging Infectious Diseases. Academic Press. 2014: 255-272.
 7. Blokesch M. Chitin colonization, chitin degradation and chitin induces natural competence of *Vibrio cholerae* are subject to catabolite repression. Environmental Microbiology. 2012; 14(8): 1898-1912.
 8. Морозова Н.С., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Попов О.О. Персистенція бактерій у зовнішньому середовищі в проблемі інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Огляд. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2019; 3(57): 7-16. doi:10.5281/zenodo.3465414.
Morozova N.S., Rydnyi S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Popov O.O. Persistence of bacteria in the external environment in the problem of healthcare-associated infections. Review. Actual problems of transport medicine. 2019; 3(57): 7-16. doi:10.5281/zenodo.3465414.
 9. Core components for infection prevention and control programmes: Report of the second meeting, Informal Network on Infection Prevention and Control in Health Care, Geneva, Switzerland, 26-27 June 2008. WHO 2010.
 10. Чернявський В.І., Бірюкова С.В., Гришина Е.І. Неферментуючі грамнегативні бактерії в етіології нозокоміальних інфекцій і проблеми антибіотикорезистентності. Annals of Mechnikov institute, 4, 2010, с.5-13
Chernyavskiy V.I., Biryukova S.V., Grishina E.I. Non-fermenting gram-negative bacteria in the etiology of nosocomial infections and the problem of antibiotic resistance. Annals of Mechnikov institute, 4, 2010, pp. 5-13
 11. Thompson L., James S. Cell death *Pseudomonas aeruginosa* biofilm development. J. Bacteriol. 2003;185(3): 4585-4592.
 12. Chapman J.S. Disinfectant resistance mechanism, cross-resistance, and co-resistance. Int. Biodeter. Biodegrad. 2003; 51:271-276.
 13. Russel A.D. Bacterial adaptation and resistance to antiseptics, disinfectants and preservatives is not a new phenomenon. J Hosp Infect. 2004; 57(2):97.
 14. Kiska D.L., Gilligan P.H. *Pseudomonas* In: Murray P.R., Baron E.J., Jorgensen J.H., Tenover F.C., Tenover P.C., eds. Manual of Clinical Microbiology. 8th ed. Washington: ASM Press; 2003. p.719-728.
 15. Gilligan P.H., Lum G., Vandamme P.A.R., Whittier S. *Burkholderia*, *Stenotrophomonas*, *Ralstonia*, *Brevundimonas*, *Comamonas*, *Delftia*, *Pandorea*, and *Acidovorax*. Ibid. p.729-748.
 16. Schreckenberger P.C., Daneshvar M.I., Weyant R.S., Hollis D.G. *Acinetobacter*, *Achromobacter*, *Chryseobacterium*, *Moraxella*, and other nonfermentative gram-negative rods. Ibid. p.749-779.
 17. Frederiksen B., Koch C., Hoiby N. Changing epidemiology of *Pseudomonas aeruginosa* infection in Danish cystic fibrosis patients (1974-1995). Pediatr Pulmonol 1999; 28: 159-66.
 18. Davies J.E. Origins, acquisition and dissemination of antibiotic resistance determinants. In: Chadwick D.J., editor. Antibiotic resistance: origins, evolution, selection and spread. Chichester (UK): John Wiley and Sons Ltd.; 1997. p.15-35.
 19. Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Коробкова І.В., Рідний С.В., Попов О.О. Методичні рекомендації «Спосіб визначення чутливості бактерій до дезінфікуючих засобів», МОЗ України 29.12.2016 № 74.16/283.16.
 20. Kampf G. Biocidal agents used for disinfection can enhance antibiotic resistance in gram-negative species. Antibiotics (Basel). 2018 Dec 14; 7 (4): 110. doi:10.3390/antibiotics7040110.
 21. Chaoyu T., Hong H., Gang C. et al. Disinfectant resistance in bacteria: mechanism, spread and resolution strategies. doi:10.1016/j.envres.2021.110897.
 22. Shan K., Li J., Jao W. et al. Evaluation of resistance by clinically pathogenic bacteria to antimicrobials and common disinfectants in Beijing, China J Nippon Med Sch. 2018; 85 (6): 302-308. doi:10.1272/jnms.
 23. Kim M., Weigand M.R., Oh S. et al. Widely used benzalkonium chloride disinfectants can promote antibiotic resistance. Appl Environ Microbiol. 2018; 84 (17): e01201-18. doi:10.1128/AEM.01201-18.

Вперше надійшла до редакції 13.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК: 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510228>

**АТФ-АЗНА АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНУ ТА МІОЗИНУ
ОПРОМІНЕНИХ У ДОЗІ 1,0 ГР НАЩАДКІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД
ІНТАКТНИХ І ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН**

Степанов Г.Ф., Вастьянов Р.С., Дімова А.А., Васильєва А.Г.
Одеський національний медичний університет
e-mail: medchem@ukr.net

**ACTOMYOSIN AND MYOSIN ATP-ASE ACTIVITY OF 1.0 GY
IRRADIATED DESCENDANTS BORN FROM INTACT AND
IRRADIATED ANIMALS**

Stepanov G.F., Vastyanov R.S., Dimova A.A., Vasilyeva A.G.
Odesa National Medical University
e-mail: medchem@ukr.net

Summary/Резюме

Large territory of Ukraine was exposed to radiation contamination as the result of the Chernobyl accident, which created conditions for a constant threat to public health and the environment. The second generation is beginning already to feel the consequences of the accident, inheriting chronic and hereditary diseases, immune system disorders, cardiovascular diseases etc. from parents living in contaminated areas. Assessing the influence of ionizing radiation on the child's body allows us to determine individual indicators of morphofunctional development, evaluate state and level of health, adaptive capabilities of each organism to constant environmental conditions. The purpose of the work is to elucidate the effect of ionizing radiation on Mg^{2+}, Ca^{2+} -ATPase and K^{+} -ATPase activity of actomyosin and myosin in the mechanisms of muscle dysfunction of descendants born from intact and irradiated at various doses of mature animals to determine the mechanisms of adaptation from the stress factor impact. Both actomyosin and myosin Mg^{2+}, Ca^{2+} -ATPase and K^{+} -ATPase activity was investigated in blood and homogenate of skeletal and cardiac muscles of the irradiated animals descendants. An expressed decrease in both actomyosin and myosin Mg^{2+}, Ca^{2+} -ATPase and K^{+} -ATPase activity was recorded in the muscle tissue of the irradiated rats descendants, which were then exposed to ionizing radiation. The data obtained authors explained by muscle tissue inability to fix these enzymes. With radiation dose increase the authors fear the more expressed disturbances in skeletal and, especially, cardiac muscle bioenergetics formation. The authors consider the data obtained to explain the muscle dysfunctions formation in the irradiated rats descendants, which proves the epigenetic nature of their development and outlines the key pathogenetic significance of energy deficiency due to tissue respiration enzymes inhibition in conditions of muscle dysfermentosis caused by ionizing radiation.

Key words: *actin, myosin, actomyosin, ionizing radiation, offspring of irradiated animals, ATP-ase activity of myosin, ATP-ase activity of actomyosin, pathogenetic mechanisms*

Унаслідок аварії на ЧАЕС значна територія України зазнала радіаційного забруднення, що створило умови для постійної загрози для здоров'я населення й довкілля. Уже друге покоління починає відчувати на собі наслідки аварії, отримуючи в спадок від батьків, які проживають на заражених територіях, хронічні та спадкові хвороби, порушення імунної системи, серцево-судинні захворювання тощо. Оцінка станів впливу іонізуючого випромінювання у дитячому організмі дає можливість визначити індивідуальні показники морфофункціонального розвитку, оцінити стан і рівень здоров'я, адаптаційні можливості кожного організму до постійних умов довкілля. Метою роботи є з'ясування впливу іонізуючого випромінювання на Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТФ-азну та K^{+} -АТФ-азну активність актоміозину та міозину в механізмах м'язових дисфункцій у нащадків, народжених від інтактних та опромінених у різних дозах статевозрілих тварин, для визначення механізмів адаптації молодого організму до впливу стресового чинника. В крові та гомогенаті скелетного та серцевого с'язів нащадків опромінених щурів автори досліджували Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТФ-азну та K^{+} -АТФ-азну активність актоміозину та міозину. Автори довели, що у м'язовій тканині нащадків опромінених щурів, які потім були піддані впливу іонізуючого опромінення реєструється виражене зниження Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТФ-азної та K^{+} -АТФ-азної активності актоміозину і міозину. Отримані дані автори пояснюють неспроможністю м'язової тканини фіксувати означені ферменти. При збільшенні дози опромінення автори побоюються формування більш виражених порушень у біоенергетиці скелетного та, особливо, серцевого м'яза. Отримані дані автори вважають поясненням формування м'язових дисфункцій у нащадків опромінених щурів, що доводить епігенетичний характер їх розвитку та висвітлює ключову патогенетичну значущість енергетичного дефіциту через пригнічення ферментів тканинного дихання за умов індукованого іонізуючим опроміненням м'язового дисферментозу.

124

Ключові слова: актин, міозин, актоміозин, іонізуюче опромінення, нащадки опромінених тварин, АТФ-азна активність міозину, АТФ-азна активність актоміозину, патогенетичні механізми

Актуальність

Унаслідок аварії на ЧАЕС значна територія України зазнала радіаційного забруднення, що створило умови для постійної загрози для здоров'я населення й довкілля [2]. Уже друге покоління починає відчувати на собі наслідки аварії, отримуючи в спадок від батьків, які проживають на заражених територіях, хронічні та спадкові хвороби, порушення імунної системи, серцево-судинні захворювання тощо [9, 11]. Оцінка станів впливу іонізуючого випромінювання на ранніх стадіях, тобто у дитячому організмі, дає можливість визначити індивідуальні показники морфофункціонального розвитку, оцінити стан і рівень здоров'я, адаптаційні можливості кожного організму до постійних умов довкілля [4, 13].

Одним із загальних проявів адаптації є зміна рухової активності, що по-

в'язано, зокрема, із змінами вмісту скорочувальних білків, функції м'язів, м'язового скорочення [7]. Оскільки процес м'язового скорочення пов'язаний з утворенням актоміозинового комплексу та з наступними його конформаційними змінами за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок ензиматичного розщеплення АТФ міозином, АТФ-азна активність актоміозину є такою його характеристикою, за якою можна судити про скорочувальну активність м'язів [5].

Основною функціональною характеристикою міозину й актоміозину є АТФ-азна активність. Оскільки процес м'язового скорочення пов'язаний з утворенням актоміозинового комплексу та з наступними його конформаційними змінами за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок ензиматичного розщеплення АТФ міозином, та АТФ-азна активність

актоміозину є такою його характеристикою, за якою можна судити про скорочувальну активність м'язів [6, 8].

Mg²⁺, Ca²⁺-АТФ-азна активність виявляється за наявності в середовищі іонів Mg²⁺ та Ca²⁺, які є необхідними для м'язового скорочення. Для актоміозину характерна Mg²⁺-АТФ-азна активність і, власне, Mg²⁺-АТФ є субстратом актоміозинової АТФ-ази [3].

Крім цього, було показано, що високий вміст АТФ та дещо низький рівень АДФ і АМФ у серцевому м'язі у порівнянні зі скелетним, насамперед, пов'язаний зі значним вмістом мітохондрій, у яких інтенсивно функціонують процеси тканинного дихання, що забезпечують цей м'яз більш високим вмістом АТФ на відміну від скелетного м'яза, де пул АТФ поповнюється в основному гліколітичним шляхом [1].

При всьому викладеному вище вкрай важливим є розуміння детальних механізмів функціонування м'язової тканини в організмі нащадків, народжених від інтактних тварин та опромінених у різних дозах тварин, які самі були піддані опроміненню дозою 1,0 Гр, оскільки в такому разі легшими мають бути профілактичні та лікувальні/реабілітаційні медичні заходи при спричинених іонізуючим опроміненням м'язових дисфункцій у опроміненого потомства.

Метою дослідження є з'ясування впливу іонізуючого випромінювання на Mg²⁺, Ca²⁺-АТФ-азну та K⁺-АТФ-азну активність актоміозину та міозину в механізмах нащадків, народжених від інтактних та опромінених у різних дозах статевозрілих тварин для визначення механізмів адаптації молодого організму до впливу стресового чинника.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження були проведені на 1-місячних білих щурятах масою 30-32 г, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами

експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.).

Тварини були розподілені на 3 групи таким чином. До 1-ї групи були включені 1-місячні щурята, отримані від інтактних тварин. До 2-ї групи надходили 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 0,5 Гр, яких піддавали опроміненню дозою 1,0 Гр. До 3-ї групи входили 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, яких піддавали опроміненню у тій же дозі. У кожній групі було до 10 тварин.

Для проведення експерименту 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозами 0,5 та 1,0 Гр, були піддані тотальному одноразовому гамма-опроміненню ⁶⁰Со вранці натщесерце на установці для телегамматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв, поглинута доза 1,0 Гр.

Для проведення біохімічних досліджень тварин виводили із досліду через евтаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом. Після розтину тварин збирали кров, видаляли серце і передню групу м'язів стегна. Видалені серцевий і скелетні м'язи промивали охолодженим 0,9% фізіологічним розчином NaCl, подрібнювали і гомогенізували в гомогенізаторі з тефлоновими поверхнями і піддавали диференційному центрифугуванню. Осаджували ядра при 1000g протягом 10 хв., потім мітохондрії при 12000g протягом 20 хв, ресуспендували у гомогенізаторі у середовищі виділення, що містив 0,1% розчин тритона X-100 з

розрахунку 1 мл 0,1% розчину тритона на 500мг тканини і залишали у льоду на 30-35 хв [10].

Свою увагу зосередили на визначенні Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азної та K^{+} -АТР-азної активності актоміозину та міозину.

АТР-азну активність актоміозину та міозину визначали за кількістю неорганічного фосфату (Pi), що утворювався внаслідок гідролізу АТР, за методом Фіске-Суббароу [12].

Отримані дані піддавалися статистичній обробці способом оцінки середньої за допомогою «таблиць Т» з використанням критерію χ^2 та комп'ютерних програм. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азна активність міозину у скелетному та серцевому м'язах нащадків, народжених від опромієних дозою 0,5 Гр статевозрілих тварин, дещо вища, але вірогідно не відрізняється від відповідних показників у інтактних щурят (таблиці 1 і 2).

На відміну від Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азної активності, K^{+} -АТР-азна активність актоміозину була невірогідно нижчою. Різностям змін ж стосувались K^{+} -АТР-азної активності міозину, яка у скелетного м'язі була нижчою, тимчасом як у серцевому м'язі, навпаки, була вищою порівняно з інтактними щурятами.

Порівнюючи отримані дані стосовно АТР-азної активності м'язової тканини в різні строки після опромінення, слід відзначити, що через

добу після опромінення дозою 1,0 Гр у нащадків, народжених від опромієних дозою 0,5 Гр статевозрілих тварин, спостерігалась тенденція до зниження як Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азної активності актоміозину, так і Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азної активності міозину у скелетному та серцевому м'язах порівняно з інтактними щурятами, пік зниження активності яких досягав у скелетному м'язі на 7-му добу, де Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину була меншою на 15 і 13,4 % відповідно, порівняно з інтактними щурятами, та на 16,5 і 16,6 % відповідно, порівняно зі щурятами, народженими від опромієних дозою 0,5 Гр тварин, на відміну від серцевого м'яза, де пік зниження активності спостерігався на 3-тю добу і характеризувався зменшенням Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азної активності актоміозину і міозину на 2,6 і 10,3 % відповідно, порівняно з інтактними щурятами, та на 6,6 і 12 %, відповідно, порівняно з щурятами, народженими від опромієних дозою 0,5 Гр тварин.

Зі зростанням строків після опромінення у скелетному м'язі на 15-ту добу, а у серцевому м'язі на 7-му добу спос-

Таблиця 1

АТР-азна активність актоміозину та міозину у скелетному м'язі нащадків, народжених від опромієних дозою 0,5 Гр статевозрілих тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (нмоль Pi/хв на мг протеїну)

Досліджувані показники	Інтактні щурята, n = 10	Народжені від опромієних дозою 0,5 Гр тварин, n = 10	Опромінені щури у строки				
			1 доба, n = 10	3 доби, n = 10	7 діб, n = 10	15 діб, n = 10	30 діб, n = 10
Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину	93,54 ± 8,32	95,60 ± 8,34	88,76 ± 7,86	82,34 ± 7,48	70,16 ± 6,84#	72,32 ± 6,98	76,44 ± 7,14
K^{+} -АТР-азна активність актоміозину	17,20 ± 2,76	16,40 ± 2,72	17,60 ± 2,84	17,90 ± 2,86	18,80 ± 2,92	13,20 ± 1,98	12,80 ± 1,86
Mg^{2+}, Ca^{2+} -АТР-азна активність міозину	102,30 ± 6,52	106,80 ± 6,48	98,60 ± 6,24	90,80 ± 6,12	78,40 ± 5,26* #	82,60 ± 5,64* #	84,20 ± 5,86#
K^{+} -АТР-азна активність міозину	50,40 ± 3,26	48,90 ± 3,22	52,40 ± 3,32	54,20 ± 3,46	56,40 ± 3,64	34,20 ± 2,04* #	32,60 ± 1,96* #

Примітки: * — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин;
— $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у неопромієних тварин,

Таблиця 2

АТР-азна активність актоміозину та міозину у серцевому м'язі нащадків, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр статевозрілих тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (нмоль Рi/хв на мг протеїну)

Досліджувані показники	Інтактні щурята, n = 10	Народжені від опромінених дозою 0,5 Гр тварин, n = 10	Опромінені щури у строки				
			1 доба, n = 10	3 доби, n = 10	7 дiб, n = 10	15 дiб, n = 10	30 дiб, n = 10
Mg ²⁺ , Ca ²⁺ -АТР-азна активність актоміозину	108,20 ± 10,64	112,80 ± 10,68	110,80 ± 10,24	105,40 ± 10,12	106,20 ± 10,24	106,80 ± 10,26	107,90 ± 10,32
K ⁺ -АТР-азна активність актоміозину	24,30 ± 3,16	23,60 ± 3,12	24,80 ± 3,18	25,40 ± 3,22	24,80 ± 3,18	24,60 ± 3,16	24,40 ± 3,16
Mg ²⁺ , Ca ²⁺ -АТР-азна активність міозину	116,40 ± 6,86	118,70 ± 6,88	114,60 ± 6,54	104,50 ± 6,12	106,60 ± 6,26	108,90 ± 6,34	112,40 ± 6,58
K ⁺ -АТР-азна активність міозину	52,76 ± 3,28	53,25 ± 3,29	54,25 ± 3,38	55,32 ± 3,62	55,14 ± 3,58	54,86 ± 3,46	52,84 ± 3,24

терігалося незначне зростання Mg²⁺, Ca²⁺-АТР-азної активності як актоміозину, так і міозину, але навіть на 30-ту добу після опромінення ці показники були меншими від аналогічних показників у інтактних щурят, і навіть Mg²⁺, Ca²⁺-АТР-азна активність міозину скелетного м'яза була

вірогідно нижчою порівняно з цим показником у щурят, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр тварин.

У різні строки після опромінення дозою 1,0 Гр нащадків, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр статевозрілих тварин, різноспрямованих змін зазнавала K⁺-АТР-азна активність м'язової тканини.

У скелетному м'язі, починаючи з 1-ї доби K⁺-АТР-азна

активність актоміозину і міозину поступово зростала і досягала свого піка збільшення на 7-му добу, а на 15-ту та 30-ту добу активність різко знижувалась і була меншою на 23,3 і 32,2 % відповідно на 15-ту добу, та на 25,6 і 35,4 % відповідно на 30-ту добу порівняно з інтактними щурятами.

Таблиця 3

АТР-азна активність актоміозину та міозину у скелетному м'язі нащадків, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр статевозрілих тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (нмоль Рi/хв на мг протеїну)

Досліджувані показники	Інтактні щурята, n = 10	Народжені від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, n = 10	Опромінені щури у строки				
			1 доба, n = 10	3 доби, n = 10	7 дiб, n = 9	15 дiб, n = 9	30 дiб, n = 9
Mg ²⁺ , Ca ²⁺ -АТР-азна активність актоміозину	93,54 ± 8,32	84,80 ± 8,26	80,60 ± 8,22	72,60 ± 8,14	65,30 ± 7,64*	58,60 ± 5,84*#	42,40 ± 5,12*#
K ⁺ -АТР-азна активність актоміозину	17,20 ± 2,76	14,70 ± 2,24	18,80 ± 2,72	18,20 ± 2,68	16,60 ± 2,62	15,40 ± 2,14	10,60 ± 1,38
Mg ²⁺ , Ca ²⁺ -АТР-азна активність міозину	102,30 ± 6,52	88,20 ± 6,26	84,60 ± 6,24	76,20 ± 5,88*	62,80 ± 5,44*#	52,80 ± 5,26*#	36,20 ± 4,58*#
K ⁺ -АТР-азна активність міозину	50,40 ± 3,26	42,60 ± 3,18	46,80 ± 3,22	47,40 ± 3,24	40,80 ± 2,86*	32,60 ± 2,48*#	24,80 ± 2,12*#

Примітки: * — p < 0,05 — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин;
— p < 0,05 — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у неопромінених тварин.

На відміну від скелетного м'яза, у серцевому K⁺-АТР-азна активність актоміозину і міозину, починаючи з 1-ї доби поступово зростала і досягала свого піка збільшення на 3-тю добу, а на 15-ту та 30-ту добу спостерігалась тенденція до її зниження, але незважаючи на це, K⁺-АТР-азна активність актоміозину і міозину у серцевому м'язі навіть на 30-ту добу була дещо вищою порівняно з інтактними щурятами.

Таблиця 4 ними тваринами, а Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину у 1,8 і 2,1 раза, відповідно.

АТР-азна активність актоміозину та міозину у серцевому м'язі нащадків, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр статевозрілих тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (нмоль Рi/хв на мг протеїну)

Досліджувані показники	Інтактні щурята, n = 10	Народжені від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, n = 10	Опромінені щури у строки				
			1 доба, n = 10	3 доби, n = 10	7 діб, n = 9	15 діб, n = 9	30 діб, n = 9
Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину	108,20 ± 10,64	98,40 ± 9,86	92,60 ± 9,24	86,80 ± 8,72	82,40 ± 8,56	74,80 ± 7,72*	60,80 ± 6,14* #
K^{+} -АТР-азна активність актоміозину	24,30 ± 3,16	22,30 ± 3,12	25,20 ± 3,68	26,80 ± 3,84	24,60 ± 3,24	20,80 ± 2,96	16,40 ± 2,62
Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність міозину	116,40 ± 6,86	100,90 ± 6,68	90,60 ± 5,52*	84,40 ± 5,26*	79,60 ± 4,98* #	70,20 ± 4,12* #	56,40 ± 3,76* #
K^{+} -АТР-азна активність міозину	52,76 ± 3,28	46,34 ± 3,32	47,96 ± 3,64	48,72 ± 3,86	45,68 ± 3,26	38,24 ± 2,86*	34,86 ± 2,52* #

Примітки: * — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин;
— $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у неопромінених тварин.

Більш глибоких змін зазнавала АТР-азна активність м'язової тканини у щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, які були піддані опроміненню у тій ж дозі (таблиці 3 і 4).

По-перше, у нащадків опромінених дозою 1,0 Гр тварин як Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину, так і K^{+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину у скелетному і серцевому м'язах нижча порівняно з аналогічними показниками в інтактних тварин.

Після опромінення дозою 1,0 Гр щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, зі збільшенням строку після опромінення відбувається зниження активності як Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-ази актоміозину і міозину, так і K^{+} -АТР-ази актоміозину і міозину в усіх видах м'язів, досягаючи найнижчих показників на 30-ту добу, де у скелетному м'язі Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину у 2,2 і 2,8 раза відповідно нижча порівняно з інтактними тваринами, K^{+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину – у 1,6 і 2 рази відповідно. У серцевому м'язі на 30-ту добу після опромінення K^{+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину – у 1,5 раза нижча порівняно з інтакт-

ними тваринами, а Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азна активність актоміозину і міозину у 1,8 і 2,1 раза, відповідно. Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що у м'язовій тканині щурят, народжених від тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, які були піддані опроміненню у тій ж дозі спостерігається істотне зниження як Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азної активності актоміозину і міозину, так і K^{+} -АТР-азної активності актоміозину і міозину, що є резуль-

татом порушення фіксації цих ферментів тканинами. А якщо врахувати, що при опроміненні дозою 1,0 Гр пригнічується тканинне дихання, то при збільшенні дози опромінення слід очікувати більш глибоких порушень у біоенергетиці скелетного та, особливо, серцевого м'яза, оскільки домінуючим шляхом поповнення АТФ у цьому м'язі є тканинне дихання і поєднане з ним фосфорилування, тимчасом як у скелетному – гліколіз.

Таким чином, отримані дані слід вважати поясненням формування м'язових дисфункцій у нащадків опромінених щурів, що доводить епігенетичний характер їх розвитку та висвітлює ключову патогенетичну значущість енергетичного дефіциту через пригнічення ферментів тканинного дихання за умов індукованого іонізуючим опроміненням м'язового дисферментозу.

Висновки

1. У м'язовій тканині нащадків опромінених щурів, які потім були піддані впливу іонізуючого опромінення реєструється виражене зниження Mg^{2+} , Ca^{2+} -АТР-азної та K^{+} -АТР-азної активності актоміозину і міозину.

2. Зниження АТФ-азної активності актоміозину та міозину пояснюється неспроможністю м'язової тканини фіксувати означені ферменти.
3. При збільшенні дози опромінення, ймовірно, формуються більш виражені порушення біоенергетики скелетного та, особливо, серцевого м'язу.
4. Отримані дані є поясненням формування м'язових дисфункцій у нащадків опромінених щурів, що доводить епігенетичний характер їх розвитку та висвітлює ключову патогенетичну значущість енергетичного дефіциту через пригнічення ферментів тканинного дихання за умов індукованого іонізуючим опроміненням м'язового дисферментозу.
6. Mansson A, Rassier DE. Insights into muscle contraction derived from the effects of small-molecular actomyosin-modulating compounds. *Int J Mol Sci.* 2022; 23(20): 12084. doi: 10.3390/ijms232012084.
7. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha*, 2016: 722.
8. Prochniewicz E, Spakowicz D, Thomas DD. Changes in actin structural transitions associated with oxidative inhibition of muscle contraction. *Biochemistry.* 2008; 47(45): 11811-11817.
9. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low-dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology.* 2023; 2(84): 233-238.
10. Stepanov GF, Vastyanov RS. Involvement of intramuscular pathology at the level of the actomyosin junction into the pathogenetic mechanisms of muscle dysfunctions in the descendants of irradiated rats. *World of Medicine and Biology.* 2023; 3(85): 230-236.

References/Література

1. Gubskiy Yul, Nizhenkovska IV, Korda MM, Borzenko BG, Brazaluk OZ, Ersteniuk GM. et al. *Biological and bioorganic chemistry.* Kyiv: Medicine. 2017. 544 [In Ukrainian].
2. Marchenko VF, Rusak PS, Kilimnyk TM, Chaban OP, Rusak SO. Morbidity status of children of Zhytomyr region in 1986–2014. *Modern pediatrics.* 2016; 4(76): 25-35 [In Ukrainian].
3. Medinska KO, Nuryshchenko NE, Pelyukh LI, Shelyuk OV. ATP-ase activity of the actomyosin complex of rabbit skeletal muscles under the influence of ultrasound. *Ukrainian biochemical journal.* 2012; 84(4): 54-60 [In Ukrainian].
4. Murashko VO, Mechev DS, Bardov VG, Omelchuk ST, Ruschak LV, Lastkov DO. *Radiation hygiene.* Vinnytsia: Nova Knyha. 2013. 374 [In Ukrainian].
5. Fucic A, Brunborg G, Lasan R, Jezek D, Knudsen LE, Merlo DF. Genomic damage in children accidentally exposed to ionizing radiation: a review of the literature. *Mutat Res.* 2008; 658(1-2): 111-123.
11. Stepanov GF, Vastyanov RS, Tertyshnyi SV, Petruk LH. The impact of hormone-vitamin complex on functional activity of the muscle tissue of descendants of irradiated animals. *Wiadomości Lekarskie Medical Advances.* 2023; 76(10): 2288-2294.
12. Stepanov GF, Vastyanov RS, Kostina AA, Lazor NV. ATPase activity of actomyosin and myosin in different types of muscles of intact and irradiated animals. *Journal of Education, Health and Sport.* 2023; 42(1): 161-173.
13. Zhuravlov O, Shvaiko S, Dmytrotso O, Burban L. The peculiarities of cardiovascular system's reactions on the effects of ionizing radiation. *Lesia Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences.* 2016; 7(332): 184-194.

*Вперше надійшла до редакції 18.03.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.32-002.42-092.9-06:616.3

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510242>

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА

Регада М.С., Шклярський Н.В.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський медичний університет
lvivmedinst@gmail.com*

PATHOGENETIC FEATURES OF CHANGES IN THE IMMUNE SYSTEM IN THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO MYOCARDIA

Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.

*Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi
Lviv Medical University
lvivmedinst@gmail.com*

Резюме/Summary

The purpose of the study was to find out the pathogenetic features of immune system disorders in the formation of pneumonia and adrenaline damage to the myocardium.

Materials and methods. Experimental studies were conducted on 82 guinea pigs (males), which were divided into three groups.

Experimental pneumonia (EP) was reproduced according to Shlyapnikov's method []. APM according to the Markov method []. The content of T and B-lymphocytes in the blood of animals was determined by the method of Chernushenko K.F., Kogosova L.S., the level of CIC was determined by the method of Haskova V., Kaslik J. Statistical processing of the digital results was carried out by the Student's method.

Results and discussion. The results of the study made it possible to establish that with APM and EP, both separately and in combination, there was a decrease in the level of T-lymphocytes and an increase in the content of B-lymphocytes and CYC in the blood at all stages of the study (1st, 3rd, 6th and 14th day) in particular with an advantage in APM on the 1st and 3rd days of the experiment, and in APM and EP on the 6th and 14th days of the experiment relative to the control, which indicated significant violations of the immune system in the development of experimental tissues models of diseases, namely cellular depression and stimulation of humoral immunity, their participation in pathogenesis.

Key words: *epinephrine damage to the myocardium, experimental pneumonia, T and B lymphocytes, circulating immune complexes.*

Метою дослідження було з'ясувати патогенетичні особливості порушень імунної системи в формуванні пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда.

Експериментальні дослідження проводились на 82 морських свинках (самцях), які розподіляли на три групи.

Матеріали та методи. Експериментальну пневмонію (ЕП) відтворювали за ме-

тодом Шляпнікова []. АПМ за методом Маркової []. Визначали вміст Т і В-лімфоцитів у крові тварин за методом Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С., рівень ЦІК – методом Naskova V., Kaslik J. Статистичне опрацювання цифрових результатів проводили за методом Стьюдента.

Результати та їх обговорення. Результати дослідження дозволили встановити, що при АПМ і ЕП як окремо так і в їх поєднанні відбувалося зниження рівня Т-лімфоцитів та зростання вмісту В-лімфоцитів і ЦІК в крові на усіх етапах дослідження (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) зокрема з перевагою при АПМ на 1-у і 3-ю доби експерименту, а при АПМ і ЕП на 6-у і 14-у доби експерименту відносно контролю, що свідчило про суттєві порушення імунної системи у розвитку цих експериментальних моделей хвороб, а саме депресію клітинного та стимуляція гуморального імунітету, участь їх в патогенезі.

Ключові слова: адреналінове пошкодження міокарда, експериментальна пневмонія, Т і В-лімфоцити, циркулюючі імунні комплекси.

Вступ

За сьогодні як серед клініцистів так і теоретиків учених медиків, особливу увагу привертає коморбідна патологія тому, що вона зумовлює розвиток різноманітних ускладнень, затруднює діагностику та лікування, погіршує прогноз хвороби, обтяжує клінічних перебіг [2, 5, 6, 11, 12].

Важливу роль як відомо з літератури відводиться активній участі при різних захворюваннях імунної системи, яку вважають мішенню впливу ендогенних та екзогенних факторів у збереженні динамічної рівноваги між довкіллям і організмом людини [2, 3]. Саме від стану імунної системи, її адаптаційних можливостей залежить адекватність реагування організму на генетично чужорідні агенти та вірогідність розвитку алергічних, інфекційних, аутоімунних і онкологічних захворювань. Отже, основне завдання імунної системи – розпізнавання збудника і відповідь на чужорідний антиген при будь-якій його локалізації [3, 4].

У сучасній імунології велику увагу приділяють проблемі вивчення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) – одних з потенціальних факторів імунного ураження органів та тканин організму. Відомо, що утворення ЦІК – один з компонентів фізіологічної імунної відповіді. Воно повинно закінчуватися нейтралізацією та елімінацією антигену. Але за певних умов

ЦІК можуть фіксуватися у судинній стінці та під базальними мембранами у деяких внутрішніх органах, включаючи й легені, і викликати запальну реакцію. Тому дослідження ЦІК повинна приділятися значна увага, як одній з важливих ланок патогенезу імунного ураження органів та тканин організму [2, 3].

У практичній роботі як кардіолога так і пульмонолога досить часто зустрічаються випадки поєднання ішемічної хвороби серця (ІХС) зокрема інфаркту міокарда з пневмонією.

Властиві ці два захворювання є одними з найбільш розповсюдженими патологіями в структурі серцево-судинних захворювань та патології бронхолегеневого апарату. Зокрема пневмонія складає близько 30-40% від захворювань органів дихання, а гострий інфаркт міокарда є однією з головних причин смертності серед усіх захворювань внутрішніх органів [5, 6, 7].

Як пневмонія так і інфаркт міокарда (ІМ) викликають цілий ряд ускладнень, спричиняють періоди непрацездатності та досить часто зумовлюють інвалідність і навіть смерть [1, 2, 3].

Тому проблема патогенезу, діагностики і лікування ІХС і пневмонії є гострою, актуальною і має соціально-економічне значення. Нині уже відомі ряд механізмів розвитку ІМ і пневмонії, проте до кінця послідовність залучення одних, а

потім інших ланок в патогенезі як окремо, а тим більше в умовах коморбідності є невивченими.

Тому **метою** нашого дослідження було з'ясувати патогенетичні особливості порушень імунної системи в формуванні пневмонії та адреналінового пошкодження міокарда.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження здійснювалися на 82 морських свинках (самцях), що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на три групи: перша група – інтактні тварини – контроль (10); друга (дослідна) – тварини з адреналіновим пошкодженням міокарда (АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36); третя (дослідна) група – тварини з поєднаною патологією (ЕП і АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36).

ЕП відтворювали за методом Шляпнікова В.Н., Солодова Т.Л. [9] шляхом інтраназального зараження тварин *Staphylococcus aureus*. АПМ моделювали шляхом одноразового внутрішньом'язового уведення 0,18% розчину адреналіну гідротартрат («Дарниця», Україна), у дозі 0,5 мг/кг [1].

У тварин проводили дослідження вмісту Т і В-лімфоцитів у крові за методом Чернушенко К.Ф., Когосова [8], а рівень циркулюючих імунних комплексів

(ЦІК) за методом Haskova V., Kaslik J [10].

Статистичне опрацювання одержаних цифрових результатів проводили за методом Стьюдента.

Результати дослідження й обговорення

Нами було розпочато дослідження з рівня Т-лімфоцитів у крові при адреналіновому пошкодженні міокарда (АПМ).

Встановлено, що в динаміці (1-а, 3-я, 6-а, 14-а доби) формування АПМ спостерігалось зниження вмісту Т-лімфоцитів у крові відповідно на 20,5%, 21,8%, 20,0% і 19,8% ($P < 0,05$) відносно контрольної групи тварин (табл. 1).

Протилежних змін набули показники В-лімфоцитів і ЦІК в крові при даній міокардіопатії. Виявлено, що рівень В-лімфоцитів зростає у крові при АПМ (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) відповідно на 35,4%, 43,9%, 36,1%, 34,7% ($P < 0,05$) проти інтактною групи тварин морських свинок (табл. 1). Аналогічний вектор зрушень ми спостерігали при АПМ (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) відносно рівня ЦІК, які були підвищені у крові відповідно на 23,3%, 32,0%, 19,8% і 20,3% ($P < 0,05$) в порівнянні з першою групою тварин (табл. 1).

Таким чином, проведені імунологічні дослідження показали порушення маркерів імунологічної реактивності організму, які проявлялися зниженням вмісту Т-лімфоцитів та підвищення рівня В-лімфоцитів і ЦІК в крові на усіх етапах (1-а, 3-

я, 6-а і 14-а доби) розвитку АПМ з перевагою на 1-у і 3-ю доби цієї експериментальної моделі хвороби проти контролю, що свідчило про пригнічення клітинної та стимуляцію гуморальної ланок імунітету.

Вивчення вищезазначених показників імунної си-

Таблиця 1

Вміст Т, В-лімфоцитів і ЦІК в крові при АПМ

Форма дослідження	Кількість тварин	Т-лімфоцити %	В-лімфоцити %	ЦІК в од. опт. щільн.
Контроль	10	46,3±3,0	14,1±1,1	36,8±1,3
АПМ	1-а доба	36,8±2,3 $P < 0,05$	19,1±1,5 $P < 0,05$	45,4±1,5 $P < 0,05$
	3-я доба	36,2±2,2 $P < 0,05$	20,3±1,6 $P < 0,05$	48,6±1,8 $P < 0,05$
	6-а доба	37,0±2,4 $P < 0,05$	19,2±1,5 $P < 0,05$	44,1±1,5 $P < 0,05$
	14-а доба	37,1±2,4 $P < 0,05$	19,0±1,4 $P < 0,05$	44,3±1,5 $P < 0,05$

Примітка: Р – достовірність різниці показників при АПМ в порівнянні з контролем (% від контролю).

стеми в умовах коморбідної патології – АПМ і пневмонії були встановлені наступні особливості змін. Так, концентрація Т-лімфоцитів у крові поступово знижувалася на 32,2%, 33,4%, 38,6%, 47,9% відповідно проти АПМ і ЕП на 1-у, 3-ю, 6-у і 14-у доби експерименту відносно контрольної групи тварин (рис. 1). Дослідження

показників гуморальної ланки імунітету, зокрема рівня В-лімфоцитів у крові в динаміці розвитку АПМ і пневмонії (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби) показало поетапне підвищення його вмісту відповідно на 52,4%, 60,9%, 68,7%, 73,7% ($P < 0,05$) проти інтактної групи тварин (табл. 1).

Визначення ще одного маркера, за яким проводили характеристику гуморального імунітету були ЦІК в крові. Констатовано, що в процесі формування АПМ і пневмонії (1-а, 3-я, 6-а і 14-а доби експерименту) відбувалося зростання рівня ЦІК в крові відповідно на 35,5%, 35,3%, 39,4%, 51,6% ($P < 0,05$) в порівнянні з першою групою тварин (рис. 1).

Отже, здійсненні нами окремі імунологічні дослідження дали змогу висловити думку про те, що в умовах коморбідної патології (АПМ і пневмонії) спостерігаються суттєві зміни імунного статусу, а саме поступове підвищення рівня В-лімфоцитів і ЦІК на тлі зниження вмісту Т-лімфоцитів у крові на усіх етапах нашого спостереження з перевагою у пізній період (6-а і 14-а доби) експерименту відносно контролю.

Висновки

АПМ на усіх етапах свого розвитку супроводжується депресією клітинної та стимуляцією гуморальної ланок імунітету з перевагою на 1-у і 3-ю доби експерименту проти контрольної групи тварин.

Коморбідна патологія (АПМ і пнев-

Рис. 1. Показники імунної системи при АПМ і пневмонії (% від контролю).

монія) зумовлює суттєві пригнічення клітинного та активізацію гуморального імунітету, на усіх періодах формування з домінуванням на 6-у і 14-у доби експерименту відносно першої групи тварин.

Література

1. Маркова О.О. Міокардіодистрофія і реактивність організму. Тернопіль: Укрмедкнига. 1998. 152 с.
2. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Регада С.М. Запалення: механізми пошкодження та захисту. *Монографія*. Львів. 2021. С. 177.
3. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія. *Монографія*. Львів. 2021. С. 228.
4. Регада С. М. Роль порушень імунних процесів в патогенезі формування пародонтиту на тлі експериментальної пневмонії та корекції тіотриазоліном. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017. Vol. 7, № 1. Р. 350–358.
5. Сатурська Г.С. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу. *Здобутки клініч. та експерим. мед.* 2014. № 2 (21). С. 159-163.
6. Сатурська Г.С. Особливості змін цитокінового профілю крові при застосуванні триметазидину для корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю до гіпоксії. *Здобутки клініч. та експерим. мед.* 2015. № 1 (22). С. 106-111.
7. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я.. Діагностика та антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії у дорослих осіб у сучасних умовах. *Нова медицина*. 2006. № 1. С. 36–42.

8. Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммунология и иммунопатология заболеваний легких. К.: *Здоров'я*, 1981. С. 208.
9. Шляпнікова В.Н. Експериментальні моделі гострих пневмоній, які викликані умовно-патогенними бактеріями та їх асоціацією. *Методичні вказівки*, 1998. – С. 30.
10. Haskova V., Kaslik J., Matejckava M. Novy zpusob stanoveni circulujicich imunokomplexy w lidskych serech. *Cas. Lek. Ces.* 1977. T. 116, № 14. P. 436–437.
11. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive oxygen species and the cardiovascular system. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. 2013. Vol. 2013. №862423. P. 1–15.
12. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression and cellular provenance of thymic stromal lymphopoietin and chemokines in patients with severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol. 181. P. 2790–2798.
1. Markova O.O. Myocardiodystrophy and body reactivity. Ternopil: Ukrmedknyga. 1998. 152 p.
2. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Regeda S.M. Inflammation: mechanisms of damage and protection. Monograph. Lviv. 2021. P. 177.
3. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Furdychko L.O. Pneumonia. Monograph. Lviv. 2021. P. 228.
4. Regeda S. M. The role of immune process disorders in the pathogenesis of periodontitis formation against the background of experimental pneumonia and correction with thiotriazoline. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017. Vol. 7, No. 1. P. 350–358.
5. Saturdayska G.S. Changes in indicators of lipid peroxidation in the myocardial tissue of rats with different individual resistance to hypoxia during the development of diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis. *Achievements of the wedge. and experim. honey.* 2014. No. 2 (21). P. 159-163.
6. Saturdayska G.S. Peculiarities of changes in the blood cytokine profile when using trimetazidine for the correction of experimental diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia. *Achievements of the wedge. and experim. honey.* 2015. No. 1 (22). P. 106-111.
7. Yu. I. Feshchenko, O. Ya. Dzyublyk. Diagnosis and antibacterial therapy of community-acquired pneumonia in adults in modern conditions. *New medicine*. 2006. No. 1. P. 36–42.
8. Chernushenko E.F., Kogosova L.S. Immunology and immunopathology of lung diseases. K.: Health, 1981. P. 208.
9. Shlyapnikova V.N. Experimental models of acute pneumonia caused by opportunistic bacteria and their association. *Methodological guidelines*, 1998. - P. 30.
10. Haskova V., Kaslik J., Matejckava M. New method of determining circulating immunocomplexes in human brains. *Cas. Lek. Ces.* 1977. T. 116, No. 14. P. 436–437.
11. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive oxygen species and the cardiovascular system. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. 2013. Vol. 2013. No. 862423. R. 1–15.
12. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression and cellular provenance of thymic stromal lymphopoietin and chemokines in patients with severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol. 181. R. 2790–2798.

References

*Вперше надійшла до редакції 23.01.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.441-02:616.5-001.17]-085-092.4/.9

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510249>

МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПАРЕНХІМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРОТЯГОМ 3 ДІБ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ

Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М.

Одеський національний медичний університет

e-mail: chekina.o@ukr.net

THYROID GLAND PARENCHYMA MORPHOLOGICAL DISORDERS 3 DAYS AFTER SKIN BURNING

Tiron O.I., Vastyanova L.R., Levina Ye.O., Nits P.M.

Odessa National Medical University

e-mail: chekina.o@ukr.net

Summary/Резюме

The problem of thermal injuries and the morpho-functional disorders induced by them is one of the vital scientific medical problems in world medicine. The relevance of human body thermal damage mechanisms investigation is increasing at present. Certain pathological processes develop in the body as a result of above-threshold thermal factor exposure followed by regulatory mechanisms dysfunction and involvement of most organs and systems in alternating processes. Thyroid gland is one of the leading endocrine organs that is subject to altering effects during burning. The purpose of the work is to study the experimental animals' thyroid tissue histological changes 1 day and 3 days after skin thermal injury. Thyroid gland cellular elements micro- and submicroscopic studies revealed histological changes in the thyroid gland parenchyma 1 day after skin burning, mainly in the vessels of the gland, in its stroma and parenchyma. A number of changes were detected in the structure of the thyroid gland vascular component, its stroma and parenchyma on the 3rd day after a skin burning. The obtained pathomorphological and ultrastructural data indicate the prevalence of dystrophic, necrotic and destructive intrathyroid processes in the first stage of burn disease. The authors consider it important to take into account the dynamics of intrathyroid microdisorders throughout the entire period of burn disease, since in this case there is a chance to develop successfully an effective pathogenetically determined pharmacological correction of thyroid dysfunction in model conditions.

Key words: *thyroid gland, skin thermal damage, follicles, hemocapillaries, parenchyma of the thyroid gland, pathomorphological and ultramicroscopic changes*

Проблема термічних уражень та спричинених ними морфо-функціональних розладів є однією з актуальних наукових медичних проблем у сучасній науці та світовій медицині. Актуальність дослідження механізмів термічного ураження організму людини підвищується теперішнім часом. Внаслідок впливу термічного чинника надпорогової потужності в організмі розвивається низка патологічних процесів, дисфункція регуляторних механізмів, залучення до альтеруючих процесів більшості органів та систем. Одним з провідних ендокринних органів, який підпадає під альтеруючий вплив при опіковому ураженні організму, є щитоподібна залоза. Метою роботи є дослідження гістологічних змін тканини щитоподібної залози експериментальних тварин через 1 добу та 3 доби після термічної травми шкіри. Проведені мікро- та субмікроскопічні дослідження клітинних елементів щитоподібної залози виявили гістологічні

зміни в паренхімі щитоподібної залози через 1 добу після відтворення опікового ушкодження шкіри переважно в судинах залози, в її стромі та паренхімі. На 3 добу після опіку шкіри на у щитоподібній залозі щурів встановлено низку змін у структурі судинного компоненту залози, її стромі та паренхімі. Отримані патоморфологічні та ультраструктурні дані свідчать про перевагу дистрофічних, некротичних і деструктивних внутрішньотиреоїдних процесів в динаміці першої стадії опікової хвороби. Автори вважають важливим урахування динаміки внутрішньотиреоїдних мікропорушень протягом усього періоду опікової хвороби, оскільки в цьому випадку є всі шанси успішно розробити ефективну патогенетично обумовлену фармакологічну корекцію тиреоїдної дисфункції в модельних умовах.

Ключові слова: щитоподібна залоза, термічне ураження шкіри, фолікули, гемокapіляри, паренхіми щитоподібної залози, патоморфологічні та ультрамікроскопічні зміни

Проблема термічних уражень та спричинених ними морфо-функціональних розладів є однією з актуальних наукових медичних проблем у сучасній науці та світовій медицині [9, 10]. Актуальність дослідження механізмів термічного ураження організму людини підвищується теперішнім часом, зважаючи на загальносвітові статистичні дані та зростаючі показники термічної ураження військовослужбовців при військових конфліктах [1, 3, 11]. Внаслідок впливу термічного чинника надпорогової потужності в організмі розвивається низка патологічних процесів, дисфункція регуляторних механізмів, залучення до альтеруючих процесів більшості органів та систем, що загалом формує стан, який характеризується порушенням гомеостазу та зривом адаптаційно-компенсаторних процесів [2, 12-14].

Одним із найважливіших аспектів опікової травми, який безпосередньо впливає на вираженість її патогенетичних механізмів, є ендокринна дизрегуляція на початкових етапах патологічного процесу, що проявляється значними метаболічними порушеннями [5, 9, 11]. Одним з провідних ендокринних органів, який підпадає під альтеруючий вплив при опіковому ураженні організму, є щитоподібна залоза [12]. Щитоподібна залоза у відповідь на дію термічного чинника змінює клітинну організацію, а також тип та механізм власного нормального функціонування.

Метою роботи є дослідження гістологічних змін тканини щитоподібної залози експериментальних тварин через 1 добу та 3 доби після термічної травми шкіри.

Матеріали і методи дослідження.

Експериментальні дослідження проводили на 12 білих щурах вагою 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №17-С від 12.11.2021 р.).

Термічні опіки шкіри 2-3 ступеня моделювали шляхом притискання протягом 10 с до завчасно депільованих бокових поверхонь тіла щурів чотирьох мідних пластин (по дві пластинки з кожного боку, площа поверхні кожної становила 13,86 см²), які попередньо протягом 6 хв містили в воді з температурою 100°C [8].

Забір матеріалу для гістологічних досліджень через 1 добу та 3 доби після

нанесення термічного опіку на шкіри тварин проводили згідно загальноприйнятих методик [4]. Шматочки щитоподібної залози фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну, проводили дегідратацію в спиртах зростаючої концентрації, заливали у парафінові блоки. Виготовлені зрізи, товщиною 5-6 мкм, забарвлювали гематоксилином-еозином. Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа MIKROmed SEO SCAN та фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з системою виводу зображення з гістологічних препаратів. Для електронномікроскопічних досліджень забирали шматочки щитоподібної залози, фіксували їх у 2,5 % розчині глютаральдегіду, постфіксували 1 % розчином тетраокису осмію на фосфатному буфері. Подальша обробка проводилась згідно загальноприйнятої методики [4].

Усі морфологічні дослідження проводились в межах Угод про наукове співробітництво між кафедрою гістології, цитології та ембріології Одеського національного медичного університету та науково-дослідним центром Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (від 01.01.2018 р.), а також кафедрою гістології та ембріології Тернопільського національного медично-

го університету імені І.Я. Горбачевського (від 01.01.2019 р.).

Результати дослідження та їх обговорення

Проведені мікро- та субмікроскопічні дослідження клітинних елементів щитоподібної залози через 1 добу після нанесення термічної травми шкіри на тлі введення фізіологічного розчину дозволили зареєструвати негайні пристовувально-компенсаторні зміни та початкові прояви деструкції паренхіми та клітинного апарату залози внутрішньої секреції.

Підвищення проникності стінки судин гемомікроциркуляторного русла, особливо капілярів, що безпосередньо оточують фолікули, призводить до набряку судинної стінки, компонентів стромальної пухкої сполучної тканини та міжклітинного набряку (Рис. 1, А).

У периваскулярному просторі виявляються клітини-гістіоцити та лейкоцити. Паренхіма органу утворена переважно фолікулами середнього розміру, які виселені тироцитами низькопризматичної форми, колоїд є помірно оксифільним, містить вакуолі резорбції (Рис. 1, Б).

Судинні, стромальні і паренхіматозні компоненти органу протягом однієї доби після відтворення термічного ураження шкіри, що відповідає стадії шоку, характеризуються в якості реакцій у

відповідь на вплив альтеруючого екзогенного чинника. За вказаних модельних умов реєструються прискорення обмінних процесів в організмі щурів, які підлягли дії надпорогового за інтенсивністю термічного впливу.

У помірно електронно-прозорій цитоплазмі знаходяться розширені каналці ендоп-

Рис. 1. Мікроскопічні зміни щитовидної залози через 1 добу після експериментальної опікової травми. Фарбування гематоксилином і еозином. Збільшення x200.

Фрагмент А: 1 - фолікули, 2 - вакуолі колоїдної резорбції, 3 - набрякла перифолікулярна сполучна тканина, 4 - кровонаповнена вена, 5 - артерія. Фрагмент Б: 1 – малі фолікули, 2 – просвітлений колоїд, 3 – набряклий інтерстицій, 4 – повнокровні судини гемомікроциркуляторного русла.

лазматичної сітки та комплексу Гольджі, чисельні вакуолі та мікробульбашки, що розташовані переважно під апікальним полюсом клітин. Мітохондрії гіпертрофовані, набряклі, містять помірно електроннопрозорий матрикс; їхні кристи нечисельні, з явищами розкомплексування. У цитоплазмі апікальної частини клітин визначаються вакуолі, заповнені колоїдом, а також лізосоми та фагосоми, які беруть участь у руйнуванні колоїду та виділенні гормонів у гемомікроциркуляторне русло залози. Апікальна частина тироцитів містить значну кількість мікрворсинок, деякі з яких деформовані (Рис. 2).

Через три доби після експериментальної термічної травми шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl у щитоподібній залозі експериментальних тварин на мікроскопічному рівні виявлені зміни у гемодинаміці, структурі стромального компоненту та деструктивні процеси у морфо-функціональній одиниці органу – фолікулі.

Через 3 доби після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl більшість фолікулів у складі часточок були перерозтягненими щільним гомогенним колоїдом та вистелені плоскими тироцитами, що може свідчити про зменшення кількості тиреоїдних гормонів, що секретуються у кровоносне русло.

Спостерігали порушення гемодинаміки органу, що проявлялося артеріальним та венозним повнокрів'ям, стазами у артеріальній ланці органу та компонентах мікроциркуляторного русла (Рис. 3, А). Виявляли спазмування артерій з периваскулярним набряком (Рис. 3, Б).

Рис. 2. Субмікроскопічні зміни щитовидної залози через 1 добу після експериментальної опікової травми. Електроннограма. Збільшення $\times 10\,000$.

Фрагмент А: 1 – ядро тироцита, 2 – цитоплазма тироцита, 3 – мікрворсинки на апікальній поверхні клітин, 4 – ядро ендотеліальної клітини, 5 – цитоплазма ендотеліальної клітини, 6 – еритроцити в просвіті, 7 – базальна мембрана.

Фрагмент Б: 1 – повнокровний просвіт капіляра зі стазом еритроцитів, 2 – ядро ендотеліальної клітини, 3 – перицит, 4 – базальна мембрана, 5 – інтрестиційна сполучна тканина, 6 – ядро тироцита, 7 – цитоплазма тироцита.

Електронно-мікроскопічні дослідження на 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl підтверджують деструктивні зміни встановлені нами при аналізі гістологічних препаратів щитоподібної залози піддослідних тварин.

Фолікулярні клітини містили невелике ядро з неглибокими інвагінаціями каріолеми, маргінально розміщеним гетерохроматином та маленькими його грудочками дисперсно розміщеними по всій каріоплазмі. У їх цитоплазмі спостерігали набряклі, пошкоджені мітохондрії, значно розширені, а місцями і зруйновані каналці гранулярної ендоплазматичної сітки.

Такі зміни органел загального призначення надавали цитоплазмі вакуолізованого вигляду на субмікроскопічному рівні, а на мікроскопічному виглядали як ділянки просвітлення. На апікальній поверхні тироцитів фіксували поодинокі мікрворсинки, що свідчить про низьку функціональну активність ендокриноцитів. У просвіті фолікула виявляли гомогенний колоїд (Рис. 4, А).

Гемокapіляри щитоподібної залози експериментальних тварин на 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9 %

розчину NaCl на ультраструктурному рівні характеризувалися набряком компонентів базальної мембрани та ендотеліального шару, а також стазуванням просвіту. Ендотеліоцити містили ядра з розміщеним по периферії гетерохроматином. У набряклій цитоплазмі містилися органи загального призначення та мікропухирці, що утворюються в процесі піноцитозу. У ділянках контакту між сусідніми ендотеліоцитами спостерігали розширення міжклітинних просторів (Рис. 4, Б).

Отже, гістологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози через 1 добу після відтворення опікового ушкодження шкіри реєструвалися переважно в судинах залози, в її стромі та паренхімі, що загалом носило переважний характер адаптації або компенсації. На 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl у щитоподібній залозі щурів встановлено низку змін у структурі судинного компоненту залози, її стромі та паренхімі, що можуть призвести до порушення секреторного циклу фолікулярних клітин.

Порівнюючи отримані морфологічні дані стосовно змін паренхіми та ультраструктури щитоподібної залози протягом трьох діб після термічного ураження шкіри, можливо зробити висновок сто-

Рис. 3. Мікроскопічні зміни щитовидної залози через 3 доби після експериментальної опікової травми. Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення x400.

Фрагмент А: 1 – стази у капілярах; 2 – фолікули.

Фрагмент Б: 1 – медія артерії; 2 – периваскулярний набряк.

Рис. 4. Субмікроскопічна організація стінки фолікула (фрагмент А) та гемокапіляра (фрагмент Б) щитоподібної залози через 3 доби після експериментальної опікової травми. Електроннограма. Збільшення x12000.

Фрагмент А: 1 – просвіт фолікула, 2 – ядро і 3 – цитоплазма тироцита, 4 – базальна мембрана.

Фрагмент Б: 1 – просвіт капіляра з еритроцитом, 2 – цитоплазма ендотеліоцита, 3 – базальна мембрана капіляра.

совно певного узгодження результатів патоморфологічних змін щитовидної залози експериментальних тварин через 1 добу та через 3 доби після термічного ураження шкіри. Отримані патоморфологічні та ультраструктурні дані, які свідчать про перевагу дистрофічних, некротичних і деструктивних внутрішньотиреоїдних процесів в динаміці першої стадії опікової хвороби, не суперечать іншим даним [5-8].

За попередніми даними, мікро- та субмікроскопічні дослідження через 1 добу після термічного ураження могли виявити лише первинні та/або реактивні

допоміжно-компенсаторні зміни та початкові прояви деструкції паренхіми щитовидної залози [18]. Через 3 дні виявлено виражений прояв початкових ознак термоспровокованої «стрес-реакції» у вигляді внутрішньотиреоїдних паренхіматозних, стромальних і судинних уражень.

Цікаво, що протягом перших 24 годин після опіку основні патологічні зміни щитовидної залози відповідають першій фазі ураження – фазі посттравматичної депресії. Ця фаза характеризується великим збільшенням фолікулів залози. Через 14 діб після опіку спостерігався максимальний ступінь деструктивних змін у щитоподібній залозі, а через 21 добу після опіку виявлено ознаки деструкції щитовидної залози разом з компенсаторно-приспосувальними змінами [15-17]. Іншими словами, на 3-тю добу перебігу опікового патологічного процесу виявлені нами патоморфологічні внутрішньоорганні порушення свідчать про їх оборотність, що важливо враховувати при проведенні фармакотерапії такого контингенту хворих в клінічних умовах.

Наші фактичні дані, що показують більш виражену внутрішньотиреоїдну патологію, пояснюють, з одного боку, ультраструктурні явища, що розвинулися через 3 дні після термічного ураження шкіри, а з іншого боку, дають можливість прослідкувати перспективну дискусію за трьома основними напрямками. Перший - слід припустити, що ультраструктурний механізм дисфункції всієї паренхіми щитоподібної залози, який формується, погіршується в динаміці опікової хвороби. Це здається нам важливим як у діагностичному, так і в профілактичному аспектах можливого впровадження цих результатів у клініку.

Друге – логічно припустити, що, знаючи внутрішньоклітинні та внутрішньоорганні мікропорушення, ми можемо передбачити ланцюгові та/або послідовні патогенетичні механізми, опосередковані ураженням щитовидної залози [10, 11, 14, 18]. При цьому вкрай важливою є активація саногенетичних механізмів; їх

досягнення дасть нам значний масив фундаментальних знань про ендокринні дисфункції при опіковій хворобі, що також важливо з загальнотеоретичної та профілактичної точки зору.

І, по-третє, для нас надзвичайно важливо знати всю динаміку внутрішньотиреоїдних мікропорушень протягом усього періоду опікової хвороби, оскільки в цьому випадку є всі шанси успішно розробити ефективну патогенетично обумовлену фармакологічну корекцію тиреоїдної дисфункції в модельних умовах.

Висновки:

1. Гістологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози через 1 добу після відтворення опікового ушкодження шкіри реєструвалися переважно в судинах залози, в її стромі та паренхімі, що загалом носило переважний характер адаптації або компенсації.
2. На 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl у щитоподібній залозі щурів встановлено низку змін у структурі судинного компонента залози, її стромі та паренхімі, що можуть призвести до порушення секреторного циклу фолікулярних клітин.
3. Отримані патоморфологічні та ультраструктурні дані свідчать про перевагу дистрофічних, некротичних і деструктивних внутрішньотиреоїдних процесів в динаміці першої стадії опікової хвороби,
4. Важливо знати всю динаміку внутрішньотиреоїдних мікропорушень протягом усього періоду опікової хвороби, оскільки в цьому випадку є всі шанси успішно розробити ефективну патогенетично обумовлену фармакологічну корекцію тиреоїдної дисфункції в модельних умовах.

References/Література

1. Atlas of combat surgical trauma (experience of an anti-terrorist operation/operation of the joint forces) / Ed. by VI Tsimbalyuk. Kharkiv: Collegium. 2021. 385 [In Ukrainian].

2. Vastyanov RS, Stoyanov AN, Bakumenko IK. Systemic pathological disintegration in chronic brain ischemia. Experimental and clinical aspects. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Russian].
 3. Military field surgery. Ed. by YaV Zarutskyi, V.Ya. Bilyi. Kyiv: PHOENIX, 2018. 544 [In Ukrainian].
 4. Horalskyi LP, Khomych VT, Kononskyi OI. Basics of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathological conditions. Zhytomyr: ZHNAEU. 2019. 286 [In Ukrainian].
 5. Strelchenko Yul, Zyablitzev SV, Yelskyi VM. Pathophysiological relationships of pituitary-thyroid and pituitary-adrenal systems under the influence of polarized light in rats with dosed open flame burns. Clinical and experimental pathology. 2012; 11(2-3) :156-158 [In Ukrainian].
 6. Chernyakova HM, Minukhin VV, Voronin EP. A modern view of the local treatment of burns with an infectious component. Herald of problems of biology and medicine. 2016; 4(133) :68-72 [In Ukrainian].
 7. Bahemia IA, Muganza A, Moore R, Sahid F, Menezes CN. Microbiology and antibiotic resistance in severe burns patients: a 5 year review in an adult burns unit. Burns. 2015; 41(7): 1536–1542
 8. Gunas I, Dovganl, Masur O. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence. Abstracts are presented in zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft, Olsztyn. Jena - Munchen : Der Urban & Fischer Verlag, 1997. 105.
 9. Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. Nat Rev Dis Primers. 2020; 6(1): 11. Doi: 10.1038/s41572-020-0145-5
 10. Keck M, Herndon DH, Kamolz LP, Frey M, Jeschke MG. Pathophysiology of burns. Wien Med Wochenschr. 2009; 159: 327–336.
 11. Korkmaz HI, Flokstra G, Waasdorp M, Pijpe A, Papendorp SG, de Jong E. et al. The Complexity of the Post-Burn Immune Response: An Overview of the Associated Local and Systemic Complications. Cells. 2023; 12(3): 345. Doi: 10.3390/cells12030345.
 12. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. 722.
 13. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy / Ed. by Feng Ru Tang. Singapore : Research Signpost, 2009. 99-120.
 14. Stanojic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological Response to Burn Injury in Adults. Ann Surg. 2018; 267: 576–584.
 15. Tiron OI. Morphological changes in the white rats' thyroid gland 14 days after simulated thermal trauma of the skin on the background of the administration of 0.9 % NaCl solution. Reports of Morphology. 2021; 27(4): 53-58.
 16. Tiron OI. Rats' thyroid gland histological and ultrastructural changes 30 days after the experimental thermal injury on the background of NaCl injection. Reports of Morphology. 2022; 28(4): 70-76.
 17. Tiron OI, Stetsenko AV, Yatsyna OI, Zayats LM, Kolotvin AO, Shumilina KS. The morphological changes of the white rats' thyroid gland 21 days after experimental thermal burn injury under NaCl systemic administration. World of Medicine and Biology. 2022; 2(80) :237–241.
 18. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. World of Medicine and Biology. 2022; 4(82): 246-251.
- Вперше надійшла до редакції 12.03.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 615.213 : 615.015

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510258>

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АКСИТИНІБУ ТА ПІОГЛІТАЗОНУ З МЕТОЮ ПРИГНІЧЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Первак М.П.

Одеський національний медичний університет
e-mail: lashelgo@gmail.com

PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE USE OF AXITINIB AND PIOGLITAZONE TO SUPPRESS CHRONIC EPILEPTIC ACTIVITY

Pervak M.P.

Odesa National Medical University
e-mail: lashelgo@gmail.com

Summary/Резюме

Data are assessed by the authors on the effectiveness of modulators of neurophysiological functions – axitinib, the inhibitor tyrosine-kinase, and pioglitazone, an activator of PPAR γ receptors, for experimental chronic epileptic activity control. The results were analyzed while exploiting neuropharmacological research, histological, pathophysiological, and statistical methods. The pharmacological control of epileptogenic excitation is determined using the concept of a functional unit of nervous tissue, which, in addition to a neuron, includes vessels and microglia. The review provides data on the pathogenetic significance of blood-brain barrier dysfunction and angiogenesis in forming chronic epileptic activity. It is proposed that a complex of neurotropic drugs with a broad spectrum of action be used to achieve a synergistic anticonvulsant effect. Data on the anticonvulsant effect of axitinib on the pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling model, carried out against the background of preventing angiogenesis in the cerebral cortex, are presented. Thus, the use of axitinib (10,0 mg/kg) reduced the number of newly formed microvessels by 38,5% compared to rats with kindling syndrome ($P < 0,05$). Against the background of the use of a complex of drugs - the blocker of tyrosine kinase axitinib (10,0 mg/kg) and the agonist of PPAR- γ receptors pioglitazone (50,0 mg/kg), the number of newly formed microvessels decreased by 2,34 times ($P < 0,05$). The conclusion was made that the combined use of neuromodulators, which affect neuron excitability indirectly through the components of the functional unit of nervous tissue, provided a synergistic anticonvulsant effect, which is explained by the involvement of various links of intracellular signaling pathways. Further studies using the specified complex of drugs and anticonvulsant pharmacological agents are promising from the point of view of achieving a more pronounced synergistic therapeutic effect.

Key words: *epileptic activity, angiogenesis, antiepileptic pharmacies*

В роботі наведена оцінка ефективності поєданого застосування препаратів, які впливають на різні ланки регуляції нейрофізіологічних функцій – інгібітора тирозинкінази акситинібу, а також активатора рецепторів PPAR γ пітолізанту на прояви експериментальної хронічної епілептичної активності. Наведено аналіз результатів, отриманих при застосуванні нейрофармакологічного аналізу, гістологічних, патофізіологічних та статистичних методів. Визначено перспективність застосування концепції

функціональної одиниці нервової тканини, яка крім нейрона включає судини та мікроглію, в фармакологічному контролі епілептогенного збудження. В огляді наведено дані щодо патогенетичного значення дисфункції гемато-енцефалічного бар'єру, ангиогенезу у формуванні хронічної епілептичної активності. Запропоновано застосування комплексу нейротропних препаратів широкого спектру дії задля досягнення синергічного протисудомного ефекту. Наведено дані щодо протисудомної дії акситинібу на моделі пентиленететразол (ПТЗ)-індукованого кіндлінгу, яка здійснюється на тлі попередження ангиогенезу в корі головного мозку. Так, застосування акситинібу (10,0 мг/кг) зменшувало число новоутворених мікросудин на 38,5% порівняно до щурів з кіндлінг-синдромом ($P < 0,05$). На тлі застосування комплексу препаратів – блокатора тирозин-кінази акситинібу (10,0 мг/кг) та агоніста рецепторів PPAR- γ піоглітазону (50,0 мг/кг) число новоутворених мікросудин зменшувалось в 2,34 рази ($P < 0,05$). Зроблено висновок, що сумісне застосування нейромодуляторів, які впливають на збудливість нейрона опосередковано через складові функціональної одиниці нервової тканини, забезпечує синергічний протисудомний вплив, що пояснюється залученням різних ланок внутрішньоклітинних сигнальних шляхів. Подальші дослідження із застосуванням зазначеного комплексу препаратів та протисудомних фармакологічних засобів є перспективними з позицій досягнення більш виразного синергічного лікувального впливу.

Ключові слова: епілептична активність, ангиогенез, антиепілептичні фармакологічні засоби

На епілепсію сьогодні в усьому світі хворіє близько 70 млн людей [14]. В Україні розповсюдженість епілепсії складає близько 2,5 - 4,5 на 1000 [1]. Незважаючи на появу нових, більш ефективних антиепілептичних препаратів (АЕП), до 40 % пацієнтів, є нечутливими до АЕП [4, 14].

Сучасна концепція пошуку та дослідження фармакологічних агентів, які здатні пригнічувати надмірну (патологічну) збудливість нервової тканини базується на уявленні щодо безпосередніх впливів препарату, чи його метаболітів на нейрон. В той же час, подібний підхід, який на сьогодні залишається універсальним в нейрофармакології, не вичерпує існуючі проблеми, так як донині прояви епілепсії залишаються погано контрольованими через наявність фармакологічної резистентності до АЕП у значної частини хворих на епілепсію. Проблема вирішення фармакологічної резистентності потребує патогенетичного обґрунтування та розробки нових протіепілептичних засобів, визначення нових стратегічних підходів до її лікування [2].

У відповідності до концепції нейро-

васкулярної функціональної одиниці (НВО), нейрональна активність є регульованою не тільки власне нейронами, але й іншими клітинами, які розташовані периваскулярно – перицитами, гліальними, а також ендотеліальними клітинами [7]. Гліальні клітини, зокрема астроцити, забезпечують нейрони лактатом та киснем. Перицити містять актино-міозинову систему, яка забезпечує скорочення клітин, регулює діаметр судини пропорційно до потреб нейрона. Ендотеліальні клітини продукують вазоактивні речовини, які теж регулюють діаметр судин, що також забезпечує активність нейрона [2, 7]. Подібна кооперація клітинної активності є відповідальною за стабільність мікрооточення нейрона, порушення якої можуть супроводжуватись порушеннями біоелектрогенезу та виникненням епілептичної активності.

Виходячи із концепції НВО важливу роль в контролі збудливості нейронів відіграє процес ангиогенезу в тканині мозку. Так, щільність судин в гіпокампі у пацієнтів із скроневою епілепсією є в два рази більш високою порівняно з тканиною гіпокампу за відсутності епілепсії та

її виразність та частота судом [3]. Щільність судин у щурів із епілептичним статусом, викликаним пілокарпіном є вищою порівняно до контролю, особливо на етапі хронічної епілептизації мозку [2, 3].

Ангіогенез забезпечується ефектами ендотеліального фактора росту судин (VEGF), який продукується декількома типами клітин, такими як фібробласти, міоцити, астроцити за умов патологічних змін тканин [2]. Слід зазначити, що крім негативних ефектів активація сигнального шляху VEGF/VEGFR також спричинює нейротрофічні ефекти в ЦНС та в епілептизованому мозку, яке спостерігається у вигляді росту нейритів а також попередженні загибелі нейронів [5]. Також встановлено протисудомну ефективність застосування VEGF на пілокарпін-індукованій моделі епілептичного статусу у щурів [5]. Крім того, VEGF редукує спонтанну нейрональну активність і в зрізах мозку і призводить до нейрогенезу в структурах гіпокампу *in vivo* [2].

Метою дослідження було вивчення щільності новоутворених мікросудин в структурах мозку щурів із модельованою методом пентилентетразолового кіндлінгу хронічним епілептичним синдромом та за умов експериментального лікування із застосуванням інгібітора тирозин-кінази Б акситинібу та піоглітазону – агоніста PPAR-г рецепторів.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальне дослідження виконано в умовах гострого експерименту на 27 щурах-самцях лінії Вістар масою 180 - 250 г, що утримувались за стандартних умов на базі віварію Одеського національного медичного університету. Досліди проводили згідно вимог GLP та комісії з питань біоетики при Одеському національному медичному університеті (протокол №13 від 11.05.2023 р.).

Дослідження протисудомної активності здійснювалось у відповідності до методичних рекомендацій з доклінічного вивчення лікарських засобів ДФЦ МОЗ

України [9].

Стан кіндлінгу відтворювали за допомогою щоденних внутрішньоочеревинних (в/очер.) ін'єкцій ПТЗ («Sigma Aldrich», США) в дозі 35,0 мг/кг на протязі трьох тижнів [9]. Критерієм включення щурів до спостереження було виникнення генералізованих клоніко-тонічних судомних нападів у відповідь на останні дві ін'єкції епілептогену. Тяжкість судом оцінювали за 6 – бальною шкалою [9].

Препарати вводили через 24 г з моменту останнього застосування епілептогену. Акситиніб («Sigma Aldrich», США) застосовували в дозі 2,0 мг/кг, в/очер протягом 10 діб. Піоглітазон (Lilly S.A, Іспанія) застосовували в дозі 100,0 мг/кг, в/очер однократно разом із застосуванням останньої дози акситинібу за 60,0 хв до введення тестуючої дози ПТЗ (35,0 мг/кг, в/очер). Препарати вводили в 0,3-0,5 мл розчину DMSO. Щурам контрольної групи за аналогічних умов вводили 0,3-0,5 мл DMSO.

Статистичну обробку значень латентних періодів судом проводили з використанням дисперсійного аналізу (ANOVA) та критерію Newman-Keuls. Оцінки тяжкості судом та значення тривалості іктальних потенціалів порівнювали із результатами застосування критерію Kruskal Wallis. Число щурів із генералізованими судомними в групах нападами порівнювали із використанням критерію z порівняння двох пропорцій. Числові результати наведено у вигляді середньої величини та її похибки.

Критерієм, за яким мікросудини відносили до новоутворених була наявність біфуркацій у формі бруньок росту з ознаками мітозу ядер ендотеліальних клітин (Рис. 1).

Результати дослідження та їх обговорення

Встановлено, що у щурів із сформованим кіндлінговим синдромом зросло число подібних мікросудин (Рис. 2). Досліджуваний показник перевищував такий в групі контролю (тритижневе вве-

Рис. 1. Критерій ідентифікації неоангіогенезу – наявність ядер ендотелію у фазі мітозу (позначено червоною стрілочкою).
Фарбування – гематоксилін- еозин, збільшення x400.

дення 0,9% розчину NaCl) на 66,2% ($P < 0.05$) (Рис. 3). Разом з тим, застосування акситинібу на протязі останнього тижня відтворення кіндлінгу (10,0 мг/кг, в/очер) попереджало формування мікросудин (Рис. 2, В). Число новоутворених судин зменшувалось порівняно до кіндлінгових тварин на 72,5% ($P < 0,05$), хоча і перевищувало на 45,0% показник в групі контролю ($P < 0,05$) (Рис. 3). Одночасно у щурів попереджались генералізовані тоніко-клонічні судомні напади.

На тлі застосування комплексу препаратів – акситинібу (10,0 мг/кг) та піоглітазону (50,0 мг/кг, в/очер) число новоутворених судин зменшувалось (Рис. 2, Г). Порівняно до аналогічного показника в групі кіндлінгових тварин зменшення склало 2,34 рази ($P < 0.05$) і не відрізнялось від показника в групі

контролю ($P > 0,05$) (Рис. 3). За умов застосування комплексу препаратів у щурів спостерігались окремі міоклонічні судоми.

Тяжкість судом суттєво знижувалась на тлі застосування акситинібу (на 21,2% у порівнянні до кіндлінгових щурів ($P < 0,05$). За цих умов лікування генералізовані судомні напади попереджались у половини експериментальних тварин (4 із 8). На тлі застосування піоглітазону спостерігалась редукція тяжкості судом на 10,0% ($P > 0,05$), а генералізовані судомні напади були

відсутніми у 2 із 8 щурів. Комбіноване застосування акситинібу та піоглітазону супроводжувалось зниженням тяжкості судом на 37,4% порівняно до такої у кіндлінгових щурів ($P < 0,05$) (Рис. 4). Крім того, тяжкість судом була достовірно нижчою (на 20,5%, $P < 0,05$) порівняно зі щурами, яким застосовували акситиніб.

Таким чином, наведені результати

Рис. 2. Фронтальна кора головного мозку щурів: групи контролю (А), розвинені кіндлінгові судоми (Б), введення акситинібу (В), введення комплексу акситинібу та піоглітазону (Г).
Фарбування гематоксилін-еозин, збільшення x100. Стрілками вказані новоутворені мікросудини

Рис. 3. Вплив фармакологічних нейротропних модулаторів на щільність новоутворених мікросудин в корі головного мозку щурів із ПТЗ-індукованим кіндлінгом.

Примітки: по вісі ординат – число новоутворених мікросудин на 2500 мкм². По вісі абсцис – групи спостереження. (*- $P < 0,05$ у порівнянні до контролю; #- $P < 0,05$ у порівнянні до щурів із кіндлінг-синдромом) (ANOVA+ Newman-Keuls тест) $M \pm SEM$.

Рис. 4. Вплив акситинібу та піоглітазону на тяжкість судом у щурів із пентилентетразоловим кіндлінгом.

Позначки: ордината – тяжкість судом; абсциса – групи спостереження; *- $P < 0,05$ у порівнянні до кіндлінгових щурів; #- $P < 0,05$ порівняно до кіндлінгових щурів, яким застосовували акситиніб (Kruskal Wallis тест) $M \pm SEM$.

свідчать щодо посилення протисудомної дії акситинібу піоглітазоном у відношенні до судом, викликаних методом пентилентетразолового кіндлінгу.

Приймаючи до уваги отримані результати попередження новоутворених мікросудин, слід зазначити, що агоністи PPAR γ гальмують неоангіогенез [15] та викликають протисудомні впливи [12]. Акситиніб також викликає пригнічення неоангіогенезу та демонструє протисудомну активність [8, 9]. Наведені дані також свідчать щодо важливого значення VEGF та VEGFR сигнальних шляхів в якості мішеней для розробки методів фармакологічного контролю проявів епілепсії, яке може здійснюватись опосе-

редковано через зміну функціональної активності НВО.

Таким чином, зазначені модулятори, які мають різні мішені впливу, на рівні забезпечення функціонування НВО потенційно здатні здійснювати сумісний синергічний вплив при комбінованому застосуванні. Можливо припустити, що для виникнення синергії важливою є здатність інгібіторів тирозин-кінази (акситинібу) активувати рецептори PPAR γ [6], в результаті чого виникають протисудомні ефекти, які також є притаманними класичному агоністу цих рецепторів піоглітазону [11].

Слід також зазначити, що раніше було встановлено синергічну протисудомну активність застосування рапаміцину та акситинібу [8, 10]. Цей резуль-

тат- синергію рапаміцину та інгібіторів тирозин кінази пізніше було підтверджено в дослідженні [13], що вказує на доцільність розширення числа фармакологічних компонентів – дослідженого комплексу препаратів за рахунок включення до нього рапаміцину.

Таким чином, за сучасних умов накопичення фундаментальних даних щодо ролі внутрішньоклітинних сигнальних систем в контролі збудливості нервової тканини, концепція НВО має значну перспективу щодо пошуку найбільш ефективного контролю епілептогенного збудження шляхом комплексного застосування нейромодуляторів широкого спектру дії.

Висновки

1. Відтворення хронічної епілептичної активності методом пентиленететразолоого кіндлінга активує ангиогенез в корі головного мозку.
2. Застосування інгібітору тирозин-кінази Б акситинібу та піоглітазону – агоніста PPAR-γ рецепторів викликає синергічний протисудомний вплив та попереджає ангиогенез у щурів із хронічним епілептичним синдромом.

References/Література

1. Dubenko AE, Smolanka VI, Sazonov SO, Oros MM, Grabar VV, Babkina YuA et al. Psychiatric aspects of epilepsy according to the data of the epilepsy register in the Kharkiv and Transcarpathian regions for 2017. *Ukrainian Herald of Psychoneurology*. 2018; 26(4): 10-15 [In Ukrainian].
2. Aronica E, Mьhlebnеr A. *Neuropathology of epilepsy*. Handbook Clin Neurol. Elsevier. 2018; 145: 193-216.
3. Castaceda-Cabral JL, Beas-Zórate C, Rocha-Arrieta LL, Orozco-Suárez SA, Alonso-Vanegas M, Guevara-Guzmán R, Ureca-Guerrero ME. Increased protein expression of VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C and their receptors in the temporal neocortex of pharmacoresistant temporal lobe epilepsy patients. *J Neuroimmunol*. 2019; 328: 68–72.
4. Devinsky O, Vezzani A, O'Brien T, Jette N, Scheffer IE, de Curtis M, Perucca P. *Epilepsy*. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4: 18024. Doi: 10.1038/nrdp.2018.24
5. Lenzer-Fanara JR, Li T, Salerni EA, Payen F, Croll SD. VEGF treatment during status epilepticus attenuates long-term seizure-associated alterations in astrocyte morphology. *Epilepsy Behav*. 2017; 70(PtA): 33–44.
6. Mazumder M, Ponnar P, Das U, Gourinath S, Khan HA, Yang J, Sakharkar MK. Investigations on Binding Pattern of Kinase Inhibitors with PPARγ: Molecular Docking, Molecular Dynamic Simulations, and Free Energy Calculation Studies. *PPAR Res*. 2017; 2017: 6397836. Doi: 10.1155/2017/6397836.

7. Muoio V, Persson PB, Sendeski MM. The neurovascular unit - concept review. *Acta Physiol*. 2014; 210: 790–798.
8. Pervak M, Yehorenko O, Poshvyak O. et al. Combined Neuro-Vascular Modulators in the Control of Epileptic Activity. In: *Advances in Health and Diseases*. 2024; 79(4). Ed. by L.T. Duncan. New York: Nova Science Publishers. 133-163.
9. Poshvyak OB, Pinyazhko OR, Godlevsky LS. Axitinib displays antiseizure activity on pentylentetrazol - Induced kindling model. *Pharmacologyonline*. 2021; 1: 200–213.
10. Poshvyak OB, Pinyazhko OR, Godlevsky LS. Oxidative stress suppression contributes to antiseizure action of axitinib and rapamycin in pentylentetrazol-induced kindling. *Ukr Biochem J*. 2021; 93: 53–60.
11. San YZ, Liu Y, Zhang Y, Shi P-P, Zhu Y-L. Peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist inhibits the mammalian target of rapamycin signaling pathway and has a protective effect in a rat model of status epilepticus. *Mol Med Rep*. 2015; 12(2): 1877-1883.
12. Simeone TA, Matthews SA, Simeone KA. Synergistic protection against acute flurothyl-induced seizures by adjuvant treatment of the ketogenic diet with the type 2 diabetes drug pioglitazone. *Epilepsia* 2017; 58: 1440-1450.
13. Su YK, Bamodu OA, Su IC, Pikatan NW, Fong I-H, Lee W-H. et al. Combined treatment with acalabrutinib and rapamycin inhibits glioma stem cells and promotes vascular normalization by downregulating BTK/mTOR/VEGF signaling. *Pharmaceuticals*. 2021; 14: 876. Doi: 10.3390/ph14090876.
14. Thijs R, Surges TJ, O'Brien T, Sander JW. Epilepsy in adults. *Lancet*. 2019; 393(10172): 689-701. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32596-0.
15. Wagner N, Wagner KD. PPARs and angiogenesis - implications in pathology. *Int J Mol Sci*. 2020; 21(16): 5723. Doi: 10.3390/ijms21165723.

*Вперше надійшла до редакції 120.03.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-085-092.9
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510270>

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ЩУРІВ ЗІ ЗМОДЕЛЬОВАНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ

Прейс Н.І., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

STUDY OF THE DYNAMICS OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN RATS WITH SIMULATED DIABETIC RETINOPATHY

Preys N. I., Savytskyi I. V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of pro-inflammatory cytokines in rats with simulated diabetic retinopathy on the 60th and 120th day in blood serum and at the local level. It was established that the hyperproduction of the investigated pro-inflammatory cytokines in the blood serum of rats with experimental diabetic retinopathy reflects the activation of inflammatory reactions, leukocyte-endothelial interactions. In the future, these mechanisms contribute to the destruction of tight contacts between endothelial cells, loss of competence of the hemoretinal barrier. Pathogenetic links of diabetic retinopathy - neoangiogenesis and inflammation - are closely related, which is confirmed by a positive correlation between the levels of growth factors. It was found that on the 60th day, the level of TNF-a increased by 1.3 times ($p < 0.05$), TGF-b – in 1.8 times ($p < 0.05$), IL-6 – in 4 times ($p < 0.05$), IL-1b – in 1.3 times ($p < 0.05$), IL – in 2.2 times ($p < 0.05$) compared to intact animals. On the 120th day of observation, a significant increase in the level of all pro-inflammatory cytokines was also noted: the level of TNF-a increased in 1.7 times ($p < 0.05$), TGF-b – in 1.5 times ($p < 0.05$), IL-6 – in 3.2 times ($p < 0.05$), IL-1b – in 1.8 times ($p < 0.05$), IL – in 5 times ($p < 0.05$), respectively.

Key words: *diabetic retinopathy, inflammation, cytokines, pathogenesis.*

В статті представлені результати дослідження прозапальних цитокінів у щурів зі змодельованою діабетичною ретинопатією на 60-у та 120-у добу в сироватці крові та на локальному рівні. Встановлено, що гіперпродукція досліджуваних прозапальних цитокінів в сироватці крові щурів з експериментальною діабетичною ретинопатією відображає активацію запальних реакцій, лейкоцитарно-ендотеліальних взаємодій. В подальшому ці механізми сприяють руйнуванню щільних контактів між ендотеліальними клітинами, втраті компетентності гематоретинального бар'єру. Патогенетичні ланки діабетичною ретинопатією – неоангіогенез та запалення – тісно пов'язані між собою, що підтверджується позитивним кореляційним зв'язком між рівнями ростових факторів. Встановлено, що на 60-у добу рівень ФНП-а підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$), ТФР-b – в 1,8 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 – в 4 рази ($p < 0,05$), ІЛ-1b – в 1,3 рази ($p < 0,05$), ІЛ – в 2,2 рази ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами. На 120-у добу спостереження також відзначали достовірні підвищення рівня всіх прозапальних цитокінів: рівень ФНП-а підвищувався в 1,7 разів ($p < 0,05$), ТФР-b – в 1,5 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 – в 3,2 рази ($p < 0,05$), ІЛ-1b – в 1,8 разів ($p < 0,05$), ІЛ – в 5 разів ($p < 0,05$) відповідно.

Ключові слова: *діабетична ретинопатія, запалення, цитокіни, патогенез.*

Вступ

За умов тривалої гіперглікемії (цукрового діабету – ЦД) порушується більшість метаболічних процесів, що призводить до зростання ризику уражень тканин організму, а в перспективі може викликати серйозні діабетичні вторинні ускладнення [1, 5]. У зв'язку з відсутністю своєчасного звернення пацієнтів та пізньою діагностикою ЦД 2-го типу, на час встановлення діагнозу 50 % хворих вже мають ускладнення, пов'язані з розвитком мікро-та макроангіопатій, серед яких досить часто зустрічається діабетична ретинопатія (ДР). Відомо, що запальні та імунні реакції, як в нормі, так і за умов патології, є результатом регуляторних взаємодій численних систем організму, які пов'язані цитокінами. Володіючи як прозапальною, так і протизапальною дією, цитокіни є регуляторами не лише імунної системи, але і забезпечують багатоконпонентні зв'язки з нервовою і ендокринною системами організму [2, 3, 5].

Важлива роль у розвитку та прогресуванні хронічних неінфекційних захворювань, таких як кардіоваскулярна патологія, хронічна обструктивна хвороба легень, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння, відводиться хронічному запаленню, при цьому цитокіни виступають як ефекторні елементи, що опосередковують стереотипні та специфічні запальні зміни в органах та тканинах [1, 4, 5]. Тому доцільним було вивчення змін цитокінового профілю за умов експериментальної ДР.

Тому **метою нашого дослідження** було вивчення пулу прозапальних цитокінів у щурів за умов змодельованої ДР.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальне дослідження проведено на нелінійних щурах масою тіла 180,0–200,0 г. Контролем слугували інтактні щури, які внутрішньошлунково отримували дистильовану воду. Для відтворення ЦД 2-го типу використовували стрептозотоцинову модель. Дана

модель дозволяє відтворити головні патогенетичні ланки ЦД 2-го типу у людини – порушення секреції та дії інсуліну і характеризується розвитком інтолерантності до вуглеводів, відносною недостатністю секреції інсуліну у відповідь на підвищений рівень глюкози та збереженням секреторної реакції на неглюкозні секретогени. З цією метою щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозотоцин («SigmaAldrich Chemie GmbH», Німеччина) дозою 65 мг/кг. Розчин стрептозотоцину готували в 0,1 М цитратному буфері (рН 4,5). З метою зниження діабетогенної дії стрептозотоцину за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочеревинно вводили нікотинамід («Afton Pharma», Індія) дозою 230 мг/кг, який дозволяє зберегти до 40 % запасів панкреатичного інсуліну у дослідних щурів, за рахунок чого у тварин розвивається стабільна базальна гіперглікемія [6].

Дослідження цитокінового профілю проводили за співвідношенням про- та протизапальних цитокінів. Їх рівень вивчали як в сироватці крові, так і локально – в сітківці ока [7].

Фактор некрозу пухлини (ФНП-б) характеризували за набором «MyBioSource» ELISA Kits (США). Набір призначений для кількісного визначення ФНП-б в біологічних рідинах та гомогенатах органів лабораторних тварин, який базується на твердофазному «сендвіч» – варіанті імуноферментного аналізу із застосуванням моно- та поліклональних антитіл до ФНП-б. ТРФ-1в (ТФР-1в) визначали за набором реагентів «MyBioSource» ELISA Kits (США) для імуноферментного визначення концентрації ТФР-1в в біологічних рідинах і гомогенатах органів. Рівень інтерлейкіну-2 (IL-2) встановлювали за набором реагентів «MyBioSource» ELISA Kits (США) для кількісного визначення IL-2 в біологічних рідинах в інтервалі концентрацій 15,6–1000 пг/мл. Інтерлейкін-6 (IL-6) та інтерлейкін-1в (IL-1в) вивчали за набором реагентів «MyBioSource» ELISA Kits (США) для кількісного визначення в біо-

логічних рідинах. Вивчення рівнів цитокінів проводили згідно з інструкціям до кожного із наборів реагентів [7].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [8].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення

На 60-у добу експерименту відмічали наступні достовірні зміни рівня прозапальних цитокінів (рис. 1): рівень ФНП-а підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$) ($243,3 \pm 3,2$ пг/мл проти $182,7 \pm 2,7$ пг/мл), ТФР- β – в 1,8 разів ($p < 0,05$) ($277,4 \pm 4,2$ пг/мл проти $157,8 \pm 2,8$ пг/мл) порівняно із інтактними тваринами. На 120-у добу концентрація ФНП-а достовірно підвищувалася в 1,7 разів ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами ($318,5 \pm 3,4$ пг/мл проти $182,7 \pm 2,7$ пг/мл) та в 1,3 рази ($p < 0,05$) відносно даних, одержаних на 60-у добу ($318,5 \pm 3,4$ пг/мл проти $243,3 \pm 3,2$ пг/мл). Тобто, відмічалася тенденція до достовірного росту даного цитокіну.

На 120-у добу експерименту зміни рівня ТФР- β дещо відрізнялися від ФНП-а, бо його рівень знижувався в 1,1 рази порівняно із 60-ю добою ($243,9 \pm 3,7$ пг/мл проти $277,4 \pm 4,2$ пг/мл) та був вище в 1,5 рази ($p < 0,05$) даних інтактних тварин ($243,9 \pm 3,7$ пг/мл проти $157,8 \pm 2,8$ пг/мл).

Одержані результати вказують на те, що експериментальна ДР у лабораторних тварин викликає розвиток вторинного імунодефіциту, в основі якого лежить різке пригнічення імуnoreгулюючих функцій цитокінів, які відповідають як за розвиток запального процесу, так і обумовлюють його тяжкість.

Таке порушення каскадного процесу регулюючої властивості цитокінів, дія яких направлена на інтеграцію нервових, ендокринних та імунологічних механізмів запалення, безумовно, вказує на вираженість та тяжкість даного патологічного процесу, а також його

Рис. 1. Вивчення динаміки деяких прозапальних цитокінів в сироватці крові щурів з експериментальною діабетичною ретинопатією ($X \pm Sx$)

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно із інтактною групою тварин;
2. ** — $p < 0,05$ відносно показників, одержаних на 60-у добу;
3. n — кількість тварин у групі.

Рис. 2. Вивчення динаміки деяких прозапальних цитокінів в сироватці крові щурів з експериментальною діабетичною ретинопатією ($X \pm Sx$)

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно із інтактною групою тварин;
2. ** — $p < 0,05$ відносно показників, одержаних на 60-у добу;
3. n — кількість тварин у групі.

деструктивний характер [9]. Про це свідчить також підвищення вміст ФНП-а, який є потужним фактором надлишкової проліферації та посилення апоптозу, а також індуктором розвитку не лише місцевого, але і системного запалення, сприяючи синтезу цілого ряду прозапальних цитокінів, які посилюють пошкодження тканин, тромбоз мікроциркуляторних судин та затримку евакуації тканинної рідини в капілярне русло [9].

В свою чергу, ТФР- β – поліфункціональний цитокін, властивості якого значною мірою залежать від взаємодії з іншими цитокінами та біологічно активними сполуками в певних тканинах і органах. Знижена концентрація ТФР- β сприяє проліферації та міграції ендотеліальних клітин, однак при його підвищеній концентрації він обумовлює інгібуючий ефект на дані процеси. Отже, можна стверджувати, що ріст його концентрації на 60-у добу вказує на пригнічення проліферації та неоваскуляризація, на 120-у добу, навпаки, – про різке підвищення даних процесів [10].

Крім цього ТФР- β тісно взаємодіє з VEGF, проявляє проангіогенні властивості, сприяючи подовженню періоду аваскулярних зон сітківки, а наступна од-

нонаправленість змін його концентрації зі змінами рівня VEGF може вказувати на синергічний характер участі даних ростових факторів в патогенезі патологічної вазопроліферації при ДР. Сигнальний каскад, який запускає синтез ТФР- β в ендотеліальних клітинах і перицитах, може бути основою потовщення базальних пластинок капілярів при ДР, а блокування його синтезу може в подальшому бути використане при розробці нових підходів до корекції даної патології [11].

Про тяжкість та вираженість системного запального процесу свідчить і підйом рівня ІЛ-6, який є «цитокіном пошкодження» та продукується не тільки моноцитами, але і Т-клітинами, макрофагами, фібробластами і ендотеліальними клітинами. Синтез цього цитокіну розпочинається на ранніх етапах запалення під дією медіаторів, а на пізніх етапах він впливає на диференціацію лімфоцитів, утворення плазматичних клітин та антитіл.

Встановлено, що на 60-у добу спостереження рівень ІЛ-6 достовірно підвищувався в 4 рази ($p < 0,05$) ($1,52 \pm 0,12$ пг/мл проти $0,38 \pm 0,06$ пг/мл), а на 120-у добу – в 3,2 рази ($p < 0,05$) ($1,23 \pm 0,08$ пг/мл проти $0,38 \pm 0,06$ пг/мл) порівняно із інтактними тваринами (рис. 2).

Впливаючи на ендотеліальні клітини, ІЛ-6 бере участь в підвищенні судинної проникності, стимулює ангіосинтез безпосередньо та опосередковано за рахунок посилення експресії VEGF клітинами-продукцентами. Різке підвищення рівня ІЛ-6 корелює із тяжкістю ДР – розвитком макулярного набряку та переходом непроліферативної ДР (початкова стадія) в проліферативну стадію (пізню стадію). Тому,

ІЛ-6 є одним із специфічних цитокінів, здатних відігравати роль індикатора локального запалення за умов ДР.

В сироватці крові рівень ІЛ-1b на 60-у добу, як і на 120-у добу експерименту достовірно підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$) ($0,08 \pm 0,02$ пг/мл проти $0,06 \pm 0,01$ пг/мл) та в 1,8 разів ($p < 0,05$) ($0,13 \pm 0,03$ пг/мл проти $0,06 \pm 0,01$ пг/мл) відносно групи інтактних тварин. Також встановлено достовірні відмінності між даними одержаними на 60-у та 120-у добу спостереження ($0,08 \pm 0,02$ пг/мл проти $0,13 \pm 0,03$ пг/мл).

Також ми відмічали зміни концентрації ІЛ-2 в сироватці крові: на 60-у добу його рівень підвищувався в 2,2 рази ($p < 0,05$) ($0,54 \pm 0,04$ пг/мл проти $0,25 \pm 0,04$ пг/мл), на 120-у добу – в 5 разів ($p < 0,05$) ($1,25 \pm 0,08$ пг/мл проти $0,25 \pm 0,04$ пг/мл) відносно групи інтактних тварин.

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення змін цитокінового пулу прозапальних ІЛ на локальному рівні – в сітківці ока – за умов змодельованої ДР (табл. 1).

Встановлено, що на локальному рівні вже на 60-у добу експерименту спостерігаються достовірні зміни всіх прозапальних цитокінів. Зокрема, рівень ІЛ-2 підвищувався в 2,7 разів ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами ($4,3 \pm 0,5$ пг/мг білка проти $1,6 \pm 0,4$ пг/мг білка); рівень ІЛ-6 – в 1,1 рази ($10,4 \pm 0,7$ пг/мг білка проти $9,8 \pm 0,8$ пг/мг білка); рівень ФНП-а – в 2,3 рази ($p < 0,05$) ($4,6 \pm 0,6$ пг/

мг білка проти $2,0 \pm 0,05$ пг/мг білка); рівень ТФР- β – в 2,9 рази ($p < 0,05$) ($16,8 \pm 1,4$ пг/мг білка проти $5,8 \pm 0,5$ пг/мг білка); рівень ІЛ-1b – в 1,6 разів ($p < 0,05$) відповідно ($1,25 \pm 0,06$ пг/мг білка проти $0,8 \pm 0,03$ пг/мг білка). Як видно із наведених результатів, найбільш виражені зміни на 60-у добу відмічали наступних прозапальних цитокінів – ТФР- β та ФНП.

На 120-у добу експерименту за умов ДР (проліферативна стадія) спостерігали подальший ріст прозапальних цитокінів: рівень ІЛ-2 підвищувався в 3,6 разів ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин ($5,7 \pm 0,8$ пг/мг білка проти $1,6 \pm 0,4$ пг/мг білка); рівень ІЛ-6 – в 1,5 разів ($p < 0,05$) ($14,3 \pm 1,3$ пг/мг білка проти $9,8 \pm 0,8$ пг/мг білка); рівень ФНП-а – в 3,2 рази ($p < 0,05$) ($6,3 \pm 0,8$ пг/мг білка проти $2,0 \pm 0,05$ пг/мг білка); рівень ТФР- β – в 3,8 разів ($p < 0,05$) ($22,3 \pm 1,9$ пг/мг білка проти $5,8 \pm 0,5$ пг/мг білка); рівень ІЛ-1b – в 1,9 разів ($p < 0,05$) відповідно ($1,48 \pm 0,1$ пг/мг білка проти $0,8 \pm 0,03$ пг/мг білка).

Також встановлено достовірні відмінності рівнів ІЛ-6, ФНП-а, ТФР- β на 60-у та 120-у добу експериментального дослідження: їх концентрація зросла в 1,4 рази ($p < 0,05$), 1,4 рази ($p < 0,05$) та в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно. Одержані результати вказують на більш виражену залученість даних цитокінів у процес прогресування ДР на тлі тривалої гіперглікемії.

Отже, одержані високі рівня прозапальних цитокінів, зокрема ІЛ-6, ІЛ-1b та ІЛ-2 вказують на те, що дані цитокіни беруть участь в про-

тіканні запальної відповіді та активації процесів проліферації, однак їх участь в патогенезі ДР є менш вираженою, аніж ФНП-б та ТФР- β як на локальному, так і на системному рівнях.

Таблиця 1

Вивчення активності прозапальних цитокінів в сітківці ока щурів за умов експериментальної діабетичної ретинопатії ($X \pm Sx$)

Показник	Інтактна група (n=10)	Контрольна група (n=20)	
		на 60-у добу	на 120-у добу
ІЛ-2, пг/мг білка	$1,6 \pm 0,4$	$4,3 \pm 0,5^*$	$5,7 \pm 0,8^{**}$
ІЛ-6, пг/ мг білка	$9,8 \pm 0,8$	$10,4 \pm 0,7$	$14,3 \pm 1,3^{**}$
ФНП- α , пг/ мг білка	$2,0 \pm 0,05$	$4,6 \pm 0,6^*$	$6,3 \pm 0,8^{**}$
ТФР- β , пг/ мг білка	$5,8 \pm 0,5$	$16,8 \pm 1,4^*$	$22,3 \pm 1,9^{**}$
ІЛ-1 β , пг/ мг білка	$0,8 \pm 0,03$	$1,25 \pm 0,06^*$	$1,48 \pm 0,1^*$

Примітки:

- * – $p < 0,05$ порівняно із інтактною групою тварин;
- ** – $p < 0,05$ відносно показників, одержаних на 60-у добу;
3. n – кількість тварин у групі.

Висновки

1. Гіперпродукція досліджуваних прозапальних цитокінів в сироватці крові щурів з експериментальною ДР відображає активацію запальних реакцій, лейкоцитарно-ендотеліальних взаємодій. В подальшому ці механізми сприяють руйнуванню щільних контактів між ендотеліальними клітинами, втраті компетентності гематоретинального бар'єру. Патогенетичні ланки ДР – неоангіогенез та запалення – тісно пов'язані між собою, що підтверджується позитивним кореляційним зв'язком між рівнями ростових факторів.
2. Встановлено, що на 60-у добу рівень ФНП-а підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$), ТФР- β – в 1,8 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 – в 4 рази ($p < 0,05$), ІЛ-1 β – в 1,3 рази ($p < 0,05$), ІЛ – в 2,2 рази ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами.
3. На 120-у добу спостереження також відзначали достовірні підвищення рівня всіх прозапальних цитокінів: рівень ФНП-а підвищувався в 1,7 разів ($p < 0,05$), ТФР- β – в 1,5 разів ($p < 0,05$), ІЛ-6 – в 3,2 рази ($p < 0,05$), ІЛ-1 β – в 1,8 разів ($p < 0,05$), ІЛ – в 5 разів ($p < 0,05$) відповідно.

Reference/Література:

1. An evidence map of clinical practice guideline recommendations and quality on diabetic retinopathy / Y. Sun, Y. T. Cai, J. Chen et al. *Eye (London, England)*. 2020. Vol. 34 (11). P. 1989–2000.
2. Comparison of inflammatory cytokines levels in the aqueous humor with diabetic retinopathy / H. Zhang, L. Liang, R. Huang, P. Wu et al. *International ophthalmology*. 2020. Vol. 40 (10). P. 2763–2769.
3. Danek D., Larsen B., Anderson-Nelson S. Non-proliferative diabetic retinopathy. *Disease-a-month : DM*. 2021. Vol. 67 (5). e101139.
4. Diabetic Retinopathy - Incidence and Risk Factors in A Community Setting- A Longitudinal Study / M. Shani, T. Eviatar, D. Komaneshter, S. Vinker. *Scand. J. Prim. Health Care*. 2018. Vol. 36. P. 237–241.
5. Diabetic retinopathy: an overview on mechanisms, pathophysiology, and pharmacotherapy / P. Ansari et al. *Diabetology*. 2022. Vol. 3 (1). P. 159–175.
6. Animal models of diabetes mellitus for islet transplantation / N. Sakata, G. Yoshimatsu, H. Tsuchiya et al. *Experimental diabetes research*. 2012. Vol. 2012. e256707.
7. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
8. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations *Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. No. 7. P. 47–61.
9. Adiponectin, TNF- β and inflammatory cytokines and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis / C. Liu, X. Feng, Q. Li Q et al. *Cytokine*. 2016. Vol. 86. P. 100–109.
10. Cytokines associated with hemorrhage in proliferative diabetic retinopathy / H. Ra, A. Lee, J. Lee et al. *International ophthalmology*. 2021. Vol. 41 (5). P. 1845–1853.
11. Kany S., Vollrath J. T., Relja B. Cytokines in inflammatory disease. *International journal of molecular sciences*. 2019. Vol. 20 (23). e6008.

Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 616.61 – 001.17

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12510282>

АКТИВНІСТЬ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ В ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КВЕРЦЕТИНОМ

Нетухоайло Л.Г.¹, Остапенко І.О.²

¹Полтавський державний медичний університет

²Одеський національний медичний університет

e-mail: liluan07@gmail.com

LACTATEDEHYDROGENASE ACTIVITY IN LIVER TISSUES IN EXPERIMENTAL BURN DISEASE AND THEIR CORRECTION WITH QUERCETIN

Netyukhailo L.G.¹, Ostapenko I.O.²

¹Poltava State Medical University

²Odesa National Medical University

e-mail: liluan07@gmail.com

Summary/Резюме

Thermal injury is an important medical and social problem. The problem burns treating is attracting increasing attention from specialists in various fields. The patients with burn disease treatment failure are, among other, the result of deficient understanding of the organisms' thermal damage basic pathogenetic mechanisms. Possible liver dysfunction in this case, as well as energy deficiency, should be taken into account. In this aspect, we believe it is extremely important to maintain the body's energy resource due to the normal course of glycolytic cycle reactions. The purpose of the work is to study the total lactate dehydrogenase activity in liver tissues at different stages of experimental burn disease using quercetin. The total activity of lactatedehydrogenase was determined 24 hrs, 7, 14 and 21 days after thermal injury in white rats' liver homogenates. Quercetin was administered to correct the thermal changes. The experimental burn disease development is characterized by liver' total lactatedehydrogenase activity suppression throughout its dynamics, which the authors consider to be pathogenetically significant and critical prognosis for liver insufficiency development. Liver dysfunction, according to the authors, has a leading place in burn disease pathogenetic mechanisms, therefore, confirming the concept of vital organs multi-organ dysfunction and organs and systems pathological dysregulation in conditions of organism thermal damage. Quercetin has a thermoprotective effect in the dynamics of experimental burn disease, which is confirmed by total lactate dehydrogenase activity in the liver parenchyma increase. Quercetin proven positive impact and its wide range of protective effects give reason to consider it reasonable to use it as a component of a pathogenetically based scheme for burn disease complex treatment.

Key words: *experimental burn disease, liver dysfunction, lactate dehydrogenase, quercetin, pathophysiological mechanisms, pathological dysregulation of organs and systems*

Термічна травма є важливою медико-соціальною проблемою. Проблема лікування опіків привертає все більше уваги фахівців різних профілів. Неефективність лікування пацієнтів з опіковою хворобою є в тому числі й результатом недосконалого

розуміння основних патогенетичних механізмів термічного ураження організму. Слід при цьому враховувати ймовірну дисфункцію печінки, а також енергетичний дефіцит. В цьому аспекті вкрай важливим вважаємо підтримання енергетичного ресурсу організму завдяки нормальному перебігу реакцій циклу гліколізу. Метою роботи є дослідження активності сумарної лактатдегідрогенази в тканинах печінки у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину. В гомогенаті печінки білих щурів через 24 год, 7, 14 і 21 добу після нанесення термічної травми визначали сумарну активність лактатдегідрогенази. Для корекції ініційованих термічним впливом змін щурам вводили кверцетин. Розвиток експериментальної опікової хвороби характеризується пригніченням в паренхімі печінки активності загальної лактатдегідрогенази в її динаміці, що автори вважають патогенетично значущим та несприятливим прогнозом формування печінкової недостатності. За думкою авторів, дисфункція печінки займає провідне місце в патогенетичних механізмах опікової хвороби, підтверджуючи концепцію мультиорганної дисфункції життєво важливих органів та патологічної дизрегуляція органів та систем за умов опікового ураження організму. Кверцетин виявляє термозахисний ефект в динаміці експериментальної опікової хвороби, що підтверджується збільшенням активності загальної лактатдегідрогенази в паренхімі печінки. Доведений позитивний вплив кверцетину та широкий спектр його захисних ефектів є підставою вважати його в якості складового компонента патогенетично обґрунтованої схеми комплексного лікування опікової хвороби.

Ключові слова: експериментальна опікова хвороба, дисфункція печінки, лактатдегідрогеназа, кверцетин, патофізіологічні механізми, патологічна дизрегуляція органів та систем

Протягом багатьох десятиліть термічна травма є важливою медико-соціальною проблемою. Проблема лікування опіків привертає все більше уваги фахівців різних профілів: комбустіологів, хірургів, включаючи пластичних, анестезіологів і реаніматологів та інших [2, 18]. Це обумовлено не лише зростаючою тяжкістю опікової травми, але й труднощами лікування постраждалих, яке незважаючи на інноваційні технології нерідко закінчується несприятливим результатом [2, 3, 19]. Така ситуація підкреслює важливість проблеми, що стоїть перед нами, і багато в чому їх невирішеність. Актуальність всебічного дослідження опікового ураження організму суттєво зростає за умов триваючої військової агресії проти нашої країни, при якому вкрай високий ризик опікового ураження мають військовослужбовці та громадське населення [2, 10].

Фахівці єдині у думці стосовно того, що неефективність лікування пацієнтів з опіковою хворобою є в тому числі й результатом недосконалого розуміння ос-

новних патогенетичних механізмів термічного ураження організму. В цьому аспекті важливо розуміти, що в разі опікового ураження організму формується мультиорганна дисфункція життєво важливих органів та патологічна дизрегуляція органів та систем [3, 16, 19, 28]. Доведено було розвиток тиреоїдної дисфункції та патогенетичну значущість залучення системи крові, паренхіми печінки, підшлункової залози та нирок при термічному ураженні шкіри [11, 12, 22, 29, 30].

Слід враховувати ймовірну дисфункцію печінки за умов термічного ураження організму [20], а також енергетичний дефіцит відповідно стадіям прогресивного розвитку опікової хвороби. А в цьому аспекті вкрай важливим вважаємо підтримання енергетичного ресурсу організму завдяки нормальному перебігу реакцій циклу гліколізу, одним із ключових ферментів якого є лактатдегідрогеназа (ЛДГ). ЛДГ – це цитоплазматичний фермент, який присутній майже у всіх тканинах, але у печінці він виявляється у

високій концентрації. Функція ферменту полягає в каталізі реакції зворотного перетворення лактату в піруват із відновленням НАД⁺ до НАДН⁺ і, навпаки [23]. Головними його ізоформами, які містяться у печінці, є ЛДГ₄ та ЛДГ₅ [3]. Саме розлади гліколітичних енергетичних ресурсів присутні в патогенезі численних різновидів патологічних станів, пов'язаних з патобіохімічними порушеннями циклу гліколізу, скажімо, при впливі низькоінтенсивного іонізуючого опромінення [20, 22, 24, 25], з чого витікає актуальність ретельного дослідження порушень даних біохімічних процесів задля розробки основних схем їх фармакологічної корекції та запобігання наслідків.

Метою роботи є дослідження активності сумарної лактатдегідрогенази в тканинах печінки у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 88 щурах-самцях масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Опікову хворобу моделювали шляхом занурення під легким ефірним наркозом епільованої поверхні шкіри задньої кінцівки експериментальних тварин у гарячу воду ($t=70-75\text{ }^{\circ}\text{C}$) протягом 7 с [3]. Розмір ділянки пошкодження становив в середньому 12-15% поверхні тіла тварини. Ступінь опіку становила IIIA-Б ступеня, що вважається стандартною моделлю

розвитку експериментальної опікової хвороби [2, 16].

Тварин розділяли на групи наступними чином: 1 група (n=6) – контроль, інтактні щури; 2 група (n=8) – щури з експериментальною опіковою хворобою; 3 група (n=8) – щури з експериментальною опіковою хворобою, яким вводили кверцетин.

Тварин виводили із досліду через евтаназію під інгаляційним ефірним наркозом через 24 год, 7, 14 і 21 добу після нанесення термічної травми, що відповідає наступними стадіям розвитку опікової хвороби - опікового шоку, ранньої та пізньої токсемії та септикотоксемії. Після розтину видаляли печінку та готували її 10% гомогенат, в якому визначали сумарну активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) кінетичним методом за допомогою набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (м. Дніпро, Україна). Активність ЛДГ виражали у мккат/г.

Кверцетин (10 мг/кг, *per os*; ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ») вводили відразу після відтворення експериментальної опікової хвороби.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням програми Microsoft Excel (2007) для Windows Professional. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p<0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення.

При дослідженні загальної активності ЛДГ в печінці досліджуваних тварин спостерігається зменшення цього показника вже через 1 добу після відтворення експериментальної опікової хвороби в 1,37 рази порівняно з даними контрольних тварин ($p<0.001$; Рис. 1).

Надалі ми реєстрували постійно зростаючі показники активності ЛДГ, які становили на 7-му добу – $36,09\pm 0,56$ мккат/г, на 14-ту добу – $39,09\pm 0,67$ мккат/г і $41,33\pm 0,20$ - на 21-шу добу, що було менше порівняно з відповідними контрольними показниками в 1,33 рази, 1,22 та 1,16 рази, відповідно (у всіх випадках

Рис. 1. Сумарна активність лактатдегідрогенази в тканині печінки тварин при експериментальній опіковій хворобі
Примітки: *** — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними у інтактних тварин.

Рис. 2. Сумарна активність лактатдегідрогенази в тканині печінки при введенні кверцетину здоровим тваринам

$p < 0.001$).

Пероральне введення кверцетину здоровим тваринам не змінювало активність ЛДГ ($p > 0.05$; Рис. 2).

За умов введення кверцетину щуром із експериментальною опіковою хворобою величини досліджуваних показників у всі часові параметри дослідження виявилися значно вищими порівняно з аналогічними показниками в групі щурів із експериментальною опіковою хворобою без фармакологічної корекції ($p < 0.05$; Рис. 3).

Зокрема, на 14-ту добу активність ЛДГ становила $47,02 \pm 0,24$ мккат/г, що не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення експериментальної опікової хвороби, якими кверцетин не вводили ($p > 0.05$).

Таким чином, при відтворенні експериментальної опікової хвороби, починаючи з фази опікового шоку, і до кінця спостереження у тканинах печінки пригнічується активність загальної ЛДГ, що ми вважаємо патогенетично значущим і несприятливим прогнозом формування печінкової недостатності через ризик розвитку лактоацидозу.

Іншим позитивним результатом наших досліджень є висвітлений термозахисний ефект кверцетину, що підтверджується збільшенням активності загальної ЛДГ в паренхімі печінки в динаміці експериментальної опікової хвороби та, відповідно, обмежує ризик розвитку лактоацидозу та печінкової недостатності.

Отримані дані вважаємо за доцільне обговорити наступним чином. Найголовнішим вважаємо висвітлення провідної ролі дисфункції печінки в патогенезі ініційованого надмірним термічним чинником патологічного стану. При цьому достатньо цікавими, на наш погляд, є ланцюги патофізіологічних процесів, які спричиняють печінкову дисфункцію за вказаних умов. Відомо, що на перших стадіях опікової хвороби для активації захисних та/або резервних можливостей реєструється підсилення метаболізму організму [16, 20]. Але з перебігом опікової хвороби та формуванням низки одночасно триваючих патофізіологічних, патобіохімічних та патоморфологічних реакцій функціональна активність печінки зазнає виражені зміни і, завдяки виснаженню, трансформується в стан недо-

Рис. 3. Сумарна активність лактатдегідрогенази в тканині печінки щурів при експериментальній опіковій хворобі на тлі введення препарату кверцетин

Примітки: * — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними у тварин з експериментальною опіковою хворобою без фармакологічної корекції.

статньої функціональної активності [16, 22]. Отже, опікова хвороба спочатку ініціює в організмі виражену гіперметаболічну ситуацію, що вимагає якісної і своєчасної корекції [3]. При цьому не менш небезпечним з перспективної точки зору є енергетична недостатність, яка постійним супутником гіперметаболізму, формується з часом при опіковому ураженні організму та реєструється в переважній кількості випадків (понад 85%) у хворих з опіками [18].

З патофізіологічної точки зору ми не можемо коротко оминати патогенетичну значущість запального синдрому при опіку організму, оскільки саме завдяки характерному для початкової запальної реакції «цитокіновому шторму» розвивається і з часом посилюється гіпоксія тканин, які підпадають під альтерацію через дію термального чинника [1, 8, 20]. Біологічно активні речовини, цитокіни та фактори росту, які масово вивільнюються протягом «цитокінового шторму», ініціюють потужний вазо- і бронхоконстрикторний ефект, що, у свою чергу, відіграє не останню роль у генезі синдрому капілярного витоку та у формуванні гострого респіраторного дистрес-синдрому, наслідком чого є виражені нестача кисню при опіку [3, 19, 22].

Небезпека гіпоксії є відомою, на-

самперед, незворотнім некротичним механізмом гибелі клітини [3, 20]. Гіпоксія тканин, що розвивається в період опікового шоку, неминуче торкається всіх життєво важливих органів через порушення метаболізму не лише на рівні клітини, але й на рівні всього організму [3, 4, 14, 21]. Отримані нами дані стосовно залучення тканини печінки у формування відповіді організму на термальне ураження, підтверджують

вище наведене ствердження. При цьому метаболічну відповідь на термічне ушкодження можна розглядати в якості ланцюга патологічних процесів, що призводить до вираженого енергодефіциту, синдрому поліорганної недостатності, і, як результат, - ендогенного інфікування, що відбувається на тлі транслокації бактерій. Гіпоксія пошкоджених тканин на біохімічному рівні веде до зниження мікросомальної активності в печінці, блокаді термінального відділу ділянки дихального ланцюга мітохондрій [3].

Ми не мали намір обмежуватися лише констатацією частково відомих патофізіологічних даних стосовно комплексного ланцюга патогенетичних механізмів опікового ураження організму. На жаль, наслідком наших неостаточних поглядів на єдину патогенетичну концепцію опікової хвороби є неостаточна визначена тактика інтенсивної терапії даного критичного стану. Не до кінця з'ясована ефективність медикаментозної профілактики ураження життєво важливих органів в динаміці опікової хвороби. Саме тому певний оптимізм вселяє доведений гепатопротекторний термозахисний ефект кверцетину за умов експериментальної опікової хвороби.

Відзначимо в цьому сенсі, що кверцетин – важлива флавоноїдна сполука,

якій притаманні певні фармакологічні властивості, в тому числі й антиоксидантні, протизапальні, мембраностабілізуючі, репаративні, ранозагоюючі та антиінфекційні [5-7, 15, 17]. Аналогічні захисні механізми фармакологічних сполук доведені в якості таких, що ініціювали радіозахисні ефекти при впливі на організм іонізуючого опромінення [26, 27]. Вказаний вище широкий спектр захисних ефектів кверцетину є підставою вважати його складовою частиною метаболічної терапії при гострих ішемічних судинних патологіях [9, 13], а також з оптимізмом дивитися у майбутнє його застосування в якості складового компонента патогенетично обґрунтованої схеми комплексного лікування опікової хвороби.

Висновки

1. Розвиток експериментальної опікової хвороби характеризується пригніченням в паренхімі печінки активності загальної лактатдегідрогенази в її динаміці, що ми вважаємо патогенетично значущим та несприятливим прогнозом формування печінкової недостатності.
2. Дисфункція печінки займає провідне місце в патогенетичних механізмах опікової хвороби, підтверджуючи концепцію мультиорганної дисфункції життєво важливих органів та патологічної дизрегуляція органів та систем за умов опікового ураження організму.
3. Дисфункція печінки при опіковому ураженні організму призводить до вираженої гіперметаболічної ситуації, наслідком чого є енергетичний дефіцит, однією з причиною формування якого є виснаження біохімічного циклу гліколізу через пригнічення активності лактатдегідрогенази в печінці.
4. Кверцетин виявляє термозахисний ефект в динаміці експериментальної опікової хвороби, що підтверджується збільшенням активності загальної

лактатдегідрогенази в паренхімі печінки.

5. Гепатопротекторний та термозахисний ефект кверцетину в динаміці експериментальної опікової хвороби обмежує ризик розвитку лактоацидозу та формування печінкової недостатності.
6. Доведений позитивний вплив кверцетину та широкий спектр його захисних ефектів є підставою вважати його в якості складового компонента патогенетично обґрунтованої схеми комплексного лікування опікової хвороби.

References/Література

1. Vastyanov RS, Oleinik AA Neurotropic effects of cytokines and growth factors. *Adv Physiol Sci.* 2007; 38(1): 39–54. [In Russian].
2. *Military field surgery.* Ed. by Ya.L. Zarutskiy, V.Ya. Bilyi. Kyiv: PHOENIX, 2018. 544. [In Ukrainian].
3. Klymenko MO, Netyuhailo LH. Structural and metabolic changes of the lungs and their correction in chronic obstructive pulmonary disease. *Globeedit.* 2020. 124. [In Ukrainian].
4. Netyuhailo LG, Basarab YaO. Indicators of oxidative modification of proteins in kidneys with burn disease. *Biochemical bases of the pathogenesis of damage to internal organs of various etiologies and methods of their pharmacological correction.* *Med Chem.* 2011; 13(4): 167. [In Ukrainian].
5. Netyukhailo LG, Avetikov DS, Hasiuk YuA. Effect of quercetin on the state of lipid peroxidation in experimental chemical rhinitis caused by alkali burn. *Herald of problems of biology and medicine.* 2024; 1(172): 209-215. [In Ukrainian].
6. Netyuhailo LG, Ostapenko IO. NO-ergic system in the conditions of experimental chemical rhinitis caused by an alkaline burn, against the background of administration of the drug "quercetin". *Actual problems of transport medicine.* 2024; 1(75): 75-81. [In Ukrainian].
7. Netyuhailo LG, Ostapenko IO. Effect of quercetin on oxyproline content in experimental chemical rhinitis caused by alkali burn. *Journal of marine medicine.* 2024; 1(102): 160-165. [In Ukrainian].
8. Oleinik AA, Vastyanov RS. Receptors and mechanisms for implementing the neurotropic effects of cytokines and growth factors. *Adv Physiol Sci.* 2008; 39(2): 47–57. [In Russian].

9. Recommendations of the European Society of Cardiology for the diagnosis and management of patients with chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2019; 00: 1-71. [In Ukrainian]. Doi: 10.1093/eurheartj/ehz425
10. Salyutin RV, Kashtalyan MA, Lurin IA, Khomenko IP, Negoduyko VV, Mykhailosov RM, Humenyuk KV, Tertyshny SV. Et al. Atlas of combat surgical trauma (counterterrorism/joint force operation experience). Kharkiv: Collegium. 2021. 385. [In Ukrainian].
11. Tiron OI, Vastyanov RS. Involvement of kidneys in pathogenetic mechanisms in thermal damage to the thyroid gland. *Medical Science of Ukraine*. 2023; 19(4): 91-99. [In Ukrainian].
12. Tiron OI, Vastyanov RS. Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid gland dysfunction in burn disease. *Actual problems of transport medicine*. 2023; 1-2(71-72): 203-217. [In Ukrainian].
13. Yuzvyshina OV. New strategies for the treatment of current diseases: focus on cytoprotection. *Ukrainian medical journal*. 2016; 4(114): 89-90 [In Ukrainian].
14. Basarab YaO, Netyukhailo LH. Effects of liposomal form of phosphatidylcholine on oxidative-nitrosative stress in renal tissues of rats in burn disease. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10(10): 191-200.
15. Врѣл V, Burak C, Stoffel-Wagner B, Wolfram S, Nickenig G, Мѣller C et al. No effects of quercetin from onion skin extract on serum leptin and adiponectin concentrations in overweight-to-obese patients with (pre-)hypertension: a randomized double-blinded, placebo-controlled crossover trial. *Eur J Nutr*. 2017; 56(7): 2265-2275.
16. Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers*. 2020; 6(1):11.
17. Kashino Y, Murota K, Matsuda N, Tomotake M, Hamano T, Mukai R, Terao J. Effect of Processed Onions on the Plasma Concentration of Quercetin in Rats and Humans. *J Food Sci*. 2015; 80(11): 2597-2602.
18. Kilburn N, Dheansa B. Socioeconomic impact of children's burns-a pilot study. *Burns J Int Soc Burn Inj*. 2014; 40:1615-1623.
19. Korkmaz HI, Flokstra G, Waasdorp M, Pijpe A, Papendorp SG, de Jong E, Rustemeyer T. et al. The Complexity of the Post-Burn Immune Response: An Overview of the Associated Local and Systemic Complications. *Cells*. 2023; 12(3): 345
20. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vynnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
21. Netyukhailo LG, Basarab YaA. Experimental correction of oxidative stress in rats' kidneys as a result of burn disease treated by Lipin. *Abstr. of the 7th Int Congress of Pathophysiology*. Rabat. 2014. 123.
22. Stanojcic M, Abdullahi A, Rehoul S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological Response to Burn Injury in Adults. *Ann. Surg*. 2018; 267: 576-584
23. Stepanov GF. Pathophysiological significance of creatinekinase and lactatedehydrogenase in the mechanisms of adaptation of muscle tissue of descendants. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 50(1): 153-167.
24. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low-dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology*. 2023; 2(84): 233-238.
25. Stepanov GF, Vastyanov RS, Kostina AA, Mokriienko EM. Peculiarities of the relationship between the terminal site of glycolysis and the initial segment of gluconeogenesis in the myocardium and skeletal muscles of animals irradiated at different doses. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 47(1): 165-179.
26. Stepanov GF, Vastyanov RS, Tertyshnyi SV, Petruk LH. The impact of hormone-vitamin complex on functional activity of the muscle tissue of descendants of irradiated animals. *WiadomoŃci Lekarskie Medical Advances*. 2023; 76(10): 2288-2294.
27. Stepanov GF, Vastyanov RS. Experimental background for hormone-vitamin complex using in course of rehabilitation after ionizing radiation. *WiadomoŃci Lekarskie Medical Advances*. 2023; 76(11): 2509-2515.
28. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology*. 2022; 4(82): 246-251.
29. Tiron OI, Vastyanov RS. Rats' thyroid gland histological and ultrastructural changes throughout the experimental thermal injury dynamics on the background of HAES-LX 5% colloid-hyperosmolar solution injection. *Reports of Morphology*. 2023; 29(4): 41-49.
30. Tiron OI, Vastyanov RS, Horoshkov OV. Renal dysfunction pathogenetically based pharmacological correction using lipoprotein with sorbitol and HAES-LX 5 % hyperosmolar colloidal solutions in conditions of thyroid gland burning. *World of Medicine and Biology*. 2023; 4(86): 231-237.

*Вперше надійшла до редакції 25.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

5. Всі статті проходять двойне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на яхносії або по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: *t = 2,3* (но не *t=2,3*); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>